

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS

TRANSMARINAS: DIREITO; DIREITOS E GÊNERO NOS EMBATES E
ENREDAMENTOS DISCURSIVOS SOBRE A VITIMAÇÃO TRANS NA LEI MARIA DA
PENHA

João Pessoa
2022

TUANNY SOEIRO SOUSA

TRANSMARIAS: DIREITO; DIREITOS E GÊNERO NOS EMBATES E
ENREDAMENTOS DISCURSIVOS SOBRE A VITIMAÇÃO TRANS NA LEI MARIA DA
PENHA

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba
como parte dos requisitos para a obtenção do título de
Doutorado em Direito.

Orientadora: Prof.^a Dra. Adriana Dias Vieira
Coorientador: Prof. Dr. Gustavo Mesquita Batista

João Pessoa
2022

Catálogo na publicação
Seção de Catalogação e Classificação

S725t Sousa, Tuanny Soeiro.

Transmarinas : direito; direitos e gênero nos embates e enredamentos discursivos sobre a vitimação trans na Lei Maria da Penha / Tuanny Soeiro Sousa. - João Pessoa, 2022.
244 f.

Orientação: Adriana Dias Vieira.

Coorientação: Gustavo Barbosa de Mesquita Batista.
Tese (Doutorado) - UFPB/CCJ.

1. Lei Maria da Penha. 2. Mulheres transexuais. 3. Travesti. I. Vieira, Adriana Dias. II. Batista, Gustavo Barbosa de Mesquita. III. Título.

UFPB/BC

CDU 342.726-055.2(043)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

ATA Nº 21 / 2022 - PPGCJ (11.01.46.04)

Nº do Protocolo: 23074.039942/2022-76

João Pessoa-PB, 06 de Maio de 2022

ATA DE DEFESA DE DOUTORADO

Ata da Banca de Defesa da doutoranda **TUANNY SOEIRO SOUSA** candidata ao grau de Doutor em Ciências Jurídicas

Às 14h do dia 29 de abril de 2022, através de sessão de defesa remota (<https://meet.google.com/iiv-dtjf-iph>), conforme recomendado pela **Portaria nº 323/GR/Reitoria/UFPB** e **Portaria nº 54/PRPG/UFPB**, reuniu-se a Comissão Examinadora formada pelos seguintes Professores Doutores: **Adriana Dias Vieira** (Orientadora PPGCJ/UFPB), **Gustavo Barbosa de Mesquita Batista** (Coorientador PPGCJ/CCJ), **Luciano do Nascimento Silva** (Avaliador Interno - PPGCJ), **Newton de Oliveira Lima** (Avaliador Interno - PPGCJ), **Gloria de Lourdes Freire Rabay** (Avaliadora Externa - UFPB), **Ana Paula Antunes Martins** (Avaliadora Externa - UnB) e **Eder Fernandes Monica** (Avaliador Externo - UFF), para avaliar a tese de doutorado da aluna **Tuanny Soeiro Sousa** intitulada: "**TRANSMARIAS: DIREITO; DIREITOS E GÊNERO NOS EMBATES E ENREDAMENTOS DISCURSIVOS SOBRE A VITIMAÇÃO TRANS NA LEI MARIA DA PENHA**", candidata ao grau de Doutor em Ciências Jurídicas, área de concentração em Direitos Humanos e Desenvolvimento. Compareceram à cerimônia, além da candidata, professores, alunos e convidados. Dando início à solenidade, o professor **Gustavo Barbosa de Mesquita Batista** (Coorientador PPGCJ/CCJ) apresentou a Comissão Examinadora, passando a palavra à doutoranda, que discorreu sobre o tema dentro do prazo regimental. A doutoranda foi a seguir arguida pelos examinadores na forma regimental. Ato contínuo, passou então a Comissão, em caráter secreto, à avaliação e ao julgamento do referido trabalho, concluindo por atribuir-lhe o conceito **APROVADO**, o qual foi proclamado pela Presidência da Comissão, achando-se a doutoranda legalmente habilitada a receber o grau de Doutor em Ciências Jurídicas, cabendo à Universidade Federal da Paraíba providenciar, como de direito, o diploma de Doutor a que a mesmo faz jus. Nada mais havendo a declarar, a presidência deu por encerrada a sessão, da qual eu, Ananda Brito N. Diniz Lourenço, Assistente em Administração do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, lavrei a presente ata, que assino juntamente com o presidente da comissão examinadora, atestando a presença dos demais membros acima descritos na comissão examinadora. João Pessoa-PB, 29 de abril de 2022.

(Assinado digitalmente em 06/05/2022 11:29)
ANANDA BRITO NUNES DINIZ LOURENCO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 2385417

(Assinado digitalmente em 06/05/2022 11:30)
GUSTAVO BARBOSA DE MESQUITA BATISTA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1453013

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número: **21**, ano: **2022**, documento(espécie): **ATA**, data de emissão: **06/05/2022** e o código de verificação: **714146e672**

*Os fatos são sonoros mas entre os fatos há um
sussurro. É o sussurro que me impressiona.
(Clarice Lispector)*

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADC	Ação Declaratória de Constitucionalidade
ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADPF	Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental
ANDP	Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos
ANTRA	Associação Nacional de Travestis e Transexuais
CFM	Conselho Federal de Medicina
CF/88	Constituição Federal de 1988
CID	Classificação Internacional de Doenças
CNDPG	Conselho Nacional de Defensores Públicos-Gerais
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
CNPM	Conferência Nacional de Políticas para Mulheres
CONJUR	Consultor Jurídico
CP	Código Penal
DEM	Delegacia Especializada da Mulher
DEAM	Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher
DNV	Declaração de Nascidos Vivos
DPE	Defensoria Pública Estadual
FONAVID	Fórum Nacional de Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
GGB	Grupo Gay da Bahia
GNDH	Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional
IBDFAM	Instituto Brasileiro de Direito de Família
LGBT	Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais
LGBTQIA+	Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexo e Assexual
LMP	Lei Maria da Penha
LRP	Lei de Registros Públicos
MP	Ministério Público
MP-E	Ministério Público + Sigla do estado
MPF	Ministério Público Federal
OAB	Ordem dos Advogados do Brasil
OMS	Organização Mundial da Saúde
PDF	Documento em Formato Portátil
PGJ	Procurador Geral de Justiça
PGR	Procurador Geral da República
PL	Projetos de Lei
RE	Recurso Extraordinário
SNPM	Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da Presidência da República
SSP	Secretaria de Segurança Pública
STF	Supremo Tribunal de Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
SUS	Sistema Único de Saúde
TJ-E	Tribunal de Justiça + Sigla do estado.

RESUMO

A questão sobre a possibilidade da aplicação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) para casos de violência doméstica e familiar contra mulheres trans e travestis tem sido o objeto central de uma proliferação discursiva. Este trabalho se propõe, assim, a investigar as relações de embate e de articulação de discursos que emergem a partir dessa questão, a fim de explicitar o processo simultâneo de coprodução do “Estado/Direito” e do “gênero” implícitos sob esses sistemas de significação. A pesquisa combina elementos teórico-metodológicos da “etnografia dos papéis” com os da “etnografia no ciberespaço”, e adota a Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe como método de análise. Os resultados apontam para a existência de duas formações discursivas principais, designadas aqui como “articulatória” e “opositora”. A primeira, hoje hegemônica no país, perfaz-se mediando e sendo mediada por uma rede de atores pertencentes a distintas instituições e movimentos sociais, os quais defendem a possibilidade de incidência da Lei Maria da Penha aos casos de violência contra mulheres trans. A segunda eclode apenas no interior da comunidade interpretativa, engendrando o posicionamento minoritário defensor da inviabilidade da aplicação da lei a pessoas trans. Conclui-se que as dinâmicas de significação se dão sob relações sociais de gênero, raça e classe que, embora estruturam as condições atuais de reconhecimento de direitos trans, sobretudo pela construção de ideias de “Estado/Direito” afeitas à proteção das “minorias” e “vulneráveis” ou da garantia da “dignidade humana”, continuam a forjar figuras que separam aquelas que podem ser reconhecidas como vítimas da violência daquelas que não podem.

Palavras-chave: Lei Maria da Penha; mulheres transexuais; travestis; Estado; Direito; gênero.

ABSTRACT

The adequacy of the Maria da Penha Law (No. 11.340/2006) in cases of domestic and family violence against trans women and travestis has produced a plethora of discourses. This work aims to investigate the discursive clashes which emerge from this subject in order to elicit the simultaneous process of coproduction of “State/Law” and “Gender” that are implied in these systems of meaning. To that end, this research combines methodological and theoretical elements of the “ethnography of papers” with those from the “ethnography of the cyberspace”, while adopting Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s Theory of the Discourse as a method of analysis. The results point to the existence of two forms of discursive formations, which I define “associative” and “antagonizing”. The first, thoroughly distributed throughout the country, mediates and gets mediated by a network of agents belonging to various distinct institutions and social movements who defend the possibility of applying the Maria da Penha Law in the cases mentioned. The second manifests itself only inside the interpretative community, and advocates for the inadequacy of the Maria da Penha Law in those cases. The conclusion is that the dynamics of signification occur through social relations of gender, race and class, and even if they form the present conditions for the recognition of transexual rights, especially because of the ideals of “State/Law” which are intimately tied to the protection of “minorities” and “the vulnerable” or the assurance of “human dignity”, these very conditions ultimately set the stage for the recognition (or lack thereof) of the status of victim in these case of violence.

Keywords: Maria da Penha Law; transexual women; travesti; State; Law; gender.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	10
1.1	Objeto, problema e objetivos	13
1.2	Métodos e técnicas	18
1.2.1	Etnografando PDF?! Fluxos, conexões e alianças ousadas entre Antropologia, Filosofia e Direito.	18
1.1.2	Coleta de dados.....	23
1.3	Atos, fatos, documentos e fábulas: os casos	26
1.3.1	Acre: <i>Cecília</i> – 2017.....	30
1.3.2.	Alagoas: <i>Joana</i> – 2020.	30
1.3.3	Bahia.....	31
1.3.3.1	<i>Nicolly</i> – 2015-2019.....	31
1.3.3.2	<i>Alice</i> – 2015-2018.....	32
1.3.4	Distrito Federal.....	34
1.3.4.1	<i>Anita</i> – 2016-2019.....	34
1.3.4.2	<i>Bárbara</i> 2020.....	36
1.3.4.3	<i>Ágata</i> – 2021.....	37
1.3.4.4	<i>Laura</i> , 2021.....	37
1.3.5	Goiás.....	38
1.3.5.1	<i>Dandara</i> – 2011.....	38
1.3.5.2	<i>Agneta</i> – 2018.....	39
1.3.5.3	<i>Patrícia</i> – 2019.....	40
1.3.5.4	<i>Isabela</i> –2019.....	41
1.3.6	Mato Grosso: <i>Greta</i> – 2015-2019.....	41
1.3.7	Minas Gerais: <i>Valéria</i> – 2017.....	43
1.3.8	Pará: <i>Verônica</i> – 2017-2019.....	44
1.3.9	Rio de Janeiro.....	45
1.3.9.1	<i>Scarlet</i> – 2016.....	45
1.3.9.2	<i>Andressa</i> – 2017.....	45
1.3.9.3	<i>Sofia</i> – 2017.....	46
1.3.9.4	<i>Jéssica</i> – 2018.....	47
1.3.10	Santa Catarina: <i>Carla</i> – 2018-2020.....	47
1.3.11	São Paulo.....	48

1.3.11.1	<i>Júlia – 2015</i>	48
1.3.11.2	<i>Amanda – 2016-2021</i>	49
1.3.11.3	<i>Roberta – 2019</i>	49
1.3.11.4	<i>Leandra – 2020</i>	50
1.3.11.5	<i>Carolina – 2021</i>	50
1.3.11.6	<i>Erika – 2021</i>	51
1.4	“Só depois de amanhã”: notas sobre os atrasos de uma professora cisprecária em tempos de sociedade do cansaço, pandemia, e crise econômica	52
2	“A LEI É CLARA”?! ESTADO/DIREITO, VIOLÊNCIA E VÍTIMA	13
2.1	Estado de Direito, interpretação e antagonismos: “a hipótese concreta não é de analogia e sim de aplicação do texto expresso da lei”	14
2.2	Traduções doutrinárias da violência e das vítimas excessivamente vítimas: “desde que o mundo é mundo, a mulher sempre foi discriminada, desprezada, humilhada, coisificada, objetificada, monetizada”	29
2.3	Fazer vítimas, fazer direitos: “A sociedade acha que transexuais são todas profissionais do sexo ou usuária de drogas. [...] Tive que passar por esse constrangimento”	38
3	REDES QUE “FAZEM FAZER” DIREITO, DIREITOS E GÊNERO	56
3.1	O Dossiê Trans: “RESISTIR PARA EXISTIR, EXISTIR PARA REAGIR”	58
3.2	Narrativas jornalísticas, vítima e convenções morais	73
3.2.1	Fotografias, narrativas jornalísticas e vitimação: “‘Me sinto vulnerável’, diz <i>Carolina</i> , que teve medida protetiva negada pela justiça de São Paulo”	75
3.2.2	Existe vítima travesti?.....	86
3.2.3	Para além da vitimação: agenciando outros sentidos	98
3.3	Agentes de Estado em rede	104
4	GRAMÁTICA JURÍDICA, GÊNERO E IDIOMA MORAL DA COMUNIDADE INTERPRETATIVA	116
4.1	Forjando uma gramática moral de gênero para o Direito: o juiz técnico, o juiz penalista e a juíza feminista	119
4.1.1	Entre <i>erros</i> , <i>vacilos</i> e <i>escorregões</i> : “O Direito tem gênero, o Direito é masculino, o Direito é heterossexual e o Direito é patriarcal”	120
4.1.2	Registro civil, pessoa, sexo e segurança jurídica: “Somente passível de prova em sentido contrário por intermédio da juntada da Certidão de Nascimento”	127
4.1.3	Emergência: “Fosse a vítima nesses autos a Roberta Close [...] algum magistrado	

teria condições de negar a outorga das tutelas da Lei 11.340/06?”	139
4.1.4 Assonâncias e estabilizações: “O apego a formalidades, cada vez mais em desuso [...], não pode impedir de assegurar à ora vítima TODAS as proteções e TODAS as garantias”	151
4.2 “Redução a termo”: os limites da gramática jurídica	167
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	178
REFERÊNCIAS	185

1 INTRODUÇÃO

Recurso em sentido estrito. Requerimento do Ministério Público de medidas protetivas da mulher em favor de transexual. Impossibilidade jurídica de fazer a equiparação “transexual feminino = mulher”, sob pena de ofensa a direitos fundamentais de todos os cidadãos, incluídos os transexuais. Decisão correta. Recurso não provido.

Recurso em sentido estrito interposto por Felipe Brito de Sousa (Carolina Brito de Sousa)¹ contra r. decisão (fls. 25 e s.) que indeferiu requerimento de concessão, em seu favor, de medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei Maria da Penha contra seu pai, Pedro Antonio Costa de Sousa; alega (fls. 62 e ss.) que, por ser transexual e se identificar com o sexo feminino e dada a gravidade dos fatos, tem direito à proteção nessa Lei, pois a palavra “mulher” contida na lei tem de ser apreciada em sentido amplo, como vem decidindo este Tribunal de Justiça.

Respondido o recurso (fls. 53 e ss.; a confusão das páginas é devida a problemas relacionados ao processamento eletrônico) e mantida a r. decisão (fls. 61), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento (fls.80 e ss.).

É o relatório.

O recorrido, Felipe, que se identifica como Carolina, quer ver aplicadas em seu favor medidas protetivas baseadas na Lei Maria da Penha; nas apropriadas palavras do douto recorrente, Felipe “não pertence ao sexo feminino em seu sentido biológico”, mas “a expressão ‘mulher’, contida na lei em apreço, deve ser interpretada em sentido amplo, abarcando também pessoas que se identificam com o gênero protegido” por essa Lei. Não desconheço a existência de várias decisões, desta Corte inclusive, apoiando a pretensão; todavia, a meu ver ela encontra dois obstáculos: um, como causa, científico; outro, como consequência, jurídico (constitucional).

Não desconheço, também, que os Princípios de Yogyakarta², (vinculantes, como já deixou claro o STF), estabeleceram vários direitos considerados de nível constitucional,

¹ Os nomes foram alterados para preservar a identidade

² Reprodução da nota de rodapé original: Deixo claro, antes de fazer uma observação, que à evidência [de] todas as pessoas, de qualquer raça, cor, sexo, ideologia, ou qualquer outra classificação que se pretenda, devem merecer respeito, consideração e proteção contra qualquer tipo de discriminação. (Com a evidente, pelo menos a meu ver, ressalva de que há limites legais que não podem ser transpostos; por exemplo, embora no futuro isso, lamentavelmente, possa mudar, pelo menos por ora algumas, digamos assim, inclinações não são protegidas, a meu ver corretamente. Um exemplo claro e incontroverso é o da pedofilia.) Porém, não deixa de

inalienáveis. Tais direitos, sem dúvida alguma, são mesmo devidos; não creio que pessoa alguma divirja quanto a isso. Todavia, a meu ver, não incluem o direito que aqui se pleiteia. [...]

Todos esses direitos e obrigações (pois, para não mencionar o último também entre si os transexuais têm de respeitá-los) são devidos; e, repito, ninguém (de bom senso, é claro) discordará disso. Porém, nenhum deles dá ao transgênero masculino o direito de ser considerado mulher; nenhum, para colocar de outra forma, autoriza a afirmativa de que “transgênero feminino = mulher” e “transgênero masculino = homem”.

Com efeito, “mulher” e “homem” são (como reconheceu o douto Promotor de Justiça) conceitos científicos, biológicos³. E não podem ser iguados se se está a tratar a questão seriamente.

Com efeito, há muito se sabe que dentre os vinte e três pares de cromossomos de todo o ser humano, mulheres possuem o par XX e homens, o XY. E, se se examinarem os cromossomos do interessado, Felipe, ver-se-á que ele possui o segundo tipo, XY.

Mas não é só isso. Pesquisas recentes mostram que as diferenças entre os sexos são muito maiores; afirmam, v. g., Moran Gershoni e Shmuel Pietrokovski: “Homens e mulheres possuem genomas quase idênticos mas são diferentemente dimórficos”; essa diferença de formas advém, principalmente, de “expressão diferenciada de genes presentes em ambos os sexos”, e, por sua vez, resulta em “expressões genéticas altamente específicas a cada sexo”.

Daí por que o conceito de “identidade de gênero” constante dos Princípios de Yogyakarta é, confessadamente, diferente do conceito de identidade sexual: no conceito mesmo é dito que essa identidade “pode ou não corresponder ao sexo atribuído pelo nascimento”. (Bem o notou, aliás, a digna sentenciante, ao afirmar que o documento “não limita o conceito de identidade de gênero aos aspectos intrínsecos ou secundários do sexo biológico”; cf. fls. 26).

Em síntese: o conceito de “identidade de gênero” é diferente de “identidade sexual”: a segunda, sim, está à disposição do legislador para ser manejada; a primeira, não, a não ser que se passe a desconsiderar a ciência biológica.

É claro que mesmo a manipulação do sexo pode ser, na prática, feita pelo legislador mas, dado o perigo daí decorrente para vários direitos fundamentais, apenas pelo legislador;

ser curioso que exatamente as pessoas que mais defendem a ciência (contra, por exemplo, concepções evolucionais outras que não o darwinismo) são as primeiras a ignorá-las, quando se trata de uma questão considerada “politicamente correta”. Exemplo claro disso é o conceito de “gênero”, que só pode ser aceito se for considerado diferente do conceito de “sexo”, como tento demonstrar acima.

³ Os grifos em negrito foram reproduzidos do documento original.

e, a meu ver, somente pelo legislador constitucional: afinal, o conceito “mulher” é usado na Constituição Federal⁴, e nada justifica seja ele interpretado (ao menos em matéria penal) como diferente do sentido científico. Imagine-se o que se poderia fazer com a manipulação do conceito de tempo, em relação, por exemplo, ao princípio da irretroatividade da lei penal...

*Dessa **constatação científica** decorre o **empecilho jurídico** à pretensão do douto Promotor de Justiça: é claro que a equiparação do interessado a mulher (e a esta está vinculado o pedido) ofende o princípio da tipicidade estrita e o da proibição da analogia in malam partem.*

*É claro que, já se viu, nada impede que o legislador estenda a proteção que se confere à mulher ao transexual feminino. (E, nesse caso, poderá retirá-la do transexual masculino? Isso basta para mostrar os perigos que decorrem da pretensão). Não é por outra razão que os elaboradores dos Princípios de Yogyakarta não incluíram nos direitos ali previstos o da equiparação jurídica ao sexo com que o transexual se identifica; previu, isso sim, e corretamente, **o direito ao reconhecimento perante a lei** –a mostrar que talvez seja hora de o legislador brasileiro elaborar legislação específica (afinal, recorde, o STF já afirmou serem esses Princípios direito vinculante).*

*Enquanto isso não ocorre, porém, não é possível, [sob] pena de **ofender princípios constitucionais de importância para todos** (inclusive dos transexuais; os elaboradores dos Princípios não ignoraram isso: basta ver os direitos 7 a 10 para que isso fique claro) não é possível, eu dizia, fazer a equiparação “transexual feminino = mulher”. Seria possível, é claro (como requereu o Ministério Público), o uso do art. 319 do Código de Processo Penal. Todavia, a digna Juíza de Direito entendeu não haver elementos que o justificassem ao que parece, corretamente, pois não localizei outras ocorrências entre o recorrido e o interessado. O recorrido responde a um processo por desacato; nada, porém, relativo a crime com violência contra a pessoa. Daí porque, sempre com profundo respeito, entendo ser caso de confirmar a bem lançada decisão.*

*Ante o exposto, meu voto **nega provimento ao recurso**.*⁵

⁴ Reprodução da nota de rodapé original: “Não ignoro que a restrição não tem mais validade; infelizmente, o Poder Judiciário tem sido o primeiro a ignorar a Constituição, quando lhe convém. Porém, creio que ninguém dirá expressamente que isso pode ocorrer; ninguém confessará que não acredita na biologia”.

⁵ Grifos no original.

1.1 Objeto, problema e objetivos

O acórdão acima foi proferido em abril de 2021, sob a relatoria de um desembargador do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (TJ-SP). Trata-se de um dos documentos que integram o caso de uma mulher trans que pleiteia medida protetiva de urgência, nos termos da Lei 11.340/2006, isto é, a Lei Maria da Penha (LMP), contra seu pai. Designo-o como o caso *Carolina*⁶, nome fictício atribuído à demandante a fim de lhe resguardar a identidade. Esse acórdão é paradigmático por, pelo menos, dois motivos: inicialmente, porque ele inaugurará a primeira decisão de segundo grau a deixar de acolher um pedido dessa natureza, antagonizando, inclusive, com quatro outros precedentes do próprio TJ-SP; depois, porque a sua reapreciação, em grau de recurso, oportunizará a eclosão do primeiro precedente proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a questão. Por unanimidade, os ministros reconheceram a possibilidade de a LMP ser aplicada às mulheres trans.

Essa posição, no entanto, não é judicialmente inédita. A primeira decisão que descubro reconhecendo uma solicitação como a de *Carolina* data de 2011. Ademais, ao menos desde 2017, o Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (FONAVID), órgão criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), já havia publicado o Enunciado 46⁷, a fim de pacificar o entendimento de que a LMP se aplica às transexuais independente de requalificação civil e cirurgia de redesignação sexual. Ademais, nos anos anteriores, essa também era a posição do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais e do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, manifestos sob seus próprios enunciados. Em

⁶ Os nomes de todos os atores envolvidos nos processos judiciais que analisarei foram alterados no intuito de preservar suas identidades, e por isso aparecem grafados em itálico. Consequentemente, entre os documentos que integram o corpus deste trabalho, indico a referência apenas das legislações, dos dossiês produzidos pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais, e das decisões judiciais sobre outras temáticas. Além disso, as únicas pessoas que emergem com seus verdadeiros nomes no meu texto são os agentes de Estado, os acadêmicos e militantes dos movimentos sociais não diretamente envolvidos com os casos. Como fontes primárias de pesquisa, entendo que esse conjunto de papéis – no meu caso, arquivos em formato PDF – não precisa ser obrigatoriamente citado, embora a Associação Brasileira de Normas e Técnicas estabeleça algumas regras de citação e referência que podem ser acionadas por nós, pesquisadores, para a normalização de trabalhos científicos. Sopesando, portanto, a possibilidade de informar as fontes primárias, e o dever de não só atender a preceitos éticos da pesquisa científica, como também proteger os direitos humanos e fundamentais das vítimas, tão negados às práticas identitárias trans (SOUSA, 2017; SOUSA; BATISTA, 2018; SOUSA; CRUZ, 2014; SOUSA; VIEIRA, 2019), escolhi preservar o que de fato interessa – ou deveria interessar – à *Ciência* e ao *Direito*: as pessoas; as pessoas em primeiro lugar. No que concerne aos documentos de natureza jornalística, concordo totalmente com as colocações da Professora Glória Rabay na banca de defesa desta tese: é preciso nomear os jornais que analiso, antes suprimidos. Acato, portanto, suas sugestões.

⁷ “A Lei Maria da Penha se aplica às mulheres trans, independentemente de alteração registral do nome e de cirurgia de redesignação sexual, sempre que configuradas as hipóteses do artigo 5º, da Lei 11.340/2006” (FONAVID, 2017).

resumo, até 2020, o rol de precedentes judiciais delineava um “posicionamento majoritário” sobre o tema, embora houvesse também, mas cada vez menos, posições antagônicas.

Da mesma forma que os juristas pareciam preocupados em reconhecer as demandas trans, o jornalismo abria espaço para que mulheres transexuais e travestis pudessem testemunhar suas experiências de dor e sofrimento nas relações com os familiares e parceiros, assim como narrar as ocasiões discriminatórias pelas quais passaram buscando justiça a seus casos. Como consequência, a partir de 2015, vê-se a disseminação crescentes de notícias e reportagens defendendo, sob raras exceções, as demandantes como “vítimas”, senão com um relato delas, ao menos com as contestações das militantes do Movimento Trans, ou com as explicações de juristas e acadêmicos. No caso *Carolina*, por exemplo, diversas matérias aproveitaram para articular o posicionamento desses distintos atores, sob tramas narrativas regadas de expressões políticas e atribuições acusatórias aos desembargadores do TJ-SP.

O próprio Promotor de Justiça do caso concedeu entrevista à equipe de comunicação do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), instituição que, na figura de Maria Berenice Dias, já vinha defendendo há anos o direito das mulheres trans e travestis acessarem os benefícios da LMP. Não demorou, portanto, para que o Procurador Geral de Justiça (PGJ) de São Paulo também recorresse da decisão do TJ-SP perante o Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Essa ação, após comunicação oficial nas páginas *web* e nas redes sociais do MP-SP, foi imediatamente noticiada pela revista jurídica *online* Consultor Jurídico (CONJUR), abaixo de uma enorme fotografia da bandeira do Movimento Trans, sob a manchete: “A lei é clara”. Esse título referenciava um trecho do recurso do PGJ, cuja cópia podia ser acessada no final da página. Ainda sobre o mesmo caso, outra Promotora de Justiça anunciava, no programa televisivo *Roda Viva*, que o *Poder Judiciário* já tinha pacificado o entendimento de que a LMP e a qualificadora de feminicídio podiam ser aplicadas às mulheres trans. Segundo ela, os juízes que se recusavam a reconhecer esse direito detinham um “pensamento retrógrado”, e teriam suas decisões certamente reformadas pelo STJ.

No ano seguinte, ao avaliar o recurso interposto pelo membro do MP-SP, a Procuradora da República, em seu parecer, manifestou-se favorável à aplicação da lei à *Carolina*. Consequentemente, o jornalismo *online* novamente mobilizou-se massivamente para publicizar o caso, *os fatos*, o testemunho da *vítima* e o discurso do *Parquet*. Por exemplo, uma notícia do *Jornal Folha de São Paulo* costumava à sua narrativa um trecho do documento do Ministério Público Federal (MPF): “Os números alarmantes não deixam dúvidas de que a violência de gênero surge como um dos principais fatores no assassinato, tentativas de homicídio e violação de direitos humanos de pessoas trans no país. A proteção à mulher transexual é uma demanda

do nosso tempo”. Destarte, na mesma linha de diversas decisões proferidas pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), os dados organizados pelas militantes da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), no Dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transexuais Brasileiras (Dossiê Trans), eram aqui, mais uma vez, mobilizados, considerando que já tinham também integrado o recurso do PGJ. O acionamento destes e de outros números, prática comum do fazer político dos movimentos sociais brasileiros, também constituíam os discursos que iam sendo enunciados pelo jornalismo a cada nova movimentação sobre este e outros casos envolvendo violência doméstica e familiar contra mulheres transexuais ou travestis.

Foi observando esse cenário de emergência e multiplicação de discursos⁸ sobre o tema em documentos judiciais e administrativos, jornalísticos e militantes, como os acima mencionados, que nasceu o objeto de pesquisa deste trabalho. Pretendo, então, investigar os embates e enredamentos discursivos tramados em torno da legitimação da vitimação de mulheres transexuais e travestis na violência doméstica e familiar disciplinada pela Lei Maria da Penha, a fim de descobrir como são coproduzidos simultaneamente *Estado/Direito* e *gênero*⁹ na demanda por reconhecimento de *direitos* de pessoas trans no Brasil. Dessa maneira, busco tanto mapear os acontecimentos discursivos¹⁰ que organizam as condições de possibilidade dessa proliferação de discursos dispersos sobre um mesmo objeto quanto identificar as

⁸ Parto da noção de Laclau e Mouffe (2015), para quem o termo discurso consiste na totalidade estruturada (sistema) resultante de práticas articulatórias que estabelecem relações entre elementos diferenciais produtores de cadeias significantes por meio das quais os significados são constantemente negociados. Essa categoria analítica, como observa Burity (1997), é mobilizada pelos autores para destacar que toda configuração social é discursiva, e que os sentidos dos eventos sociais não estão dados em sua ocorrência, da mesma maneira em que os dos objetos não lhes são inerentes. Em invés disso, os sentidos são contingentes e dependentes de sistemas de relações (discursos).

⁹ Atendo, portanto, ao chamado de Vianna e Lowenkron (2017) no ensaio “O duplo fazer do gênero e do Estado”. Nesse sentido, como argumentarei neste trabalho, *Estado*, ou mais especificamente *Direito*, e *gênero* são entidades mutuamente coprodutivas. Para me referir às idealizações de práticas estatais e jurídica, agenciarei o termo *Estado/Direito* sempre grifado em itálico. Busco sinalizar que as figuras antropomórficas que se estabilizam em torno desses enunciados são sempre idealizações perfeitas por práticas sociais que mobilizam as gramáticas de gênero pelos múltiplos atores que se movimentam nas tramas estatais. Esse acionamento do gênero, por sua vez, participa da produção de suas regulações culturais, tal qual delineado por Butler (2004; 2015). Além do ensaio das autoras, sugiro a leitura do Dossiê Direito e Práxis “O Supremo Tribunal Federal e Políticas de Gênero e Sexualidade”, organizado por Adriana Vieira e Roberto Efreim Filho (DIREITO E PRÁXIS; VIEIRA; EFREIM FILHO, 2020). Também recomendo os seguintes trabalhos: Mello e Sousa (2020); Vieira e Efreim Filho (2020); Efreim Filho e Mello (2021); Efreim Filho (2018; 2021); Farias, Lago e Efreim Filho (2020)

¹⁰ Adoto a categoria de Foucault (2013), para quem o acontecimento discursivo consiste no ponto de unidade que compõe o discurso, isto é, em sua condição de existência. Trata-se das regras de formação e relação entre enunciados e práticas discursivas que constituem o pano de fundo para a emergência dos enunciados. Estes, por sua vez, são definidos como o átomo do discurso, ou como o elemento indecomponível que permite individualizá-lo.

formações discursivas¹¹ delas decorrentes. Neste último caso, a articulação de diferentes discursos a partir da regularidade em dispersão (totalidade) aparece aqui materializada nas narrativas de vitimação implicadas no “fazer e desfazer direitos”¹² do Movimento Trans, e resultam na coprodução de idealizações e práticas de *Estado/Direito* e de *gênero* que modelam desde a gramática jurídica mediadora das relações da comunidade interpretativa¹³, até as figuras dos juízes, das vítimas e dos algozes acionadas e performatizadas para resolver os conflitos em questão.

Parto assim do seguinte problema de pesquisa: como são coproduzidos *Estado/Direito* e *gênero* nos embates e enredamentos discursivos tramados em torno da demanda de reconhecimento da vitimação de mulheres transexuais e travestis na violência doméstica e familiar contra a mulher disciplinada pela Lei Maria da Penha? Adoto como pressuposto a ideia de que a disputa pelo reconhecimento da figura da *vítima* medeia as condições de possibilidade para o acesso aos direitos no Brasil, tornando-se prática comum de movimentos sociais, tais quais os Movimentos Trans, LGBTQIA+¹⁴ e Feminista¹⁵. Defendo, então, que essa forma de “fazer e desfazer direitos” integra alguns dos acontecimentos discursivos que organizam o pano de fundo para o reconhecimento judicial da vitimação de mulheres trans e travestis na violência doméstica como um *direito*, ao mesmo tempo em que determinam as condições de emergência de discursos produtores de *sujeitos*, *Estado/Direito* e *gênero*.

¹¹ Laclau e Mouffe (2015), partindo de Foucault, definem formação discursiva como um conjunto de discursos articulados, mas heterogêneos, que constitui uma matriz de significado ou sistemas de relações significativas nos quais as significações aparecem como naturais.

¹² Refiro-me aqui à categoria de Vianna (2013), agenciada para sublinhar os movimentos e práticas políticas que perfazem as demandas de reconhecimento de direitos nas tramas do *Estado*. Como defenderei no primeiro capítulo, os sentidos dos direitos não são intrínsecos à lei, e sim dependentes de interação antagônica entre distintas posições de sujeito, bem como de articulação provisória de momentos nos termos da noção de discurso de Laclau e Mouffe (2015). Aproveito para informar que utilizarei as aspas sempre que quiser chamar a atenção para as categorias de outros autores.

¹³ Adoto a categoria de Santoro (2005), para quem Direito é prática linguística, isto é, prática social performatizada no interior de uma comunidade de atores autorizados a interpretar as leis e julgar os casos que são levados às instituições judiciárias. Essa articulação é mediada por uma gramática comunitária que estabelece as regras da atividade interpretativa, definida como gramática jurídica. Todo juiz, portanto, é um membro dessa comunidade, e tanto a sua identidade quanto a sua ação são dadas e reguladas pelos jogos linguísticos que perfazem essas relações.

¹⁴ A sigla se altera à medida que novas identidades nascem e se articulam sob um movimento social. Optei por utilizar esta composição de letras, a qual remete aos seguintes termos: lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexuais, assexuais e outros.

¹⁵ Estou ciente de que esses movimentos sociais congregam múltiplas demandas, pautas e discursos, e que, por isso, são entidades complexas, contraditórias, contingentes e plurais. Não se trata, portanto, de um único movimento feminista, trans ou LGBTQIA+, mas sim de *movimentoS* no plural. Entretanto, na mesma linha de Efreim Filho (2016), utilizo Movimento, com letra inicial maiúscula, como um “nome próprio” para fazer uma distinção entre os “movimentos sociais” genericamente tomados, e considerar a existência de um sujeito político próprio.

Buscando, dessa forma, mapear esses acontecimentos e formações discursivas, defini como objetivos específicos: a) levantar, no ciberespaço, documentos alusivos à possibilidade de aplicação da LMP a mulheres trans e travestis, incluindo aqueles de natureza judicial, administrativa, jornalística e militante publicados entre 2011 e 2021; b) estruturar casos em torno das demandas judicializadas e julgadas no Brasil entre 2011 e 2021 sobre esse objeto; c) identificar as estratégias discursivas acionadas pelas militantes do Movimento Trans para o reconhecimento judicial dessas demandas; d) investigar como são tecidas as narrativas do jornalismo *online* sobre esse tema, e verificar quais atores e sistemas de significação estão nelas materializados; f) descrever a gramática jurídica estruturada/estruturadora na/da atividade dos intérpretes autorizados a julgar os casos judicializados, e identificar os efeitos produtivos de seu agenciamento dentro e fora da comunidade interpretativa.

Nesta pesquisa, identifiquei dois tipos principais de formações discursivas em torno do mesmo objeto: *uma opositora e uma articuladora*. A primeira corresponde ao conjunto de discursos que não reconhecem a possibilidade de aplicação da LMP a mulheres trans e travestis. Nomeio-a como *formação discursiva opositora* porque é constituída em relação de oposição ao *posicionamento majoritário* compartilhado pelos atores da comunidade interpretativa. Ao contrário da segunda formação discursiva, encontrei-a apenas nas práticas enunciativas de juízes no interior da comunidade jurídica. No caso *Carolina*, por exemplo, a decisão dos desembargadores do TJ-SP é perfeita no interior desse sistema significativo. Por outro lado, a *formação discursiva articuladora* congrega discursos que reconhecem a possibilidade de aplicação da LMP e, em alguns casos, da qualificadora de feminicídio para as mulheres trans, embora faça pouca referência explícita às travestis. Chamo-a de *articuladora* em razão de sua identidade ser marcada pelo enredamento de atores em relações que transcendem aquelas dadas no interior da comunidade interpretativa, reunindo juízes, promotores, defensores, advogados, militantes do Movimento Trans, acadêmicos e jornalistas em uma rede. É esta totalidade discursiva que vem se hegemonizando no Brasil, e que pode ser notada acima na descrição da reação dos distintos agentes ao acórdão do TJ-SP no caso *Carolina. Estado/Direito e gênero*, então, vão sendo mutuamente coconstituídos em meio a esses embates e enredamentos discursivos.

1.2 Métodos e técnicas

1.2.1 Etnografando PDF?! Fluxos, conexões e alianças ousadas entre Antropologia, Filosofia e Direito.

“Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar”

Antônio Machado, Cantares.

A experiência é o local de produção do sujeito. Essa é uma ideia de Brah (2006) que li, pela primeira vez, na tese de Efrem Filho (2017) há dois ou três anos atrás. Em princípio, a li como teoria para entender os processos sociais que eu buscava estudar. Com o tempo, não só Efrem ou Brah, mas outras leituras da Antropologia do Estado, da Antropologia dos Papéis e, por último, da Antropologia no Cíberespaço instauraram em mim uma crise profunda da qual nunca consegui totalmente me recuperar. Esta é, obviamente, uma reflexão posterior. Uma reflexão sobre a reflexão. Uma escrita sobre a escrita. A mediação encontrada por mim para falar sobre o meu processo de olhar um *eu olhando*. Também é aquilo que me permite narrar tanto as disjunções e rupturas do caminhar, quanto as instabilidades e antagonismos das *escolhas* de caminhos metodológicos. Quero aqui refletir, portanto, sobre como o longo percurso que trilhei para a eleição dos métodos e técnicas da pesquisa fizeram “de mim o que eu não soube”, para usar a metáfora de Pessoa: “quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara”.

O projeto que escrevi para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba se propunha a analisar o discurso de juízes em solicitações judiciais de aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres trans e travestis, por intermédio da Análise do Discurso de Eni Orlandi. Anteriormente, eu já havia utilizado o mesmo método para examinar decisões judiciais relativas à requalificação civil de pessoas trans na dissertação escrita para a obtenção do grau de mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da Universidade Federal do Maranhão. No entanto, eu tentava reaplicar a fórmula sem submeter uma série de pressupostos teórico-metodológicos a uma revisão crítica.

Primeiramente, meu olhar essencialista e reducionista sobre os dados e os documentos me impedia de ver a pluralidade de ferramentas metodológicas disponíveis para levantamento, interpretação e análise das práticas judiciárias, além de me atar a um rol robusto de teorias das mais distintas matizes. Esse conjunto de abstrações ia simultaneamente se projetando sobre as informações gradativamente coletadas, planificando-as e fixando-as tal qual fotografias estáticas. Em certa medida, esse cenário ia se agravando à medida que eu obsessivamente lia

mais e mais sobre os fundamentos do método e dos conceitos, buscando superar os paradoxos sempre crescentes que emergiam desse sistema maníaco de estudo. *Angust*. Segundo Lacan (2005), a angústia eclode da pretensão ingênua de que a *falta*, que a todos constitui, não possa *faltar*. Era o prenúncio de um colapso¹⁶.

Nesse plano inicial, eu ia rastreando as decisões judiciais mediada por *softwares* de pesquisa, extração e monitoramento de dados das bases digitais das instituições judiciárias brasileiras. Para isso, além dos serviços cibernéticos pagos, era necessário também utilizar as ferramentas de busca disponibilizadas gratuitamente pelas plataformas digitais dos tribunais superiores e estaduais. Após a catalogação dos primeiros dados encontrados, iniciava-se uma segunda rodada de investigação, dessa vez, sob a mediação dos recursos tecnológicos pagos e gratuitos de acompanhamento processual e do motor de busca Google. Seguidos, então, de uma última etapa de sistematização, os discursos podiam começar a ser identificados com o auxílio dos aparatos teóricos oferecidos pelos estudos de gênero e sexualidade, alguns provenientes do feminismo marxista ou radical, e outros do feminismo pós-estruturalista.

No entanto, em vez de olhar para os juízes se movimentando nos documentos, eu projetava neles os conceitos reificados de Estado, Direito e masculinidade de algumas dessas teorias. Eu não percebia, inclusive, que a maioria das decisões reconheciam as solicitações e se fundamentavam manejando a gramática forjada pelas militantes do Movimento Trans e Feminista. Como explicar, por exemplo, que um magistrado acionava Judith Butler, Michel Foucault e Daniel Borrillo para reconhecer uma mulher trans como *vítima* de violência de gênero da própria mãe, em uma espécie de “decisão-manifesto” que criticava o “direito binário”? Como justificar os acórdãos apaixonados que, sob muitas exclamações, expressavam o dever primordial do “Judiciário” de proteger os “vulneráveis” e os “oprimidos”? Como interpretar a cena de uma juíza que exigia enfaticamente dos demais colegas que julgassem os casos de pessoas trans buscando romper com o “Direito sexista, patriarcal e heterossexual”, e que os proibia de errar o gênero dos elementos linguísticos escolhidos para se referir às *vítimas*? Eu via apenas os conceitos, não as ações, práticas, dinâmicas, cinesias, afluxos e contradições materializadas nas narrativas dos juízes, desembargadores e ministros que decidiam as demandas de acesso a direitos de pessoas trans.

Também, por isso, eu estava obstinada a descobrir e descrever os atos de violência que haviam levado as mulheres trans e travestis a buscarem as instituições de acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Quer dizer, contradizendo a teoria do

¹⁶ Vide item 1.4

método, eu tentava acessar *aquela outra dimensão não discursiva da vida: o real, o mundo material*, sobretudo após ter lido uma das entrevistas de Foucault¹⁷. Eu queria, portanto, reconstituir *os fatos* para além das discursividades até alcançar a *origem* dos acontecimentos, resgatar a irremível temporalidade primeira dos *atos*, chegar no *princípio* da própria *violência* ultrapassando as bordas da linguagem. Eu acionava Foucault contra Foucault, sem perceber que qualquer uma de suas versões não passavam, numa perspectiva foucaultiana, de um efeito do discurso (FOUCAULT, 2013). Ao lado dessa inútil procura angustiada, e um tanto perdida na teoria, permanecia inabalável para mim a figura da “vítima”.

Essas fantasmagorias e discrepâncias começaram a ser desfeitas após a qualificação de dois capítulos (mal) escritos da tese, sob o escrutínio atencioso e cuidadoso dos integrantes da banca¹⁸. Nada permaneceu intacto, e as categorias mais desajeitadas foram desmanteladas. Roberto alertou: “Estado ainda conjuga muitos verbos no seu texto”. Era verdade, Estado aparecia retratado feito gente. Sua dimensão antropomórfica, reduzida, essencializada e engessada estava completamente apartada e sobrelevada à Sociedade, como se essas fronteiras fossem bem demarcadas, fixas e plenamente visíveis. Roberto advertiu: “seu texto encerra as mulheres trans em um destino demasiado cruel”. Era verdade, elas estavam encapsuladas nas “desventuras do vitimismo” (GREGORI, 1993). Tudo isso precisava passar por uma revisão, especialmente a overdose de teorias acionadas.

Sob um novo compêndio de (re)leituras e reflexões, decidi abandonar a Análise do Discurso e reiniciar a jornada perfazendo uma “etnografia dos papéis” (FERREIRA; LOWENKRON, 2020; VIANNA, 2014), mas agora incluindo outros documentos, como as normativas e ações estatais, os dados organizados pelas militantes do Movimento Trans e as notícias e reportagens jornalísticas e burocrático-institucionais. No início, eu estava definitivamente insegura, sobretudo porque os meus artefatos etnográficos, um conjunto de documentos em “formato digital portátil” (PDF) depositados em uma pasta do disco rígido do meu *notebook*, pareciam-me demasiadamente estáticos. Onde estavam as páginas amareladas e manchadas de café que deveriam materializar “o tempo imperfeito” (CUNHA, 2004) dos

¹⁷ Trata-se de uma entrevista concedida a Bernard Henri-Lévy, que está no capítulo XV da obra, intitulado “não ao sexo rei”: “Agora, gostaria de mostrar que o que chamo de dispositivo é algo muito mais geral que compreende a *épistémè*. Ou melhor, que a *épistémè* é um dispositivo especificamente discursivo, diferentemente do dispositivo, que é discursivo e não discursivo, seus elementos sendo muito mais heterogêneos [...]. Geralmente se chama instituição todo comportamento mais ou menos coercitivo, aprendido. Tudo que em uma sociedade funciona como sistema de coerção, sem ser um enunciado, ou seja, *todo o social não discursivo é a instituição*” (FOUCAULT, 2010, p. 139-140, grifei).

¹⁸ Essa banca foi integrada pelos seguintes professores: Roberto Efreim Filho, Ana Lia Almeida, Emílio Santoro Maria Luiza Feitosa, Adriana Dias Vieira (orientadora) e Gustavo Batista (coorientador). Agradeço profundamente a todos pelas contribuições, pois sem elas eu não conseguiria adotar essa nova rota metodológica e analítica, e não teria submetido uma série de categorias e métodos reificados à reflexão crítica.

documentos? Os PDF abriam na versão gratuita de um leitor digital qualquer, e a minha vontade era apenas de morrer olhando para aquele compêndio de signos e informações maldispostas e mal formatadas numa humilde página branca. Por muito tempo, inclusive, as minhas obsessões, como religiões particulares, só me autorizavam a ler os PDF após uma purificação (re)formatadora sob o *Microsoft Word*, apenas para exemplificar uma das inúmeras dificuldades pelas quais passei para manejar esses documentos.

Esse era o mesmo sentimento que eu nutria sobre o campo etnográfico que, afinal, eu nem mesmo tinha certeza sobre qual seria. Era o meu disco rígido? Os sites dos tribunais de justiça? Os motores de busca? Os *softwares* de extração de dados? As plataformas digitais do jornalismo *online*? Mas onde estavam os movimentos, os cheiros, os sons sobre os quais falava Vianna (2014) e Ferreira e Lowenkron (2020)? Eu lembro de apenas reclamar ranzinza pelo ruído alto das crianças jogando bola na quadra abaixo do apartamento, enquanto procurava novas marcas de protetores auriculares e abafadores de som no *Google*. Era necessário estar no Tribunal de Justiça de São Paulo minerando dados, mas o barulho insuportável de sertanejo da casa vizinha permanecia espezinhando cotidianamente a minha audição hipersensível, e obrigando-me a encarar a existência de um corpo sensível com bursite no ombro sentado no sofá.

Eis que, buscando entender exatamente que era tudo isso, descobri um outro marco metodológico que arrematou a decisão sobre os rumos definitivos da pesquisa: a “etnografia no ciberespaço” (ESCOBAR, 2016; RIFIOTIS, 2016a; 2016b). Tratou-se, portanto, de uma nova forma de olhar o olhar, de redimensionar o campo, de ver outras facetas do objeto. Não era como se, de um lado, estivessem os documentos físicos e, de outro, os digitais. Não era como se, de um lado, estivesse o banco de dado do TJ-SP e, de outro, meu corpo sentado no sofá com dor no ombro. Essa era uma experiência dupla e simultânea, que não estava reduzida nem ao material nem ao digital. Era também aquilo que eu precisava para ressuscitar os documentos em PDF e reabitar o “ciberespaço”, não somente como uma “usuária” da tecnologia, mas como alguém perfeita por e através da máquina.

Eu não sou uma nativa digital, mas fui uma adolescente, e agora sou uma professora, na “era da informação”. Muitas e muitas horas destes mais de quinze anos passei em interação com essa maquinaria engenhosa, ainda que sob a ilusão de que eu era a sua senhora em vez de sua invenção. Quando comecei a pesquisa, das oito às vinte e uma horas, éramos apenas eu e um minúsculo aparelho que ganhei de minha mãe ainda durante a graduação. Mediada por ele, escrevi a monografia e a dissertação. Hoje, é outra máquina, ainda mais ligeira, ainda mais eficiente, com uma internet mais veloz, que me enclausura no sofá há mais de vinte e quatro

horas, fazendo, há pelo menos vinte, o mesmo ombro direito latejar abatido. É o seu trabalho sobre mim no tempo; seu trabalho sobre essa dimensão de animal vivo que eu também sou, embora frequentemente esqueça. Aliás, submetida a tantas horas diárias com essa engenhoca, questiono em que medida existiria mesmo uma fronteira entre nós. Se não somos apenas um contínuo que se estende do braço ao *mouse*, nessa espécie de ciborgue precário e carcomido no *Big Other* do capitalismo de vigilância (ZUBOFF, 2018).

Em certa medida, é Latour (2016), e sua teoria do ator-rede, que ajuda a construir parte da reflexão que estrutura este trabalho. Segundo o autor, todos estão enredados no mundo tecnológico, rede esta que não conecta apenas pessoas, mas também seus artefatos, isto é, suas máquinas, sistemas, dados. Essas “redes sociotécnicas” atuam sobre seus enredados como um tipo de “faz-fazer”, que medeia suas agências, trama condições de fluxos, circulações e alianças, formatando-se como uma cadeia de relação/ação dada entre atores humanos, não humanos e seus aparatos tecnológicos. Afinal, de toda aquela “pilha” de arquivos PDF que eu ia acumulando pelo ciberespaço, não era exatamente isso que eu via? Não era, definitivamente, o “Estado” ou “Direito” sendo “masculino” ou “transfóbico” que eu notava ao abandonar parte da teoria, e sim uma rede de atores agindo sob as condições postas pelas tecnologias da informação e da comunicação. Era, sem dúvidas, antagonismo também, mas, acima de tudo, conexão, relação/ação, agência coletiva.

Por exemplo, as militantes trans, para construir o Dossiê Anual de Mortes e Violência contra a População Trans (Dossiê Trans), usava as notícias do jornalismo *online*, que, por sua vez, geralmente publicizava os resultados das decisões judiciais reconhecendo mulheres trans como vítimas de violência doméstica, sobretudo porque as próprias páginas *web* oficiais das agências do sistema de justiça visibilizavam a atuação dos magistrados, promotores, defensores e advogados. Na contracorrente, tanto as decisões judiciais quanto as notícias de jornal acionavam o Dossiê Trans para compor suas narrativas de vitimação pelos agentes estatais e jornalistas. Esse conjunto de dados era catalogado e organizado em bancos da plataforma digital da “Campanha Compromisso e Atitude”, usualmente citada em outros documentos dessas múltiplas instituições. Uma única decisão sobre o tema, então, transformava-se em um motor de enunciação e proliferação de discursos, dentre os quais, vê-se: entrevistas; notícias; posts nas plataformas de redes sociais; publicação de livros; manifestações institucionais; palestras e defesas apaixonadas em rede aberta de televisão nacional. Tudo isso sob a mediação dos artefatos tecnológicos, isto é, por rede sociotécnica que “faz-fazer” direitos, Estado e gênero. Essa foi a virada de chave final para que eu descartasse a proposta anterior em direção a esse

“Faz-fazer-direito-em-rede”. Seria isso o quê? Uma etnografia dos papéis? Uma etnografia do ciberespaço? Uma etnografia dos PDF? Talvez uma fusão ousada de tudo isso.

No que concerne à análise desses dados, mobilizo a teoria do discurso de Laclau e Mouffe (2015), os quais acionam ideias de Gramsci e do Foucault estruturalista para pensar sobre a ontologia do político, e para descentrar as “estruturas” do social. Para eles, as identidades são relacionais, entretanto, não organizam um sistema em torno de um centro fixo. Pelo contrário, múltiplas e fragmentadas, elas estão inseridas em um sistema de relações nas quais ocupam diversas posições de sujeito, e que, por isso, produzem distintos discursos. No entanto, porque o encontro dessa oposição identitária precisa estabelecer formas estáveis como significados, a diversidade infinita das diferenças termina articulada em uma nova estrutura, designada como “momento diferencial”. São as relações estabelecidas pelos “momentos” que resultam na alteração semântica de toda a teia de elementos individuais, criando as condições de emergência dos discursos.

Nesse sentido, a “sociedade” se perfaz sob esse jogo infinito de diferenças precariamente articuladas como um conjunto de discursos, ou seja, uma formação discursiva. Esta, então, em vez de ser marcada somente por elementos em dispersão, retrata, na verdade, o contínuo esforço para se produzir uma sutura capaz de interromper os fluxos de diferenças em torno de uma totalidade significativa simultaneamente inteligível e precária. Como não há fixação definitiva de significados, vê-se apenas as fixações parciais que tentam dominar o campo da discursividade, e interromper o fluxo infinito das diferenças através dos pontos nodais sob os quais esses diferentes elementos se encadeiam. Essa noção auxilia a observação e a análise dos processos discursivos que se dão em torno da sedimentação de um ideal de “Direito” ou de “Estado” como formação discursiva. Simultaneamente também possibilita a compreensão das condições a partir das quais se tramam as disputas e os enredamentos que forjam a “jurisprudência consolidada” da comunidade de juristas.

1.1.2 Coleta de dados

Esta pesquisa, como mencionei anteriormente, foi realizada em duas fases distintas, cada qual com suas próprias etapas de coleta, sistematização e categorização de dados, totalizando o período de quatro anos (2017-2021). A princípio, objetivei levantar decisões judiciais caracterizadas por solucionar demandas de aplicação da Lei Maria da Penha a mulheres transexuais e travestis. Ampliei, posteriormente, a natureza das fontes para abarcar também documentos jornalísticos, políticos e burocrático-institucionais qualificados pelo

mesmo recorte temático, a fim de explicitar as relações discursivas mais amplas nas quais estavam inseridas as decisões judiciais.

Na primeira etapa, recorri inicialmente a três tipos de ferramentas digitais: a) o buscador Google; b) os *softwares* de pesquisa jurisprudencial de todos os tribunais de justiça nacionais; c) e os *softwares* de pesquisa e monitoramento de informações jurídicas licenciados por duas plataformas digitais de serviços jurídicos privadas, o Jusbrasil¹⁹ da Goshme Soluções, e o Radar Oficial²⁰ da Digesto Pesquisa e Banco de Dados. Por sua vez, criei um conjunto de combinações de categorias integrados pelos seguintes termos: transexual, travesti, trans, pessoas trans, transexualidade, transexualismo, travestilidade, travestismo, identidade de gênero, mulher trans, mulher transexual, violência de gênero, violência doméstica, violência doméstica e familiar, violência contra a mulher, violência conjugal, Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006.

A fim de coletar a maior quantidade de dados possíveis sobre a matéria, uma vez que alguns casos processados sob a LMP, a depender do magistrado, correm em segredo de justiça, decidi estabelecer um protocolo de pesquisa dividido nas seguintes fases: 1) aplicação do conjunto de combinações de categorias nos buscadores de jurisprudência de cada tribunal de justiça nacional e nas plataformas privadas de serviço digital; 2) sistematização da informação para seleção de dados úteis (números dos processos e nome das partes) para uma nova rodada de pesquisa; 3) aplicação dos dados anteriores nos mecanismos de acompanhamento processual de cada tribunal de justiça nacional e nas plataformas privadas de serviço digital; 4) aplicação do mesmo conjunto de combinações de categorias e dos dados anteriores no buscador Google; 5) sistematização e seleção de dados úteis (comarcas e datas das decisões, nomes das partes) para que uma nova etapa de pesquisa fosse realizada; 6) aplicação dos dados anteriores nos buscadores e nos mecanismos de acompanhamento processual de tribunais de justiça especificamente citado e nas plataformas privadas de serviço digital; 7) sistematização das informações.

Esse protocolo possibilitou que eu encontrasse, além daquelas que atendiam ao critério temático da pesquisa, as decisões judiciais que julgavam casos de homicídio qualificado por feminicídio, as quais resolvi integrar ao rol documental final, desde que o crime processado tenha sido motivado por “violência doméstica e familiar”, nos termos do art. 121, §2º, I. Isso porque esse dispositivo depende da complementação de um ato normativo secundário (norma penal em branco) que, no caso, é a Lei Maria da Penha.

¹⁹ Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/>

²⁰ Disponível em: <https://www.radaroficial.com.br/>

Ademais, as buscas pelo motor do Google possibilitaram que outros tipos de materiais fossem encontrados, dentre os quais estão pareceres do Ministério Público, portarias de Delegacias, enunciados de organizações de promotores, juízes e defensores públicos e notícias jornalísticas e burocrático-institucionais. A partir desses dados, identifiquei a existência de três decisões noticiadas pelo jornalismo, as quais não consegui acessar, provavelmente porque seus processos correram em segredo de justiça. Friso que, embora não sejam públicos, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entende que esses processos podem ser acessados para a realização de pesquisa científica de evidente interesse público, mas somente nas hipóteses autorizadas pelos magistrados. Como a competência para julgar os casos abarcados pela LMP é da Justiça Estadual, a solicitação de autorização para o acesso aos autos requereria a presença física do requerente das informações no estado, algo que, por motivos econômicos, não pude realizar. Entretanto, em um dos casos, consegui o acesso ao documento solicitando a uma das partes mediante comunicação digital, visto que ela, além de ser a demandante da causa, era também uma figura política importante para o Movimento Trans. Nenhuma de suas informações pessoais, assim como a de todos os integrantes de qualquer um dos processos que utilizei nessa pesquisa, são reveladas. Reitero que todos os nomes, incluindo os dos magistrados que julgam as causas, foram alterados e omitidos. As outras duas decisões as quais não tive acesso não foram citadas nesse trabalho.

A segunda etapa da pesquisa, envolveu o levantamento de documentos de natureza não judicial. O intuito, dessa vez, não era coletar qualquer tipo de dado que fizesse menção ao tema do trabalho, mas somente aqueles que podiam ser relacionados direta ou indiretamente às informações já sistematizadas. Essa decisão foi tomada com base na experiência anterior, que me oportunizou identificar fluxos de enunciação que iam enredando um sujeito discursivo no outro. A ideia agora era, portanto, continuar a seguir esses fluxos a fim de entender a extensão da teia de articulação de discursos. Para isso, precisei revisitar os dados coletados para mapear primeiro a rede de relações internas ao sistema já modelado, para somente depois voltar ao campo para observar melhor algumas das práticas sociais nela implicada.

Destarte, esse é o momento em que volto a transitar pelos websites e perfis das plataformas de redes sociais das instituições do sistema de justiça e dos movimentos sociais, dentre os quais estão os do: CNJ, TJ, STJ, STF, MPE, MPF, DPE, OAB, IBDFAM, FONAVID, Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, Campanha Compromisso e Atitude, Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres da Presidência da República e ANTRA. Nesses espaços, busquei identificar os focos de enunciação discursiva em torno da questão, incluindo qualquer manifestação dos atores dessas

instituições, como entrevistas, artigos e livros publicados por eles. Simultaneamente, voltei a recorrer ao buscador Google para pesquisar notícias e reportagens jornalísticas com os dados já sistematizados a fim de identificar outras enunciações sobre os casos que eu simultaneamente já começava a estruturar.

Integram, portanto, o corpus documental desta tese, os seguintes tipos de documentos: decisões judiciais; enunciados de associações profissionais; notícias jornalísticas e burocrático-institucionais; entrevistas (escritas e audiovisuais) com atores do sistema de justiça, dos movimentos sociais e com vítimas de violência doméstica e familiar; cartilhas e dossiês da ANTRA, políticas públicas do âmbito executivo e judicial; projetos de lei; portarias administrativas; pareceres do MPE e do MPF; material audiovisual de eventos da magistratura e artigos científicos de juízes e obras doutrinárias.

No fim, sistematizei esse conjunto de documentos em duas partes: em uma, tendo como ponto de partida as decisões judiciais, elaborei casos que, em seguida, foram sendo alimentados com informações de outros tipos de materiais, como notícias, reportagens e entrevistas; em outra, mapeei a rede de práticas políticas e institucionais que organizam as condições de enunciação de cada ator nela articulado. Nesse sentido, os casos existem porque há uma decisão judicial que lhes dá vida e, em nota de rodapé, eu sinalizo as histórias citadas pelo jornalismo que não estão neles integradas.

1.3 Atos, fatos, documentos e fábulas: os casos

A despeito de sua fama, a LMP não possui natureza eminentemente penal. Ela não criou, por exemplo, um novo tipo penal, e sim uma circunstância que pode agravar ou qualificar o crime, e que impõe ritos processuais diferenciados aos casos. Trata-se da “violência doméstica e familiar”, designada como a ação ou omissão “baseada no gênero” que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial à mulher, desde que praticada no contexto doméstico, familiar ou afetivo (BRASIL, [2006]). Logo, em tese, se um homem lesiona sua esposa, pratica o crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica, tipificado no art. 129, §9º do CP (BRASIL, [2004]), combinado com a LMP. Por outro lado, quando uma mulher lesiona seu marido, pratica o mesmo crime (129, §9º do CP), mas ao caso não incide a Lei 11.340/2006. Nesse sentido, a questão sobre a possibilidade de aplicação dessa lei para pessoas trans depende dos parâmetros utilizados para a definição do sujeito “mulher”.

De acordo com a Lei nº 6.015/1973 (BRASIL, [1973]), conhecida como Lei de Registros Públicos (LRP), prenome e sexo (elementos generificados) devem ser consignados no registro civil da pessoa após o nascimento. Isso significa que, antes da requalificação civil, uma mulher transexual ou travesti é oficialmente considerada pessoa do “sexo masculino”. Este pode ser um dos critérios considerado por aquele que é instado a decidir questões sobre violência doméstica contra mulheres trans, mas não é o único existente.

Nesta seção, busco descrever os casos que mencionei anteriormente a fim de sublinhar os critérios utilizados pelos atores do sistema de justiça para decidir sobre a questão. Para facilitar a compreensão das informações, os casos foram classificados segundo o local geográfico da comarca do juízo que julga a ação, seguido do nome fictício das demandantes e do ano em que a primeira e a última decisão judicial foram prolatadas. Ao todo, há 26 casos, com decisões prolatadas entre 2011-2021, nos seguintes estados da federação: Acre; Alagoas; Bahia; Distrito Federal; Goiás; Mato Grosso; Minas Gerais; Pará; Rio de Janeiro; Santa Catarina e São Paulo. Do total, 25 deles interpelam as vítimas como mulheres transexuais e apenas 1 como travesti.

Para construir esses casos, mobilizei o método de leitura de documentos judiciais de Corrêa (1983), segundo a qual os acontecimentos cotidianos não conseguem ser posteriormente recontados pelos sujeitos que os experienciam, muito menos representados pela textualização de suas narrações nas dinâmicas de produção dos autos processuais. Em outras palavras, quando alguém narra uma experiência de lesão, a sua narração imediatamente despoja os “atos” narrados de espessura, ordenando-os discursivamente sob condições de enunciação atreladas a relações de poder. Isso implica a seleção daquilo que se pode dizer em um dado contexto enunciativo e daquilo que se deve calar. No caso específico das dinâmicas processuais, pressupõe-se que “os fatos” sejam ordenados de acordo com as regras jurídico-sociais vigentes.

Assim, a dimensão que se tem desses “fatos”, “nos autos”, está sempre um passo à frente do desdobramento do drama social inicial, porque agora envolvem as instituições estatais para além das partes de um conflito. Como resultado, a relação deixa de ser circunscrita e de interesse apenas dos envolvidos, passando também pelo controle de outras esferas. Na agressão praticada contra mulheres, por exemplo, a ofendida e o ofensor devem testemunhar “os fatos” a uma autoridade policial, que registra e investiga a ocorrência em busca da “verdade”. A partir desse processo, produz-se o “inquérito policial”, posteriormente remetido ao promotor, o qual avalia e elabora outro documento, a “denúncia”, para que em seguida o juiz possa recusar ou aceitar a ação mediante uma “decisão judicial”.

Nas audiências do processo iniciado, o juiz colhe o testemunho das vítimas e testemunhas, bem como o depoimento do réu, ditando ao escrivão os elementos que considera pertinentes ao caso, e acoplando novas versões às já existentes nos autos. No fim, essas múltiplas versões, ao lado de outras provas (fotografias e laudos, por exemplo), servem para embasar a decisão do magistrado, que a escreve manejando os conhecimentos e as gramáticas exigidas pelo contexto jurídico. Destarte, as decisões judiciais não dão conta nem de resumir os acontecimentos espontâneos, nem de julgá-los segundo versões que os reproduzem fielmente. Segundo Corrêa (1983), os “atos” testemunhados pelas partes são sempre “fatos”, e os “fatos” são sempre “fábulas”, “parábolas”.

Como observou Vianna (2014), as preocupações do pesquisador que lida com documentos devem levar a sério a condição peculiar de “aldeamento” em que as vidas documentadas se encontram: “Podem essas ser pilhas sujas de coisas que ninguém quer olhar; podem ser papéis interditos a olhos não autorizados; podem ser parte fragmentada da vida de alguém: a ‘ilusão biográfica’ de um réu, de uma testemunha, de uma criança cujo destino precisa ser decidido até tal data” (VIANNA, 2014, p. 46). São, portanto, vidas cheias de espaços temporais que registram idas à delegacia, à defensoria pública, a uma vara ou a um juizado. Assim, essas vidas fragmentadas, em suas realidades específicas de aldeia-arquivo, apresentam-se como “pedaços que interessam” às narrativas que são tecidas nas entrâncias estatais, juntamente com outros fragmentos, como depoimentos, carimbos e protocolos. É no processo de construção dessa estrutura que se deve procurar a sua riqueza específica, “sua força como constructo e como agência social, como marcas que nos indicam os mundos de onde emergem, mas também os novos mundos que fazem existir” (VIANNA, 2014, p. 48).

Seguindo, portanto, alguns desses pressupostos, devo destacar a primeira precaução que tomo na confecção dos casos: os “atos” são irrecuperáveis, então o que elaboro são os “fatos”, isto é, a ordenação de fragmentos das múltiplas versões que compõem as narrativas tecidas nas decisões judiciais, também aqui sob condições de enunciação específicas. No segundo capítulo, apresentarei outros fatos sobre alguns desses casos formulados nas narrativas jornalísticas, documentos que carregam seus próprios desafios. Consequentemente, nenhuma dessas versões (a do juiz, a minha e a do jornalista) podem ser naturalizadas, já que todas são enunciadas sob dadas condições de enunciação. Os casos são, em vista disso, artificiais; “fabulações” das “fabulações”, que também invocam poderes produtivos de realidades atribuídos às autoridades científicas.

A segunda precaução diz respeito às identidades que são aqui anunciadas. Como observaram Ferreira e Lowenkron (2020), o processo de *reduzir a termo* o depoimento da

pessoa envolve uma série de deformações condicionadas pelas dinâmicas de poder e interesses envolvidas no momento. Assim, na formulação dos casos, procurei dar destaque às *identidades* que eram registradas nos documentos analisados, o que não significa dizer que representem as performances identitárias de seus sujeitos, muito mais dinâmicas e complexas do que como são consignadas. As categorias “transexual” e “travesti”, como todas as identidades sociais, não detêm sentidos fechados e determinados. Por isso, não conceituarei nenhum desses termos, pondo em destaque apenas que são práticas identitárias que se perfazem em conflito com as normas de gênero que estabelecem e sustentam o binarismo sexo-gênero (BENTO, 2006).

Adoto, por sua vez, o conceito de “gênero” de Butler (2015c; 2004), simultaneamente definido como norma e performatividade. É, assim, uma norma histórica e contingente que trabalha significando mundos, incluindo o próprio “sexo”, já que as diferenças sexuais não são pré-discursivas, e sim fabricadas e normalizadas por operações normativas. É também performativa porque corresponde aos atos que são praticados pelos sujeitos na busca pela incorporação dessas normas, esfera que, apesar de não lhes permitir uma escolha consciente, racional e autocentrada, possibilita-lhes uma agência limitada.

Como explica Butler (2004), na mesma linha de Laclau e Mouffe (2015), as fronteiras que separam as dimensões materiais das discursivas da *realidade* não são identificáveis, pois estão sempre sobredeterminadas, fundidas. Não é possível saber, por exemplo, o momento em que esse suposto corpo inerte e natural termina e a linguagem que o significa se inicia, até porque a linguagem é simultaneamente aquilo que se faz, produz através de práticas discursivas, e aquilo que se é como ser linguístico (BUTLER, 1997). O Sexo é, portanto, um efeito de verdade decorrente da performatização das normas de gênero. A ordem, continuidade e coerência entre o sexo e o gênero são regulações de gênero, e constituem o sistema sexo-gênero. Mulheres transexuais e travestis, dessa forma, embaralham essa ordem.

Embora eu recuse adotar uma definição fechada para as duas identidades, opto por trabalhar com os termos “mulher transexual” ou “mulher trans” e “travesti”, pois, são expressões acionadas pelo Dossiê da ANTRA como “identidades femininas”. Por seu turno, mobilizo o termo “homem trans” ou “homem transexual” em referência às performatividades que buscam reconhecimento como “identidades masculinas”. Já a expressão “pessoas trans” será utilizada como termo guarda-chuva para referenciar identidades transexuais e travestis.

Também aciono o termo “cisgênero” ou “cis” para sinalizar as práticas identitárias que se perfazem alinhadas ao sistema sexo-gênero. Entretanto, atenta aos riscos de cristalização e de essencialização do par binário trans/cis apontadas por Favero (2020b), alerta para a necessidade de conservá-lo permanentemente sob rasura, pois cada um desses enunciados não

constitui diferenças intrínsecas das identidades, e sim um desenho político forjado pelo Movimento Trans. Importante destacar que sublinharei essa diferença ao descrever os casos, mas suas citações devem ser dadas sob a chave interpelação (ALTHUSSER, 1970), uma vez que chama *peessoas de carne e osso* a ocupar um lugar de sujeito no interior dessas formações discursivas, produzindo-as como “sujeitos de papéis”, para usar a expressão de Freire (2016).

1.3.1 Acre: *Cecília* – 2017

Em 2015, em Rio Branco, Acre, *Cecília*, uma *mulher trans* foi fisicamente agredida por *Luís*, seu companheiro, um *homem cisgênero*. Após informá-lo de que queria terminar o relacionamento, ele dirigiu a ela socos, chutes, tapas e golpes de vassouras na cabeça. Ela desmaiou, mas continuou sendo chutada, até que ele percebesse que seu rosto estava coberto de sangue e fugisse. A polícia foi acionada e *Cecília* foi levada a um hospital. Em seguida, ela procurou uma Delegacia da Mulher, mas seus agentes não reconheceram as agressões como crime de lesão qualificada por violência doméstica, e sim como lesão corporal simples. Dessa forma, lavraram termo circunstanciado de ocorrência e a encaminharam para um Juizado Especial Criminal.

Como continuou sendo ameaçada por *Luís* após deixar a delegacia, *Cecília* resolveu pedir ajuda em sua página do *Facebook*. Nele, anexou fotografias suas machucadas, e explicou o tratamento que tinha recebido no atendimento policial, bem como seu medo de ser assassinada pelo agora ex. Ela recebeu a resposta de um advogado de Rio Branco, que passou a representá-la em um pedido de medida protetiva de urgência no Judiciário. O pedido foi deferido pelo Juízo da Vara de Proteção à Mulher da Comarca da Capital em 2015, determinando que o agressor mantivesse uma distância mínima de 200 metros da ofendida, bem como se obstasse de manter contato por qualquer meio de comunicação sob pena de ter sua prisão preventiva decretada.

1.3.2 Alagoas: *Joana* – 2020.

Joana, uma *mulher transexual*, criou e educou *Paulo*, um *homem cisgênero*, como seu filho. Já adulto, ele se casou com *Larissa*, cuja mãe chamava-se *Cândida*. Em 2020, *Joana* registrou um boletim de ocorrência contra a nora e a genitora desta, alegando ter sido fisicamente agredida e ofendida por comentários *homofóbicos* durante uma discussão com as

duas. Na ocasião, informou à autoridade policial que não chegou a revidar as violações, pois possui sérios problemas de saúde em decorrência de viver com HIV.

A Defensoria Pública de Alagoas ingressou então com um requerimento de medida protetiva de urgência, deferida pelo juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Arapiraca, Alagoas, em 22 de janeiro de 2020.

1.3.3 Bahia

1.3.3.1 Nicolly – 2015-2019

Nicolly, uma *mulher transexual* e *Rafael*, um *homem cisgênero*, moraram juntos, como casal, durante um ano e três meses. Separaram-se em 2015, por iniciativa de *Nicolly*, que já não mais aguentava o abuso de drogas do companheiro. Quando ainda estavam juntos, *Nicolly* havia comprado um abadá – desses de micareta – para si e *Rafael*. Entretanto, o ex-companheiro queria que ela também comprasse um para seu amigo. Diante da recusa, ele passou a ameaçá-la de morte, o que a fez procurar uma delegacia. Dias depois, após ser intimado pela autoridade policial, ele invadiu sua casa, rasgou a intimação em sua frente e disse: “Vá para a delegacia de novo que não vai dar em nada e eu lhe mato”.

Após esse acontecimento, *Rafael* passou a difamar *Nicolly* “acusando-a de ser aidética, usuária de drogas, de colocar drogados dentro de sua casa, de ser ladrona e andar com ladrões”. Ela declarou à autoridade policial que tais *fatos* não eram verdadeiros, apesar de ter um irmão alcóolatra e outro usuário de drogas que não moravam consigo. Entretanto, por causa dos comentários do ex-companheiro, começou a sofrer discriminação no bairro em que moravam, especialmente depois de *Rafael* ter prestado uma “queixa” contra si junto à base comunitária do local, alegando que ela teria “roubado” seus documentos.

Seis dias após a invasão de sua casa, *Nicolly* foi convidada por *Rafael* a ir até sua nova residência buscar cento e cinquenta reais relativos a uma parcela de uma compra que ele fizera em seu cartão. Em vez de encontrá-lo, ela pediu que um “menino” fosse até *Rafael*, que, por sua vez, resolveu não entregar o dinheiro à criança, indo, em seguida, até a casa de *Nicolly*. Quando ela o viu, foi agredida com um soco na boca, além de ter a cabeça batida na parede e o dedo mínimo da mão esquerda fraturado.

Em razão das agressões e ameaças, a delegacia de polícia, por meio da Autoridade de Polícia Judiciária, ingressou em juízo com pedido de concessão de medida protetiva de urgência em favor de *Nicolly*. Em 06 de julho de 2015, o juiz da 1ª Vara de Violência Doméstica contra

a Mulher extinguiu o processo sem resolução do mérito alegando que a LMP apenas incidia nos conflitos envolvendo “*vítimas do sexo feminino*”, enquanto *Nicolly*, nos termos de seu registro civil, pertencia ao “*sexo masculino*”. O Ministério Público recorreu dessa decisão, tendo os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia entendido, em acórdão proferido em 05 de dezembro de 2019 – quatro anos depois – que o “*juízo*” de primeiro grau deveria apreciar o mérito do pedido, reconhecendo *Nicolly* como uma *mulher*. Em 14 de junho de 2021, o processo fora extinto em razão do óbito da *vítima*. Pelo que consegui constatar, sua morte aconteceu antes mesmo da decisão do TJ-BA.

Para além do pedido de concessão de medida protetiva de urgência, acho também os rastros do processo criminal instaurado contra *Rafael*. Em 2017, o MP oferecera denúncia pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal. O mesmo magistrado que extinguiu o processo acima mencionado declinou a competência da 1ª Vara de Violência Doméstica contra a Mulher para julgar o feito em 09 de maio de 2017, sob o argumento de que a *vítima* não pertencia ao *sexo feminino*. Em 18 de abril de 2018, o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana suscitou conflito de competência, considerando que a denúncia apresentada indicava a prática de *violência doméstica contra a mulher* baseada no *gênero*, isto é, “na relação de superioridade ou objetificação da mulher pelo homem”.

Em 08 de maio de 2018, o processo foi remetido ao Tribunal de Justiça, que considerou a 1ª Vara Criminal incompetente em decisão proferida em 18 de abril de 2018. Em 13 de fevereiro de 2019, os autos foram encaminhados novamente para a 1ª Vara de Violência Doméstica. Em 24 de maio de 2019, a denúncia foi recebida por aquele primeiro magistrado. Até 2021, nenhuma audiência de instrução tinha sido efetivamente realizada.

1.3.3.2 Alice – 2015-2018

Em 2015, *Alice*, uma *mulher transexual*, morava na mesma casa que a mãe, *Eleonora*, o padrasto, *Francisco*, e dois irmãos mais novos, *Felipe* e *Matheus* no município de Feira de Santana do estado da Bahia. No dia 15 de março daquele ano, ao chegar em sua residência, encontrou *Francisco* e seu vizinho, *Leonardo*, bebendo juntos.

Alice não gostava de *Leonardo*. Supostamente, o vizinho havia ameaçado sua ex-companheira, o que, na percepção de *Alice*, colocava em risco toda a família, especialmente seus irmãos menores, que, como fez questão de destacar, viviam com deficiência física e mental. Por causa disso, ela pediu que *Leonardo* fosse embora, mas fora ignorada pelos homens, que continuaram bebendo como se nada tivesse acontecido.

Em determinado momento, quando acabou a bebida, *Francisco* pediu que *Leonardo* saísse para comprar mais cerveja. Aproveitando a saída do vizinho, *Alice* correu até o portão para fechar o cadeado. Ao perceber a movimentação, seu padrasto a indagou sobre o motivo de ela ter feito isso, tendo a moça respondido que *Francisco* “não mandava ali”.

Percebendo a animosidade, *Alice* resolvera sair por um outro portão para procurar a mãe, mas fora prontamente agredida a socos, pontapés e puxões de cabelo por *Leonardo*. Tentando fugir das agressões, ela voltara para dentro de sua casa, mas fora surpreendida por murros e pontapés de *Francisco*. Ao tentar ligar para polícia para pedir ajuda, teve o celular tomado pelo padrasto.

Desesperada, *Alice* correu para se trancar no próprio quarto, momento em que sua mãe, *Eleonora*, chegou em casa. Ao ouvir outra versão do ocorrido de *Francisco*, *Eleonora* bateu na porta do quarto da filha, mas em vez de acolhê-la, começou a agredi-la nas costas e no braço com uma barra de pau. Além disso, *Eleonora* derramou acetona e ateou fogo na cama, nas roupas e no corpo de *Alice*, que ficou com queimaduras na perna esquerda e no braço direito.

Ao correr para o quintal tentando se desvencilhar das agressões, *Alice* encontrou o celular de *Leonardo*, e aproveitou para pedir socorro ao número 190. Vendo a cena, *Francisco* avisou *Eleonora*, que correu para abrir o portão para o vizinho. Nesse momento, os três trancaram a casa para que ninguém saísse, e começaram a espancar *Alice* novamente. *Leonardo* chegara até mesmo a golpeá-la na cabeça com um revólver ameaçando atirar em seu pé, ao mesmo tempo em que o padrasto gritava: “viado tem que morrer [...]; tem que apanhar muito para virar homem”.

Em algum momento durante o espancamento, *Alice* conseguira pegar a chave da mão de *Eleonora* e jogar por cima do portão, tendo uma vizinha aproveitado a oportunidade para abrir o cadeado por fora. A agredida, então, fugira. Ao avistar uma viatura da Polícia Militar que passava na rua, pediu ajuda, e, em seguida, fora levada até a base comunitária do bairro, mas chegando no local, desmaiara com o corpo sujo de sangue. Os policiais chegaram a ir até a casa para fazer a prisão em flagrante de *Francisco* e *Leonardo*, no entanto, os dois haviam fugido com a ajudar de *Eleonora*.

Por causa das agressões, o Ministério Público solicitara o deferimento de medida protetiva de urgência da LMP para *Alice*, mas o pedido fora indeferido pelo magistrado da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana, que considerou inaplicável a lei a pessoas do *sexo masculino*. O MP apelou e, em 2018, o Tribunal de Justiça da Bahia determinou que a sentença fosse reformada e julgada pela 1ª instância, por

entender que a legislação deve ser aplicada “a outros gêneros que se identificam com o sexo feminino, no caso, o transexual”.

1.3.4 Distrito Federal

1.3.4.1 Anita – 2016-2019

Em 2016, o 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Goiânia, Goiás, recebera uma denúncia proposta pelo MP contra *Carlos* pela prática do crime disposto no art. 129, §9º, do Código Penal, concomitante com a Lei 11.340/2006, tendo como *vítima Anita*, sua companheira. Em 2017 e 2018, encontro o nome do casal novamente em outros documentos judiciais, mas dessa vez na região administrativa de Águas Claras no Distrito Federal. Mais tarde, o TJ-DF também proferiria outros dois acórdãos sobre o caso.

Até 2017, *Anita* e *Carlos* viveram juntos por cerca de quatro anos. Ela relatara que o relacionamento era conflituoso em razão do excessivo ciúme do companheiro, que não lhe permitia sair de casa com os amigos, ir até a academia, e nem mesmo estudar. *Anita* era, por isso mesmo, constantemente agredida moral e fisicamente por *Carlos*.

No dia 23 de setembro de 2017, por volta das três horas da madrugada, *Anita* chegava de um bar, após ter tido um encontro com uma amiga, quando foi surpreendida por *Carlos* que, contrariado, desferira contra ela socos no rosto, quebrando-lhe o nariz. Para fugir do companheiro, *Anita* se trancou no banheiro, mas ele arrombou a porta em seguida, e continuou a agredi-la, dessa vez com um pedaço de madeira.

Em determinado momento, ela conseguiu fugir do apartamento, e aproveitou para pedir ajuda na casa dos vizinhos, que trancaram a porta para não se envolverem na briga. Alcançando-a, *Carlos* continuou golpeando-a com um pedaço de madeira, causando uma fratura em seu joelho esquerdo, ao mesmo tempo em que ameaçava matá-la. As agressões só pararam com a chegada dos policiais militares, momento em que o agressor fugiu. Por causa das lesões, *Anita* precisou ser levada até o hospital, onde ficou internada por quatro dias, submetendo-se a uma cirurgia no joelho.

Antes mesmo desses acontecimentos, encontrei uma decisão judicial proferida pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras indeferindo pedido de medida protetiva de urgência pleiteada por *Anita* contra *Carlos* datada de 06 de setembro de 2017. Em acórdão proferido em 2019 pelo TJ-DF, brevemente indica-se que *Carlos* teria agredido a companheira com um martelo.

Em audiência de justificação relativa aos acontecimentos do dia 27 de setembro de 2017, *Carlos* informou à autoridade judicial que agrediu *Anita* em razão de uma crise de ciúmes, pois descobriu que ela estava novamente se prostituindo. Também relacionou o ocorrido ao fato de estar utilizando esteroides, o que “provocou algum tipo de distúrbio em sua pessoa”. Na mesma ocasião, o Ministério Público manifestou-se nos seguintes termos:

MM Juiz, considerando que a vítima [menciona seu nome masculino] apresenta-se como mulher e utiliza nome de ANITA, o que também influencia no trato do seu corpo posto que as imagens constantes nos autos [...] demonstra que se trata de pessoa efeminada, sem hipertrofia de músculos e, portanto, apresenta a mesmo hipossuficiência física de mulher. Observa-se que o autor do fato a reconhece como Anita e a trata como mulher. Por todo o exposto, entende o Ministério Público que deve ser fixada a competência deste juizado para apreciar e julgar a matéria [...]. Assim, manifesta-se pelo deferimento das medidas protetivas de urgência originalmente pedidas nos presentes autos para que o senhor Carlos seja proibido de se aproximar ou manter contato por qualquer meio com a vítima. (Grifos do autor)

A defesa do acusado, por sua vez, requisitou o indeferimento do pedido do MP alegando que a vítima era “homem, que, apesar de se designar socialmente como uma mulher, não comprovou nos autos ter realizado cirurgia de mudança de sexo e nem tomou providências para alteração do seu registro civil”.

O magistrado, o mesmo que anteriormente negara a medida protetiva de urgência em 06 de setembro, declarou-se incompetente para prosseguir com a ação penal sob o argumento de que a vítima pertencia ao “*sexo masculino*”. No entanto, valendo-se dos artigos 319, incisos I e II, do Código de Processo Penal, e 69, parágrafo único, da lei 9.099/95, deferiu medida cautelar de afastamento, por entender que os fatos narrados eram graves, e que a nova briga do casal causou a internação de *Anita*, demonstrando a “altíssima periculosidade da situação”. Mesmo em relação a esse último ato, portanto, restou *afastada a incidência* da LMP.

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito para a reforma dessa última decisão, mas o juiz manteve-a sob os mesmos argumentos. Os autos foram, portanto, remetidos ao Tribunal de Justiça, que determinou a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para julgar a ação criminal em 05 de abril de 2018. O MP também recorreu da decisão de 06 de setembro de 2017, tendo o pleito sido acolhido novamente pelo TJ-DF em 14 de fevereiro de 2019.

1.3.4.2 Bárbara 2020

Em 18 de agosto de 2020, *Bárbara*, apresentando-se como *mulher transexual surda*, compareceu à delegacia de polícia para comunicar a prática de crimes de ameaça e injúria, supostamente cometidos por seu namorado, *Heitor*, descrito por ela, via internet, como *pessoa surda*.

Na declaração prestada na ocasião, com o apoio de um intérprete de LIBRAS, *Bárbara* comunicou que começou a namorar com *Heitor* pela internet, que, por sua vez, mora em Minas Gerais. Segundo ela, o namorado sempre se mostrou ciumento e, cinco meses após o início do relacionamento, ele começou a xingá-la pelo *Facebook* e *WhatsApp*, além de ameaçá-la dizendo que daria um tiro nela. *Heitor* chegou a compartilhar uma postagem com um amigo de *Bárbara*, *Bernardo*, afirmando que marcou o dia 27 de agosto de 2020 para ir até Brasília e matar qualquer homem que estivesse perto da namorada, aduzindo ser integrante do Primeiro Comando da Capital. Por medo dessas ameaças, *Bárbara* aproveitou para requerer medida protetiva de urgência.

Nos *prints* das mensagens, citados nos documentos que analiso, *Heitor* se refere a si próprio como “mal”. Envia, em seguida, a foto de uma arma, e diz: “eu tenho sim/ comprou já arma [...]. Eu já comprou arma ontem”. Em mensagem para *Bernardo*: “eu vou matar arma seu namorado/ eu sou mal pcc/ eu sou raiva muito”. Prosseguindo, *Heitor* reclama de ciúmes dos elogios proferidos por outros homens em uma fotografia de *Bárbara*. O documento ainda destaca que *Bárbara*, *Heitor* e *Bernardo* são pessoas surdas, fluentes em libras, e apresentam algumas dificuldades de comunicação em língua portuguesa, como se observa nas mensagens trocadas. “Inclusive, por essa razão, não foi possível a oitiva de *HEITOR*, uma vez que reside em Minas Gerais e é inviável o contato telefônico, além de não ter sido exitoso o contato mediante aplicativo de mensagem”.

O magistrado do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, indeferiu pedido de medida protetiva de urgência, por entender que não se aplica LMP a mulheres transexuais que não alteraram os dados no registro civil. Acabou por também declinar a competência do juízo. O magistrado da 2ª Vara Criminal, por sua vez, suscitou conflito de competência sob o fundamento de “a conduta delituosa praticada em desfavor da vítima se enquadra no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher”. Ao julgar o conflito de competência, o TJ-DF entendeu que a LMP deve ser aplicada ao caso independentemente de alteração no registro civil, estabelecendo a competência do Juizado de Violência Doméstica para julgar o feito em decisão proferida em 12 de agosto de 2021.

1.3.4.3 Ágata – 2021

Em 29 de abril de 2021, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgou a liminar do recurso interposto por *Ágata, uma mulher transexual*, contra decisão proferida pelo Juiz do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, que indeferiu medida protetiva de urgência por não ter identificado motivação de gênero na conduta dos ofensores.

Ágata sustentou que, após o término do relacionamento com *Felipe, um homem cis*, estava sendo obrigado por ele e por sua avó a retirar os pertences e móveis da casa que alugavam. O contrato de locação estava no nome da avó dele. Somando-se isso ao histórico de agressões físicas e morais contra ela – crimes de injúria, ameaça e lesão corporal –, argumentou que restou demonstrada a *violência de gênero* e a necessidade de medidas protetivas de urgência. Alegou-se, portanto, vulnerável e destacou a agressividade do ex-companheiro. “Em razão da situação, teme que o ofensor e a vó dele possam atentar contra sua integridade física e patrimonial”.

Em sua decisão, o TJ-DF indeferiu a liminar sob o argumento de que não ficou comprovada a motivação de gênero do caso, necessária para deferimento de medida protetiva de urgência, adequando-se mais a uma motivação patrimonial. Ademais, considerou inexistirem provas de que *Ágata* sofria atos de violência doméstica e familiar e de que se encontrava em perigo.

1.3.4.4 Laura, 2021

No dia 18 de dezembro de 2019, *Laura* registrou boletim de ocorrência e requereu o deferimento de medida protetiva de urgência da LMP, argumentando que foi *vítima* de violência psicológica e moral “em razão de sua condição de transgênero”, na presença do filho *Enzo*, de apenas 6 anos, praticada por sua ex-esposa, *Rosângela*, uma *mulher cisgênera*, no estacionamento de um shopping. Noticiou que esse não foi o primeiro episódio de violência praticado por *Rosângela*, pois a ofensora não se conformava com a separação ocorrida no final de 2018, nem com a transexualidade assumida por *Laura*.

O pedido foi encaminhado ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brasília-DF, mas foi indeferido pela juíza plantonista. O MP, então, pediu reconsideração da decisão, e se manifestou favorável à concessão da medida protetiva de

urgência de proibição de aproximação e de manutenção de contato de *Rosângela* com *Laura*. Em decisão interlocutória, entretanto, o juiz declinou sua competência. Na 8ª Vara Criminal de Brasília, *Laura*, que pediu habilitação como assistente de acusação, suscitou a incompetência do juízo, “afirmando que as ofensas são de caráter homofóbico e que a expressão ‘mulher’ previstas na Lei Maria da Penha abrange o sexo e o gênero feminino, como no seu caso”.

Ao julgar o conflito de competência, o TJ-DF, em decisão proferida em 11 de novembro de 2021, declarou a competência do Juízo da 8ª Vara Criminal de Brasília, alegando não se mostrar evidente que a motivação de gênero como elemento desencadeador das desavenças havidas entre as partes. “Os indícios de prova, até então colacionados, demonstram que os crimes, em tese, atribuídos à denunciada, foram cometidos em razão da separação do casal, relação na qual a vítima exercia papel de homem e, portanto, se apresentava socialmente como tal”.

1.3.5 Goiás

1.3.5.1 Dandara – 2011

Dandara, uma mulher transexual, procurara a autoridade policial pela primeira vez em 07 de setembro de 2011. Nesse dia, *Alexandre, um homem transexual*, insultando *Dandara* – “[...] chamou ela de travesti e vagabunda, prostituta [...]” –, desferiu contra ela socos e puxões de cabelo, além de tentar enforcá-la. Em razão dos acontecimentos, a polícia fora acionada pela agredida, pois, conforme confessou em audiência de instrução, não encontrou outro meio de defesa. Como resultado, o casal fora encaminhado até a delegacia, e *Alexandre*, sob determinação dos agentes policiais, comprometera-se a não mais voltar na casa da companheira.

Segundo *Dandara*, o casal viveu junto durante um ano. No início da relação, ele a tratava bem, tinha um emprego, e era uma pessoa de *bom convívio*, mas o abuso de drogas e álcool o tornava violento. As agressões físicas e verbais, portanto, nasciam nesse contexto.

Em 10 de setembro de 2011, *Alexandre* procurara *Dandara* novamente. Dessa vez, prometendo parar de beber e usar drogas, pediu que a companheira o hospedasse enquanto finalizava um tratamento médico em Anápolis, onde afirmava não conhecer ninguém mais. Ela concordara em recebê-lo novamente, mas, assim que ele adentrou o imóvel, voltou a agredi-la: quebrou seus dentes a socos; tentou enforcá-la; destruiu vários de seus móveis; danificou seu aparelho televisor; despejou tinta vermelha, que seria usada na reforma de seu salão de beleza,

por toda a casa; e ainda a ameaçou de morte. Dessa vez, o prejuízo material superara mil e quinhentos reais, uma quantidade exorbitante para *Dandara*, que era cabeleireira.

As duas únicas testemunhas do processo, os dois policiais militares que atenderam ao chamado desse segundo episódio, descreveram encontrar *Dandara* com o rosto cheio de sangue e muito nervosa trancada do lado de fora da casa. Como *Alexandre* se recusava a abrir a porta para os policiais, fora necessário que um deles pulasse o portão, apontasse a arma para o agressor e demandasse sua rendição, mas isso não fora suficiente: alcoolizado, ele não obedeceu, e o policial precisou desferir um chute em seu peito que o fez cair desacordado. Segundo os dois agentes, a casa estava toda revirada, com muito vidro no chão e tinta vermelha por todo lado. Como resultado, o agressor fora preso em flagrante. Ao decidir sobre a homologação do flagrante, e sem ter sido demandada, a magistrada deferiu medida protetiva à *Dandara* com base na LMP, e converteu a prisão de *Alexandre* em preventiva.

O laudo pericial utilizado no processo *indica* os resultados das agressões no corpo de *Dandara*: dentes extraídos e fraturados; edemas, escoriações e hematomas em vários lugares; lesão nos dois pés; e hemorragia nasal. O documento conclui: *Dandara* fora “vítima de lesões de características recentes devido ação contundente”. Em resposta aos quesitos do relatório, o médico legista *declara*: “houve ofensa à integridade corporal da vítima através de ação contundente, além de resultar em debilidade da função mastigatória e fonética”.

Durante o interrogatório judicial, seguindo as determinações da Lei Maria da Penha, *Alexandre* não negou a agressão. Explicou que estava sob o efeito de álcool e drogas, mas que, passado já algum tempo, lutava todos os dias para superar o vício. Também afirmou estar empregado em uma empresa de marketing, onde trabalha de segunda a sexta. Ele e *Dandara* reataram o relacionamento, e perante o juiz ela afirmou: “Que pretende abrir mão da medida protetiva; que pretende ajudá-lo; que depois não sofreu nenhuma intimidação e agressão; que ele tem aconselhamento de psicóloga da igreja e atendimentos CAPS”. Ignorando, portanto, a demanda da vítima pela absolvição do companheiro, *Alexandre* fora ainda assim condenado.

1.3.5.2 Agneta – 2018

Agneta, uma mulher trans, e *Felipe*, um homem cisgênero, conviviam na mesma casa por cerca de dois anos em um relacionamento íntimo de afeto. Apesar de já ter sofrido anteriormente agressões de seu companheiro, especialmente em razão de ciúmes, *Agneta* nunca chegou a registrar contra ele boletim de ocorrência.

Em 2018, enquanto *Agneta* falava ao telefone com uma amiga, enciumado, *Felipe* tentara tomar o celular de sua mão, desferindo contra ela um soco no rosto. Em seguida, trancou-a no quarto, dizendo que de lá ela não sairia. Como resposta às agressões, *Agneta* começou a atingi-lo com uma raquete (de matar inseto), até que ele abrisse a porta do cômodo, momento em que saía correndo.

O Promotor de Justiça, após ouvir a agredida, ingressou com um requerimento de medida protetiva de urgência no judiciário sob a justificativa de que, apesar de ser do sexo masculino, *Agneta* se identifica com o sexo feminino. Em decisão proferida em 21 de março de 2018, a Juíza do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Goiás deferiu o pedido sob a justificativa de que a proteção dada à mulher na LMP pode ser estendida *ao homem* naqueles casos em que ele também é *vítima de violência doméstica e familiar em relações homoafetivas*.

1.3.5.3 *Patrícia – 2019*

Também em Goiás, encontro o caso de *Patrícia, mulher transexual e Gildson, homem cisgênero*. O casal teve um relacionamento que perdurou por cinco anos. Em razão de já ter sido agredida inúmeras vezes pelo companheiro, *Patrícia* resolveu terminar a relação. Como relatou à autoridade policial, *Gildson* era muito agressivo, já tendo, inclusive, arremessado facas e tijolos em sua direção.

Mesmo após o término, o ex-companheiro continuou a perseguir, xingar e ameaçar *Patrícia*. Ao iniciar uma nova relação com *Pablo*, *Gildson* também passou a ameaçá-lo. No dia 09 de setembro de 2019, às 14:15, o casal estava indo ao supermercado em sua motocicleta, quando foi surpreendido por *Gildson*, o qual arremessou uma pedra contra *Pablo*, atingindo o tanque da sua moto.

Temendo pela vida, *Patrícia* procurou a autoridade policial e a promotoria do município para relatar as agressões e ameaças, pois gostaria que fosse deferida, para si, medida protetiva de urgência nos termos da LMP. O Juízo da Vara Cível, Criminal, da Infância e da Juventude, das Fazendas Públicas e de Registros Públicos de Aragarças deferiu o pedido impondo a *Gildson* as seguintes medidas protetivas pelo prazo de 180 dias: proibição de aproximar-se da vítima e de seus familiares, no limite mínimo de 200 metros; e proibição de manter contato com a vítima, bem como, de seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Em caso de descumprimento, foi fixada a multa de cinco mil reais em favor da vítima. A decisão é de 13 de setembro de 2019.

1.3.5.4 *Isabela – 2019*

Também em Goiás, o juízo da Vara Criminal de Nova Gama deferiu medida protetiva de urgência em favor de *Isabela, mulher transexual*, ameaçada e verbalmente ofendida, juntamente com *Jaíza*, sua mãe, por seu padrasto, um *homem cisgênero*.

Em princípio, a magistrada indeferiu o requerimento interposto pelo Ministério Público, sob a alegação de que a LMP contempla apenas as mulheres vítimas de violência doméstica, deferindo, por sua vez, o pedido para *Jaíza* em 21 de março de 2019, esposa do agressor. Após recurso, a juíza reformou a decisão anterior para acolher o pedido do MP, reconhecendo ser *Isabela* vítima de violência em razão do gênero.

1.3.6 Mato Grosso: *Greta – 2015-2019*

Greta conheceu *Tadeu* em 2008 em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Eles viveram juntos, entre idas e vindas, por nove anos. Ele a lesionou, em 2015, com golpes de faca, e costumava agredi-la constantemente. Por causa dessas agressões, ela registrou, só em 2015, três boletins de ocorrência contra o companheiro. Um de seus principais objetivos era afastá-lo da casa em que moravam, mas, nas ocasiões em que procurou a delegacia, os agentes policiais não adotaram nenhuma medida para isso. *Greta* decidiu, então, recorrer à Defensoria Pública.

Dessa vez, representada por uma defensora, ela requereu judicialmente medida protetiva de urgência, nos termos da Lei 11.340/2006. Ao receber o pedido, o juiz da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, declarou-se incompetente para julgar o requerimento, sob o argumento de que a LMP não deve ser aplicada aos “*homens vítima de violência*”. Dessa decisão, *Greta* e a defensora recorreram. O pedido liminar foi reconhecido em 13 de março de 2015 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT). No acórdão, a desembargadora argumentou que *Greta, como transexual*, tinha direito a ser reconhecida como *mulher*, pois sentia-se assim desde criança. Em 24 de junho de 2015, o recurso é definitivamente provido, e a competência do juízo é declarada.

A decisão do TJ-MT fora uma das primeiras levantadas por mim ainda na etapa inicial da pesquisa documental em 2017. Ela fora proferida em 2015, mesmo ano em que algumas reportagens jornalísticas sobre o caso foram publicadas. Entretanto, foi apenas no início de 2019 que busquei outros documentos relativos ao caso. Assim, pesquisando o nome do réu no site do Tribunal de Justiça, encontrei dois novos registros datados de 2017.

Na aba de acompanhamento processual de um deles, há uma decisão proferida pelo Juizado Especial Criminal no dia 09 de outubro de 2017 em um processo incidente com o seguinte assunto: “Pedido de Providências – B.O. nº [...] – Contravenção Penal”. Ela julga um pedido de encaminhamento para tratamento de dependência etílica formulado pelo Ministério Público do Mato Grosso. De acordo com relatório do Núcleo Psicossocial, *Tadeu*, que tinha quarenta e sete anos à época, era dependente etílico e estava em alto nível de alcoolemia sem qualquer tipo de acompanhamento ou tratamento médico: “algumas vezes [sic] por conta da bebida o autor dos fatos ameaça e agride seus familiares [...]”.

O juiz desse processo incidental, por sua vez, decidiu fixar medida de encaminhamento de *Tadeu* para que fosse realizada uma avaliação de dependência etílica, deixando a clínica decidir o tratamento mais adequado ao caso, conforme se observa em trecho da decisão:

[...] uma vez demonstrada que a dependência etílica é capaz de potencializar a agressividade da pessoa, aliando a necessidade da pessoa submeter-se a uma vida indigna apenas para saciar sua dependência, sem contar com a importunação da família, situação esta que se mostra bastante preocupante.

No dia 11 de outubro de 2017, o mandado de encaminhamento para tratamento é expedido, tendo sido entregue ao oficial de justiça no dia 17 de outubro de 2017. No dia 18 de outubro de 2017, a seguinte certidão é publicada:

Certifico que em cumprimento ao presente Mandado de Encaminhamento para Tratamento, dirigi-me ao endereço constante e lá estando, Não Encaminhei: *Tadeu Pinheiro Santos*. Não reside mais neste endereço e está em local incerto. Fui informado pelo atual Morador deste endereço que esta pessoa está presa no presídio Pascoal Ramos.

No segundo registro, descobri que *Tadeu* está respondendo a um processo de homicídio qualificado por motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, e feminicídio (CP, art. 121, inc. I, IV e VI). O nome social da vítima aparece entre aspas “*Greta*”, seguido pelo seu nome de registro (masculino) entre parênteses.

Cruzando os dados do primeiro registro com o segundo, é possível perceber que a informação fornecida pelo oficial de justiça na certidão acima mencionado coincide com a prisão provisória do réu em razão do assassinato de *Greta* ocorrido seis dias antes, mesma data em que o mandado de encaminhamento para tratamento fora expedido: dia 11 de outubro de 2017.

Analisando os diversos documentos que encontrei nesses dois registros, foi possível perceber que uma segunda medida protetiva de urgência, a qual não tive acesso, fora novamente deferida em 2017, e oficiada no dia 07 de outubro daquele ano. Mesmo informado de sua existência, *Tadeu* se recusou a sair da residência do casal, fato que levou *Greta* a procurar a

autoridade policial no dia 10 de outubro para registrar o sétimo boletim de ocorrência contra o companheiro. Em retaliação, ele “desferiu três golpes de faca contra ela, dentro da residência do casal, todos na região do pescoço, sendo dois deles quando a vítima já estava caída no solo”. Minutos depois da ação, *Tadeu* abandonara o local em direção à casa do vizinho, cujo depoimento judicial, registrado nos autos, descreve a reação do homicida, que lhe teria declarado no encontro: “Mineiro, acabei de matar *Greta*, matei *Greta*”.

Tadeu fora denunciado por feminicídio. A denúncia foi recebida no dia 07 de dezembro de 2017 pela Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Em 19 de junho de 2018, *Tadeu* é pronunciado por homicídio qualificado por motivo torpe (pois o crime ocorrera em razão da *Greta* ter registrado boletim de ocorrência contra o réu por descumprimento de medida protetiva de urgência) e recurso que dificultou a defesa da vítima (pois foi golpeada pelas costas). O feminicídio fora afastado pelo magistrado, pois a qualificadora é descrita no CP como sendo o homicídio praticado “contra mulher por razões de sexo feminino” (BRASIL, [2015]). Por mais que o juiz tenha reconhecido a vítima como uma mulher, concluiu que pronunciar o réu por feminicídio implicaria fazer uso da *analogia in malam partem* (analogia em prejuízo o réu), pois o “sexo” de *Greta* era masculino. Após submetido a julgamento popular em 21 de fevereiro de 2019, *Tadeu* fora condenado a cumprir pena privativa de liberdade de treze anos e seis meses no regime inicial fechado.

1.3.7 Minas Gerais: *Valéria* – 2017

Valéria, uma *mulher transexual*, pretendia terminar a união afetiva com *Cássio*, um *homem transexual*, com quem convivera por um ano e sete meses, mas por quem era constantemente agredida. Nesse sentido, o Ministério Público requereu medida protetiva de urgência a *Valéria*, cujo pedido fora indeferido em primeira instância sob o argumento de que não é possível ampliar o conceito de “mulher” para o fim de estender os efeitos da LMP “a pessoa do sexo masculino”.

Dessa decisão, o Promotor interpôs recurso sustentando que a Lei 11.340/2006 deve ser *interpretada de forma extensiva* para que a proteção nela prevista alcance “os transexuais, que se identificam psicologicamente com o gênero feminino”. Assim, em 27 de junho de 2017, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao pedido deferindo as medidas protetivas de urgência requeridas pelo Ministério Público.

1.3.8 Pará: *Verônica* – 2017-2019

Verônica, uma mulher transexual, e *Luciano*, um homem cisgênero, relacionaram-se afetivamente por oito meses. Durante esse período chegaram inclusive a morar juntos, mas acabaram se separando. Por não aceitar o fim da relação, em 20 de fevereiro de 2017, *Luciano* invadiu a casa da ex-companheira com um pedaço de madeira, e ameaçou agredi-la e matá-la caso ela não o aceitasse novamente ali. Foi o pai de *Verônica*, *José*, uma pessoa idosa, que impediu que a agressão se materializasse na filha. Ainda assim, o agressor lançou pedras e um cadeado na direção dos dois, sempre ameaçando: “se tu não ficar comigo, tu não ficas com ninguém, eu te mato, mato quem estiver contigo e me mato”.

Temendo *Luciano*, *Verônica* procurou a Delegacia da Mulher em Belém-PA com o intuito de informar o ocorrido e solicitar medida protetiva de urgência. O pedido foi julgado, primeiramente, em 21 de fevereiro de 2017, pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que se declarou incompetente para julgar o pedido por entender que a lei Maria da Penha não se aplica aos casos de violência perpetrados contra “homens”. Houve um novo pedido de reconsideração por parte da *vítima*, mas novamente foi indeferido pelo mesmo juízo em 08 de março de 2017.

A *vítima* recorreu da decisão, tendo deferida sua tutela antecipada em 22 de março de 2017 pelo Tribunal de Justiça do estado do Pará. Na ocasião, determinou-se, nos termos do art. 22, III, da lei nº 11.340/2006, por 180 dias: proibição de aproximação da vítima, fixado o limite mínimo de 100 (cem) metros de distância entre o autor do fato e a vítima; e proibição de contato do autor do fato com a vítima por qualquer meio de comunicação, incluindo a internet.

Em 04 de maio de 2017, o juiz da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém se declarou incompetente para julgar o ocorrido, uma vez que entendeu que se tratava de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo necessária a aplicação da lei Maria da Penha com o consequente afastamento do rito disposto na lei n. 9.099/95.

Em 17 de maio de 2017, uma nova tutela antecipada de um outro agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu medida protetiva de urgência na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém fora deferida no Tribunal de Justiça do estado do Pará, determinando que o processo continuasse a ser julgado em sua instância originária. Por sua vez, o conflito de competência suscitado pela 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém também recebera decisão em 06 de novembro de 2017, tendo sido reconhecida a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Entre 2017 e 2019, *Luciano* descumpria medida protetiva de urgência em pelo menos quatro ocasiões diferentes, tendo sido preso preventivamente em três dessas circunstâncias. Além disso, ele fora processado pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (24-A, lei 11.340/2006), de ameaça (art. 147 do CP) e pela contravenção penal vias de fato (art. 21 da lei de contravenções penais). *Luciano* morreu em 2019.

1.3.9 Rio de Janeiro

1.3.9.1 *Scarlet* – 2016

Scarlet procurou uma delegacia, apresentando-se como *transexual*, para comunicar ter sofrido violência psicológica e física de seu companheiro, *Bruno*, um homem cisgênero, com quem convivia há 11 anos. O delegado encaminhou a solicitação de medida protetiva de urgência ao I Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Nilópolis.

O juiz, em decisão proferida no dia 02 de junho de 2016, reconheceu o pedido sob o fundamento de que “o transexual” deve ser visto como pessoa do gênero feminino, não sendo necessário exigir-lhe procedimento cirúrgico ou a alteração registral.

1.3.9.2 *Andressa* – 2017

Em 2016, *Andressa* se apresentara como uma *mulher transexual* para sua família. Sua mãe, *Maria do Socorro*, por sua vez, não reconheceu a expressão de gênero da filha, que considerava uma doença adquirida por má influência de seus amigos. Por causa disso, *Andressa* se mudara para Minas Gerais com sua namorada, *Talita*, que aparece descrita nos documentos judiciais também como sendo uma *mulher transexual*. Dessa forma, o casal morara junto durante algum tempo em 2016, até que *Andressa* se reconciliasse com sua família e voltasse para o Rio de Janeiro.

Ao retornar à sua casa no Rio de Janeiro, cuja localidade era próxima à residência de sua mãe, *Andressa* começou novamente a sofrer com a intolerância de *Maria do Socorro*. Assim, ainda não aceitando nem a “orientação sexual”, nem a “identidade de gênero” da filha, sua genitora contratou uma ambulância e profissionais de enfermagem para submeter *Andressa* a uma internação forçada em uma clínica de recuperação de usuários de drogas.

Dessa forma, um dia, ao chegar em sua residência, *Andressa* fora surpreendida por esses profissionais que, “de forma vexatória”, impunham, utilizando força física, que ela

entrasse na ambulância, deixando-a completamente nua na presença da vizinhança enquanto tentava, sem êxito, resistir à internação forçada. No fim, dopada pela equipe de enfermagem, *Andressa* fora internada, sem autorização ou qualquer laudo médico que atestasse sua incapacidade, em uma clínica localizada em outro estado. Lá, *Andressa* fora submetida a uma série de constrangimentos, tendo, inclusive, o seu cabelo raspado.

Uma defensora da Defensoria Pública do município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, ficou sabendo da internação de *Andressa* no dia 20 de maio de 2017 por meio da Rede de Atendimento. Assim, articulando os serviços da Coordenação de Defesa dos Direitos da Mulher e do Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade Sexual do órgão, conseguiu que a *vítima* fosse atendida em um abrigo após ser liberada pela clínica. No dia 21 de maio de 2017, ingressou uma ação requisitando o deferimento de medidas protetivas no Juizado de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de São Gonçalo.

Apesar de a *vítima* não ter se submetido à cirurgia de redesignação sexual, nem à retificação de dados no registro civil, o juízo considerou que a sua genitora “desrespeitou gravemente a *identidade de gênero* “assumida pela filha: “[...] a requerente se veste como mulher, ingere medicamentos hormonais femininos, ou seja, se vê e se compreende como mulher, não possuindo terceira pessoa autoridade para a designar de outra forma”. Logo, o juízo deferiu parcialmente o pedido no dia 26 de maio de 2017, aplicando as seguintes medidas: proibição de aproximação da vítima, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre a autora e a vítima, conforme art. 22, III, “a” da lei Maria da Penha; e proibição de contato da autora do fato com a vítima por qualquer meio de comunicação, nos termos do art. 22, III, “b”.

1.3.9.3 Sofia – 2017

No dia 30 de maio de 2017, *Sofia*, uma *mulher transexual*, procurou uma delegacia da mulher para registrar boletim de ocorrência e requerer medida protetiva de urgência após sofrer agressão física e ser ameaçada por seu ex-namorado, *Ângelo*, um *homem transexual*, com quem habitava. Após o atendimento, ela foi imediatamente encaminhada para a realização de exame de corpo de delito, tendo também fotografado os ferimentos causados pela violação. Entretanto, teve seu pedido de medida protetiva de urgência negado judicialmente, pois, conforme a decisão prolatada, os elementos levados ao conhecimento do juiz seriam insuficientes para caracterizar risco à sua integridade física, dada a excepcionalidade da medida requerida.

Uma semana após o ocorrido, *Ângelo* também registrou boletim de ocorrência contra *Sofia*, afirmando ter ela praticado lesão corporal contra si. Na mesma ocasião, requereu medida protetiva de urgência, nos termos LMP, omitindo da autoridade policial tanto sua *transexualidade*, quanto a de sua ex-namorada. *Ângelo* se apresentou como uma *mulher cisgênera*, quando era, segundo *Sofia*, um *homem transexual*. Como seus documentos não estavam retificados, teve seu pedido deferido.

Dessa decisão, a Defensoria Pública interpôs agravo de instrumento com o intuito de deferir medida protetiva de urgência para *Sofia* e revogar aquela concedida a *Ângelo*, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau se valeu apenas do critério biológico, desconsiderando a expressão de gênero das partes. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por sua vez, entendeu que *Sofia* tinha direito à medida protetiva de urgência, determinando a proibição de aproximação e contato. Entretanto, o acórdão não revogou as medidas já deferidas a *Ângelo*, sob o argumento de que pretendia evitar novas contendas e proteger a dignidade humana do casal, sem qualquer discriminação de gênero.

1.3.9.4 *Jéssica* – 2018

Em 24 de agosto de 2018, *Jéssica*, uma *mulher transexual*, e *Fábio*, um *homem cisgênero*, casados à época, envolveram-se em uma discussão. Em razão disso, ele ficou fora do apartamento em que moravam durante três dias. Quando retornou, em uma segunda-feira, *Fábio* entregou à *Jessica* uma intimação assinada por uma juíza durante um plantão da Comarca de São Gonçalo no dia 25 de agosto de 2018: tratava-se de medida protetiva de urgência deferida em nome de *Fábio* determinando o afastamento de *Jéssica* de seu lar e proibindo contato e aproximação com o ex-marido. Juntamente com uma Defensora Pública, *Jéssica* requereu, mais tarde, medida protetiva de urgência para si, mas teve seu pedido indeferido pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

1.3.10 Santa Catarina: *Carla* – 2018-2020

No dia 06 de junho de 2018, na cidade de Florianópolis, *Victor*, um *homem cis*, desferiu diversos golpes com uma barra de ferro na face de *Carla*, uma *mulher transexual*, enquanto ela dormia, provocando lesões que lhe levaram à morte. Os dois mantinham um relacionamento amoroso, e estavam morando juntos há cerca de 20 dias. Após o assassinato da namorada, *Victor* subtraiu seu veículo.

Foi *Mônica*, amiga de *Carla*, quem encontrou seu corpo. O apartamento em que o casal morava era dela, que também residia ali. Para a autoridade policial, ela narrou que *Carla* tinha função de arrecadar dinheiro “dos programas” das outras travestis que conviviam na mesma casa para si, e que, um dia antes do crime, não conseguiu contato com a amiga para cobrar o dinheiro que ela teria arrecadado. Assim, foi até o apartamento, e achou *Carla* morta no chão.

O Policial Militar que atendeu seu chamado, informou que “no local havia uma barra de ferro e o corpo da vítima, que estava com um afundamento de crânio na face, bem como havia muito sangue na cama, na parede e no rosto da vítima”. Durante a investigação policial, a Delegada responsável apurou, com uma testemunha, que *Victor* era ciumento, beijava em público, e que não tinha pudor nenhum em relação ao preconceito. Ao interrogá-lo, ele afirmou que não possuía um relacionamento com a *vítima*.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra *Victor* pela prática dos crimes dispostos nos artigos 121, §2º, IV e VI, e §2-A, I, e 155, §1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A autoridade judiciária pronunciou o réu conforme denúncia, submetendo-o ao Tribunal do Júri. Dessa decisão, o réu recorreu, argumentando, entre outras coisas, que a *vítima* pertencia ao *sexo masculino*, e, portanto, a qualificadora de feminicídio deveria ser desconsiderada. Ao julgar o recurso, o TJ-SC entendeu que, por ser a “vítima transgênero”, deveria ser realizada a *interpretação extensiva* da norma penal, desprovendo o recurso.

1.3.11 São Paulo

1.3.11.1 *Júlia* – 2015

Júlia, uma *mulher transexual*, e *Fernando*, um *homem cisgênero*, viveram juntos por cerca de um ano, e após o término da relação, *Fernando* passou a ameaçá-la e proferir contra ela. Diante disso, ela registrou boletim de ocorrência contra o ex-companheiro na delegacia, e solicitou medida protetiva de urgência prevista na LMP. O juízo de origem, entretanto, indeferiu o pedido alegando que a LMP visa prevenir e coibir violência doméstica e familiar motivada por desigualdade de gênero em face “da mulher”, excluindo sua aplicação em favor de *Júlia*, “que biologicamente pertence ao sexo masculino”.

Dessa decisão, *Júlia* recorreu. Dessa forma, em 8 de outubro de 2015, os desembargadores do TJ-SP entenderam que a LMP deve ser interpretada de forma extensiva, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana, uma vez que a expressão “mulher” se

refere tanto ao “sexo feminino”, quanto ao “gênero feminino”. As medidas protetivas de urgência foram, então, deferidas à *Júlia*.

1.3.11.2 Amanda – 2016-2021

Amanda, uma mulher transexual, e Alfredo, um homem cisgênero, moraram juntos por dez anos. Eles se conheceram em 2005 em uma casa de apoio a pessoas que vivem com HIV, e começaram a se relacionar afetivamente desde então. Em 2006, passaram a dividir a mesma casa. A mãe do réu confessara em seu depoimento em juízo que o casal tinha uma relação conturbada, e que faziam ingestão frequente de bebidas alcoólicas, fator desencadeador de discussões e agressões mútuas. Segundo ela, um dos principais motivos dessas brigas eram os múltiplos relacionamentos paralelos que seu filho costumava manter com outras mulheres.

Assim, em 09 de fevereiro de 2016, por volta de 14 horas, o casal começou a ingerir bebidas alcólicas juntos. Às 20 horas, iniciaram uma discussão, pois *Amanda* afirmava que o companheiro a estava traindo. Alcoolizado e com os ânimos acirrados, Alfredo primeiro a estrangulou, desferindo em seguida um golpe de faca em seu pescoço. Após sua morte, ocultou o cadáver enterrando-o em um terreno baldio. No dia seguinte, jogou no lixo todos os pertences da *vítima*, e informou para quem dela lhe perguntasse que ela havia se mudado para Osasco. Quando o corpo foi descoberto, ele fugiu.

O Ministério Público denunciou *Alfredo* pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, e por feminicídio envolvendo violência doméstica e familiar (CP, art. 121, §2º, I, IV, VI, e §2º-A, I) em concurso com o crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver (CP, art. 211). Na pronúncia, o juízo decidiu afastar a qualificadora disposta no art. 121, §2º, IV, e, em razão disso, o MP interpôs recurso em sentido estrito. Ao mesmo tempo, a defesa do acusado, utilizando o mesmo instrumento, solicitou o afastamento da qualificadora de feminicídio. No Tribunal de Justiça de São Paulo, a sentença foi reformada para a inclusão no inc. IV, e exclusão do inc. VI, pois se tratava de “vítima do *sexo masculino*”.

1.3.11.3 Roberta – 2019

Em outra decisão proferida pelo TJ-SP em 8 de abril de 2019, o desembargador declarou competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro

Regional de São Miguel Paulista para julgar o caso de uma *travesti vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher* praticada por seu ex-companheiro.

Roberta e Camilo conviveram juntos por cerca de sete anos. Um dia, enquanto ela dormia no quarto de sua residência, o ex-companheiro arrombou a porta da sala, foi até onde ela estava e lhe desferiu socos e pontapés, causando-lhe lesões de natureza leve. De acordo com o Relatório Final do Inquérito Policial, esse não foi o primeiro registro de violência doméstica envolvendo as partes.

Em primeiro grau, dois juízos divergiram acerca da incidência da LMP ao crime. O Juiz do Juizado de Violência Doméstica entendeu que a lei não se aplicaria ao caso, pois a vítima “é indivíduo biologicamente do sexo masculino, mas com nome social feminino”. No entanto, o desembargador do TJ-SP considerou que “sua identidade está assentada no gênero feminino, tanto que ostenta nome social desse gênero”.

1.3.11.4 *Leandra – 2020*

Analisando outro conflito negativo de jurisdição, em decisão proferida em 23 de outubro de 2020, o TJ-SP entendeu que a Vara do Foro Central de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital é competente para julgar a prática do crime disposto no art. 129, §9º pelo namorado contra mulher transexual. *Jonatan* teria ficado enciumado após ver algumas informações no *notebook* de *Leandra*, e, diante disso, a agrediu.

Assim, a denúncia foi recebida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher que, sustentando o fato de o “[...] ofendido ser do sexo masculino, estaria excluído do âmbito de proteção da Lei Maria da Penha”, determinou a remessa dos autos ao Juízo Criminal comum. Divergindo da decisão anterior, o magistrado da 5ª Vara Criminal da Capital, ao receber o feito, suscitou Conflito de competência. O TJ-SP, como no caso anterior, considerou que a LMP se aplica aqui, pois a identidade da *vítima* está assentada no gênero feminino.

1.3.11.5 *Carolina – 2021*

Francisco, pai de *Carolina*, uma mulher transexual, chegou alterado um certo dia na residência em que moravam, gritando com os vizinhos. Vendo a situação, *Carolina* tentou sair da casa, mas *Francisco* segurou seu pulso, causando-lhe ferimentos. Após se desvencilhar, o pai a agarrou novamente, arremessando-a contra uma parede, empurrando-a mais algumas vezes, e fazendo a filha bater com a cabeça. *Carolina* fugiu, sendo socorrida por policiais

militares. Ao registrar o boletim de ocorrência, ela narrou que seu pai é usuário de drogas e de bebidas alcólicas.

O encontro com os policiais possibilitou que ela, além de registrar os fatos, também pudesse ser encaminhada para um hospital, onde realizou exame de corpo de delito. Entretanto, mesmo com o flagrante, e com as marcas que carregava das agressões, foi informada pelos PM que os juízes “não iam aceitar a medida protetiva porque era mulher trans”. Dessa forma, o único recurso oferecido por esses agentes foi levá-la a um local seguro.

Diante desse conflito, o Ministério Público requereu medida protetiva de urgência à *Carolina*, mas teve o pedido indeferido pelo juiz de primeira instância. O MP recorreu da decisão, no entanto, os desembargadores da 10ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP, contrariando as decisões anteriormente proferidas no Tribunal, negaram provimento ao recurso, alegando que é juridicamente impossível fazer a equiparação de que “transexual feminino = mulher”, sob pena de “ofensa a direitos fundamentais de todos os cidadãos, incluindo os transexuais”. Essa foi a primeira decisão de TJ indeferindo requerimento de medida Protetiva encontrada por mim, como pode ser observado a partir da análise dos demais casos descritos aqui. Houve, entretanto, um voto divergente, no qual a desembargadora reconheceu “a relação de gênero em favor da vítima transexual”.

Desse acórdão, em 22 de maio de 2021, o MP interpôs recurso especial defendendo a seguinte tese: “Lei Maria da Penha. Aplicação de medida protetivas em favor de pessoa transgênero. Possibilidade jurídica de proteção especial à mulher trans, em razão do gênero. Inteligência do art. 5º, da Lei n. 11.340/06”. Em 2022, o STJ reconheceu o recurso.

1.3.11.6 Erika – 2021

Erika, uma *mulher transexual* e *André*, um *homem cisgênero*, irmãos, moravam na mesma casa. Certo dia, enquanto *Erika* dormia, *André* discutia com a tia, *Elizabeth*, pedindo dinheiro para comprar drogas. Ao acordar, ainda sonolenta, foi agredida pelo irmão, sem saber qual era sua motivação. Nas oportunidades em que a ofendida foi ouvida no processo, explicou que seu ofensor costumava violentar toda a família em razão do uso de drogas, já a tendo agredido em outras oportunidades.

André foi denunciado pela prática do crime disposto no art. 129, §9º do Código Penal, e condenado, em primeira instância, ao cumprimento de 04 meses e 22 dias de detenção em regime inicial aberto. Dessa decisão, o réu recorreu pleiteando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à tese defensiva de cerceamento de defesa, postulando

também o reconhecimento da inépcia da inicial. Além disso, no mérito, demandou a absolvição por insuficiência de provas ou por insignificância. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para lesão corporal simples, afastando-se da incidência do §9º (violência doméstica e familiar) do art. 129 do CP. O MP também recorreu postulando a aplicação de reparação de danos à *vítima*.

Em decisão proferida em 10 de dezembro de 2021, os desembargadores da 7ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP negaram provimento ao recurso defensivo, e deferiram o apelo do MP-SP, ficando o valor de R\$ 3.000,00 como indenização em favor de *Erika*. No acórdão, afastaram a alegação de inépcia, de ausência de fundamentação quanto à tese defensiva de afastamento de revelia, e declararam haver robusto conjunto probatório para a condenação. Ademais, pelo crime ter sido praticado com *violência*, consideraram que não se aplicaria o princípio da insignificância. Por último, concluíram que seria impossível afastar a qualificadora de violência doméstica e familiar, pois “a vítima, como transexual, é considerada mulher e, pela relação que possui com o réu, deve incidir a Lei Maria da Penha”.

1.4 “*Só depois de amanhã*”: notas sobre os atrasos de uma professora cisprecária em tempos de sociedade do cansaço, pandemia, e crise econômica

Depois de amanhã, sim, só depois de amanhã...

Levarei amanhã a pensar em depois de amanhã,

E assim será possível; mas hoje não...

Não, hoje nada; hoje não posso.

A persistência confusa da minha subjectividade objectiva,

O sono da minha vida real, intercalado,

O cansaço antecipado e infinito,

Um cansaço de mundos para apanhar um eléctrico...

Esta espécie de alma...

Só depois de amanhã...

Hoje quero preparar-me,

Quero preparar-me para pensar amanhã no dia seguinte...

Ele é que é decisivo.

Tenho já o plano traçado; mas não, hoje não traço planos...

Amanhã é o dia dos planos.

Amanhã sentar-me-ei à secretária para conquistar o mundo;

Mas só conquistarei o mundo depois de amanhã...

Tenho vontade de chorar,

Tenho vontade de chorar muito de repente, de dentro...

Não, não queiram saber mais nada, é segredo, não digo.

Só depois de amanhã...

Quando era criança o circo de domingo divertia-me toda a semana.

Hoje só me diverte o circo de domingo de toda a semana da minha infância...

Depois de amanhã serei outro,

A minha vida triunfar-se-á,

Todas as minhas qualidades reais de inteligente, lido e prático

Serão convocadas por um edital...

Mas por um edital de amanhã...

Hoje quero dormir, redigirei amanhã...

Por hoje qual é o espectáculo que me repetiria a infância?

Mesmo para eu comprar os bilhetes amanhã,

Que depois de amanhã é que está bem o espectáculo...

Antes, não...

Depois de amanhã terei a pose pública que amanhã estudarei.

Depois de amanhã serei finalmente o que hoje não posso

nunca ser.

Só depois de amanhã...

Tenho sono como o frio de um cão vadio.

Tenho muito sono.

Amanhã te direi as palavras, ou depois de amanhã...

Sim, talvez só depois de amanhã...

O porvir...

Sim, o porvir...

Álvaro de Campos, *Adiamento*

Este trabalho foi interrompido por um ano. Talvez um pouco mais. Na verdade, eu quase deixo tudo para trás. Eu poderia dizer que começou com a pandemia, mas não é verdade. Também não é verdade que aconteceu depois da banca de qualificação da tese. É de antes, tem

a ver com as leituras obcecadas pela metodologia. Tem a ver com abandonar a bolsa de doutorado para voltar a ministrar aulas em São Luís, porque o companheiro não conseguiu emprego em João Pessoa. Tem a ver com querer ir à Florença terminar o doutorado em cotutela. Tem a ver com precisar aceitar treze turmas para pagar o aluguel. Tem a ver com a precarização sempre crescente do trabalho e com a desvalorização infinita da profissão de professor. Tem a ver com ter trabalhado todos os dias fazendo aulas e corrigindo atividades, incluindo os fins de semana, sendo remunerada apenas pelas horas presente em sala de aula. Tem a ver com dormir pouco, e ter que fazer os serviços domésticos nos raros espaços de tempo. Tem a ver com não ter tido férias para escrever o segundo capítulo da tese. Tem a ver com o meu companheiro, também professor, ter perdido o emprego. Tem a ver com passar madrugadas nas salas de espera dos hospitais por ele pensar que estava morrendo. Tem a ver com ter que cancelar o plano de saúde. Tem a ver com não ter mais tempo para ver os amigos. Tem a ver com a culpa por não estar estudando mais, ou trabalhando mais. Tem a ver com os grupos de WhatsApp do trabalho. E com os muitos alunos que buscavam respostas de mim a todas as horas do dia. Tem a ver com chegar em sala de aula e encontrar projetada a imagem de Bolsonaro. Tem a ver com ser questionada sobre o motivo pelo qual eu falava sobre “ideologia de gênero”. Tem a ver com ser filmada na aula sobre Marx. E sobre ter que escutar Silvio Almeida ser chamado de racista. Tem a ver com ter medo de ser também demitida. Tem a ver com tentar pensar em italiano para aprender a língua nos intervalos entre uma atividade e outra. Tem a ver com não conseguir ir à Itália por falta de grana, e por ter perdido a oportunidade de terminar o doutorado em cotutela com a Universidade de Florença. Tem a ver com o medo de sair de casa. Com o medo de abrir o WhatsApp. Com o medo de falar com as pessoas. E com a minha incapacidade de raciocinar. Tem a ver com me esforçar, mas não ver nada disso mudar. Tem a ver com a síndrome de Burnout. Tem a ver com TDAH e TAG. Tem a ver com a sociedade do desempenho. Tem a ver com a sociedade do cansaço. Tem a ver com a gestão neoliberal do sofrimento. Tem a ver com a perda de direitos. Tem a ver com a PEC do teto de gastos. Tem a ver com a reforma da previdência. Tem a ver com a reforma trabalhista. Tem a ver com “menina veste rosa e menino veste azul”. Tem a ver com o desmonte das políticas públicas. Tem a ver com o aumento da pobreza. Tem a ver com o enfraquecimento dos sindicatos. Tem a ver também com a pandemia. Tem a ver com muitas pessoas morrendo. Tem a ver com o medo de perder os familiares. Tem a ver com o crescimento do negacionismo científico. Tem a ver com a falta de políticas de saúde. Tem a ver com a cloroquina. Tem a ver com ensino remoto. Tem a ver com as plataformas educativas. Tem a ver com o corte dos salários. Tem a ver com o ensino 4.0. Tem a ver com o empreendedorismo da vida. Tem a ver com a anemia teórica do ensino superior. E

com as metodologias ativas, que desvalorizam mais ainda o papel do professor. Tem a ver com o noticiário. Tem a ver com a falta de tempo para fazer exercícios físicos. Tem a ver com a deterioração da pesquisa. Tem a ver com a falta de orçamento das universidades públicas. Tem a ver com a linguagem do marketing das redes sociais. Tem a ver com não ter dinheiro. Tem a ver com não ter vida. Tem a ver com os estudantes pobres saírem da graduação desempregados. Tem a ver com a autoimposição de regras muito rígidas. E com a majoração das obsessões. Tem a ver com não aguentar mais ler nada sobre gênero. Tem a ver com não aguentar mais ministrar palestras. Tem a ver com não aguentar mais participar de encontros científicos. Tem a ver com a incapacidade de escrever artigos. Tem a ver com a incapacidade de escrever qualquer coisa. Tem a ver com esse doutorado não aumentar um centavo do salário. E talvez até me fazer ser demitida. Tem a ver com estar cansada, precária e doente. Tem a ver com não ver saída...

2 “A LEI É CLARA”?! ESTADO/DIREITO, VIOLÊNCIA E VÍTIMA

Desejo, neste capítulo, problematizar as categorias *Estado/Direito*, *violência de gênero* e *vítima* no intuito de simultaneamente identificar formações discursivas emergentes no corpus documental do trabalho, e demarcar o referencial teórico e a trajetória analítica que agenciarei para examinar os casos descritos na introdução. Para isso, divido o capítulo em três partes: 2.1 *Estado de Direito, interpretação e antagonismos*; 2.2 *Traduções doutrinários das violências e das vítimas excessivamente vítimas*; e 2.3 *Fazer vítimas, fazer direitos*.

Na primeira, examino algumas decisões judiciais e pareceres do Ministério Público buscando identificar as estratégias argumentativas de seus atores e tensionar a articulação das categorias *Estado de Direito*, *ordenamento jurídico*, *certeza do direito* e *interpretação*. Argumentarei, a partir da mediação de um diálogo analítico entre as ideias de Laclau e Mouffe (2015), Santoro (2005), Abrams (2006), Mitchell (2006) e Vianna e Lowenkron (2017), que *Direito/Estado*, na dimensão de ente, é o efeito da condensação de múltiplas práticas sociais continuamente reproduzidas pelos *intérpretes/agentes de Estado* na *comunidade interpretativa/burocracia estatal*, ao mesmo tempo em que é mutuamente coproduzido com o gênero.

Na segunda parte, questiono alguns problemas implícitos aos modelos feministas da “violência contra a mulher”, “violência de gênero” ou “violência doméstica”, também traduzidas – ainda que precariamente –, nas *doutrinas* mobilizadas por juízes, defensores, promotores e advogados dos processos deste trabalho. Para isso, descrevo as formações discursivas materializadas em uma obra dogmática de Maria Berenice Dias (2015) procurando identificar possíveis caminhos interpretativos para os casos sob exame. Aqui, argumento que esses discursos acionam as figuras da *vítima* e do *algoz* (GREGORI, 1993) para significar conflitos de gênero, contribuindo não só para a estagnação e essencialização do sujeito “mulher”, como também para a separação, sob convenções morais, daquelas que podem acessar direitos das que não podem

Na última parte, procuro sublinhar a importância da figura da vítima para o fazer político contemporâneo dos movimentos sociais (inclusive feministas, transfeministas e LGBTQIA+) e para o acesso a direitos no Brasil (SARTI, 2011). Para isso, esquadrinho algumas narrativas jornalísticas na tentativa de destacar o processo de produção discursiva da *vítima trans*. Também acompanho os rastros do “fazer direitos” (VIANNA, 2013) de *Cecília* a fim de mapear as estratégias que mobiliza para ser reconhecida como *vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher*, e conseqüentemente como *sujeito de direitos* da LMP.

2.1 Estado de Direito, interpretação e antagonismos: “a hipótese concreta não é de analogia e sim de aplicação do texto expresso da lei”

Para o desembargador relator do caso *Carolina*, “sexo” e “gênero” são coisas distintas. Para outros juízes e desembargadores também, mas a diferença aqui está na obliteração da categoria “gênero” em nome da afirmação do “sexo”, este sim, segundo o magistrado, “comprovado” pela “ciência”. O curioso é que, em 2021, o STF já havia proferido importantes decisões acionando o termo “gênero” para reconhecer direitos trans, como no julgamento da ADI 4275 (BRASIL, 2018) – requalificação civil –, da Repercussão Geral do Recurso Extraordinário (RE) 845779 (BRASIL, 2014) – uso do banheiro de acordo com a identidade de gênero –, e da cautelar da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 527 (BRASIL, 2018) – cumprimento de pena em prisão compatível com o gênero.

É em razão desta rejeição ao enunciado “gênero”, que nomeei o desembargador relator do caso *Carolina* como *juiz negacionista*. Afirmei, na introdução, que gênero é uma categoria central para os magistrados que julgam os casos deste trabalho, mas não para o *juiz negacionista*, que é chamado de *negacionista* porque *nega* o gênero sob o pressuposto de que o enunciado “mulher” é um conceito biológico. Acusando, em nota de rodapé, os “defensores da ciência” de ignorá-la diante do “politicamente correto”, ele afirma que “há muito se sabe” que as mulheres possuem cromossomo XX e os homens XY. Isso não pode ser ignorado, ele diz, “se se está a tratar a questão seriamente”. Por isso o *juiz negacionista* também parece negar os “Princípios de Yogyakarta”²¹, embora não “desconheça” que são vinculantes, “como já deixou claro o STF”.

Dessa forma, quando a LMP estabelece que o seu sujeito de direitos é a “mulher”, o texto legal se refere, na opinião do juiz, ao “sexo”, até porque, “o conceito de ‘mulher’ é usado na Constituição Federal, e nada justifica que ele seja interpretado (ao menos em matéria penal) como diferente do sentido científico”. Ele alerta para a iminência dos perigos: “Imagine-se o que se poderia fazer com a manipulação do conceito de tempo, em relação, por exemplo, ao princípio da irretroatividade da lei penal...”. É impossível assim reconhecer *Carolina* como mulher, pois violaria o “princípio da proibição da analogia *in malam partem*”.

²¹ Trata-se de uma carta de princípios que versa sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. O relator do caso *Carolina* refere-se ao posicionamento adotado pelo STF no julgamento da Ação Direta por Omissão (ADO) 26 e do Mandado de Injunção (MI) 4733, que equipararam as condutas homofóbicas e transfóbicas ao crime de racismo (TRENTINI; BASTOS JR, 2021).

Nesse sentido, o intérprete não detém legitimidade para alterar o texto da lei, “apenas o legislador”, ele diz, e não qualquer legislador, mas “somente o legislador constitucional”. É o número 4 sobreposto à última palavra desta sentença que anuncia a denúncia inscrita na nota de rodapé: “Não ignoro que a restrição não tem mais validade; infelizmente, o Poder Judiciário tem sido o primeiro a ignorar a Constituição, quando lhe convém. Porém, [...] ninguém confessará que não acredita na biologia”. Mas o legislador, sim, apenas o legislador pode “estender” a proteção que se confere à mulher “ao transexual feminino”. Por enquanto, torna-se impossível sustentar, independentemente dos Princípios de Yogyakarta, que “transexual feminino = mulher”, pois há princípios fundamentais que não devem ser ofendidos porque importam a “todos”, inclusive “aos transexuais”: “Ante o exposto, meu voto **nega provimento**” (grifo no original).

É a ciência, é a lei, é a Constituição, e, na articulação de tudo isso, é também o “princípio da vedação da analogia *in malam partem*”. Por sua vez, o recurso a esta expressão atesta a comparência de discursos da clássica Dogmática Penal, cuja tarefa central pautou-se pela definição dos limites do poder punitivo estatal a fim de garantir direitos subjetivos aos cidadãos, especialmente o direito à liberdade individual (ANDRADE, 2003). A interdição da analogia em prejuízo do réu é, então, um produto deste empreendimento, e tem como função circunscrever os poderes do juiz à literalidade da lei, sobretudo limitando sua atividade interpretativa ao processo cognitivo de meramente “revelar” o desejo do legislador no texto legal (MARQUES, 2012). Destarte, a Dogmática Penal pressupõe que o manejo do método dedutivo-subsuntivo, pertencente ao formalismo interpretativo, seja capaz de resguardar a segurança jurídica necessária para o exercício dos direitos.

Por sua vez, o tipo de *Estado* adotado pela Dogmática Penal enquadra-se nos modelos teóricos do “Estado de Direito”, que, segundo Costa (2006) e Zolo (2006), perfazem-se, em termos gerais, na ideia de que a relação necessária entre o “ordenamento jurídico” e o “Estado” é capaz de restringir, controlar e tornar transparente e previsível o poder político. Ele é assim um protótipo que regula, por intermédio da lei, os poderes estatais com a finalidade de garantir a ampliação das liberdades individuais²². Sob estes pressupostos, é sua obrigação

²² Entre os pressupostos destes modelos, estão o pessimismo potestativo e otimismo normativo. No primeiro caso, assume-se que o poder político é, ao mesmo tempo, funcionalmente necessário para a manutenção da ordem, da coesão e da estabilidade do grupo político, mas também perigoso, porque tende a se concentrar, se reproduzir de forma recorrente, e se tornar arbitrário. No segundo caso, há uma supervalorização da força do Direito como instrumento eficaz de vinculação do poder do Estado a regras gerais que o tornam mais visível e controlável por parte dos cidadãos (ZOLO, 2006).

política assegurar a “certeza do Direito” buscando a preservação da previsibilidade das consequências jurídicas das condutas dos cidadãos e proibindo a irretroatividade das leis.

Mobilizando estes discursos como pano de fundo de sua decisão, o *juiz negacionista* defende a interpretação literal da LMP, na qual argumenta estar expresso o termo “mulher” como sinônimo de “sexo feminino”. Se *Carolina* possui o “sexo masculino”, não poderá, segundo ele, acessar as prerrogativas da lei. Parece simples, mas a questão se complexifica quando a Subprocuradora-Geral da República antagoniza seu raciocínio ao se manifestar no recurso especial interposto pelo Procurador Geral de Justiça (PGJ) de São Paulo. Para ela, “a lei é clara”, pois a palavra “gênero” é nela textualmente grafada, tese também defendida pelo PGJ, segundo o qual: “a hipótese concreta não é de analogia e sim de aplicação do texto expresso da lei”. Como é possível notar, para o *juiz negacionista*, a redação da LMP impede o reconhecimento da vitimação de *Carolina*, ao mesmo tempo em que, para os dois procuradores, há nela “previsão clara” em sentido contrário. Quem está correto neste embate? Talvez o exame dos dispositivos legais acionados forneça uma resposta adequada.

De um lado, os procuradores recorrem ao art. 5º da LMP (BRASIL, [2006]), no qual “violência doméstica e familiar contra a mulher” consiste em “[...] qualquer ação ou omissão baseada no gênero” (grifei). É o enunciado “gênero”, por conseguinte, que, mesmo sem conceituação legal, fundamenta a alegação de que a LMP expressamente contempla as mulheres trans. Do outro lado, o *juiz negacionista* mobiliza o termo “mulher” disposto no art. 1º da lei: “Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher”. Também sem definição, no máximo, o texto grafa que: “Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana [...]” (BRASIL, [2006], grifei). Isso significa que a *mulher vítima*, ou a *vítima mulher*, pode ser *toda mulher*? Não estariam as transexuais e travestis abarcadas pelo termo *todas*? Que outras pistas podem ser detectadas no texto em questão?

O PGJ, por exemplo, também recorre à expressão “orientação sexual” positivada no parágrafo único do art. 5º²³, que, em regra, faz alusão à dimensão erótica e afetiva dos sujeitos políticos gay, lésbica e bissexual (FACCHINI; SIMÕES, 2009). No entanto, o ativismo trans prefere agenciar a expressão “identidade de gênero”, alocando seu sujeito político nas relações de gênero, até mesmo para evitar a associação com a figura do “homossexual” (CARVALHO;

²³ “As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual” (BRASIL, [2006]).

CARRARA, 2013; FACCHINI; SIMÕES, 2009) ²⁴. De qualquer forma, o enunciado “orientação sexual” também não é definido pelo texto legal.

Observo um conflito similar em um processo administrativo instaurado pela 2ª Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher do Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba contra a Delegacia da Mulher de Curitiba, em razão do registro de uma notícia fato relatando a negação de atendimento policial a mulheres trans na instituição. Nele, os integrantes do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero, do Núcleo de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros (Núcleo LGBT) e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção aos Direitos Humanos assinaram o parecer favorável ao direito de mulheres trans e travestis serem atendidas na delegacia.

Em sua manifestação, a Delegada da Mulher recorreu ao art. 3º do Decreto Estadual 8.926/2013, segundo o qual: “à Delegacia da Mulher cabe adotar medidas necessárias para investigação, prevenção, repressão e processamento das infrações penais praticadas **contra pessoa do sexo feminino**[...]” (PARANÁ, 2013, grifo no original). Além disso, ela também argumentou inexistirem as condições institucionais necessárias para o atendimento de um novo público, pois o serviço já seria precarizado sob sua tradicional demanda:

Inconcebível a Delegacia com maior carga de procedimentos do Paraná, que só em 2016 já instaurou 2.382 inquéritos policiais, que só em meados de abril e meados de maio fez mais de 900 intimações, com mais de 700 oitivas, que atende 24 ininterruptamente, e mesmo assim não está nem perto de atender as necessidades das mulheres Curitibanas, ainda tenha que arcar com o atendimento e cuidados merecidos pelas vítimas transexuais de violência doméstica e sexual (grifei).

Por sua vez, a Coordenadora da Coordenadoria das Delegacias da Mulher, em sua resposta, argumentou não possuir competência para fixar as atribuições das Especializadas no âmbito da Secretaria de Segurança Pública (SSP), sendo favorável ao respeito à discricionariedade da instituição. Segundo ela, se dispusesse desta competência, orientaria a Delegada a seguir a Resolução da SSP que estabelece, para fins de atendimento especializado

²⁴ Como observam tanto Carvalho e Carrara (2013), quanto Facchini e Simões (2009), no processo de construção do Movimento LGBT no Brasil, a incorporação do termo *identidade de gênero* ao seu vocabulário político, no final da década de 1990, serviu para consolidar a distinção identitária entre travestis e transexuais de um lado, e gays, lésbicas e bissexuais de outro. Ainda que compondo o mesmo movimento, persistia um clima de tensão entre os sujeitos políticos contemplados pela sigla T (transexuais e travestis) e os demais abarcados sob a sigla LGBT. Ao mesmo tempo em que não se reconhecem no termo *orientação sexual* como as demais práticas identitárias, travestis e transexuais sinalizavam compartilhar experiências não comuns a gays, lésbicas e bissexuais

à mulher, que a atendida seja: “pessoa adulta, com 18 (dezoito) anos completos, *do sexo feminino*” (grifei).

A argumentação dos promotores, por outro lado, pautou-se na ideia de que a LMP se propõe a proteger as mulheres da “violência de gênero” decorrente da “desigualdade em relação aos homens”. Nesse sentido, a proteção especial concedida ao sujeito mulher pela lei se dirige à sua dimensão social e não à biológica, e por isso mesmo permite que nela sejam inclusas pessoas trans. Segundo eles, mulheres transexuais e travestis são mais vulneráveis à discriminação, pois o “padrão heteronormativo cisgênero [...] compõe como anormal a pessoa não se identificar do gênero correspondente ao sexo biológico”.

Já como fundamento legal, os promotores recorrem tanto ao “princípio da dignidade humana” – ou, segundo eles, o “Direito de ter Direitos” – quanto ao dever constitucional de erradicar as desigualdades sociais e promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, ou quaisquer outras formas de discriminação. Eles acionam também alguns precedentes judiciais e sublinham as inconsistências do Decreto Estadual 8.926/2013 que, como alegam, restringe os efeitos da LMP: “melhor seria que ocorresse nova formulação do mencionado Decreto nº 7.844/2013, de forma que se coadune com as normas federais e demais documentos, inclusive internacionais, de proteção aos direitos das mulheres e comunidade LGBT”.

Em resumo, o PGJ do MP-SP, a Subprocuradora-Geral da República e os promotores do MP-PR agenciam as expressões “gênero” e “orientação sexual”, e o *juiz negacionista* a palavra “mulher”. Como não há qualquer definição para esses enunciados, em tese, são os seus “significados intrínsecos” que medeiam os limites e possibilidades da atuação do intérprete no processo de subsunção da “norma” ao “fato”, ao menos no paradigma do formalismo interpretativo. Por enquanto, só consigo concluir que a LMP não faz referência literal a termos como “trans” ou “identidade de gênero”, evidentemente mais utilizados pelos movimentos sociais brasileiros.

Com o objetivo de suprir essa “lacuna”, tramitam no Congresso Nacional (CN) dois projetos de lei (PL) visando inserir expressamente na LMP os termos “transexual/transgênero” e “identidade de gênero”. De um lado, está o PL da Câmara dos Deputados nº 8.032/2014 (BRASIL, 2014), proposto pela Deputada Federal Jandira Feghali, que objetiva ampliar a proteção da LMP às mulheres trans por intermédio da inclusão da expressão “identidade de

gênero” no parágrafo único do art. 5º²⁵. De outro, está o PL do Senado nº 191/2017 (BRASIL, 2017), de autoria do Senador Jorge Viana, que propõe a modificação do art. 2º da LMP para incorporar nele a mesma expressão²⁶.

Não acredito, entretanto, que o contexto legislativo dos últimos anos ofereça as condições necessárias para a aprovação desses projetos. Afirmando isso diante do cenário de fortalecimento das bancadas cristãs conservadoras no Congresso Nacional, cuja atuação, fundamentada na guerra contra a “ideologia de gênero”²⁷, explicitou o crescente pânico moral em torno dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e LGBTQIA+ a partir de 2011 (MISKOLCI, 2021; MISKOLCI; CAMPANA, 2017). O poder da articulação destas forças pode ser mensurado, por exemplo, no processo deliberativo do PL da Câmara nº 8.305/2014 (BRASIL, 2014), promulgado posteriormente como Lei nº 13.104/2015 (BRASIL, [2015]). Segundo Castilho (2015), originalmente, o projeto previra a expressão “condição de gênero feminino” como elemento da qualificadora de feminicídio, no entanto, os setores conservadores da Câmara dos Deputados condicionaram sua aprovação à substituição deste enunciado por “condição de sexo feminino”. Pressionadas, as deputadas feministas se viram obrigadas a ceder.

Nesse sentido, ao passo em que a LMP expressamente enuncia o termo “gênero” – o que parece facilitar a adoção do argumento de que há uma referência legal expressa possibilitando a aplicação da lei às pessoas transexuais e travestis –, não se pode dizer o mesmo acerca da qualificadora de feminicídio. O inc. VI, do §2º, do art. 121 (BRASIL, [2015]) dispõe que o homicídio é qualificado por feminicídio quando praticado: “contra a mulher em razão do *sexo feminino*” (grifei). Por sua vez, segundo o §2º-A, há “condição de sexo feminino”: “[...] quando o crime envolver: I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher”. Percebe-se assim que a palavra “gênero” disposta na LMP é substituída pela palavra “sexo” na Lei nº 13.104/2015 que altera a redação do art. 121 do CP.

Ao contrário das proposições de alteração da LMP na esfera legislativa, não existe hoje em tramitação no Congresso Nacional nenhum projeto de lei que sugira a modificação da

²⁵ O texto proposto: “As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual e se aplicam às pessoas transexuais e transgêneros que se identifiquem como mulheres” (BRASIL, 2014, p. 1, grifo no original)

²⁶ O texto proposto: “Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, *identidade de gênero* [...], goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana [...]” (BRASIL, 2017, p. 1, grifei).

²⁷ Na América Latina, a expressão “ideologia de gênero” tem sido acionada contra avanços dos direitos sexuais e reprodutivos. Nesse sentido, demandas de reconhecimento de direitos humanos de sujeitos LGBTQIA+ e mulheres têm sido percebidas como ameaçadoras à “sociedade” por “empreendedores morais”, decorrendo na fabricação de um novo pânico moral e campo discursivo de ação (MISKOLCI, 2021; MISKOLCI; CAMPANA, 2017).

redação da qualificadora de feminicídio. O que encontrei mais próximo disso foi uma ideia legislativa de autoria de Symmy Larrat ([2018]), militante do Movimento LGBTQIA+, propondo incluir mulheres transexuais e travestis no âmbito de incidência do feminicídio a partir da alteração do §2º, inc. VI, do art. 121 do CP, cuja redação passaria a dispor: “Homicídio qualificado: [...] contra a mulher por razões da *condição de gênero feminino*” (grifei). Em regra, qualquer pessoa cadastrada na plataforma *e-Cidadania*²⁸, do Senado Federal, pode enviar ideias legislativas. Aquelas que recebem 20 mil apoios, uma espécie de voto popular, no período de quatro meses, são encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e formalizadas como Sugestões Legislativas. Pelo que percebo na página, essa ideia tinha até 08 de fevereiro de 2018 para receber 20 mil apoios. Recebeu apenas 175.

Embora o texto legal continue a referenciar o feminicídio pelo sexo, alguns juízes e promotores já reconheceram a possibilidade de sua incidência para as mulheres trans. Na denúncia do caso *Amanda*, por exemplo, a estratégia do Promotor de Justiça, para legitimar a classificação do homicídio praticado por *Alfredo* como qualificado por feminicídio, pautou-se na indicação da necessidade de complementação da norma do CP pela LMP, pois é nela que o conceito de “violência doméstica e familiar” está previsto como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero”. Fazendo referência a Castilho (2015), ele indica que a “condição de sexo feminino” é uma construção social atribuída às “mulheres” como “gênero feminino”. Em sua opinião, porque o “gênero” das mulheres transexuais é “feminino”, elas devem ser reconhecidas como *vítimas* da “violência de gênero” prevista na LMP e, portanto, também do feminicídio: “Assim, por tratar de norma protetiva de *gênero* e levando em consideração *que a vítima pertence ao gênero feminino, pois se comportava socialmente como mulher*, bem como a agressão foi praticada por seu companheiro, deve ser reconhecida a qualificadora de feminicídio” (grifei).

Essa posição é novamente reiterada por ele em uma matéria publicada no site oficial do MP-SP em 2016, na qual, como explica, a iniciativa de demandar a aplicação da qualificadora de feminicídio às mulheres trans é “um reconhecimento formal de que a violência doméstica deve ser tratada sob o ponto de vista não do *sexo*, mas do *gênero*” (grifei). A Coordenadora do Núcleo de Gênero do MP-SP, por sua vez, na mesma ocasião, também defendeu que “a denúncia de feminicídio contra a mulher trans é um marco jurídico e histórico na aplicação dessa lei”.

²⁸ Para acessar a Plataforma e-Cidadania, basta entrar no seguinte site: <https://www12.senado.leg.br/ecidadania/principalideia>

No mesmo sentido, a juíza de primeiro grau, em sua pronúncia, também reconheceu a possibilidade de incidência do feminicídio ao caso de *Amanda*. Sua fundamentação pautou-se especialmente no artigo intitulado “As transexuais e o crime de feminicídio”, escrito e publicado por Renata Mahalem da Silva Teles²⁹. Nele, legitima-se a “interpretação extensiva” do dispositivo penal para abarcar “transexuais” que se identifiquem com o “gênero feminino”, tendo em vista que “deve se levar em conta o conceito social de mulher”. Sob essas ideias, a juíza defende que a imposição de “interpretação restritiva” do texto legal, base do princípio da vedação da analogia *in malam partem*, implica a violação dos princípios fundamentais da CF/88, sobretudo o da “vedação de discriminação que constitui um dos alicerces do Estado brasileiro”. Nesse sentido, como argumenta, se a lei não acompanha as “evoluções sociais”, corre o risco de já nascer obsoleta. Este é o mesmo raciocínio empregado pela desembargadora relatora do caso *Carla* no TJ-SC, que, em 2020, reconheceu-a como *vítima* de feminicídio.

No contraponto, estão os desembargadores do TJ-SP que julgaram o recurso do caso *Amanda*, e o juiz do caso *Greta*, defensores do princípio da vedação da analogia em prejuízo do réu, assim como o *juiz negacionista*. Embora o magistrado do caso *Greta* tenha a reconhecido como “mulher” em razão de sua “identidade de gênero feminina” – hipótese adotada nas decisões que a concederam medidas protetivas de urgência –, ele afastou a qualificadora de feminicídio em sua pronúncia, argumentando ser impossível interpretar a expressão “condição de sexo feminino” como “condição de gênero feminino”: “É impossível, dado a vedação extensiva das normas penais incriminadoras”.

Maximiliano (2011) define interpretação extensiva e restritiva não como critério fundamental da exegese, e sim como o resultado ao qual chega o intérprete empenhado em atingir o conteúdo “verdadeiro” e “integral” da norma, pois ora o “verdadeiro sentido” aparece como mais estrito do que deveria concluir o exame das palavras e frases, e ora sucede o inverso. Dessa forma, não sendo o *texto claro* em sua literalidade, deve o jurista descobrir qual é esse *significado objetivo* mais amplo ou mais restrito em cada caso. Ainda que exista uma disputa em torno da possibilidade da adoção da interpretação extensiva, todos estes agentes buscam legitimar suas decisões sob o argumento de que as ferramentas interpretativas que adotam

²⁹ Não encontrei o texto original nem por intermédio do endereço eletrônico referenciado na decisão da juíza, nem acionando ferramentas de pesquisas no ciberespaço. No currículo Lattes da autora, o título do artigo aparece referenciado como apresentação de trabalho. O acesso que tenho às suas ideias é mediado por uma citação direta longa que ocupa mais de três páginas na decisão, e, por isso mesmo, não me dá condições de assegurar a originalidade e a integralidade da fonte. Por outro lado, interessa-me mesmo entender os elementos narrativos emergentes das fundamentações judiciais, e não a “veracidade” das afirmações.

alcançam esse “verdadeiro sentido” da norma. Para uns, o significado do enunciado sexo “é claro”, para outros, “claro” é o enunciado “gênero”.

Buscando problematizar as contradições teóricas do formalismo interpretativo no interior do conceito rousseauiano-montesquiano de “Estado de Direito”, Santoro (2005) identifica um círculo vicioso entre a “soberania do Estado”, “a lei” e a “liberdade”, no qual o poder parlamentar – legítimo representante da “soberania popular” – aparece insuflado sobre o poder judiciário. A tese que sustenta a “certeza do Direito”, neste paradigma, pressupõe a lei como instrumento limitador da figura romântica do juiz, o qual nada cria, a não ser quando encontra uma lacuna que pode ser preenchida com instrumentos interpretativos específicos, como a “interpretação extensiva” e “restritiva”.

Esta concepção clássica de interpretação, segundo Tropper (2018), designa o enunciado legal como o objeto de sua atividade, atribuindo-lhe um significado único. À princípio, portanto, o papel do juiz está limitado à formulação destas significações sob a observação da relação necessária dos significados com as palavras que lhes representam. Isso não é ainda uma “interpretação verdadeira”, já que, em regra, os enunciados devem ser “claros” (*in claris cessat interpretatio*). Nos casos em que a significação está oculta em razão dos enunciados vagos ou ambíguos, a interpretação é enfim requisitada, mas porque ela é um “ato de conhecimento”, pode ser bem ou malsucedida, assim como seu produto pode ser “verdadeiro” ou “falso”.

Por mais que esta seja uma tática recorrente nos casos aqui analisados, não acredito que a defesa da *clareza* dos enunciados seja capaz de dar conta da apreensão destas supostas significações únicas, e isso vale tanto para “sexo”, “gênero” e “mulher”, que não ganham definição legal, quanto para “violência doméstica e familiar”, conceituada nos arts. 5º, 6º e 7º da LMP. Nem mesmo a alteração de sua redação, proposta pelos projetos de lei anteriormente mencionados, será capaz de pôr termo a este dilema jurídico. O texto, em si mesmo, não é capaz de dar conta do significado definitivo destas expressões, porque o sentido não lhe é intrínseco, e sim um produto de práticas discursivas. O recurso à “letra da lei”, portanto, deve ser lido como estratégia discursiva, assim como a opção pelos termos “sexo” ou “gênero” na significação da palavra “mulher”. Por isso que, no lugar do apelo ao “significado claro”, é preciso olhar para a interpretação como processo significativo de produção do sentido do enunciado.

Para Santoro (2005), um dos maiores problemas teóricos do formalismo interpretativo decorre de sua limitada reflexão sobre a linguagem, sobretudo porque prevê, de um lado, o significado como elemento universal, permanente e intrínseco às palavras, e de outro, as relações linguísticas como politicamente neutras. Estas ideias, destarte, não sofreram a

influência da “virada linguística”, acontecimento discursivo responsável pela crescente importância atribuída à linguagem na Filosofia (FONTES, 2020). As condições de emergência da categoria discurso, tanto na arqueologia de Foucault (2013) quanto na Teoria do Discurso de Laclau e Mouffe (2015), são perfeitas neste novo paradigma.

Como mencionei na introdução, segundo Laclau e Mouffe (2015), a rede de cadeias significativas derivadas dos embates entre distintas posições de sujeito – os momentos – engendram, sob as condições dadas pelos acontecimentos discursivos, os discursos. As formações discursivas, por sua vez, são representadas pela articulação contingente de um conjunto de discursos dispersos, cuja identidade é definida pelo enunciado, isto é, em termos foucaultianos, pelo átomo do discurso (FOUCAULT, 2013). Nesta perspectiva, o significado é, na verdade, efeito de um sentido contingente e precário engendrado por relações sociais dadas no interior da história e da cultura. E por ser um produto das relações de força que se hegemonomizam na dispersão infinita das diferenças, é uma categoria imanentemente política, e não um atributo neutro de uma linguagem neutra.

Assim, sob este pressuposto, o *juiz negacionista* ocupa uma posição de sujeito que antagoniza com a dos promotores e procuradores, e é por isso que, de cada um destes lados, vê-se emergir diferentes discursos e efeitos de sentido para as palavras que costuram seus textos. A partir do enunciado “sexo” mobilizado pelo magistrado, por exemplo, o efeito de sentido do termo “mulher” aciona discursos científicos que estabelecem uma relação ontológica causal entre a natureza e a identidade humana, atuando para a constituição definitiva de sua figura como sinônima da “fêmea” da espécie. A sustentação deste “significado” depende também de discursos que afirmam que é a “ciência” – nas entrelinhas, as ciências da natureza – o saber autorizado a *descobrir* o ser da “mulher”, tanto é que trechos de teorias biológicas são utilizados para legitimar a decisão.

No entanto, as implícitas referências irônicas ao promotor – “não deixa de ser curioso que exatamente as pessoas que mais defendem a ciência (contra, por exemplo, concepções evolucionais outras que não o darwinismo) são as primeiras a ignorá-las” – parecem mobilizar a “ciência” não como o saber legitimado a *descobrir a verdade*, e sim como um meio de denunciar as *contradições inerentes* ao discurso do adversário. O magistrado parece reconhecer o “opositor” na figura do “esquerdista”, já que o interpela sob o enunciado “politicamente correto”. Essa tática, entretanto, revela menos sobre o adversário do que sobre o próprio juiz, possivelmente assujeitado no interior das formações discursivas identificadas pelo significante “bolsonarismo político” (MISKOLCI, 2021).

As pistas sobre a identidade deste conjunto de discursos na decisão do *juiz negacionista* podem ser percebidas tanto nos enunciados que tramam sua narrativa quanto no contexto de sua enunciação, marcado especialmente pela pandemia de Covid-19. Este é momento em que as verdades científicas são mais intensamente descredibilizadas na esfera política nacional pelos setores bolsonaristas, sobretudo pela associação estabelecida entre as ideias de “ciência” e “comunismo”. Também noto estes vestígios na adoção da palavra “pedofilia” em referência ao que é “tolerável” em termos de práticas sexuais não heterossexuais³⁰, observação feita em crítica ao uso do enunciado “gênero”. O próprio tom afrontoso do texto me lembra aquele adotado por figuras públicas lidas como “bolsonaristas” – Olavo de Carvalho, por exemplo –, em substituição à impessoalidade retórica que caracteriza a gramática jurídica dos operadores do direito.

Na posição de sujeito oposta, ocupada pelos promotores e procuradores do caso *Carolina*, os efeitos de sentido da palavra “mulher” apontam-na como uma identidade socialmente construída em vez de uma identidade biológica. Trata-se de uma ideia pertencente a discursos feministas estadunidenses, especialmente àqueles que adotam o termo “gênero” como categoria de análise. Este enunciado foi resgatado da Medicina no final da década de 70 pela antropóloga Gayle Rubin no ensaio “Tráfico de Mulheres” (1993), responsável por estabelecer uma divisão hierárquica entre os elementos naturais e culturais, subjugando o corpo biológico à significação da cultura. Em outras palavras, o exame acerca da relação existente entre homens e mulheres deve pressupô-la como uma construção cultural e historicamente situada e, por isso, contingente. Trata-se assim de uma formação discursiva que serve aos promotores e procuradores em razão do maior peso dado à cultura em detrimento da biologia. Neste aspecto, até mesmo a expressão “condição de sexo feminino”, que constitui o feminicídio, pode ser lida como “gênero feminino”, tal qual nas decisões das magistradas dos casos *Amanda* e *Carla*, visto que a natureza (o sexo) é neutralizada pela significação cultural (o gênero).

Como se percebe, a Teoria do Discurso oferece um potente conjunto de ferramentas analíticas para a compreensão dos embates jurídicos, no entanto, considero necessário aliá-lo às categorias jurídico-sociológicas de “Direito” e jusrealistas de “interpretação” de Santoro (2005). Para o autor, Direito é prática social e interpretação é prática linguística comunitária.

³⁰ Em nota de rodapé, o juiz enuncia: “Deixo claro, antes de fazer uma observação, que à evidência [de] todas as pessoas, de qualquer raça, cor, sexo, ideologia, ou qualquer outra classificação que se pretenda, devem merecer respeito, consideração e proteção contra qualquer tipo de discriminação. (Com a evidente, pelo menos a meu ver, ressalva de que há limites legais que não podem ser transpostos; por exemplo, embora no futuro isso, lamentavelmente, possa mudar, pelo menos por ora algumas, digamos assim, inclinações não são protegidas, a meu ver corretamente. *Um exemplo claro e incontroverso é o da pedofilia*)” (grifei).

Ele pressupõe a existência de uma “comunidade interpretativa” cujas regras e possibilidades de interpretação jurídica são estabelecidas por “jogos linguísticos” no interior dos quais as figuras dos intérpretes vão sendo paulatinamente delimitadas. Dessa forma, ele quer dizer que não existe o sujeito-juiz antes da emergência destas regras, muito menos ação interpretativa que não esteja a elas condicionadas, pois a linguagem é um sistema normativo que, com suas próprias técnicas corretivas, impossibilita a autonomização das condutas. Os efeitos de sentidos das palavras dispostas na lei, portanto, dependem de processos significativos comunitários que assujeitam os intérpretes e organizam as condições de eclosão dos enunciados jurídicos como “normas”.

Estas ideias conversam também com o conceito de “hegemonia” de Laclau e Mouffe (2015), pois, como explicam os autores, embora a ontologia do social aponte para a dispersão infinita das diferenças em meio aos embates, determinadas formações discursivas tendem a se estabelecer provisoriamente como dominantes a partir de consistentes articulações de força, tornando-se (precária e contingentemente) hegemônicas. É esta hegemonia que permite, por exemplo, a cristalização de significados para determinados significantes, dentre os quais estão inclusive o enunciado “mulher”. Se há uma relativa permanência da ideia de que é o “sexo” que define a “mulher”, isso acontece porque houve uma consolidação hegemônica da formação discursiva nomeada por Laqueur (2001) como “paradigma da diferença sexual”. São as formações discursivas decorrentes das teorizações feministas marcadas pelo enunciado “gênero”, por outro lado, que possibilitam o tensionamento destas verdades e a hegemonização de um novo campo feminista de conhecimento.

No “Direito” de Santoro (2005) o mesmo processo de hegemonização se reproduz na estabilização de sentidos normativos possibilitados pelas regras comunitárias decorrentes dos jogos linguísticos. Vê-se isso, por exemplo, nas cadeias significativas que vão se materializando nos precedentes judiciais, e que traduzem não só as formações discursivas vigentes, como também desenham o corpo de regras que assujeitam os juízes como intérpretes. Em outras palavras, o “significado” do significante “mulher” tenderá a se tornar hegemônico e a condicionar o “entendimento” e a “interpretação” da comunidade interpretativa. É por intermédio deste sistema de regras linguísticas que Santoro rebate a ideia formalista de que o juiz deseja permanentemente disseminar e exercer seus poderes contra a liberdade dos cidadãos, como se fosse um sujeito preexistente à linguagem em vez de ser nela e por ela construído. Este argumento lhe permite, por exemplo, defender a possibilidade da “segurança jurídica” sem que precise recorrer aos preceitos idealistas.

Sob esta ótica, é possível fazer uma melhor leitura das tramas judiciais anteriormente descritas. A demanda de aplicação da Lei Maria da Penha é relativamente nova se comparada àquelas que, no Brasil, vêm integrando há mais tempo o repertório político dos movimentos trans, como a retificação de dados no registro civil e a legalização da cirurgia de redesignação sexual. A primeira decisão judicial encontrada por mim sobre o tema foi proferida em 2011, mas é somente a partir de 2015 que as demandas começam realmente a se multiplicar, coincidindo com o fortalecimento do ciberativismo trans provocado pela emergência de novas tecnologias da informação e da comunicação (TICS), como as plataformas de redes sociais e os smartphones. Este é o momento de maior disseminação de discursos militantes sobre as transexualidades e a travestilidades na mídia, consolidando uma nova gramática política marcada por enunciados como “identidade de gênero”, “cisgênero” e “cissexismo” (BULGARELLI, 2018; COACCI, 2018). Simultaneamente, é também o período de fortalecimento do conservadorismo político no Congresso Nacional e das cruzadas morais patrocinadas pelos setores evangélicos contra a “ideologia de gênero”.

Paralelamente, a comunidade jurídica também vai sendo perfeita e perfazendo este cenário de embates, sobretudo após as consecutivas respostas favoráveis às demandas de reconhecimento de direitos sexuais pelo STF (CARRARA, 2010; 2015; RIOS, 2020; VIEIRA; EFREM FILHO, 2020). Este, porém, não é um fenômeno que se limita às atividades dos ministros do Supremo, pois também se manifesta, antes mesmo da decisão relativa à requalificação civil de pessoas trans, na consolidação do entendimento majoritário de que a Lei de Registros Públicos (LRP) deve ser interpretada sob o princípio constitucional da dignidade humana a fim de garantir uma vida sem discriminação para transexuais e travestis (COACCI, 2020; FREIRE, 2018; SOUSA, 2016; 2019). Nessas decisões, assim como nas do STF, é a mobilização do “gênero” que possibilita até mesmo às travestis alterarem o “sexo jurídico” nos documentos públicos.

“Gênero” é, portanto, um enunciado já integrado à gramática comunitária dos intérpretes nacionais, inclusive na esfera relativa à violência doméstica e familiar, pois o Movimento Feminista brasileiro, que participou ativamente não só da produção da Lei Maria da Penha como também de todas as políticas públicas anteriores sobre o tema, utiliza-o desde o início da década de 90 como ferramenta teórica e política. Se este termo aparece positivado na legislação para designar a violência que busca combater, é em razão de todo um contexto marcado pela luta do Movimento Feminista nacional, tanto é que o próprio STF, ao julgar a constitucionalidade da LMP (BRASIL, 2012), aciona-o como elemento fundamental de sua decisão. Para os ministros, a lei é constitucional porque, sob a leitura do princípio da equidade, intenta superar a

desigualdade estrutural entre homens e mulheres a fim de concretizar a dimensão material do direito fundamental à igualdade.

Não é à toa que o enunciado “gênero” emerge em praticamente todos os casos que examino, seja para reconhecer ou afastar a aplicação da LMP a mulheres trans e travestis, especialmente porque os promotores, defensores públicos e advogados das *vítimas* o acionam como elemento argumentativo central. O próprio TJ-SP, em ocasiões anteriores ao caso *Carolina*, recorreu ao gênero para conceder medidas protetivas de urgência ou para determinar a competência das varas de violência doméstica e familiar para julgar os pedidos de mulheres transexuais.

Em 2015, no caso *Júlia*, os desembargadores do TJ-SP entenderam que o termo “mulher” deveria ser interpretado “extensivamente” a fim de que fosse lido tanto como “sexo” quanto como “gênero” feminino, sob o risco de violação do princípio da dignidade humana. Já, em 2019, no caso *Roberta*, o desembargador relator entendeu que a lei era aplicável à demandante, pois “sua identidade está assentada no gênero feminino, tanto que ostenta nome social desse gênero”. No caso *Leandra*, de 2020, a Vara do Foro Central de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital foi reconhecida como a entidade competente para julgar o processo penal atinente à prática de lesão corporal qualificada por violência doméstica (129, §9º do CP) contra uma mulher trans, também sob o mesmo argumento. Meses após a decisão do caso *Carolina*, de 2021, novamente os desembargadores da instituição, no caso *Erika*, deram provimento ao recurso do MP-SP que solicitava a anulação da sentença de primeiro grau que afastara a incidência da qualificadora de violência doméstica do crime de lesão corporal (129, §9º do CP), pois: “a vítima, como transexual, é considerada mulher e, pela relação que possui com o réu, deve incidir a Lei Maria da Penha”.

Em minha percepção, a decisão do caso *Carolina* é perfeita em discursos que, mesmo na ascensão do conservadorismo político, antagonizavam com as formações discursivas hegemônicas formatadoras da atual gramática jurídica. O *juiz negacionista* e os desembargadores que acompanharam seu voto não contrariaram apenas os precedentes do TJ-SP, mas de todos os outros Tribunais de Justiça que já tinham se manifestado sobre a questão até aquele momento. Tratava-se assim de um grupo minoritário de intérpretes remando contra uma maré de precedentes contrários, e por isso mesmo eu já previa que o acórdão fosse reformado.

Como descobri mais tarde, não foram apenas os precedentes judiciais que possibilitaram a aplicação da LMP ao caso *Carolina*. O corpo de decisões favoráveis às demandas dos movimentos sociais, sobretudo na pauta da violência doméstica e familiar, conjugava alianças

enredadas por atores de distintos locais socioinstitucionais, condicionando a possibilidade individual de suas ações às regras que iam se estabelecendo dentro e fora do Judiciário. Analisarei melhor o processo de produção desta rede no próximo capítulo, mas a sua compreensão dependerá de um novo deslocamento analítico.

Enquanto o conceito de “Direito” de Santoro possibilita a fragmentação deste ideal em direção ao conjunto de práticas e relações sociolinguísticas que sustentam a interpretação das leis, Abrams (2006) submete o ideal “Estado” a um tensionamento analítico similar, dividindo-o em duas outras dimensões: o “Estado-sistema” e o “Estado-ideia”. O primeiro representa o sistema de práticas e relações socioinstitucionais dadas em torno da crença de que existe um “ente” ideal regulador das ações individuais, incluindo desde a observância dos procedimentos burocráticos mais banais dos agentes de Estado até as crenças, demandas e movimentações de atores não estatais. A segunda, por sua vez, alude à reificação do sistema de práticas na figura simbólica do “Estado” (ou do “Direito”), cuja principal função é oferecer um referencial discursivo unitário e homogêneo aos sujeitos no lugar do conjunto infinito de ações e relações, muitas vezes contraditórias, que termina por mascarar. Como observa Mitchell (2006), estas duas dimensões devem ser vistas como partes do mesmo processo, pois a compreensão dos discursos que integram o significante “Estado” depende diretamente da dialética estabelecida entre a aparência ideal e o corpo de práticas materiais que integram a unificação e homogeneização de sua figura como entidade antropomórfica apartada da “sociedade”.

Sob estes pressupostos, o “Estado de Direito” pode ser lido como uma forma de “Estado-ideia”, ao mesmo tempo em que a atuação dos juízes e promotores dos casos que descrevi pode ser interpretada como “Estado-sistema”. De um lado, a dimensão ideal do “Estado/Direito”, conformada por múltiplos discursos em articulação, organiza as condições de ação dos atores judiciais, enquanto, de outro, o sistema de práticas destes agentes trabalha para reificar, deslocar ou produzir novos ideais sob outras formações discursivas. Assim, quando os juízes afirmam que o Judiciário não detém poder para produzir leis por intermédio da interpretação, atuam sob e reificam o ideal “Estado de Direito”, mas quando os promotores afirmam que a garantia da dignidade e dos direitos fundamentais impõe ao Judiciário a obrigação de interpretar extensivamente os enunciados “mulher” e “sexo”, atuam sob e reificam o ideal “Estado Democrático de Direito” ao mesmo tempo em que tensionam a formação discursiva opositora.

Contextualizando estes referenciais com os debates feministas, recorro às reflexões de Vianna e Lowenkron (2017) buscando interpretar os dados deste trabalho sob o “duplo fazer do gênero e do Estado”. Como sublinhei na introdução, estas categorias não podem ser examinadas isoladamente, pois emergem de um jogo instável e dinâmico de dupla significação e

coprodução. Neste processo coprodutivo, a própria violência, segundo as autoras, sempre generificada na linguagem, torna-se um vetor importante de generificação do “Estado” ao fornecer um ponto de articulação para formas corretas e incorretas de se fazer gênero, bem como para distinguir a legitimidade das pessoas, afetos, governos e administrações.

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que as relações de gênero produzem figuras generificadas de “Estado” que condicionam a atuação de juízes e promotores, o conjunto destas ações fabrica ideais regulatórios de gênero estatizados. O elemento mediador desta dinâmica é a “violência doméstica e familiar contra a mulher”, cujos efeitos de sentido também são dependentes das alocações discursivas dos sujeitos em interação. Entendo ser nesta mesma linha que Efrem Filho (2017a) conclui que “violência” e “vítima” não são “óbvias”, mas sim elementos perfeitos em territórios narrativos de disputas. Busco assim entender melhor estas ideias na seção seguinte.

2.2 Traduções doutrinárias da violência e das vítimas excessivamente vítimas: “desde que o mundo é mundo, a mulher sempre foi discriminada, desprezada, humilhada, coisificada, objetificada, monetizada”

Gostaria de provocar uma nova inflexão. Viu-se que os promotores e juízes citados na seção anterior, em diversas ocasiões, resgataram o termo gênero nos embates pelo reconhecimento da vitimação trans na violência doméstica e familiar. A própria redação da LMP enuncia que essa violência é *baseada no gênero*. Mas o que exatamente isso quer dizer? A compreensão dos múltiplos sentidos envolvidos nessas e em outras enunciações depende do resgate de algumas ideias que nasceram na teoria feminista e que, aos poucos, foram sendo traduzidas para a gramática dos agentes de Estado. Esses discursos também são absorvidos e ressignificados pela *doutrina*, obras que sistematizam um conjunto de saberes técnico-jurídicos dogmáticos produzidos por especialistas. Como importante fonte de significação legal, essas obras desempenham papel primordial na estruturação das decisões judiciais, como será possível perceber no último capítulo. Diante disso, elegendo a obra doutrinária de Maria Berenice Dias como objeto de análise, busco problematizar o modelo teórico do “ciclo da violência” de Lenore Walker a fim de apontar seus limites para a interpretação dos fatos reduzidos a termo nos documentos que integram os casos sob exame.

A LMP é o produto das lutas políticas das militantes do Movimento Feminista brasileiro em prol do reconhecimento estatal da “violência contra a mulher” ou da “violência de gênero”, termos mobilizados por elas em períodos históricos distintos. O primeiro foi inicialmente

acionado pelas ativistas/universitárias da década de 80 ao lado da expressão “violência conjugal”, e o segundo foi incorporado após a importação e a tradução de obras e ensaios da teoria feminista estadunidense na década de 90 (SANTOS; IZUMINO, 2005). O enunciado “violência doméstica e familiar contra a mulher” surge posteriormente como resultado do processo de institucionalização de políticas públicas para mulheres no país, sendo oficialmente formalizado com a promulgação da LMP (DEBERT; GREGORI, 2008).

Fruto de um duplo pertencimento (político e acadêmico), as teorias produzidas e disseminadas na “segunda onda do feminismo brasileiro” (HEILBORN; SORJ, 1999) buscaram simultaneamente explicitar e explicar o elevado número de lesões e assassinatos de mulheres, sobretudo praticados pelos maridos, namorados e companheiros das vítimas. Tratou-se de um movimento de significação de conflitos sociais sob a chave “violência” na tentativa de propor e consolidar políticas públicas de prevenção dos crimes e de punição dos agressores, deslocando a tradicional separação entre as esferas públicas e privadas.

Na classificação de Santos e Izumino (2005), essa tradição teórico-feminista brasileira conta com três correntes principais, dentre as quais estão as teorias: da “dominação masculina”, segundo a qual a “violência contra a mulher” decorre de uma estrutura de dominação dos homens sobre as mulheres que mina a autonomia feminina; do “patriarcado” que explica a violência como um produto da exploração e do controle exercidos pelos homens sobre as mulheres no interior do “patriarcado”; “relacionais”, críticas às demais correntes, que concebe a violência como uma forma de comunicação em que a mulher não é vítima.

As teorias da “dominação masculina” e do “patriarcado” perfazem o cenário hegemônico das reflexões feministas sobre a violência no Brasil, muito embora mobilizem hoje a categoria “gênero”, cujas ideias são centrais para os estudos “relacionais” (DEBERT; GREGORI, 2008; SANTOS; IZUMINO, 2005). Essa paisagem teórica não deixa de se refletir nos debates dogmáticos sobre a LMP, e pode ser especialmente visualizada em uma das principais obras dessa natureza: a *“Lei Maria da Penha: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher”* de Maria Berenice Dias. Não é à toa que os resultados das buscas pela palavra-chave “Lei Maria da Penha” no *Google Acadêmico*, indiquem-na como a publicação mais citada sobre a temática, contando, em 2021, com mais de 700 menções.

O segundo capítulo dessa obra tem como título “O ciclo da violência”, e busca explicar ao leitor não somente o que a expressão significa, como também alguns aspectos sociais da violência praticada contra mulheres. Trata-se de uma contextualização que intenta tornar familiar aos estudantes e operadores do Direito alguns argumentos de natureza feminista antes

do estudo dogmático da lei, utilizando como fonte outros doutrinadores, como Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto e Guilherme de Souza Nucci. O termo “ciclo da violência” é bastante utilizado no contexto nacional para se referir à forma como a violência se manifesta nos conflitos decorrentes das relações afetivas entre homens e mulheres, seja na prática judicial ou política (DEBERT; GREGORI, 2008). A expressão foi cunhada em 1979 pela psicóloga estadunidense Lenore Walker, e se estabeleceu como o primeiro modelo teórico feminista usado para descrever a “violência doméstica” contra a mulher (GOODMARK, 2009).

Segundo Goodmark (2009), Walker estruturou seu modelo de “violência doméstica” em ciclos contínuos marcados por três fases: “aumento da tensão” (*tension-building phase*), caracterizada pelos acessos de raiva do agressor por motivos insignificantes; “ato de violência” (*battering incident*), designada pela eclosão de lesões e abusos de diversas naturezas; e “fase lua de mel” (*honeymoon period*), identificada pelo arrependimento do ofensor, que se torna amável para conseguir a reconciliação com a vítima. Presume-se aqui que as mulheres perdem a autonomia necessária para romper com esse processo cíclico, no interior do qual os episódios de violência tendem a se intensificar e se iterar cada vez mais. Elas estão, portanto, aprisionadas a essa estrutura evolutiva que apenas termina com a morte, e por isso precisam que uma força exterior as liberte desse ciclo a fim de torná-las novamente autônomas, isto é, agentes de suas vidas. É esse processo, portanto, que Dias (2015, p. 15-19) procurará descrever em sua obra.

Nesse sentido, ela inicia o texto buscando o fundamento cultural que sustenta a relação de dominação no seio do laço conjugal: “todos sonham com a felicidade, mas a mulher deposita esse sonho no casamento: ser a rainha do lar, ter uma casa para cuidar, filhos para criar, e um marido para amar” (DIAS, 2015, p. 15), dessa forma, “venderam para a mulher a ideia de que ela é frágil e necessita de proteção e delegaram ao homem o papel de protetor, provedor” (DIAS, 2015, p. 15). Sob essa lógica, a dominação patriarcal atribui ao companheiro da mulher o sentimento de superioridade que o dirige à agressão. Está-se diante, segundo a autora, de uma estrutura de poder que, “desde que o mundo é mundo”, faz da mulher “discriminada, desprezada, humilhada, coisificada, objetificada, monetizada” (DIAS, 2015, p. 16) sob o referendo do Estado. Embora exista alguns “avanços” legais, como a equiparação dos homens e das mulheres na Constituição Federal, “a ideologia patriarcal ainda subsiste” (DIAS, 2015, p. 16), manifestando-se também na apropriação do corpo feminino, na determinação da vontade da mulher e dos filhos, na proteção social da agressividade masculina e na exclusão da afetividade e da sensibilidade das características dos homens.

Ademais, os papéis sociais atribuídos a cada integrante dessa relação sustentam desde representações antagônicas – homem dominador, externo e produtor *versus* mulher submissa,

interna e reprodutora –, até padrões de comportamentos e funções sociais opostas: “ele provedor da família, e ela cuidadora do lar” (DIAS, 2015, p. 17). A violência é, então, um produto desse contexto, e eclode especialmente diante dos desvios aos roteiros previstos para esses papéis: “Quando um não está satisfeito com a atuação do outro, surge a guerra dos sexos. Cada um usa suas armas: ele, os músculos; ela, as lágrimas. A mulher, por evidente, leva a pior e se torna vítima da violência masculina” (DIAS, 2015, p. 17). É aqui que o ciclo se inicia: primeiro vem o silêncio e a indiferença, seguidos das reclamações, reprimendas, reprovações, castigos e punições: “Os gritos transformam-se em empurrões, tapas, socos, pontapés, num crescer sem fim” (DIAS, 2015, p. 18). Por fim, vem o arrependimento e o pedido de perdão, assim a mulher perdoa e “anula a si própria, seus desejos, sonhos de realização pessoal, objetivos próprios” (DIAS, 2015, p. 19).

Embora a narrativa não identifique as teorias feministas que mobiliza, dois enunciados fornecem as pistas de suas marcas: “dominação” e “ideologia patriarcal”. Na classificação de Santos e Izumino (2005), essas expressões pertencem às teorias da “dominação masculina” e do “patriarcado”, representadas respectivamente pelas reflexões de Marilena Chauí e Heleieth Saffioti. Para a primeira, a violência corresponde a uma ação que transforma diferenças em desigualdades hierárquicas com o fim de dominar, explorar e oprimir as vítimas. Assim, o “dominado” é tratado como um “objeto” e não como um “sujeito”, tornando-se silenciado, dependente e passivo. A “violência contra a mulher” reproduziria essa lógica por meio de uma ideologia que define a condição feminina como inferior à masculina, subjugando o corpo das mulheres, através de um discurso masculino, ao papel de esposas e mães. Para a segunda, a violência decorre do patriarcado, designado como um sistema de dominação e exploração das mulheres em articulação com o racismo e o capitalismo. Para Saffioti (2004), é a ideologia machista que educa as mulheres para se submeterem aos desejos dos “machos”, que, por sua vez, julgam-se no direito de espancarem suas esposas. Nesse caso, as mulheres são “sujeito”, mas se submetem à violência porque são forçadas a ceder.

Parece-me, portanto, que Dias (2015), por mais que não determine a raiz teórica das ideias que relaciona, utiliza elementos tanto de uma corrente quanto da outra. Há diferenças especialmente em relação às reflexões de Saffioti (2004), já que esta autora compreende o patriarcado como um sistema de opressão e exploração historicamente contingente, ao passo que Dias (2015) faz referências a uma opressão trans-histórica ao acionar o enunciado “desde que o mundo é mundo”. Talvez o uso do termo “ideologia patriarcal” aqui pudesse ser mais bem enquadrado nas correntes feministas radicais que, como ressaltou Piscitelli (2008), assumem a existência de uma experiência universalmente compartilhada entre as mulheres.

A obra de Dias reconhece que as mulheres transexuais e travestis podem ser sujeito passivo da violência doméstica e familiar disposta na Lei Maria da Penha, porque, na sua opinião, são identidades femininas e, portanto, submetidas aos mesmos sistemas de dominação das mulheres cisgêneras. Será possível fazer a leitura dos casos aqui dispostos a partir dessas reflexões? Mobilizarei as fábulas processuais com o intuito de desenhar o cenário encarado pelos juízes no processo de julgamento de demandas de aplicação da LMP a mulheres trans e travestis. Alerto para o cuidado de que não sejam lidas como representações da realidade, e sim como metáforas de um acontecimento irredutível. Meu intuito não é saber o que aconteceu na dimensão do “real”, pois esta é inseparável da dimensão “discursiva” (LACLAU; MOUFFE, 2015), e sim refletir sobre as cenas que cristalizam precariamente, sob disputas de distintas versões, articulações discursivas que fornecem os sentidos necessários para que as decisões judiciais sejam tomadas.

Como se viu na introdução, *Greta* procurou as instituições estatais por diversas vezes na tentativa de acessar as medidas protetivas de urgência. Apesar de uma decisão do Tribunal de Justiça ter lhe concedido a cautelar em 2015, ela terminou assassinada por *Tadeu* dois anos depois. Mesmo que o relacionamento tivesse acabado à época da primeira decisão judicial, os dois reataram posteriormente e continuaram juntos até sua morte. Os nove boletins de ocorrência registrados por *Greta* até seu assassinato dão uma dimensão dos conflitos que assolavam esse relacionamento.

Como *Greta*, *Amanda* também foi assassinada por seu companheiro, *Alfredo*. Segundo a mãe do *algoz*, os dois viviam um relacionamento conflituoso, já que *Alfredo* era alcoólatra e mantinha outros relacionamentos paralelos. *Carla*, por sua vez, também foi morta por seu namorado, mas de uma forma mais brutal, com golpes de barra de ferro na região da cabeça. A história de *Anita* e *Carlos* pode, inclusive, corroborar o modelo de violência doméstica estruturado pelo “ciclo da violência”. Os documentos desse caso registram os rastros do casal nas tramas do Estado ao longo dos anos. Em 2016, por exemplo, *Carlos* foi processado pela prática de lesão corporal qualificada por violência doméstica contra a companheira em Goiânia. No final de 2017, no distrito de Águas Claras no DF, *Anita* procurou uma delegacia e solicitou medida protetiva contra o companheiro, posteriormente negada pelo juiz. Alguns dias depois, a “escalada da violência” se imprimiu na ocasião de sua internação hospitalar após sofrer novas agressões físicas.

De forma similar, os registros documentais narram as duas ocasiões nas quais *Dandara* foi agredida por *Alexandre*. Enquanto, na primeira, ela recebeu ofensas, socos e puxões de cabelo, na segunda, ele quebrou seus dentes, tentou enforcá-la, destruiu seus móveis, quebrou

sua televisão e jogou toda a tinta da reforma de seu salão nas paredes. No final, *Alexandre* foi condenado, mas não sem que *Dandara* tentasse, diante do juiz, inocentá-lo ao depor que não sofrera nenhuma outra violação, e que agora ele estava recebendo aconselhamento de um psicólogo da igreja, onde também fazia tratamento para superar o vício em álcool e drogas. Esta seria a “fase lua de mel” do ciclo? A violência aumentaria em “um crescer sem fim”, como alegara Dias (2015)? Eventualmente, nessa “escalada” da violência, *Dandara* e *Anita* teriam os mesmos destinos de *Greta*, *Amanda* e *Carla*?

Minha hipótese é a de que esse modelo hegemônico conforma, desde o início, o atendimento, o tratamento e todos os demais atos dos processos envolvendo mulheres trans e travestis como demandantes da aplicação da LMP. Como consequência, a figura da vítima, delineada no interior destas formações discursivas, trabalha para enquadrar aquelas pessoas que podem ser nela reconhecidas e separá-las das que não podem a partir da instalação de uma nova relação de hierarquia. Na linha das críticas formuladas por Gregori (1993), considero que modelos pautados nas teorias da “dominação feminina” e do “patriarcado” tendem a pressupor a existência de uma estrutura estática e dualista de gênero que trabalha para produzir as mulheres como *excessivamente vítimas*, fenômeno nomeado pela autora como “vitimismo”. Nesse sentido, esse tipo de teorização é responsável por cristalizar os papéis de gênero nos arquétipos de *vítimas* e *algozes*, essencializando e engessando as diferenças existentes entre homens e mulheres como decorrentes de uma hierarquização opressora. Na opinião de Gregori (1993), o “vitimismo” é o pior caminho tanto para se compreender o fenômeno da violência quanto para se propor ação política para seu combate, em especial, porque não fornece as condições necessárias para que se possa lidar com a diferença e a pluralidade.

Na literatura feminista sobre a violência doméstica, também é possível encontrar formulações críticas à noção de “ciclo da violência” de Lenore Walker. Como observou Goodmark (2009), a teoria de Walker pressupõe uma evidente divisão entre *vítimas* e *algozes*, além de concluir que, quanto mais as mulheres apanham, mais elas aprendem que os esforços necessários para evitar os atos de violência são ineficazes. Como consequência, são descritas como frágeis e passivas, necessitando de ajuda do Estado para superar as condições de dominação nas quais estão inseridas. Goodmark (2009) sugere que a produção de leis e decisões judiciais com base nesse modelo é extremamente problemática, no entanto, este tem prevalecido como teoria central dessas proposições, porque é vendido como uma fórmula expansiva o suficiente para contemplar uma vasta quantidade de experiências de mulheres com a violência. A violência doméstica, para a autora, não consegue ser monoliticamente explicada por uma teoria perfeita e abrangente. Dessa forma, o emprego acrítico dessas ideias pode dificultar o

acesso de algumas mulheres aos direitos, serviços e políticas estatais, sobretudo porque suas experiências desviam das figuras da vítima.

No Brasil, estudos interseccionais como os de Pereira (2013), Oliveira (2016) e Silveira e Nardi (2014) revelam os dilemas de acesso à justiça das mulheres socialmente lidas como negras e pobres, e põem em xeque a ideia de que o processo de vitimação contempla indiscriminadamente “todas” as mulheres, tal qual previsto na LMP. Em certa medida, as minhas conclusões apontam para a existência de dificuldades similares nos casos em exame, sobretudo quando a(o) parceira(o) da demandante não se enquadra na figura do algoz. É o que acontece com *Sofia* cuja solicitação de medidas protetivas fora negada, mas concedida ao seu companheiro trans, reconhecido como *mulher*. *Laura*, por sua vez, ao ser ofendida pela ex-esposa, *Rosângela*, uma *mulher cisgênera*, terminou lida como homem sob a alegação de que era esse o papel que performava no interior da relação.

Sublinho também que esses modelos de violência doméstica operam com a lógica de que as mulheres são sempre *vítimas*, frágeis e delicadas, ao passo que os homens são sempre *algozes*, violentos e opressores. Como diz Dias (2015), cada um desses polos antagônicos escolhe suas armas: “eles os músculos, elas as lágrimas”. Seria possível que as mulheres transexuais escolhessem as lágrimas e as cisgêneras ou os homens transexuais os músculos? Acho que casos como os de *Andressa*, que buscou se proteger da própria mãe, a quem alegou tê-la internado à força, ou de *Joana*, agredida pela nora e pela sogra, desafiam os discursos que são produzidos no interior das formações discursivas hegemônicas.

O fato de quase não se vê *travestis* nesses casos – *Roberta* é a única assim interpelada – parece demonstrar a existência de uma regra que estabelece quais identidades são legitimadas a acessar serviços de proteção à violência e quais não são. Pode ser que outras destas pessoas, na verdade, reconheçam-se e sejam socialmente reconhecidas como travestis, mas diante dos estigmas que permeiam suas representações, considerem melhor demandar direitos sob um rótulo mais palatável e mais próximo dos ideais de família nuclear.

No imaginário popular, as figuras de transexuais e travestis costumam ocupar papéis distintos um do outro. Em geral, as mulheres transexuais são apontadas como aquelas que desejam realizar a cirurgia de redesignação sexual, porque experienciam um sofrimento intenso decorrente da *inversão* entre *mente* e *corpo*. As travestis são associadas, por outro lado, a uma identidade mais fluida e ambígua, especialmente porque não lhes são atribuídas a vontade de passar pela operação, apesar de investirem em tecnologias de *montagem* corporal³¹. Ademais,

³¹ Como observa Duque (2012), a montagem diz respeito à construção do feminino travesti por meio de investimento em tecnologias de alteração corporal.

são geralmente associadas à criminalidade, drogas e à prostituição e, por isso, parecem desestabilizar com mais intensidade a coerência sexo/gênero pressuposta pelo ideal de família nuclear.

Segundo a hipótese levantada por Carvalho (2018), há uma distinção entre os estigmas que são atribuídos a uma categoria ou a outra. Enquanto as travestis são vistas como pervertidas sob a lente moral da sociedade, as transexuais são incorporadas em modelos clínicos médico-psiquiátricos: “as doidas e as putas”, como salientou uma das interlocutoras de Barbosa (2013). No mesmo sentido, Leite Junior (2011) considera que os dois termos são provenientes dos discursos médico-psi, mas, no Brasil, são acionados para significar, na mídia de massa, distintas carreiras morais para essas identidades. Um dos exemplos mais paradigmáticos se manifesta no “fenômeno Roberta Close” (LEITE JUNIOR, 2011). Trata-se do processo de importação do termo transexual da medicina estadunidense, na década de 80, pela mídia brasileira, para nomear e diferenciar Roberta Close – lida como branca, proveniente das classes médias altas, e detentora de uma beleza que atendia a padrões estéticos femininos da época – da figura travesti, categoria utilizada, antes da década de 70, para classificar “homens que se *travestiam* como mulheres” para troca sexual. Seus efeitos de sentido eram, portanto, pejorativos no discurso midiático.

Esses discursos classificam uma identidade e outra articulando relações de raça, classe, gênero, geração e sexualidade. E, embora produza, nos dois casos, figuras marginais, as transexuais parecem melhor se enquadrar no papel de “mulher verdadeira”, seja porque o sofrimento a constitui como tal, ou porque a ambiguidade sexual pode ser sanada pela intervenção cirúrgica. Dessa forma, ela é a que melhor tem condições de encarnar a mulher intrinsecamente vulnerável, frágil, afetiva e vítima da dominação masculina, incapaz de superar por si mesma o ciclo da violência. A figura da travesti, por sua vez, desestabiliza excessivamente essas idealizações, porque associa muitos elementos de desvio moral: a fluidez; a ambiguidade; a associação entre sexo e dinheiro na prostituição; a criminalidade e a pobreza, sempre articulada com os processos de racialização e de classe (BARBOSA, 2013; CARVALHO, 2018; LEITE JUNIOR, 2011). Talvez eu pudesse, inclusive, alterar o ditado popular reproduzido nas reflexões interseccionais de Pacheco (2008) de “branca para casar, mulata para f.” para “mulher transexual para casar, travesti para f.”.

Importante ressaltar que, nesses dez anos que compõem o recorte temporal do trabalho, esses termos vêm passando por intensos processos de resignificação através dos agenciamentos do Movimento Trans (CARVALHO, 2018; COACCI, 2018), inclusive na mídia, na medicina e no direito. Desde 2019, em razão das lutas em prol da despatologização,

as transexualidades não são mais previstas como uma doença mental na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essas experiências passaram a ser nomeadas como “incongruência de gênero”, inseridas no capítulo intitulado como “condições relacionadas à saúde sexual”. Continuam, portanto, patologizadas, mas a alteração do CID pode contribuir para a diminuição, ainda que ínfima, dos estigmas sociais ligados ao diagnóstico, ao mesmo tempo em que permanece garantindo o acesso à cirurgia de redesignação sexual pelo Sistema Único de Saúde (GIROTTO *et al*, 2021).

Conseqüentemente, os protocolos éticos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) para a realização de cirurgia de redesignação sexual, também conhecida como cirurgia transexualizadora, antes dependente de um diagnóstico clínico, já não utilizam mais o termo *transexualismo*, e sim *transgênero* ou *incongruência de gênero*. Este, por sua vez, é definido como a “não paridade entre a identidade de gênero e o sexo ao nascimento, incluindo-se neste grupo transexuais, travestis e outras expressões identitárias relacionadas à diversidade de gênero” (CFM, 2019, [online]). A novidade é a inclusão das travestis, antes vedadas de realizarem a cirurgia. Por mais que tenham abandonado o antigo modelo diagnóstico, Giroto *et al* (2021) destacam que permanecem as dúvidas sobre quais serão os critérios utilizados para o acesso à operação.

Já no cenário judicial, em 2018, por meio do julgamento conjunto da ADI 4.275 (BRASIL, 2018) e do RE 670.422 (BRASIL, 2018), o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu o direito de pessoas trans, transexuais e travestis retificarem os dados do registro civil sem precisar recorrer à cirurgia de redesignação sexual, laudo médico ou decisão judicial. Como observei em outra ocasião (SOUSA, 2019), antes mesmo dessa decisão, o STJ já tinha firmado entendimento de que esse processo prescindia de cirurgia e laudo médico. Os maiores ganhos são, sem dúvidas, para aquelas que, mesmo se autoidentificando como transexuais, não têm o desejo ou a possibilidade de realizar a operação, assim como para aquelas que se reconhecem como travestis, mas eram antes excluídas dos protocolos médicos pelo CFM.

Em relação aos discursos midiáticos, como demonstrarei no capítulo seguinte, as interpelações antes reprodutoras de estigmas (BORELLI; MACHADO; DIAS, 2017; CARVALHO, 2014; KLEIN, 2016; OLIVEIRA, 2018; VERAS; GUASH, 2015), vão, aos poucos, sob pressão do Movimento Trans, adotando uma gramática mais conformada às demandas militantes. Dentre as narrativas jornalísticas que analiso, percebo, por exemplo, a adoção do pronome feminino para se referir tanto a mulheres transexuais quanto a travestis, ainda que estas sejam retratadas diferentemente daquelas em relação ao reconhecimento da vitimação.

De qualquer forma, a figura da travesti deve sofrer potencial abalo com a participação da cantora e atriz Lina Pereira dos Santos, mais conhecida como Linn da Quebrada, no *reality show* de maior audiência nacional, o *Big Brother Brasil*, em 2022. Na primeira semana de *confinamento*, tendo sido diversas vezes referenciada pelo pronome masculino e sido chamada de “*traveco*” por alguns participantes, sua presença na programação da televisão aberta desencadeou uma manifestação coletiva de fúria entre diversos usuários do *Twitter*.

Alcançando o primeiro lugar nos “*trending topics*” da rede social – espécie de ranking dos termos e *hashtags* mais citadas –, esses usuários se alternavam entre “cancelar” um participante autodenominado “*hétero top desconstruído*” – isto é, *linchá-lo* virtualmente – e pressionar a Rede Globo para a realização de uma retratação pública diante dos demais participantes durante a transmissão *ao vivo* do programa. Como consequência, no episódio do dia seguinte, o apresentador Tadeu Schmidt interpelou Lina a explicar para todos a maneira correta de se referir a ela, incitando ainda mais a publicação de *tweets* sobre o assunto.

2.3 Fazer vítimas, fazer direitos: “A sociedade acha que transexuais são todas profissionais do sexo ou usuária de drogas. [...] Tive que passar por esse constrangimento”

Só em 2015, *Greta* registrou três boletins de ocorrência contra *Tadeu*, mas, em nenhuma das ocasiões, os agentes policiais solicitaram em seu nome qualquer medida protetiva. Para isso, além das visitas à delegacia, ela precisou acionar também a Defensoria Pública para judicializar a demanda sem a intermediação da primeira instituição. Esses movimentos nas tramas do Estado possibilitaram o reconhecimento do pedido, após um recurso, pelos desembargadores do TJ-MT.

Cecília também precisou constituir representação de um advogado para judicializar o pedido de medida protetiva de urgência ao seu caso após ser fisicamente agredida pelo companheiro. Assim como *Greta*, a autoridade policial não se dispôs a acionar o judiciário para o deferimento da demanda, até porque não reconheceu os atos que a lesionaram como violência doméstica e familiar, e sim como lesão corporal simples, um crime classificado como de menor potencial ofensivo. Em primeiro grau, ela foi reconhecida como mulher e vítima; uma decisão judicial que rendeu ao magistrado um prêmio concedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Jéssica, por sua vez, foi surpreendida pela intimação da decisão judicial aplicando medida protetiva de urgência em nome de seu companheiro, um *homem cisgênero*. Na ocasião,

ela foi obrigada a deixar a casa que o casal compartilhava, já que foi judicialmente reconhecida como a agressora da relação. Ao ingressar no Judiciário, representada por uma defensora pública, teve pedido de medida protetiva negado, ao tempo em que a de seu companheiro continuava válida, proibindo-a de retornar à sua residência. *Sofia* viveu um episódio semelhante ao ter seu requerimento de medida protetiva de urgência indeferido em primeiro grau, enquanto o de seu namorado, um *homem transexual*, foi judicialmente reconhecido. Ao recorrer da decisão, conseguiu ter a medida aplicada a si, mas a de *Ângelo*, com quem morava, continuou válida.

Alguns agentes das instituições por onde essas mulheres transitaram não as reconheceram, inicialmente, como *vítimas de violência doméstica e familiar*. Entretanto, esses resultados não foram aceitos por elas com tanta facilidade. Nesses casos, observo movimentos diversos: retorno às delegacias; consulta a outros órgãos; interposição de recursos; entrevistas concedidas a jornais; e, até mesmo, publicações nas plataformas de redes sociais. Há, dessa forma, a mobilização de um conjunto de ações e a constituição de novas relações em nome do acesso a esses direitos nas tramas do Estado; um percurso que, em seu decorrer, possibilitou que os *fatos* registrados nos *autos* fossem considerados *casos exemplares* nas notícias de jornais.

Anteriormente, argumentei que os sentidos da *violência* e da *vítima* não se resumem àqueles significados inscritos no texto da lei ou nos dicionários, pois são enredados nos embates antagônicos tramados pelos sujeitos que se movimentam nesses espaços discursivos. Como diz Efrem Filho (2017a), a violência perfaz-se em territórios narrativos de disputas que se dão em nome da legitimação da vítima e, por isso, faz-se necessário observar as demandas judiciais de aplicação da LMP a sujeitos trans como o cenário no qual essas disputas irrompem. No entanto, também deve-se atentar para o fato de que os processos de Estados não estão restritos ao conjunto de ações administrativas e burocráticas dos agentes estatais; elas também são empreendidas pelas partes, seus familiares, e por toda rede de relações e vínculos que vão sendo forjados nos esforços para visibilizar a demanda.

Dessa forma, objetivo, nesta seção, explorar a ideia de que a figura da vítima é uma forma moderna de engajar sensibilização política e de produzir e acessar direitos. Nesse sentido, a violência da qual deriva deve ser apreendida como produtora de sujeitos e direitos, e não apenas como força anuladora. Para isso, aciono alguns testemunhos fornecidos pelas mulheres trans dos casos a portais jornalísticos, com o intuito de analisar suas percepções sobre o atendimento recebido pelos agentes de Estado quando buscaram, nesses espaços, o reconhecimento da vitimação na violência doméstica e familiar da LMP.

Antes, porém, é necessário sublinhar que essas falas não dão acesso aos *atos*, pois foram posteriormente formuladas e estão mediadas por um sujeito-jornalista que seleciona e organiza a narração jornalística. Ademais, como explica Sarti (2011), a dor da violência, como experiência de trauma, não pode ser assimilada quando ocorre, porque é indizível, inenarrável. É possível, no entanto, ser ressignificada posteriormente na elaboração do discurso de quem narra, tornando o momento de sua manifestação relevante. O que se vê são os efeitos da articulação de um conjunto de condições discursivas – composta por aspectos subjetivos, contexto social e político – que possibilita o que se pode falar ou o que faz silenciar. Leio-a, portanto, como *fatos*, isto é, *fábulas* que não oferecem acesso aos *acontecimentos* pretéritos, mas que produzem materialidades narrativas que possibilitam o exame das demandas por direitos.

Como observa Sarti (2011), a *vítima* é uma construção social e histórica que tem como função conferir reconhecimento social ao sofrimento, circunscrevendo-o e dotando-o de inteligibilidade. Na modernidade, sua identificação participa dos anseios de democracia e justiça dentro do problema da consolidação dos direitos civis, sociais e políticos de cidadania, e faz referência à responsabilização social pelo sofrimento em face das catástrofes de diversas ordens. Dessa forma, manifesta-se também como uma nova subjetividade política – uma espécie de *herói* contemporâneo –, responsável por conferir legitimidade moral às reivindicações de seguimentos sociais específicos. Nesse caso, o apelo à vitimação aparece como uma valiosa alternativa política de reconhecimento da dor e de acesso aos direitos. Entretanto, a autora sublinha que o sofrimento, por si só, não é capaz de afetar o outro, pois precisa, antes, fazer-lhe sentido.

Observo essa dinâmica a partir do exame de trechos dos relatos fornecidos por *Cecília* a um jornal *online* após as agressões de *Luís*. Na reconstituição dos *fatos*, ela diz que: “[...] ele me trancou dentro do apartamento, me deu um tapa e depois vários socos. Também tentou me enforcar”. Após ter fugido para a sala, *Cecília* conta que começou a apanhar com um cabo de vassoura na cabeça até desmaiar: “Acordei com ele me chutando e dizendo que eu estava fingindo que estava desmaiada. Então ele viu que eu estava sangrando muito e saiu”. Ela chegou a “gritar e pedir ajuda dos vizinhos, mas ninguém quis se intrometer porque ele estava muito violento”. *Luís* só teria parado de agredi-la com a chegada da polícia.

Cecília, então, foi levada de ambulância ao hospital, pois “estava com machucados muito fortes”. Essas lesões lhe renderam 8 pontos na cabeça. Em uma das matérias, é possível se observar duas fotografias de *Cecília*: na primeira, ela aparece de olhos fechados, como se estivesse sentindo dor, com o rosto e o topo da cabeça cobertos de sangue; na segunda, ela está

com a cabeça e o braço enfaixados, semideitada em uma cama com uma expressão de tristeza. Seriam essas lesões mencionadas suficientes para o reconhecimento de sua dor pelos sujeitos com quem ela interage? Na sua opinião, não, pois classifica a experiência dos atendimentos, seja no hospital ou na delegacia, como *constrangedora*.

No hospital eles se referiram a mim *pelo gênero masculino*, principalmente o enfermeiro que me deu pontos na cabeça. Expliquei que *sou transexual* e pedi que se referisse a mim pelo *gênero feminino*, *mas ele disse que não estava acostumado com esse tipo de coisa* e que iria me tratar desse jeito mesmo. Já o médico foi mais sensível. Mas ele procurava o prontuário e não achava, porque colocaram meu nome de registro na ficha, e não meu nome social, que uso há 12 anos. Tive que passar por esse *constrangimento*. (Grifei)

Em tese, espera-se, nessas ocasiões, conforme previsto pela Portaria nº 1.820 do Ministério da Saúde (BRASIL, [2009]), que o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) receba *atendimento humanizado* e acolhedor³² em ambiente seguro, confortável, e livre de discriminação em virtude da “idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, *identidade de gênero* [...]”³³ (grifei). Também é assegurado a pessoas transexuais e travestis, desde 2009, a identificação pelo nome social, devendo existir em todo documento de usuário um campo próprio para seu registro, sendo vedada a identificação por meio de formas desrespeitosas e preconceituosas³⁴.

Entretanto, o enfermeiro que atendeu *Cecília* não a recepcionou observando essas regras. Ao pedir que ele se referisse a ela “pelo gênero feminino”, porque, como lhe explicou, era uma “mulher transexual”, ele se negou. Continuou, assim, referenciando-a “pelo gênero masculino”, alegando que “não estava acostumado com esse tipo de coisa”. Além disso, após ser recebida pelo médico, ela descobriu que seu prontuário não registrava seu nome social, apenas o civil, contrariando as disposições da Portaria nº 1.820. Avaliando essa experiência, *Cecília* diz: “tive que passar por esse *constrangimento*” (grifei).

Após esse episódio, na Delegacia da Mulher, questionaram-lhe se estava usando drogas com o companheiro na ocasião das agressões: “A sociedade acha que transexuais são todas profissionais do sexo ou usuária de drogas. Não existe a consciência de que podemos estar em

³² “Art. 4º Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos”. (BRASIL, [2009])

³³ “Parágrafo único. É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, *ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação*, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência [...]” (BRASIL, [2009], grifei).

³⁴ “[...] garantindo-lhe: I - identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário e usuária um campo para se registrar o nome social, independente do registro civil sendo assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por número, nome ou código da doença ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas” (BRASIL, [2009], grifei)

qualquer profissão e *levar uma vida comum. Me senti constrangida*” (grifei). Além disso, os agentes policiais registraram a ocorrência apenas como “agressão”³⁵, e não como violência doméstica e familiar, negando-lhe os direitos que a LMP poderiam lhe garantir, como as medidas protetivas de urgência, já que estava sendo ameaçada por *Luís*. No final, *Cecília* conseguiu, com a ajuda de um advogado, a aplicação da medida de afastamento e de proibição de contato, mas comentou que essa conquista veio de *forma dolorida*: “Estou muito feliz. Foi uma conquista que veio *de forma dolorida*, mas satisfatória. *Ainda acontece muito na hora de registrar*, a pessoa responsável pelo registro *não se sensibilizar* e acaba colocando como ocorrência simples” (grifei).

Ao empregar os enunciados *constrangimento/constrangida*, *Cecília* parece querer sublinhar o embaraço decorrente dessas interações, mas creio que não seja só isso. Como afirmou, a conquista de ter a LMP aplicada a si “veio de *forma dolorida*” (grifei), referindo-se ao percurso necessário para acessar esses direitos, e, conseqüentemente, à recepção das instituições estatais. Dessa forma, o atendimento que se nega a reconhecer seu nome social e seu “gênero feminino”, em vez de *humanizar*, como determina a Portaria nº 1.820, produz dor. Em suas palavras: “o nome social é uma *necessidade*, porque quando *você traz dignidade para uma pessoa*, você está abrindo *uma porta, uma nova possibilidade*” (grifei). Em outros termos, a sua não adoção priva a pessoa de *dignidade*, isto é, *desumaniza-a*, comprometendo sua forma de *pessoa*, por isso é um processo *doloroso*. Não seria esse um dos efeitos de sua associação ao uso de drogas e prostituição, como se ela também tivesse contribuído para a materialização de suas próprias lesões? Como ela mesma apontou, acham que travestis e transexuais não podem “*ter uma vida comum*” (grifei).

Experiências semelhantes podem ser observadas em outros casos. Na reportagem intitulada “As trans exigem a lei Maria da Penha”, publicada na Revista IstoÉ, *Jéssica* contou como se sentiu ao ler a decisão judicial aplicando medida protetiva de urgência ao seu ex-marido, na qual aparece interpelada como *um homem*, mesmo já tendo retificado seus dados no registro civil: “*Me senti humilhada! Foi um erro da justiça!*” (grifei). Mais na frente, a advogada integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB-SP aparece classificando a situação como um “*caso claro de transfobia institucional*” (grifei). Na sua opinião: “A magistrada sabia tratar-se de uma mulher, *Jéssica*, mas tomou a decisão baseada no sexo biológico dela e não no gênero que ela se define”. Transfobia aparece definida, na

³⁵ Não sei se aqui ela se refere à *lesão corporal simples* ou à contravenção penal *vias de fato*, disposta no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (BRASIL, [1941]), já que não existe um tipo penal com o *nomen juris* “agressão”. Em qualquer das circunstâncias, a competência para julgar é do Juizado Especial Criminal.

matéria, como a “discriminação cometida pelo Estado ou por representantes dele”. Para exemplificar como se exerce, o texto faz referência a um relato de discriminação denunciada por Laura Prevato, “ativista pelos Direitos LGBTQIA+”. Ela conta que ao ser chamada na delegacia para ajudar a elucidar um crime teve sua “identidade” e nome social desrespeitados pelos plantonistas do local: “nem todos os agentes do Estado tem o preparo necessário”.

Em outra reportagem sobre o caso *Carolina, Fernanda*³⁶, interpelada como “professora e mulher trans”, relata o processo “desgastante” e “extremamente humilhante” de chamar os policiais para socorrê-la das agressões do namorado: os agentes teriam assumido que ela era a agressora, chegando, inclusive, a levá-la detida na viatura policial. Segundo *Fernanda*, a medida protetiva de urgência saiu no mesmo dia porque seu nome estava retificado em todos os documentos, e a delegada que a atendeu também era transexual: “Se tem isso garantido, principalmente para mulheres trans *em extrema vulnerabilidade, é determinante para não continuar sofrendo violência*” (grifei). No último parágrafo dessa matéria, o texto abre espaço para a fala de Keila Simpson, militante da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), que opina sobre as dificuldades para convencer mulheres trans a procurarem a delegacia para denunciar abusos. Segundo ela, a maioria delas “tem enorme receio, porque são *espaços povoados de estigmas*” (grifei).

Vê-se, portanto, nesses relatos, a adjetivação do atendimento oferecido pelos agentes de Estado como “extremamente humilhante”, “desgastante”, *constrangedor*, *transfóbico*, “povoado de estigmas”. Em quase todos, as mulheres transexuais demandavam reconhecimento como *vítimas de violência doméstica e familiar*, mas não parecem considerar que foram *humanamente* acolhidas. Seriam essas interações apenas o efeito de falta de “preparo necessário”, como disse Laura Prevato? Creio que não.

Por exemplo, no caso de *Cecília*, nem mesmo seus machucados e lesões foram suficientes para comover os atendentes. Ela chega a dizer, em uma das matérias, que “acontece muito” da pessoa, agentes estatais, não se “sensibilizar” com os casos de *mulheres vítimas de violência doméstica e familiar*. Parece-me que em nenhum desses casos houve qualquer expressão de sensibilização. Esses relatos permitem a percepção de que a dor e o sofrimento não são automaticamente reconhecíveis, pois devem antes fazer sentido para o outro, o que indica que a sua expressão, para ser reconhecida, necessita ocorrer por meio de códigos culturais que sancionam as formas inteligíveis de manifestação do sofrimento (SARTI, 2011).

³⁶ O caso de Fernanda não faz parte daqueles que analiso neste trabalho, pois não tive acesso à decisão judicial a ela proferida.

Butler e Athanasiou (2013), em diálogo na obra *Dispossession: the Performative in the Political*, entendem que o reconhecimento é um processo predicado sob operações normativas culturais. Suas normas determinam como eu posso reconhecer e ser reconhecido pelo outro, produzindo o *eu* e o *outro* em uma relação de reflexão e de projetiva coconstituição. Como Butler (1997; 2015; 2017) vem considerando ao longo de algumas de suas obras, essas operações de poder são discursivas e atuam fabricando o sujeito na linguagem. Nesse caso, o poder, ou a sujeição, não é apenas “aquilo a que nos opomos, mas também, e de modo bem-marcado, aquilo de que dependemos para existir e que a abrigamos e preservamos nos seres que somos” (BUTLER, 2017, [online]).

A sujeição, como forma de poder, consiste nessa dependência fundamental de um discurso que nunca escolhemos, mas que, paradoxalmente, inicia e sustenta a nossa ação. Dessa forma, o sujeito é uma categoria linguística, um lugar na linguagem que o indivíduo precisa ocupar para desfrutar de inteligibilidade. Nenhum indivíduo se torna sujeito sem antes se tornar subjetivado ou passar por subjetivação. Nestes termos, o reconhecimento depende dessa ocasião linguística que possibilita a inteligibilidade ao indivíduo e condiciona sua existência e ação (BUTLER, 1997; 2015; 2017). É importante ressaltar que, para Butler (2015), essas operações de poder não preservam o corpo como matéria pré-discursiva, natural, mas atuam para torná-lo inteligível por meio da linguagem, isto é, reconhecível. Nesse raciocínio, a autora não quer dizer que o corpo existe apenas no discurso, e sim que a linguagem governa as condições de seu reconhecimento. Ele precisa ser enquadrado por molduras epistemológicas para que faça sentido para os sujeitos em interação.

O humano, dessa forma, não deve ser tomado como um substantivo pronto e acabado, e sim como o resultado dessas normas culturais; um produto de discursos. A humanidade é uma categoria que estabelece os critérios de inteligibilidade por meio dos quais operam as práticas de reconhecimento intersubjetivo. Nem todos têm condições de se enquadrar nos ideais que condicionam a emergência do humano, e por isso tendem a ser reconhecidos como menos humanos ou inumanos. Estes, por sua vez, são chamados de abjetos na teoria butleriana, e não são excluídos sociais, mas antes, foraclusos, habitantes das margens que possibilitam a produção da *pessoa humana* como seu contraste por excelência. Não se pode deixar de considerar que as relações de poder que fabricam formas de humanidade e inumanidade manifestam-se sempre como relações de raça, classe e gênero. Deve-se, portanto, sempre questionar sobre quais são os atributos desse humano e, conseqüentemente, sobre que processos de racialização e generificação se inter cruzam com as relações de classe na mobilização de seu horizonte de possibilidade.

Logo, assim como o *atendimento humanizado* não pode ser generalizado diante desse limite normativo, alguns corpos devastados por atos de agressão física ou ameaça também não podem ser reconhecidos como corpos violados, e por isso não possuem condições de provocar reação no interlocutor. Da mesma forma, as manifestações de dor e sofrimento que se imprimem nesses rostos estão sujeitas aos mesmos enquadramentos que estabelecem o que é inteligível ou ininteligível em determinado momento histórico e lugar. Como seres linguísticos, interpelados na linguagem, todos estão sempre implicados nessas relações de poder.

Não se trata, portanto, só de ter agentes estatais “preparados” para o atendimento humanizado, porque o *status* de humano não é igualmente distribuído entre todos os sujeitos. É por isso que *Cecília* nota que “ocorre muito” de não se “sensibilizarem” na ocasião desses acolhimentos. Se o problema do reconhecimento diferenciado está na dimensão da linguagem, então sua solução está na luta, por meio de estratégias discursivas, pela ampliação das molduras epistemológicas que estabelecem o enquadramento do humano, ou pela criação de novas formas, mais democráticas, de conhecer o outro. A figura da *vítima*, portanto, perfaz-se nesses embates. Ela é mobilizada, desde o início do século XX, como instrumento de reconhecimento de determinados atos como violentos e de algumas populações como vitimadas, especialmente após as práticas de extermínio sistemático de judeus pelo nazismo alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Serviu, assim, como uma das condições de produção do que se nomeia hoje como direitos humanos (SARTI, 2011).

Diante de seu potencial político e dos resultados que essa figura vem exercendo para a produção e ampliação de direitos, ela tem sido agenciada por múltiplos atores sociais para reivindicar justiça. No caso dos movimentos feministas, LGBTQIA+, e trans brasileiros não foi diferente, tanto é que o recurso à violência, conforme Efrem Filho (2017b), vem moldando as práticas políticas de seus militantes, e engendrando a forma de seus sujeitos políticos. A violência doméstica e familiar é, dessa forma, produto e produtora dessas dinâmicas, e vem imprimindo seus efeitos tanto na fabricação de leis, como a LMP, quanto de políticas públicas.

Essa relação que é estabelecida entre *vítima* e *direitos* pela forma contemporânea de fazer política, pode ser observada nas narrativas jornalísticas. Ela se manifesta não somente no testemunho de quem reivindica o estatuto da vítima, como *Cecília*, mas também no dos agentes de Estado, profissionais do Direito, acadêmicos e militantes trans que nelas emergem. Com frequência, esses múltiplos personagens são chamados para comentar as decisões judiciais que constituem os casos deste trabalho, e suas falas são costuradas às das principais envolvidas, geralmente buscando legitimar suas demandas.

Em uma das reportagens, o advogado de *Cecília* destaca a experiência como uma conquista que pode, inclusive, contribuir para a transformação da percepção que os agentes de Estado têm das transexuais e travestis no momento de aplicação da LMP. Ele se refere aqui ao atendimento dado à sua representada na Delegacia da Mulher, e, portanto, ao não registro das agressões como violência doméstica e familiar.

Esse entendimento precisa se focar *nos direitos fundamentais das pessoas*. A *orientação sexual é um direito fundamental* que está ligado ao direito da personalidade. É importante que as pessoas que estão ali na ponta para resguardar *os direitos da pessoa*, no caso os delegados, *tenham esse entendimento*. (Grifei)

Pode-se ver que ele articula o reconhecimento da violência e da vitimação aos direitos; é preciso que os delegados, juízes e promotores, no momento de realizar o atendimento de transexuais e travestis *vítimas de violência*, resguardem direitos, especialmente daqueles classificados como fundamentais e da personalidade. O advogado de *Cecília* chega a enunciar a “orientação sexual” como “direito fundamental”, como se o reconhecimento desse aspecto da vítima fosse condição para o acesso aos direitos previstos na LMP.

Essa mesma correlação compõe o discurso de outros militantes e acadêmicos que são chamados a comentar os casos nessas reportagens. Paulo Iotti, por exemplo, interpelado como “diretor-presidente do Grupo de Advogados pela Diversidade” e “doutor em Direito Constitucional”, ao examinar a decisão do TJ-SP que manteve o indeferimento da medida protetiva de urgência demandada por *Carolina*, afirma que: “o juiz pode ir além da letra da lei para *estender direitos*, não para restringir” (grifei). Na opinião do advogado, é possível fazer *extensão* da LMP a pessoas trans, tendo em vista que “[...] o STF já disse que a identidade de gênero não se prova e depende de autoconvicção, e que a mulher transexual pode mudar seus registros civis para se declarar mulher”. Aqui, ele faz alusão ao reconhecimento da *dimensão de gênero* da vítima – como o fez o STF ao julgar o direito à retificação de dados de transexuais e travestis no registro civil (BRASIL, 2018) – para o acesso aos direitos da LMP, uma vez que os desembargadores entenderam que é o *sexo* que determina quem é homem ou mulher.

Bruna Benevides, por sua vez, militante da ANTRA, ao comentar a decisão judicial concedendo ao ex-marido de *Jéssica* medida protetiva de urgência, diz: “Não teria nem que constar nome de registro no documento porque *Jéssica* é uma mulher reconhecida pelo *Estado Brasileiro*” (grifei). Na sua opinião, o que o judiciário fluminense fez foi surpreendente: “jamais

imaginariamos que uma juíza mulher teria o entendimento contrário ao CNJ³⁷. A Lei Maria da Penha está sendo utilizada de forma que não corrobora com *os direitos das mulheres*". Nesse mesmo sentido, a própria *Jessica* complementa: "Não existe Lei Maria da Penha que *dê direito* a um homem de tirar uma mulher de casa".

Percebo, assim, que todas essas falas acionam a gramática dos direitos em suas enunciações sobre a violência doméstica e familiar. A adoção dessa estratégia no modo de fazer política dos movimentos sociais não é nova, e vem também perfazendo a atividade de militantes LGBTQIA+ há alguns anos, sobretudo na mobilização pelo reconhecimento dos direitos sexuais. Conforme Corrêa (2006), esses sujeitos já atravessaram a "linha vermelha", encontrando-se agora intensamente engajados nos discursos e plataformas institucionais que esses direitos oferecem. Isso se deve, segundo Vianna (2013), à plasticidade que sua gramática oportuniza para que contranarrativas sejam tecidas nas dissidências, jogos morais e táticas para fazer valer posições, ou para ver trajetórias serem reconhecidas, revelando sua dimensão socialmente produtiva.

Dessa forma, se, por exemplo, a formalização de direitos em peças jurídico-normativas pressupõe a construção de sujeitos relativamente homogêneos e desencarnados – como mulheres, crianças, idosos –, na prática política, o emprego desses direitos se dão em movimento contrário, pois aparecem mergulhados em narrativas de constante detalhamento de quem são essas mulheres, crianças e idosos. Essas pessoas de "carne e osso" vão se tornando protagonistas de falas e ações balizadas pela linguagem dos direitos, e se transformando no ponto nodal dos projetos de reforma legal, de processos judiciais, de causas políticas e manifestações públicas. Produzem o centro de uma rede de sofrimento em que jogos de identificação, comoção e engajamento transformam múltiplas experiências em "casos" e "causas".

Nesse sentido, esses movimentos consistem no "fazer e desfazer direitos" de Vianna (2013), e os seus efeitos transcendem o lado de "fora" *do Estado*, porque também trabalham para a produção de sua dimensão entica. Viu-se anteriormente que a linha demarcatória entre *o Estado e a sociedade* é o resultado do processo da constituição de sua forma ideal. Assim, no modelo de *Estado de Direito*, por exemplo, essa fronteira é estabelecida através do ordenamento jurídico, que deve ser estritamente observado pelos agentes estatais na tentativa de garantir liberdades individuais e direitos aos cidadãos de um *Estado Nação*. Na perspectiva polissêmica

³⁷ Não há nenhum documento oficial do CNJ sobre a possibilidade de aplicação da LMP a pessoas trans. Nessa reportagem, a militante se refere a uma publicação informativa do setor de comunicação do órgão na página do Facebook. O *post* está anexado na própria narrativa jornalística.

de direitos de Vianna (2013), essa separação não se revelaria viável, pois profissionais, corpos de saberes e pluralidades de organizações podem colaborar para confeccionar imagens de trânsitos intensos entre essas fronteiras. Dessa forma, como sugere a autora, deve-se levar a sério os esforços dos atores sociais na demarcação daquilo que cabe *ao Estado* ou *à sociedade*, bem como o que deve ser feito por um e por outro, ou o que os coloca imagética ou politicamente como colaboradores ou antagonistas.

Assim, a adjetivação *do Estado* a partir da valoração da atuação de seus agentes, com o conseqüente antagonismo tramado entre *pessoas trans, policiais e juizes*, forja tanto o local de cada um desses atores em suas *esferas* quanto as formas, limites e horizontes que definem “o que deve ser” esse ente. As narrativas jornalísticas que costuram esses testemunhos na confecção dos casos que apresentam, a partir da encarnação das personagens que compõem os conflitos judiciais, participam ativamente dos processos de Estado. Também o fazem todo o corpo de profissionais e militantes, além das próprias partes e seus familiares, que buscam mobilizar forças para o reconhecimento ou a negação desses direitos.

Voltando ao caso *Cecília*, ela, antes de ter concedido essas entrevistas, e após não ter encontrado resolução na delegacia, utilizou as redes sociais para pedir ajuda. *Cecília* conta, em uma das reportagens, que se desesperou depois de receber um telefonema de *Luís* ameaçando-a, e por isso achou que seria uma boa ideia fazer um apelo no *Facebook*. Dessa forma, ela elaborou um texto que buscava legitimá-la como *vítima*, investindo na denúncia pública dos *atos* na tentativa de sensibilizar algum interlocutor. Aquelas imagens que descrevi anteriormente, nas quais ela aparece machucada e ferida, antes de fazerem parte da reportagem a qual tive acesso, foram anexadas a esse *post*.

Cecília articulou, portanto, elementos linguísticos para comunicar – e, dessa vez, sensibilizar – sua aflição. Trata-se de uma estratégia discursiva empreendida em nome do reconhecimento de sua vitimação, anteriormente negada pelos agentes policiais. Como resultado, ela conseguiu garantir a representação de um advogado. Não de qualquer advogado, mas sim do Presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB do Acre, um advogado militante.

Assim como ele, *Cecília* também é uma militante. Suas falas, nas entrevistas que concede, operam uma gramática comum aos movimentos sociais. Seu nome, inclusive, não é desconhecido em Rio Branco. Além de ser uma das lideranças do Movimento Trans do estado, é presença constante na mídia local. Há inúmeras notícias e matérias do jornalismo *online* entrevistando-a pelos seus feitos. Logo, parece-me que essa estratégia de publicizar sua intimidade, dor e sofrimento vai ao encontro das táticas operadas no seio do Movimento

LGBTQIA+, tal qual apontado por Efrem Filho (2016). Como explica o autor, esse modo de atuação política costuma trabalhar para dar contornos de legitimação às denúncias, denunciantes e vítimas, tornando mortes e agressões visíveis por meio da brutalização, e inteligíveis através da chave *homofobia*³⁸.

Trata-se, dessa forma, da explicitação da violência a partir do esquadrinhamento das mortes e da caracterização de suas causas, na tentativa de tornar suas *vítimas* adequadas aos modelos de vítima, oportunizando, ao mesmo tempo, humanização e a identificação dos militantes com as condições de vulnerabilidade que intentam materializar. O objetivo é visibilizar casos de violação a partir do realce da sexualidade e do gênero do sujeito a fim de possibilitar a constituição de casos notáveis merecedores de atenção das instâncias de Estado e mobilizadores de políticas públicas.

Assim como no Movimento LGBTQIA+, o recurso a essas estratégias perfaz o Movimento Feminista e o Movimento Trans nacionais, especialmente porque fornece instrumentos para a proposição e o acesso aos direitos. Dessa forma, tanto a *violência doméstica e familiar* quanto a *violência policial e transfóbica*, esta última correlata da *homofobia*, devem ser pensadas como produtos e produtores desses movimentos, assim como as leis e políticas públicas que são criadas em seus nomes. Não é possível entender, portanto, nem a promulgação da LMP, nem a incorporação do discurso sobre reconhecimento da vitimação trans nas narrativas de Estado/Direito sem que a luta de explicitação da violência pela atuação militante seja sublinhada. Dessa forma, para finalizar o capítulo, gostaria de analisar como essas estratégias vêm sendo mobilizadas nas ações do Movimento Trans brasileiro buscando entender, sob a ótica militante, algumas das condições que possibilitaram a produção da demanda de aplicação da LMP a mulheres transexuais e travestis.

O Movimento Feminista brasileiro, por exemplo, assim como os direitos e políticas públicas que conquista nas tramas do *Estado*, não existiriam como se conhece hoje se suas militantes e acadêmicas, entre as décadas de 1970 a 1990, não mobilizassem a *violência contra a mulher* no seu fazer político e teórico. Conforme Heilborn e Sorj (1999), o fenômeno catalizador de sua organização política, na segunda onda feminista, manifestou-se em torno desta pauta, especialmente porque foi através dela que as condições necessárias para a estatização das demandas ativistas foram construídas. Tanto é assim que a primeira grande política pública decorrente dessa estratégia, ainda na década de 1980, consistiu na criação das

³⁸ À época da pesquisa de Efrem Filho, este era o termo mobilizado na prática militante para referenciar as violências contra “LGBT” – sigla utilizada para nomear o Movimento LGBTQIA+ nesse período – em razão da *orientação sexual* e da *identidade de gênero*.

Delegacias Especializadas da Mulher (DEM), no intuito de oferecer às *vítimas* um espaço seguro para a denúncia das *violências* sofridas nas relações conjugais. A promulgação da LMP, por sua vez, também é resultante desse modo de “fazer direitos” do Movimento.

Assim como na *homofobia*, a *violência contra a mulher* é mobilizada na ação feminista para que os atos que lesionam mulheres no contexto doméstico sejam reconhecidos como violações e para que suas causas sejam atribuídas às relações de gênero. Dentre suas principais estratégias, está o empenho em produzir e visibilizar casos exemplares que deem conta de demonstrar a existência da *violência* nas experiências concretas das *pessoas de carne e osso* por meio de manifestações públicas ou midiáticas, como no de Maria da Penha.

Este caso é decorrente das experiências de Maria da Penha Fernandes com as instituições brasileiras do sistema de justiça no processamento, condenação e punição de seu ex-marido, acusado de tentar matá-la em duas ocasiões, uma das quais, a deixou paraplégica em 1983. A decisão judicial condenatória do agressor só foi definitivamente publicada 19 anos depois da prática dos atos, possibilitando-lhe o cumprimento de apenas 2 anos de prisão. Dessa forma, a publicitação desses *atos* permitiu que o Movimento Feminista colocasse em destaque o *tratamento oferecido pelo Estado brasileiro às mulheres vítima de violência*, especialmente no contexto de reprivatização dos conflitos domésticos com a promulgação da Lei n. 9.099/95. A repercussão gerada por essas ações implicou na formalização de uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos em 1996, constituindo o primeiro caso de violência doméstica recebido pela organização (SANTOS, 2010).

Em abril de 2001, *o Estado brasileiro*, em sua dimensão antropomórfica de *Estado Nacional*, foi condenado internacionalmente. De acordo com o Relatório 54, tendo como *causa* um padrão de discriminação nacional evidente na aceitação, pela ineficácia judiciária, da *violência praticada contra mulheres*, o país violou o direito (humano) de Maria da Penha ao devido processo legal. Como penalidade, a instituição determinou o pagamento de indenização em favor da *vítima*, e recomendou a adoção de várias medidas, dentre as quais estão a simplificação dos procedimentos judiciais penais com a finalidade de reduzir o tempo processual, e a proposição de ações focadas na eliminação da tolerância dos agentes de Estado face à *violência contra a mulher*. Foi essa condenação que desencadeou a criação da Lei 11.340/2006 por um consórcio de organizações não governamentais feministas, agências estatais e especialistas (SANTOS, 2010).

A prática feminista, portanto, buscando “fazer direitos”, forjou seu sujeito simultaneamente em *violência* e em processos de Estado, mobilizando relações sociais de

gênero na fabricação da *mulher vítima*. Ao mesmo tempo, ela também foi confeccionando ideais de Estado que possibilitaram às militantes não somente a proposição de políticas públicas para *mulheres*, como também a ocupação de cargos e funções públicas na administração dessas políticas (HEILBORN; SORJ, 1999). Ademais, os investimentos empreendidos para transformar o caso Maria da Penha em exemplar terminaram não só por condenar o *Estado Nação* como também inaugurar um novo horizonte de possibilidades para a estatização das pautas feministas com a criação da LMP.

Assim, por mais que a *violência doméstica e familiar* venha constituindo(-se) (n)o Movimento Feminista desde 1970, a sua absorção pelas pautas dos Movimento Trans parece acontecer bem mais tarde, especialmente após a importação e a disseminação nacional dos discursos transfeministas estadunidenses na segunda década dos anos 2000 (COACCI, 2014). Antes disso, o Movimento foi produzindo em meio às denúncias de *violência policial* contra travestis nos territórios de prostituição, e às demandas por políticas públicas voltadas para a prevenção do HIV/AIDS (CARVALHO; CARRARA, 2013).

O Movimento Trans – em princípio composto somente por travestis – surgiu em um contexto sócio-histórico distinto do Movimento Feminista, tendo suas pautas condicionadas pelas experiências das militantes com o mercado sexual. Além disso, sua articulação política começou a tomar forma apenas no início dos anos 90, tendo a integração da identidade transexual ocorrido somente no final dessa década³⁹. Assim, enquanto as militantes feministas iam constituindo seus sujeitos políticos em torno *da violência contra a mulher*, as travestis se mobilizavam para visibilizar as agressões, extorsões e criminalizações que sofriam de policiais nos territórios de troca sexual nas grandes capitais brasileiras. Esses esforços são registrados – e engendrados – em diversos trabalhos acadêmicos produzidos entre as décadas de 90 e 2010⁴⁰.

Silva e Costa e Brito (2017), por exemplo, ao analisarem o jornal homossexual *Lampião de Esquina*, identificaram diversas publicações sobre as prisões arbitrárias de travestis no período da ditadura militar. Cavalcanti e Barbosa (2018), por sua vez, estudaram as estratégias de criminalização de travestis na “operação tarântula” a partir do exame de uma matéria publicada no *Jornal Folha de São Paulo* em primeiro de março de 1987, sob o título: “Polícia Civil ‘combate’ a AIDS prendendo travestis”. Apesar da homossexualidade não ser considerada

³⁹ É importante ressaltar que o que hoje conhecemos como Movimento LGBTQIA+, constituído também pela identidade política trans, nasce em 1970 como Movimento Homossexual Brasileiro, mas apenas passa a abarcar as travestis em 1995, quando se transformou em Movimento GLT (gays, lésbicas e travestis). É somente em 2008, na Conferência Nacional GLBT, que foi aprovado o uso da sigla LGBT, agora abarcando também as transexuais. (CARVALHO; CARRARA, 2013; FACCHINI; SIMÕES, 2009).

⁴⁰ Entre alguns, estão os de: Kulick (2008), Garcia (2007), MacDowell (2008), Pelúcio (2009), Benedetti (2005), Silva (2007) e Costa e Brito (2017).

prática criminosa desde o Código Imperial de 1830, tais prisões, segundo Facchini e Simões (2009), eram fundamentadas em leis penais proibitivas da vadiagem, da perturbação da ordem pública e da prática de atos obscenos.

Talvez por isso, como sublinhei acima, a instituição policial seja sempre enunciada sob certa desconfiança. Basta que se recorde da detenção “*extremamente humilhante*” de *Fernanda*, que foi levada como *criminosa* à delegacia, quando era, na verdade, *a violada*; ou da fala de Keila Simpson, militante trans, sobre o “*enorme medo*” que transexuais e travestis têm desses “*espaços povoados de estigmas*”. Como disse *Cecília*, acham que: “*são todas profissionais do sexo ou usuária de drogas*”. Parece-me que o antagonismo entre as figuras da travesti e do policial começa a ser delineado tanto por esses atos de criminalização levada à cabo pelos agentes estatais, quanto pelas reivindicações do nascente Movimento Trans. Nesse sentido, o processo dinâmico dessas interações engendra ideias de Estado que demarcam as relações de oposição ou colaboração que vão sendo dadas entre distintos atores “de dentro” ou “de fora” de suas fronteiras.

Dessa forma, antes que qualquer política pública pudesse contemplar travestis como detentoras de direitos, a relação entre elas e os agentes policiais ia se estabelecendo por intermédio da criminalização condicionada, segundo Cavalcanti e Barbosa (2018), pelo pânico moral decorrente da epidemia de HIV/AIDS. Assim, os discursos sobre a AIDS operaram como legitimadores de uma série de violações praticadas pelos agentes estatais, e as transformaram em inimigos a serem combatidos pelo *aparelho policial do Estado* em nome da moralização pública. Como mencionei anteriormente sob as observações de Leite Júnior (2011), a figura da travesti congrega discursos que a formatam como “desviantes morais”, ao mesmo em que a da transexual sinaliza-a como “anormal”: “doidas e putas” segundo Barbosa (2013).

Por outro lado, as primeiras políticas públicas não punitivas para sujeitos travestis estiveram focadas também na prevenção do HIV/AIDS já na década de 1980. Assim, segundo Pelúcio, esse processo inicial de acesso a direitos, ao sublinhar os riscos implicados em alguns comportamentos e orientações sexuais, fundamentou-se em preocupações segregacionistas que terminaram por ampliar pânicos morais e dilatar estigmas sociais já existentes. Paradoxalmente, o oferecimento de direitos civis e humanos às travestis emergiu nessa íntima relação com a AIDS, e, por consequência, trabalhou para arrematá-las por associação à patologia e ao desvio. É por isso que Pelúcio (2011a, p. 83) nomeia esse projeto de cidadanização como “SIDAdanização”, como diz, “sai o ‘c’ e entra o ‘s’” de SIDA/AIDS.

Noto que, nesse momento, a mobilização da violência na prática política do Movimento Trans e do Movimento Feminista produzem efeitos muito distintos. Enquanto para as militantes

travestis a estratégia é manejada em nome do *afastamento do Estado* de suas vidas; para as feministas, é aquilo que permite *maior presença deste ente* no cotidiano das mulheres. Assim, ao tempo em que estas propõem o acionamento do aparelho policial na intenção de pôr fim às violações na *casa*, aquelas reivindicam seu distanciamento, buscando exterminar as violações praticadas por seus agentes na *rua*. Apenas em um segundo momento as travestis passaram ser enredadas nas políticas de saúde e de prevenção à AIDS. Essa relação de aproximação com as instâncias estatais, observa Miskolci (2015), é uma característica marcante do Movimento LGBTQIA+ brasileiro.

Dessa forma, a explicitação da *violência policial* pelas militantes travestis desempenhou papel fundamental não somente no processo de delimitação do Movimento Trans, mas da própria fabricação do sujeito político tramado por e nessas articulações. Isso significa dizer que a adoção de um discurso público que faz frente às condições de precarização das experiências dessas pessoas, o que Efreim Filho (2017c) chamou de *inadmissibilidade histórica da violência*, constituiu-se como um instrumento fundamental para o forjamento da identidade travesti, da mesma forma que a *violência contra a mulher* forjou o *sujeito mulheres* na segunda onda do feminismo brasileiro. Tratou-se, sobretudo, de uma violência produtiva.

Mais tarde, a *transfobia*, como variação da *homofobia*, passou a ser a principal violência mobilizadora do Movimento Trans, especialmente com a incorporação das mulheres transexuais. Esse processo possibilitou, por exemplo, que as relações de gênero fossem acionadas na agregação identitária da sigla T, materializada na integração do termo “identidade de gênero” na gramática política do Movimento LGBTQIA+ (FACCHINI; SIMÕES, 2009). Além disso, em consequência das tensões e disputas que perfizeram as identidades políticas travesti e transexual, essas dinâmicas também criaram as condições necessárias para a aproximação do Movimento Trans dos debates feministas. Isso ocorreu, sobretudo, pelas tentativas das mulheres trans de afastar suas imagens dos estigmas das travestis por meio da aproximação estratégica do Movimento Feminista (BARBOSA, 2013; CARVALHO; CARRARA, 2013; CARVALHO, 2018; COACCI, 2014; 2018).

Essa aproximação, por sua vez, decorreu de uma série de conflitos experienciados pelas distintas mulheres (*cis* e *trans*) nas interações entre os dois Movimentos, dentre os quais pode-se citar a emergência de novas organizações feministas manifestamente antitrans, como as “Radfem” (COACCI, 2018)⁴¹. Mesmo com esses atritos, as reflexões feministas terminaram

⁴¹ Algumas das tensões iniciais, como as vivenciadas nos Encontros Feministas Latino-Americano e do Caribe, foram registradas em estudos acadêmicos como os de Adrião, Toneli e Maluf (2011) e Coacci (2014). Na 10ª

por adentrar efetivamente os discursos e pautas do Movimento Trans brasileiro, principalmente no processo de importação, tradução e incorporação do termo *transfeminismo* (COACCI, 2014), elaborado em textos estadunidenses publicados por Stone (1987), Feinberg (1992) e Koyama (2003).

As propostas dessas autoras também pautaram a *vitimação* como ferramenta política de acesso a direitos, seja através do destaque dado às “opressões de gênero” vivenciadas pelas mulheres trans, seja da rotulação da *experiência transexual* como *eminentemente violenta*. Koyama (2001) afirma, por exemplo, que as *mulheres transexuais*, assim como *outros grupos de mulheres*, estão sujeitas a múltiplas opressões e são *particularmente mais vulneráveis* a determinados tipos de *violência* em comparação às *mulheres cisgêneras*. Dentre estes tipos, ela destaca as violências *doméstica*, sexual, física, letal, econômica e verbal. Além disso, o *transfeminismo* é por ela definido como um movimento engendrado por e para *mulheres trans* que percebem as suas libertações como intrinsecamente ligadas à libertação de *todas as mulheres*. Para a autora, abarcam as diretrizes desse movimento: a garantia do direito à definição da própria identidade e do direito à decisão sobre o próprio corpo sem a intervenção da medicina ou da religião.

No Brasil, a luta transfeminista incorpora demandas semelhantes, além de sublinhar, conforme Jesus (2013), a necessidade de prevenir e combater a violência *transfóbica* e de garantir, aos sujeitos trans, o direito à autodeterminação e à livre sexualidade. Estes discursos e demandas oportunizaram, inclusive, uma das maiores conquistas de direitos trans no país: o reconhecimento do direito à retificação de dados no registro civil por meio do julgamento da ADI 4275 (BRASIL, 2018) pelo STF.

Mais recentemente, como observou Coacci (2020a), a atuação política do Movimento tem envolvido tanto a identificação de conhecimentos precários sobre seus sujeitos, quanto a produção e promoção de conhecimentos contrapúblicos sobre as violências sofridas. O autor explica que, atualmente, em razão da emergência da *tecnocracia*⁴², somente o manejo da linguagem dos direitos humanos não é mais suficiente para a regularização das demandas por

edição desse Encontro, realizada em 2005 na cidade de São Paulo, as mulheres transexuais solicitaram, através de carta aberta, a possibilidade de participação, mas foram negadas pela comissão organizadora, sob o argumento de que cabia à plenária a decisão. No final do evento, ficou estabelecido que elas poderiam participar do próximo encontro, mas não sem manifestações contrárias. (ADRIÃO; TONELI, MALUF, 2011) Na edição seguinte, algumas feministas protestaram em oposição à presença das trans, argumentando que a política feminista estava sendo carcomida por métodos e estratégias de tomada de decisão verticais, excludentes e manifestamente patriarcais. Em outra oportunidade, a militante transexual Barbara Graner, convidada para compor uma mesa no VI Seminário Nacional de Lésbicas ocorrido em 2006, foi expulsa do local pelas participantes (COACCI, 2014).

⁴² Segundo o autor, há agora a necessidade de se legitimar a proposição de leis e políticas públicas a partir de verdades produzidas pelas práticas científicas.

políticas públicas. Antes, é necessário que se possua um conjunto de saberes e dados que possibilitem a fundamentação das tomadas de decisão. Como resultado, militantes trans têm se engajado em contar casos de agressões e mortes, sinalizando a *transfobia* como a principal causa das violações. Um dos produtos dessas operações é o Dossiê de Assassinatos e Violência contra Travestis e Transexuais Brasileiras (Dossiê Trans), publicado anualmente, desde 2018, pela ANTRA. Nele, é, inclusive, possível de se encontrar algumas enunciações sobre a *violência doméstica e familiar*.

Dessa forma, o Dossiê Trans tem sido um dos locais de produção discursiva sobre a violência doméstica praticada contra mulheres transexuais e travestis, além de também contemplar diretivas e princípios para a proposição de políticas públicas nessa pauta para seus sujeitos. Partindo do pressuposto de que os dados organizados pela ANTRA, assim como também observou Coacci (2020a), vêm circulando consideravelmente entre agências estatais e os veículos midiáticos, interessa-me entender que sentidos vêm sendo acionados pelas militantes trans na confecção da *violência doméstica e familiar*. Detenho-me, portanto, na análise dessa categoria nos documentos da pesquisa no próximo capítulo.

3 REDES QUE “FAZEM FAZER” DIREITO, DIREITOS E GÊNERO

Há pesquisas que demonstram que nos períodos de isolamento social vemos aumentado o risco de violência doméstica contra mulheres e pessoas LGBTI+. Em geral, homens têm maior dificuldade de se adaptar ao isolamento e participar das tarefas domésticas. Conversem com seus familiares sobre a importância de permanecerem próximos. Muitas LGBTI+ estão tendo que conviver em ambientes tóxicos e podem ser expostas à violência doméstica, sem a possibilidade de trocas com outros membros de nossa comunidade. [...] *Travestis e mulheres transexuais podem ser amparadas pela lei maria da penha e devem ser atendidas nos órgãos e aparelhos de atendimento à mulher.* [...] Para informações em caso de violência contra a mulher ligue 180. [...] Procure imediatamente uma Delegacia de Polícia nos seguintes casos: Violência contra a mulher; Violência física ou sexual; Violência contra a criança ou adolescente. Temos muitos dias pela frente. Cuide da sua vida e das pessoas à sua volta. A melhor ferramenta contra a violência é a denúncia! (ANTRA, [online], grifei)

O texto acima pertence à Cartilha Violência Doméstica da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), e pode ser acessada em seu *site* oficial⁴³. Nele apreende-se um conjunto de ações que podem ser tomadas por sujeitos LGBTQIA+ nos conflitos emergentes nas relações domésticas e familiares, especialmente durante a pandemia de Covid-19. Além deste documento, no portal da organização, é possível acessar outros materiais, todos produzidos por suas militantes, como o Protocolo Policial para enfrentamento da LGBTIfobia, a cartilha sobre o que fazer em caso de violência LGBTIfóbica, e o Guia Retificação Nome e Gênero. A ANTRA é um dos principais movimentos sociais do Movimento Trans nacional (CARVALHO, 2018), e apesar de ter como sujeito político transexuais e travestis, inclui em seus materiais outras identidades.

Para estabelecer as formas mais adequadas de enfrentar o contexto hostil condicionado pela Pandemia de COVID-19, esse material pressupõe o reconhecimento dos atos direcionados a LGBTQIA+ na esfera da casa como violações, independentemente do gênero da vítima. No caso específico das *identidades femininas*, categoricamente afirma: “*Travestis e mulheres transexuais podem ser amparadas pela lei maria da penha e devem ser atendidas nos órgãos e*

⁴³ Disponível para consulta em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/04/cartilha-violencia-domestica-antra-2.pdf>.

aparelhos de atendimento à mulher” (grifei). Antes de reconhecer essa afirmação como *verdadeira*, deve-se situá-la no conjunto de táticas e estratégias que são mobilizadas pelos movimentos sociais na luta pelo reconhecimento de direitos.

Argumentei, no capítulo anterior, que a vítima é uma forma de fazer política, de disputar reconhecimento, e não algo que alguém efetivamente é. As dinâmicas que se dão ao redor dessa categoria estabilizam imagens, idealizações, sobre o que *deve ser* a vítima. Quer dizer, ela é uma matriz regulatória que não trabalha sem acionar relações articuladas de gênero, classe e raça, mas que garante àqueles que nela se enquadram a possibilidade de gozar de uma série de prerrogativas. Nesse sentido, as militantes transfeministas, assim como as militantes feministas, estão engajadas nesse jogo político. Não se veria, por exemplo, a LMP emergir da mesma maneira se esses embates não organizassem as condições de sua aparição. Da mesma forma, tanto as narrativas do jornalismo quanto a dos demais agentes estatais não teriam a mesma configuração se não existissem antagonismos, movimentos e tensões discursivas.

Assim, se hoje observa-se o desenho dessa nova pauta, é porque, em parte, a atuação política desses movimentos nos processos de Estado vem tecendo as condições de possibilidade, às vezes também através das relações forjadas com alguns agentes estatais e midiáticos, para o reconhecimento de direitos e políticas públicas oficialmente direcionadas para o sujeito desencarnado *mulheres vítimas de violência doméstica e familiar*. Nesse sentido, não é apenas nas trincheiras dos tribunais e das delegacias que os embates vão sendo tramados, mas também na visibilização midiática de discursos que compõem o repertório dos conhecimentos e formas de ação engendrados na prática do Movimento Trans. Os dossiês anuais de mortes e violações e as cartilhas que ensinam a agir em circunstâncias específicas são apenas alguns dos exemplos de onde se pode encontrar essas enunciações discursivas.

Para além dos atores políticos, também estão empenhados na legitimação desses direitos defensores, advogados, promotores e delegados, e não só por meio dos documentos oficiais que marcam suas performances nos processos judiciais e administrativos. Não são raras as vezes em que, em conjunto com os testemunhos das *vítimas*, lê-se ou assiste-se a esses agentes concedendo entrevistas aos portais jornalísticos, às vezes manejando, em diálogo com a gramática jurídica, a gramática forjada nos empreendimentos militantes. Isso quando não são as próprias páginas oficiais de suas instituições a confeccionar e pôr em circulação suas falas e ações.

Na introdução, argumentei que nenhuma dessas mediações é perfeita em vias de mão única, e que as condições de agência de um ator são dadas pelo conjunto de ações que se conectam e se cruzam em uma espécie de agência coletiva (LATOURE, 2016). Desejo, assim,

explorar melhor essa rede de conexões mobilizando, nessa análise, as categorias “fazer direitos” de Vianna (2013) e “duplo fazer do gênero e do Estado” de Vianna e Lowenkron (2017).

A ideia é examinar os diversos discursos que emergem da militância trans, do jornalismo e de agentes das instituições do sistema de justiça em torno do reconhecimento da *vítima trans* na *violência doméstica e familiar*, observando o processo de construção de um *posicionamento coletivo* no manejo de jogos morais e estratégias para fazer valer posições e trajetórias pessoais e coletivas. Reitero o alerta de Vianna (2013) para que o enunciado “direitos” seja lido através da polissemia envolvida tanto na sua dimensão de ação, quanto na sua dimensão processual e dinâmica.

Para isso, divido o capítulo em três partes. Na primeira, destaco o papel da violência no processo de modelação do Movimento Trans nacional com o objetivo de mapear os discursos da ANTRA no processo de significação do enunciado *violência doméstica e familiar contra a mulher*. Na segunda, analiso narrativas sobre a pauta no jornalismo *online* e no telejornalismo, buscando apreender quais formações discursivas podem ser identificadas e quais convenções morais são mobilizadas pelo sujeito-jornalista⁴⁴ na dinâmica de reconhecimento das vítimas trans. Por último, levanto as articulações e *entendimentos* que vêm sendo tecidos e midiaticizados por agentes estatais sobre o reconhecimento das mulheres trans e travestis como sujeitos da LMP.

3.1 O Dossiê Trans: “RESISTIR PARA EXISTIR, EXISTIR PARA REAGIR”

Ao abrir o site oficial da ANTRA, sou imediatamente absorvida por essa enorme imagem retangular que enquadra, em efeito gradiente, as cores da bandeira do Movimento Trans: cor-de-rosa, azul e branco. Nela, há um desenho de um mapa do Brasil sobre o qual repousa uma fada trajando um vestido com as cores do arco-íris, em referência direta à bandeira do Movimento LGBTQIA+. Abaixo da imagem, um menu organiza, nessa ordem, as seguintes opções de conteúdo: “home”; “sobre”; “assassinatos”; “notícias”; “candidaturas”; “alteração de registro”; “cartilhas e manuais”; “filiação”; “contato”; “internacional”. É o enunciado “assassinatos” que me chama a atenção, sobretudo porque ocupa o terceiro lugar na disposição de itens desse menu.

Antes de clicar ali, desço a barra lateral da página inicial para ler o texto introdutório. Seu título nos diz: “**RESISTIR PARA EXISTIR, EXISTIR PARA REAGIR**” (grifo no

⁴⁴ Aciono esta categoria como forma de delinear que o jornalista é uma posição discursiva de sujeito e não uma pessoa de “carne e osso” (FOUCAULT, 2013; LACLAU; MOUFFE, 2015).

original). A narrativa curta tece um manifesto contra os assassinatos de mulheres transexuais e travestis no Brasil, designando-o como o país que mais mata sujeitos trans no mundo. O leitor é, então, interpelado a encarar esse “*cistema de extermínio trans*”, ao tempo em que travestis e transexuais são chamadas à ação política em nome da existência: “Quem chora por nós? Quem vai contribuir com a vaquinha pra enterrar mais uma? pra que não seja enterrada como indigente, sim porque abjeta já somos, a sociedade já nos cunhou esse adjetivo”. É Keila Simpson, a presidenta da ANTRA, que assina o texto.

Clico, em seguida, na aba “assassinatos” e sou direcionada para esta nova página, na qual, sob o título “Pesquisas anuais”, estão os *links* para *download* dos Dossiês Trans de 2018 a 2022. Em todas as publicações, é Bruna Benevides quem coordena e analisa os dados, às vezes em coautoria com Keila Simpson ou Sayonara Nogueira. Além delas, diversos parceiros, dentre os quais estão desde grupos universitários até organizações estatais, são listados como fontes colaboradoras de informação e apoio técnico ou metodológico.

Minha percepção é a de que o Movimento busca legitimar esses discursos como *verdades*, sobretudo através da descrição das ferramentas metodológicas utilizadas para levantamento e organização dos dados. Nesse sentido, as autoras replicam estratégias já adotadas anteriormente por outras organizações LGBTQIA+, como pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), responsável pela publicação dos “Relatórios Anuais de Assassinato de Homossexuais no Brasil”. Em suma, todos utilizam como fontes de informação notícias de jornais e denúncias diretamente compartilhadas por colaboradores no aplicativo *WhatsApp*.

O objetivo oficial do Dossiê é organizar dados sobre assassinatos e violências contra pessoas trans no Brasil, contemplando também artigos de militantes, recomendações para as agências estatais e narrações de casos exemplares. É um documento longo, estruturado simultaneamente na gramática política dos movimentos sociais e na gramática acadêmica e jurídica, e que procura esmiuçar os tipos de *violência*, o perfil das *vítimas* e dos *agressores*, e as causas da *opressão*. Friso, entretanto, que se deve atentar não ao produto desses discursos como verdades objetivas, e sim focar no processo de sua produção. Em outras palavras, seguindo Foucault (2009), esses investimentos discursivos, mais do que meramente descritivos, engendram a mesma *realidade* que intentam retratar. Nesse sentido, como argumentei na introdução, esses *dados* não nos dão acesso aos *atos*, mas são eles mesmos *fatos*, versões significadas nos embates discursivos.

Todas as edições do Dossiê descrevem e, conseqüentemente, engendram a *violência doméstica e familiar*. Seu processo de produção é inicialmente tímido, compondo, nas três primeiras publicações, o desenho de uma violência demasiadamente abstrata. Sua forma

somente passa ser dotada da carnatura necessária para a comoção nas publicações de 2021 e 2022, sobretudo no recurso aos casos emblemáticos arquitetados pela mídia jornalística. Tenho notado, inclusive, a emergência de uma articulação colaborativa entre militantes e jornalistas, manifesta simultaneamente na participação ativa das narrativas jornalísticas na estrutura do Dossiê, e no acionamento de testemunhos e dados ativistas nas malhas das narrativas jornalísticas. Parece-me que, no final, a força legitimadora desses discursos depende, cada vez mais, de seus enredamentos um no outro.

Por exemplo, a presidenta da ANTRA, Keila Simpson, é uma das convidadas a comentar o caso *Carolina* em uma reportagem. É ela que denuncia, como descrevi no capítulo anterior, que as delegacias são “espaços povoados de estigmas”. Também Bruna Benevides, autora do Dossiê, é uma das comentadoras do caso *Jéssica*. No Dossiê de 2022 (BENEVIDES, 2022), os casos de *Carolina* e *Jéssica*, a partir da reprodução das reportagens, são agenciados para denunciar os “retrocessos” aos “avanços” conquistados na esfera judicial nos últimos anos. Esses avanços, por sua vez, são referentes às decisões judiciais que vinham paulatinamente reconhecendo *o direito* das mulheres trans à aplicação da LMP às suas solicitações. De fato, no estado de São Paulo, o acórdão do caso *Carolina*, proferido na 10ª Câmara Criminal do TJ-SP, seria o primeiro a negar provimento ao pleito na instituição. Antes dele, quatro outras decisões do Tribunal deferiam demandas similares, da mesma forma em que, no Rio de Janeiro, antes do caso *Jéssica*, duas outras decisões já haviam concedido medida protetiva de urgência para mulheres transexuais.

Assim, além de oferecer esses casos exemplares, as narrativas jornalísticas são particularmente atrativas porque também conjuram uma série de estratégias morais passíveis de replicação na produção do Dossiê. Todas as reportagens acionadas na edição de 2022, por exemplo, trabalham para legitimar a vitimação das mulheres trans na violência doméstica e familiar, reconhecendo os indeferimentos judiciais das demandas como violações de seus direitos. Ademais, uma das principais táticas acionadas ali pelos sujeitos-jornalistas é a costura dos testemunhos das *vítimas* a comentários *técnicos* de profissionais do Direito, especialmente porque amplificam os efeitos de verdade das narrativas tecidas. Todas elas, inclusive, atendem aos pressupostos estabelecidos pela gramática militante, seja interpelando as *vítimas* pelo nome social ou reafirmando suas *identidades de gênero* como femininas.

Assim, essas matérias são utilizadas pelas militantes para fundamentar as denúncias ali enunciadas de que o “sistema judiciário é omissivo” e de que “adota postura transfóbica” nas decisões proferidas por seus juízes, em especial porque “ainda trata as mulheres trans no masculino”. Citam, por exemplo, a opinião da juíza Camila de Jesus Gonçalves, coordenadora

de primeiro grau de Direitos Fundamentais da Escola Paulista de Magistratura, para quem é possível aplicar a LMP a mulheres transexuais, mas que, na prática, a decisão depende da interpretação de quem julga. Também recorrem a um trecho da “Nota técnica sobre a aplicação da Lei Maria da Penha à violência doméstica contra transexuais e travestis” do Conselho Federal da OAB, mencionado em uma das reportagens:

Se é certo que a mulher foi e ainda é discriminada em razão de um estereótipo de inferioridade imposto pelo gênero, não menos certa é a situação de vulnerabilidade suportada por transexuais e travestis, minorias alvo de agressões, preconceito e constantemente relegada à invisibilidade estatal. A Lei Maria da Penha não cria qualquer restrição as transexuais e travestis, tampouco exige prévia retificação do registro civil ou cirurgia de adequação de sexo, e onde a lei não restringe, não cabe ao intérprete fazê-lo. Estabelecida proteção da mulher como gênero, e não como sexo, mostra-se plenamente aplicável à violência doméstica praticada contra transexuais e travestis do gênero feminino.

Consequentemente, na articulação de suas partes, percebo que a narrativa do Dossiê constrói, como *verdade*, a ideia de que a LMP é objetivamente aplicável aos casos de violência doméstica e familiar contra mulheres transexuais e travestis. Nesse sentido, as situações nas quais os agentes estatais não seguem essa lógica são demonstrativas da existência de práticas “transfóbicas” no “sistema judicial”, pois preferem negar direitos aos sujeitos trans do que declarar o que *a lei* e diversos outros profissionais *já atestam*. Assim, os efeitos discursivos mais imediatos estão na produção da imagem do *Estado-ente* como essa figura cruel e opressora, responsável pela ampliação das condições nas quais a violência emerge, sobretudo porque nega a sujeitos trans, em razão de suas expressões de gênero, os instrumentos legais de proteção.

Como eu disse anteriormente, não é só a edição de 2022 que enuncia *a violência doméstica e familiar*. O Dossiê publicado em 2018 (BENEVIDES; SIMPSON, 2018, p. 30, grifei) elenca entre as metas e ações a serem desenvolvidas em parceria com “*o Estado*”: “o atendimento das Travestis e Mulheres Transexuais em todas as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) e o devido enquadramento na Lei Maria da Penha em casos de *violência doméstica e familiar*”. Além disso, essa violência é designada como um *crime de ódio* decorrente da “*homo(trans)fobia*”. Mott (2003, p. 69 *apud* BENEVIDES; SIMPSON, 2018, p. 2008), citado no texto, afirma que suas “vítimas têm fragilidades acrescidas pelo fato de ser *mais efeminada ou andrógena*”. Nessa esteira, os *crimes transfóbicos* são definidos como aqueles em que “*a identidade de gênero da vítima* foi o motivo ou agravante de seu resultado, visto que, nestes casos o preconceito e o ódio *contra pessoas trans* foram expressamente

verbalizados pelos algozes, ou como tal percebidos pelos familiares da vítima ou pelas autoridades policiais” (BENEVIDES; SIMPSON, 2018, p. 98, grifei).

Na publicação de 2019 (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019), *a violência doméstica e familiar* aparece listada como um tipo de “*violação de direitos humanos*” (grifei) de pessoas trans. Sua narrativa menciona também que o *Ministério Público* e o *Judiciário* já vêm aplicando a Lei 11.340/2006 aos casos de *vítimas* travestis e mulheres transexuais, mas que existem relatos de negativa de atendimento àquelas que não possuem documentos retificados nas Delegacias da Mulher. Em 2020, a edição elenca como um dos fatores de produção e de manutenção da “*necrotranspolítica*” a “*dificuldade no acesso ou negação de atendimento de pessoas travestis e mulheres transexuais nas Delegacias da Mulher e demais aparelhos de proteção às vítimas de violência doméstica*” (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020, p. 13, grifei). Além disso, essa violência é apontada como uma das temáticas mais citadas pela imprensa.

Por sua vez, no Dossiê publicado em 2021 (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2021), a “*agenda antigênero*” é registrada como o instrumento condicionador da promoção do “retrocesso em diversos campos e políticas que vinham sendo pautadas pelo movimento de mulheres e LGBTI+, tendo sido responsável direta por um aumento *da violência de gênero, dos casos de feminicídio e violência doméstica*, assim como pelo aumento do assassinato de pessoas trans” (grifei, p. 52), especialmente no contexto pandêmico.

No gráfico pizza que apresenta os tipos de violações de direitos humanos, indica-se que a *violência doméstica e familiar* compõe 7% dos casos levantados, estando atrás das violações “praticadas na internet” (25%), “no comércio” (13%), pela “agressão policial” (13%), pela “ameaça, assédio e agressão (AAA) devido à identidade de gênero” (13%), “na educação” (9%) e “no banheiro” (9%). O documento cita também a publicação da cartilha, descrita por mim na introdução deste capítulo, sobre como agir em casos de *violência doméstica* no período de isolamento, que, segundo o texto, “alcança frontalmente a população LGBTI+ que passa a conviver com familiares ou ambientes abusivos” (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2021, p. 126)

Percebo, portanto, na leitura desses documentos, que a *violência doméstica e familiar* é tomada em estreita correlação com a *transfobia*. Dessa forma, o delineamento da vulnerabilidade historicamente atrelada às dissimetrias de gênero pelo Movimento Feministas vai ao encontro dessa nova categoria causal que vem sendo desenhada nos debates do Movimento Trans: a *cisnormatividade*.

De acordo com Vergueiro (2015), esse enunciado se propõe a mapear os elementos sociais que concorrem para a constituição do “(cis)gênero natural”, “normal”, “verdadeiro” e “ideal”. Logo, três traços fundamentais são apontados pela autora como constituintes de seu

sentido: “a pré-discursividade”, que pressupõe a existência de um *sexo naturalmente objetivo* do qual decorre o gênero; “a binariedade”, isto é, a forma como a produção e o compartilhamento das ideias binárias sobre gênero se dá em várias instituições e ambientes socioculturais; “e a permanência”, ou seja, a presunção de que *corpos normais* apresentam coerência fisiológica e psicológica com o *sexo*.

Em outros termos, nessa perspectiva, a *cisnormatividade* trabalha para produzir a representação da *mulher verdadeira* como aquela que *nasce e morre* com um *sexo feminino*. A *matriz cisnormativa* seria, assim, a principal responsável pela significação das identidades de homens e mulheres, atuando, desde o início, na fabricação do padrão culturalmente disponível de *pessoa*. Um indivíduo é primeiramente sexuado, às vezes, antes mesmo de nascer ou ter um nome, sendo esse processo o pressuposto para a sua transformação em sujeito. Essa operação de sexualização, dada na linguagem, é ocultada para atribuir ao *sexo* a aparência de que é *natural*. Assim, a chegada ao mundo de um indivíduo já lhe submeteria a essa estrutura binária de nomeação, impondo a coerência entre *sexo* e *gênero* como requisito da inteligibilidade. O deslocamento desses elementos, como nas práticas trans, desencadearia um processo de vulnerabilização, tornando-as suscetíveis à violência. Como se pode perceber, essas ideias são herdeiras dos *estudos queer, transfeministas e pós-coloniais/decoloniais* e, na sistematização de Vergueiro (2015), são propostas como relevantes para as reflexões políticas, acadêmicas e existenciais.

Nos Dossiês trans, a *cisnormatividade* aparece como principal fator de marginalização de transexuais e travestis: “Igualmente, este dossiê leva a uma reflexão acerca da conjuntura vivenciada pelas pessoas que fazem parte desse segmento da sociedade, que abandona e marginaliza pessoas que rompem com os padrões *hetero-cis-normativos*” (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2021, p. 7, grifei). Dessa forma, por causa da *cisnormatividade*:

O Brasil *naturalizou um projeto de marginalização das travestis*. A maior parte da população Trans no país vive *em condições de miséria e exclusão social*, sem acesso à educação, saúde, qualificação profissional, oportunidade de inclusão no mercado de trabalho formal e políticas públicas que considerem suas demandas específicas (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2021, p. 7, grifei).

O *cissexismo* seria, então, de acordo com Benevides e Nogueira (2021, p. 8, grifei):

[...] uma instituição social que *legitima e reconhece unicamente as identidades cisgêneras em detrimento das identidades transgêneras*, através da sub-representação e invisibilidade, a fim de assegurar o *status quo* das identidades cis como o *padrão hegemônico de ser e existir na sociedade*.

Veja-se que o gênero é assinalado como a principal causa da vulnerabilização trans, mas não da mesma forma que o fazem alguns estudos feministas na análise da violência doméstica. Nestes, como sublinhei no primeiro capítulo, a vulnerabilização feminina é explicada de diversas formas, mas, no Brasil, aparece atrelada a uma desigualdade estrutural que permeia a relação de homens e mulheres, ora recebendo o nome de *dominação masculina*, ora de *patriarcado*. Assim, essa estrutura hierárquica seria a responsável pela produção simbólica da masculinidade como superior, e da feminilidade como inferior, atravessando as experiências desses sujeitos em todos os setores da vida social. No caso da *cisnormatividade*, as assimetrias sublinhadas decorreriam da divisão simbólica *cis/trans*, sendo, inclusive, fabricadas antes das demais opressões.

Conseqüentemente, a *violência doméstica familiar* é apresentada como uma opressão que se soma à uma vulnerabilidade mais primária das experiências transexuais e travestis, decorrente da *identidade de gênero trans*, isto é, *não-cisgênera*, cuja inteligibilidade se dá na chave *transfobia*, produto da *cisnormatividade*: “vítimas têm fragilidades *acrescidas* pelo fato de ser mais efeminada ou andrógena”, segundo a citação de Mott acionada no Dossiê (2003, p. 69 *apud* BENEVIDES; SIMPSON, 2018, p. 2008). Nesse caso, além de já serem suscetíveis à *transfobia*, as *identidades trans femininas* estariam também, por causa das relações de gênero, expostas à *violência doméstica e familiar*. Como visto anteriormente nas ideias de Koyama, mulheres trans são apontadas como *particularmente mais vulneráveis* a determinados tipos de *violência* em comparação às *mulheres cisgêneras*, incluindo à *violência doméstica e familiar*.

Nesse caso, a *violência doméstica e familiar*, quando vivenciada por sujeitos trans, parece estar atrelada ao gênero *transfobia* como sua espécie. Por isso ela é também responsabilizada pela reprodução da “*necrotranspolítica*”, ou *política da morte trans*, termo que faz referência à categoria *necropolítica* de Mbembe (2016), que aponta para o uso do poder social e político de decretar como algumas pessoas devem viver e como outras devem morrer. Aqui, a *necrotranspolítica* procura sublinhar o modo como as estruturas de poder fabricam vidas trans como descartáveis ao abandoná-las para a morte.

Destarte, o desamparo das agências estatais às *vítimas trans de violência doméstica e familiar*, assinaladas como mais vulneráveis aos conflitos familiares que vivenciam em suas casas por causa da transexualidade e da travestilidade, é também listado como um fator de consolidação da *política da morte trans*. Assim, a contagem das mortes e das violações empreendidas por essas militantes, ao se unir à tradicional pauta do Movimento Feminista brasileiro, articula o realce, em primeiro plano, do *ser trans/cis*, com o do *ser feminino/mulher* em segundo.

Talvez até se possa afirmar que, quando a categoria *cisnormatividade* é incorporada ao discurso do Dossiê, passa a operar sem alguns de seus aspectos críticos, dotando de fixidez e unidade as noções binárias de *cisgeneridade* e *transexualidade*, e estabelecendo uma estrutura rígida de opressão de gênero que mantém seus sujeitos atrelados a destinos estruturalmente trágicos e inescapáveis, na linha do *vitimismo* de Gregori (1993). Além do mais, é também possível argumentar que a eleição de uma única dimensão da experiência, o gênero, para a análise da violência, ou a percepção de que diferentes eixos de opressão se somam e se hierarquizam – primeiro se é trans e depois mulher – limita a compreensão de sua emergência, já que gênero, raça e classe nascem sempre em articulação.

Todavia, penso que a importância do discurso do Dossiê esteja no papel que desempenha no processo de explicitação da violência e, conseqüentemente, da ampliação que possibilita ao acesso a direitos previstos na LMP. Se, por um lado, seu conteúdo parece perceber os sujeitos como politicamente estáticos, por outro, ele é o meio de atuação política das militantes, um instrumento de luta que opera em nome da resistência às condições de injustiça e precariedade. Dessa forma, esses discursos, a despeito das convenções de gênero e sexualidade que acionam, paradoxalmente, possibilitam a emergência de novos sentidos para a violência e vítima. Basta se lembrar das estratégias mobilizadas para dotar de inteligibilidade aquelas experiências que não são inteiramente reconhecíveis.

No primeiro capítulo, para falar de inteligibilidade, utilizei a categoria reconhecimento a partir das teorizações de Judith Butler. Ali, sublinhei que todos são sujeitos linguísticos, dependendo do assujeitamento para se tornarem reconhecíveis. É preciso considerar que um aspecto importante da teoria butleriana é a percepção de que essa sujeição é o processo que subordina todos ao poder, mas também aquilo que inicia e sustenta a ação do sujeito. Desse modo, a sujeição é, ao mesmo tempo, o poder que se exerce sobre todos, e o poder assumido quando se torna um sujeito, isto é, um instrumento do *vir a ser* (BUTLER, 2017).

Em obras posteriores (BUTLER, 2015a; 2018, 2019), a autora se propõe a pensar em dois tipos de normas: de um lado, há as normas linguísticas que, ao mesmo tempo, sujeitam a todos e possibilitam uma determinada ação; e de outro, estão as normas que constituem as condições infraestruturais e intersubjetivas que tornam a vida viável. Para introduzir esse argumento, Butler oferece uma nova categoria de análise, *a precariedade*, para assinalar que a vida está sempre, de alguma forma, nas mãos dos outros.

Logo, a autora quer dizer que todos são dependentes de redes de sociabilidade e infraestrutura que fornecem as condições materiais e sociais necessárias para a manutenção da vida, como por exemplo: abrigo, comida e emprego. Entretanto, simultaneamente, todos são

expostos ao risco de obliteração, pois podem ser submetidos, sem suas vontades, à fome, ao subemprego, à privação de direitos ou à exposição diferenciada à violência e à morte. Anteriormente, introduzi a ideia de que o corpo depende das operações normativas para ganhar sentido social. Nesse novo raciocínio, ele passa a também ser concebido pelas relações que tornam sua vida e ação possíveis, pois sem condições sociais e materiais, é inviável sustentar a sua existência. Assim, Butler apresenta uma nova ontologia corporal que atribui ao corpo uma vulnerabilidade incontornável aos outros, inaugurando-o como inerentemente relacional.

Ademais, é preciso considerar que, sob algumas formas políticas, os meios de manutenção da existência são desigualmente distribuídos. Isso ocorre porque as normas de reconhecimento trabalham para produzir algumas populações como reconhecíveis, dignas de cuidado, e outras como mais difíceis ou impossíveis de se reconhecer. Consequentemente, essas normas engendram tanto vidas que socialmente importam – porque são lamentáveis, enlutáveis –, quanto vidas descartáveis, mortíveis e matáveis, porque suas perdas não provocam comoção. Essa reflexão se aproxima daquela oportunizada por Mbembe na elaboração da categoria necropolítica, anteriormente mencionada.

Quando Keila Simpson, por exemplo, presidenta da ANTRA, interroga “Quem chora por nós? Quem vai contribuir com a vaquinha pra enterrar mais uma? Pra que não seja enterrada como indigente, sim porque abjeta já somos, a sociedade já nos cunhou esse adjetivo”, ela está chamando a atenção do leitor para essas formas políticas que produzem vidas trans como descartáveis. Simpson sublinha, assim, tanto a inexistência de comoção coletiva diante de suas perdas, quanto a privação das condições estruturais para lhes atribuir um nome e um jazigo em suas mortes.

Se como diz Butler, o enlutamento é o pressuposto de toda vida que importa, a estratégia política da militante é explicitar essa “*violência constitutiva das identidades trans*”, conforme Koyama, com o intuito de torná-la inteligível ao interlocutor, reconhecível. Além disso, ela também sublinha a necessidade de se criar uma solidariedade agregadora entre pessoas trans na busca de “resistir para existir, existir para reagir”, título do manifesto que introduz o *site* da ANTRA. Portanto, para “resistir” às condições precárias que inviabilizam o “existir” trans, Simpson aciona a precariedade na busca de uma aliança política trans que permita “existir para reagir”.

No pensamento butleriano, a precariedade é uma condição insuperável do sujeito, pois sua ontologia corporal o inaugura nessa inerente vulnerabilidade ao social. Nesse sentido, as normas da precariedade não podem ser *desfeitas* tal qual as normas linguísticas, mas isso não

significa que elas não possam ser rearranjadas para oportunizar a ampliação das condições intersubjetivas e infraestruturais sustentadoras da vida.

Partindo desse pressuposto, Butler (2018) introduz o argumento de que a precariedade é dotada de potencial político para mobilizar resistência ao poder. Dessa forma, a visibilização da articulação de forças na reivindicação do direito à existência detém poderes latentes de transformar a distribuição desigual das condições estruturais sustentadoras da vida. Em outras palavras: enquanto, de um lado, essas articulações são condicionadas pela distribuição desigual de infraestrutura; de outro, a publicitação dessas alianças políticas, como nas manifestações públicas, oportuniza a aparição de corpos afetados por políticas sociais e econômicas responsáveis pela dizimação de populações. Conseqüentemente, essas assembleias, integradas por performances corporais socialmente invisibilizadas, são capazes de gerar comoção naqueles que agora as veem.

Como a autora explica, quando ocorrem nas ruas, essas manifestações enquadram-se na tradicional categoria *esfera pública* de Hanna Arendt, ou seja, na dimensão na qual os assuntos públicos são discutidos pelos atores sociais. Entretanto, Butler (2018) reconhece que essa esfera não está limitada a um encontro presencial fora do espaço *privado*, sobretudo porque sua emergência é um produto da prática política. Isso significa que qualquer espaço de aparição, incluindo aquele viabilizado pela mídia, agora faz parte dessa dimensão. Nesse sentido, porque oportuniza formas de solidariedade, e porque estabelece novas dimensões de espaço e tempo, a mídia passa a ser apreendida também como uma estrutura de suporte que pode ser acionada na ação política.

À vista disso, tanto a mobilização política nas redes sociais, quanto o agenciamento do jornalismo, consistem em dimensões de esfera pública, porque possibilitam que corpos precários e abjetos possam ser incluídos na economia da visibilidade que lhes oportunizam reivindicar melhores condições de vida e acesso aos direitos. Como observam Coacci (2018, 2014), Bulgarelli (2018), Carvalho (2015) e Carvalho e Carrara (2013), o Movimento Trans brasileiro vem se organizando especialmente por meio do *ciberativismo*, ou seja, através das movimentações empreendidas nas mídias cibernéticas. As militantes da ANTRA, por exemplo, utilizam o *Twitter* e o *Instagram* cotidianamente para fazer compartilhamento de conteúdo nas páginas das plataformas de rede social da organização. Só no *Instagram*, elas acumulam mais de 100 mil *seguidores*, recebendo em média algo em torno de 500 a 5 mil *curtidas* por publicação. Ao compartilharem um vídeo da artista travesti Linn da Quebrada, à época participante do *reality show Big Brother Brasil*, o *post* recebe mais de 90 mil visualizações.

Como mencionei anteriormente, os Dossiês produzidos pela ANTRA estão disponíveis para *download* no *site* oficial do Movimento, mas também podem ser acessados através dos *links* dispostos nessas duas redes sociais, tendo, assim, uma maior difusão entre aqueles que participam desses espaços. Por dinamizarem o compartilhamento de conteúdo, essas páginas se tornam locais propícios para a explicitação da violência e, por consequência, para a reivindicação de direitos. Nos perfis do *Instagram* e do *Twitter* da ANTRA, circulam, todos os dias, uma série de conteúdos mobilizados com esse intuito; eles integram predominantemente fotografias das *vítimas*, notícias, manifestos, denúncias de violações de direitos humanos, lições da gramática militante e dados. Dessa forma, na mediação desses aparatos tecnológicos, as ativistas têm a oportunidade de visibilizar corpos, vidas e mortes de pessoas trans.

Coacci (2018) e Bulgarelli (2018) observam que a emergência das plataformas digitais de redes sociais – *Facebook*, *Instagram* e *Twitter* – foram determinantes para o nascimento e para a disseminação do transfeminismo no Brasil. Mediadas por essas ferramentas tecnológicas, a partir de 2010, as ciberativistas trans desenharam um novo perfil de militância forjado, à princípio, distante dos espaços institucionais que organizações mais tradicionais como a ANTRA costumavam ocupar.

Embora essa nova forma de fazer política tenha introduzido no repertório dos movimentos sociais outras pautas e estratégias de acesso a direitos, acabou criando muito mais resistência do que aceitação, engendrando um cenário de embates e antagonismos com outras feministas, militantes trans, e ativistas gays. As “tretas”, como esses conflitos são designados por Bulgarelli (2018), acabaram contribuindo para a maior circulação de uma nova gramática que ia sendo tecida na tradução das publicações estadunidenses, composta por termos como “cissexismo” e “cigênero”. O ciberespaço, portanto, tornou-se o *lócus* central para que a maior visibilidade da identidade e a circulação desses discursos políticos se tornassem possíveis⁴⁵.

Pode-se tentar entender algumas dessas potencialidades recorrendo novamente ao caso *Cecília*. O enfermeiro, em seu atendimento, negou-se a chamá-la pelo nome social. Alegou, nessa ocasião, que não estava acostumado com “*esse tipo de coisa*”. Parece-me que essa expressão revela uma dificuldade de reconhecimento de *Cecília* como humana, especialmente se se considerar que o gênero, sempre em relação com a raça e a classe, organiza enquadramentos normativos que tornam possíveis a emergência de ideais de humanidade socialmente inteligíveis. Essa dificuldade se manifesta também no atendimento policial que lhe

⁴⁵ No último capítulo, apresentarei algumas críticas a essas formas de fazer política.

nega o direito de acessar um meio de proteção da vida, uma condição infraestrutural para a sua sustentação, historicamente conquistada pelo Movimento Feminista.

Como resultado, a falta de um instrumento protetivo sustenta a exposição do corpo de *Cecília* às ameaças de seu ex-companheiro, ampliando as condições de precariedade decorrente do reconhecimento diferenciado. Simultaneamente, é o medo de ser assassinada diante da inerente vulnerabilidade corporal ao outro que anima a ação política de *Cecília* na esfera pública cibernética, o *Facebook*, onde compartilha imagens de seus machucados, possibilitando que essas fotografias performem resistência corporal. Essas figuras, juntamente com os atos discursivos que a acompanham, ao entrarem em circulação, podem potencialmente provocar deslocamentos normativos capazes de contestar e revisar os enquadramentos que limitam a emergência do humano.

Como disse Butler em *Quadros de Guerra* (2015a), nem todo conhecimento é reconhecimento, e existem formas de conhecer que não estão restritas a essas operações normativas. Dentre estas, está a *apreensão*. Este instrumento cognoscente permite, por exemplo, que se olhe para imagens de brutalidade a fim de se apreender rastros persistentes de humanidade, ainda que o humano não seja imediatamente reconhecível. A comoção, nesse caso, pode ser um produto da apreensão, e tem potencial para desempenhar deslocamentos críticos a partir da demanda pela resposta ética à dor dos outros.

A autora conclui essas reflexões analisando as fotografias vazadas de Abu Ghraib após os atentados de 11 de setembro. Essas imagens são exibidas repetidas vezes, são transportadas de um contexto para o outro, e esses sucessivos enquadramentos e recepções condicionam sem determinar os tipos de interpretação que se pode ter. Aqui, as normas que regem a humanidade são transmitidas e revogadas e, nesse processo, pode haver um encontro entre o rastro visual do humano e seu telespectador. Esse rastro não diz o que é o humano, mas pode fornecer provas de que houve uma quebra na condição de humanidade. As fotografias que retratam tortura e morte em Abu Ghraib chegam mostrando pessoas com rostos obscurecidos ou encapuzados. Não é possível se ver estes rostos, mas essa obliteração e rasura tornam-se sinais persistentes de seus sofrimentos e de suas humanidades. Esse é um exemplo claro em que a vida humana excede e resiste à norma do humano.

A circulação da fotografia do rosto de *Cecília* ensanguentado tornou possível que, no final, ela tivesse acesso às medidas protetivas de urgência. A comoção de seu advogado lhe propiciou a aquisição dos meios, também infraestruturais, para que a demanda fosse judicializada e, ao mesmo tempo, também oportunizou que ela fosse retratada como *vítima de violência* pelo jornalismo *online*. Algo similar acontece quando os dados, análises e casos

elaborados pelas militantes do Movimento Trans passam a circular pela mídia, seja nas redes sociais ou nas narrativas do jornalismo. Diante da quase total inexistência de dados oficiais sobre seu sujeito político, a principal função dessa *contagem de mortes* tem sido criar um horizonte discursivo que possibilite a existência linguística e material das *peças de carne e osso* que com ele se identificam. Dessa forma, se a sensibilização diante da dor e do sofrimento depende das normas de reconhecimento, então a entrada em cena desses discursos tende a oportunizar ampliação ou deslocamento das molduras que formatam o humano.

Coacci (2020a), ao analisar a produção e os efeitos do Dossiê Trans, já observava alguns resultados de sua disseminação. Nos casos deste trabalho, desde 2018, esses dados são acionados em diversas decisões judiciais, incluindo do STF, e em notícias e reportagens de jornais que visibilizam a vitimação de pessoas trans na violência doméstica. Também observo esses números serem agenciados nas peças produzidas por promotores e defensores públicos. Em 2021, é quase certeza que uma narrativa simpática a pessoas trans os mobilizem para defender o reconhecimento de seus direitos. Também a gramática forjada pelas transfeministas foi traduzida para a gramática jurídica e jornalística, sendo amplamente utilizada como idioma desses atores.

É verdade que, como indicado no Dossiê, os resultados judiciais dos casos *Carolina* e *Jéssica* contrastam com o que já parecia se direcionar para a estabilização de um *entendimento judicial* sobre a matéria, “retrocesso” este que as militantes atribuem ao fortalecimento de uma “agenda antigênero”. Creio que o panorama político, de fato, venha contribuindo para a negação de algumas demandas nos tribunais, mas também acredito que decisões contraditórias naturalmente emergjam nas práticas interpretativas da *comunidade jurídica*. Resgatando, com muitas ressalvas, a noção de *campo jurídico* de Bourdieu (2012), tem-se que *o Direito é o local de luta pelo direito de dizer o que é o Direito*. Nesse sentido, porque não é um campo socialmente fechado, e porque existem muitos interesses em jogo, o sistema jurídico – *o Direito* – não é capaz de organizar as condições necessárias para o estabelecimento definitivo de consensos. A emergência de dissensos, discursos em oposição, e não de consensos, constitui o plano dos resultados possíveis de uma formação discursiva (LACLAU; MOUFFE, 2015).

Essa ideia é passível de ser apreendida no caso *Jéssica*. A juíza aplicou ao seu marido medida protetiva de urgência da LMP, mesmo reconhecendo-o como *homem cisgênero*. O *entendimento judicial* sobre a impossibilidade de aplicação da lei *aos homens*, mesmo que gays, já deveria ter sido *pacificado* desde que o STF declarou a constitucionalidade da LMP em 2012 (BRASIL, 2012), legitimando o tratamento estatal diferenciado *às mulheres* sob o *princípio da equidade*. Nota-se, dessa forma, que esse *entendimento* está sempre vulnerável à emergência

de discursos antagônicos, ainda que a *máxima autoridade judiciária* se pronuncie, pois o sistema jurídico não pode ser nunca definitivamente costurado. Estou ciente, a partir das reflexões butlerianas, de que quanto mais um discurso é citado, reiterado e incorporado às práticas dos sujeitos, mais ele se cristaliza – e isso também é particularmente aplicável às dinâmicas jurídicas –, mas esse é apenas um efeito contingente, que pode inclusive ser alterado pela prática política do Movimento Trans.

Em suma, observa-se que a *violência* está no âmago da constituição do Movimento LGBTQIA+, do Movimento Feminista e do Movimento Trans. A *violência doméstica e familiar* vem sendo incorporada à pauta trans na medida em que os discursos feministas também vão integrando suas reflexões e atuações. Esse processo de tradução de uma demanda historicamente feminista tem trabalhado para dar novos contornos ao Movimento Trans e a seus sujeitos, e oportunizado a emergência de novos sentidos para essa violência.

Nesses 10 anos que recortam os documentos que analiso, também é notável o aumento da demanda judicial pela aplicação da LMP a mulheres transexuais e travestis, especialmente nos últimos quatro anos. Esse crescimento coincide tanto com o reconhecimento do direito à alteração de dados civis pelo STF (BRASIL, 2018), quanto com o incremento da visibilidade trans na mídia, que inclui a maior circulação dos dados e discursos que integram o Dossiê Trans nas redes sociais e no jornalismo. Neste último caso, ao precisar adequar a estruturação de suas narrativas às exigências do ciberativismo, os portais jornalísticos vão alterando significativamente as representações dessas identidades, na linha das observações de Borelli, Machado e Dias (2017). Diante desse cenário, imagino que essa crescente difusão discursiva criou as condições necessárias para que mais pessoas pudessem se reconhecer na vulnerabilidade dessa *violência doméstica e familiar*, oportunizando, assim, uma maior procura pelas agências estatais.

Logo, considero que uma das mudanças mais significativas no “fazer direitos” do Movimento Trans, especialmente no acionamento da violência em sua prática política, está nessa aproximação *com o Estado* que a nova pauta pressupõe. Na explicitação da violência policial na década de 90, *o Estado* é sobretudo o *algoz* por excelência da travesti, e emerge performando essa hipermasculinidade viril e agressiva que permeia a figura guerreira do policial. Seus instrumentos são assim mobilizados para criminalizar, agredir, marginalizar, estigmatizar, e manter corpos trans abjetos. Na violência doméstica e familiar, a dimensão idealizada do Estado não pode integrar a articulação desses mesmos elementos, caso contrário, não valeria à pena buscá-lo. Aqui, ele deve assumir sua face paternal e zelosa que, através do poder pastoral, substitui os homens, com sua perene presença na vida das mulheres (BROWN,

2006). Mobilizo as reflexões de Brown (2006) não com o intuito de reestabelecer a ideia monolítica de que “o Estado é masculino”, como no pensamento de MacKinnon (1991), mas para sublinhar que as múltiplas dinâmicas que são estabelecidas entre agentes estatais e sujeitos do “outro lado” da fronteira estatal coproduzem mutuamente diversos ideais de Estado e gênero.

Conseqüentemente, essa maior *presença estatal*, dada na troca por cuidado e reconhecimento, vem acompanhada de seus próprios desafios, dentre os quais está a incitação da máquina discursiva de Estado. As infinitas práticas burocráticas que participam de sua dimensão sistêmica são assim animadas a fabricar mais e mais discursos sobre os sujeitos, sempre mobilizando seus poderes produtivos. São essas enunciações, performatizadas na rotina dos procedimentos repetitivos da burocracia, que organizam as condições de fabricação e manutenção das desigualdades sociais de classe, raça e gênero (SHARMA; GUPTA, 2006).

Por outro lado, é preciso também considerar o que o reconhecimento estatal oportuniza àqueles que *desejam ser desejados pelo Estado* (BUTLER, 2015c). Conforme Bourdieu (1996), seus poderes mágicos são capazes de moldar estruturas mentais e impor princípios de visão e divisão comuns na unificação de sistemas de classificação, procedimentos burocráticos, estruturas escolares e rituais sociais. Suas instâncias viabilizam, portanto, um espaço de luta por reconhecimento e produção de sentidos, sobretudo diante de sua poderosa capacidade de nomeação e atestação da *realidade* por meio de suas categorias, atos e discursos oficiais, simbolicamente eficientes porque decorrentes de rituais de autoridade.

Não se pode esquecer que a prática política militante também perfaz processos estatais que simultaneamente confeccionam projetos de Estado. A qualificação de seus atos como *transfóbicos, desgastantes, extremamente humilhantes* e de suas entrâncias como *espaços povoados de estigma* exemplificam alguns dos embates travados em nome do que *deve ser o Estado*, esse “centro exemplar” – “nunca plenamente atingido, nunca totalmente desacreditado” (VIANNA, 2014, p. 18).

É curioso observar ainda, a repercussão desses discursos estatais no jornalismo *online*. As narrativas jornalísticas que analiso são normalmente publicadas – tanto nos veículos regionais, quanto nos grandes portais nacionais – após uma decisão judicial. Nesse sentido, os atos dos agentes de Estado desenham as condições para a emergência das narrativas jornalísticas que, por sua vez, são acionadas na construção do discurso do Dossiê. No caminho inverso, a ação política trans provoca a produção de discursos nas instâncias de Estado, ao

mesmo tempo em que participa da construção das condições de emergência das narrativas jornalísticas. Trata-se, portanto, de um nó em rede, quase como um dispositivo foucaultiano⁴⁶.

Dessa forma, em meio à citação reiterada desses discursos, sujeitos, projetos de Estado e ideais de gênero vão sendo circunscritos, incidindo simultaneamente sobre a reordenação da pauta na militância, na experiência cotidiana dos sujeitos e no discurso dos agentes estatais. Ao mesmo tempo, os próprios embates travados pelo Movimento contra as narrativas midiáticas que reproduzem visões estereotipadas e deterioradas de suas identidades políticas vêm atuando para reordenar esses discursos nos termos impostos pelas militantes. Trata-se, portanto, de um ciclo que se retroalimenta. Na próxima seção, intento analisar algumas dessas narrativas jornalísticas.

3.2 Narrativas jornalísticas, vítima e convenções morais

As narrativas jornalísticas das quais participam *Cecília, Carolina, Jéssica e Greta* são compostas por texto e imagem. Nelas, os discursos parecem replicar a mesma tática de explicitação da violência acionada pelos movimentos sociais. Há, por exemplo, referência ao número de pessoas violadas e mortas, espaço para o testemunho das *vítimas* como *vítimas*, e visibilização de seus rostos e dores por representação iconográfica. Seriam, portanto, os efeitos discursivos dessas narrativas tão potencialmente transformadores como as dos movimentos sociais? Quais impactos o texto e a imagem jornalísticas podem ter sobre o reconhecimento de direitos desses sujeitos? Que implicações as convenções morais que operam nas tessituras desses discursos têm sobre a representação da vítima?

Como sublinhei anteriormente, a mídia tem o poder de visibilizar corpos precários, possibilitando, ao mesmo tempo, a publicização do sofrimento e a agência política. No entanto, há uma diferença significativa entre aquelas narrativas que se fazem circular pelas redes sociais, cujos sujeitos de enunciação são os próprios militantes, e aquelas que compõem os discursos da mídia jornalística *online*. Ainda assim, como sublinharam Cal e Lage (2015), o jornalismo vem desempenhando no tempo uma atividade mimética de representar a vida social, isto é, das ações dos homens, das sagas, das tragédias e das epopeias contemporâneas. Nesse sentido, sua narração da dor e sofrimento tem o potencial para despertar nos sujeitos sentimentos de piedade

⁴⁶ Nas palavras de Foucault (2010, p. 244), um dispositivo consiste em: “[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos”.

e compaixão para com as *peças de carne e ossos*, produzindo a *vítima virtual* cuidadosamente identificada e singularizada.

Trata-se, sobretudo, de colocar a dor em circulação no espaço público, tornando visível para a “opinião pública” sofrimentos até então distantes do olhar, incluindo-os no imaginário social. Sá-Carvalho e Lisovsky (2008), ao analisarem os impactos do fotojornalismo e da fotografia documental, salientam como o uso da fotografia tem operado como instrumento de reconhecimento de direitos e de alterações nas legislações. Dessa forma, os retratos de sofrimento têm o potencial político não só de assinalar quem é a *vítima* num dado momento da história, como também revelar uma maneira de olhar e se apropriar da experiência da dor.

Ao mesmo tempo, alguns estudos (CAL; LAGE, 2015; DUFF, 2018; HERRERA, 2019; LAGE, 2013; LAGE, 2015; PANDIR, 2019) vêm apontando efeitos contrários à sensibilização e ao reconhecimento da dor representada, especialmente naqueles casos de exploração excessiva do sofrimento e de seleção daqueles sujeitos que estão legitimados a aparecer como vítimas de violência. De um lado, há o engessamento da subalternidade e da vitimação de alguns grupos e populações, de outro, há a estereotipação que regula – a partir de relações de gênero, sexualidade, classe e raça – quais dores podem acessar os regimes de visibilidade. Nos dois casos, as consequências recaem especialmente sobre a despolitização frente ao padecimento do outro, alimentando o sofrimento diante do qual não parece haver ação possível.

Por outro lado, as análises de Borelli, Machado e Dias (2017) apontam para a correlação existente entre a produção jornalística e a dos atores dos movimentos sociais, tendo em vista que suas ações políticas, ao contraporem e questionarem os contornos enunciativos dados pelo jornalismo aos casos, articulam formas de resistências às narrativas midiáticas tradicionais. Assim, pretendo observar algumas dessas questões a partir da análise de sete narrativas jornalísticas, compostas de texto e imagem, sobre os casos deste trabalho, mobilizadas pelo jornalismo *online* e pelo telejornalismo.

Para isso, divido essa subseção em três outras: na primeira, aponto a importância da visibilidade midiática possibilitada pelo jornalismo, buscando também problematizar as molduras que separam as pessoas que podem ser reconhecidas como vítimas das que não podem. Nessa ocasião, analiso três narrativas do jornalismo *online* sobre os casos *Cecília*, *Carolina* e *Jéssica*, e uma do telejornalismo sobre o caso *Greta*. Na segunda, analisando duas outras narrativas do jornalismo *online* sobre o assassinato de *Greta*, examino algumas convenções morais de gênero, classe e raça que emergem do texto para se referir à identidade travesti. Na terceira, analiso uma última notícia *online* sobre o caso *Cecília*, dessa vez

procurando identificar quais discursos são acionados para além da violência doméstica e familiar.

3.2.1 Fotografias, narrativas jornalísticas e vitimação: “‘Me sinto vulnerável’, diz *Carolina*, que teve medida protetiva negada pela justiça de São Paulo”

Em 2016, *Cecília* foi convidada com outras 9 mulheres, pelo G1 Nacional, para compor um dossiê especial de homenagem aos 10 anos da Lei Maria da Penha. Na manchete: “‘Tenho muito medo dele me matar’: diz *transsexual* espancada pelo ex.” (grifei). O início da página já revela uma fotografia sua. Trata-se de retrato frontal que enquadra do rosto até a metade do dorso, com o fundo desfocado para dar destaque à sua figura. Ela posa muito séria, vestida com uma blusa branca e usando maquiagem leve. Não olha para a câmera, parecendo reflexiva. Na legenda da foto, lê-se: “**VÍTIMA:** *Cecília*, 29 anos”.

Abaixo desse retrato, a narrativa jornalística e a narrativa da *testemunha da violência*, *Cecília*, mesclam-se e confundem-se, pois o sujeito-jornalista não se coloca no texto. Trata-se de uma estratégia discursiva; somos levados a pensar que o discurso é transparente em si mesmo, e que os fatos narrados e os sujeitos que narram existem para além da experiência da narração. Nesse sentido, o sujeito-jornalista quer parecer apenas um intermediador neutro do encontro entre a testemunha, que apresenta os *fatos* como *verdadeiros*, e o leitor, que os recepciona.

Entretanto, deve-se perceber o jornalismo como acontecimento discursivo e prática organizadora de sentidos, responsável por estabelecer uma “ordem discursiva” (FOUCAULT, 2012). O que e como se diz são determinados pela interdição como procedimentos de exclusão, e os enquadramentos jornalísticos são provenientes dessas dinâmicas do que se é possível dizer e do que se deve calar em determinado momento e lugar. Além disso, como explicam Borelli, Machado e Dias (2017), o acontecimento jornalístico pertence ao campo da experiência, que, como já visto, não é antecedido pelos sujeitos nele investidos. Assim, os *atos* e os *fatos* não coincidem. Enquanto aqueles se manifestam, em um primeiro nível, na vida cotidiana, estes emergem da narração, ou seja, na transformação dos acontecimentos em discurso, que, por consequência, produzem os sujeitos na experiência de narrar.

Dessa forma, antes que *Cecília* dê seu testemunho, intercalado por registros fotográficos, o texto diz: “A seguir, leia o depoimento de *Cecília*, de 29 anos, *transsexual* que vive no *Acre* e que teve seu caso de *violência doméstica* enquadrado pela Lei Maria da Penha”. Somos, portanto, convidados a ler uma *história* de dor e sofrimento, um caso exemplar, em que

o sujeito é transformado em *vítima virtual*, e é individualizado nas relações de gênero e lugar. Pelo título, parece-me que o que torna este um caso especialmente emblemático é, em um primeiro plano, a *existência* da possibilidade de articulação do gênero, do *ser transexual*, com um tipo de violência explicitada pelo Movimento Feminista como próprio do *ser mulher cisgênera*; e em segundo plano, o reconhecimento judicial dessa articulação, como se a decisão do juiz – premiada pelo CNJ, inclusive – conseguisse, de alguma maneira, materializá-la, torná-la *real*.

Assim, introduz-se o testemunho de *Cecília*: “Foi de uma hora para outra. A gente namorava há oito meses e há seis morávamos juntos. Eu descobri que ele estava me enganando, contando mentiras, e falei com ele para a gente se separar. Mas ele não aceitou”. Mais à frente, ela continua: “Eu disse: ‘não quero confusão, a gente vai parar por aqui para cada um seguir com a sua vida e a gente ter uma relação saudável’”. Segundo conta, foram essas as palavras enunciadas a *Luís* que o fizeram iniciar as agressões: socos; chutes; golpes com um cabo de vassoura na cabeça; ela vai, aos poucos, detalhando os *fatos*, dando contorno à violência, e perfazendo-se nela.

No momento em que diz que foi levada de ambulância ao hospital, uma nova fotografia se interpõe na narrativa. Dessa vez não se vê seu rosto, pois o sujeito-fotógrafo aproxima propositalmente a lente da câmera em seu corpo, procurando enquadrar a lateral da metade inferior da face até os ombros. Sobreposta à imagem, está em destaque um trecho de uma fala de *Cecília*: “No hospital eles se referiram a mim no gênero masculino, principalmente o enfermeiro que me deu pontos na cabeça”. A narrativa inicia, então, a descrição do tratamento recebido no hospital e na delegacia.

Logo após ter contado os detalhes desse percurso institucional e do apelo no *Facebook*, um último retrato prepara a transição da narrativa anterior para a final. Neste, *Cecília* olha para a câmera, num registro frontal, ainda muito séria. Ela está apoiada com um dos cotovelos na janela, de costas para a luz do dia que penetra o quarto, tornando sua face assombreada pelo contraste. A legenda indica: “quero que ele pague. Ele está desfrutando da liberdade dele e quem está presa sou eu, porque não estou saindo de casa”. Em seguida, o último testemunho finaliza a trama da narrativa:

Tenho muito medo dele me matar. Muito medo. Vou passar a vida escondida, apavorada, sem saber se vai acontecer ou não. Ele tem que saber que o que ele fez foi errado, e a única forma é dentro da prisão. Não posso mentir, eu gosto muito dele, mas não consigo aceitar e acredito que nunca vou perdoar. Se não fosse pela proteção divina era para isso terminar como mais um caso de homicídio.

Assim como *Cecília*, duas fotografias de *Carolina* compõem narrativas do jornalismo *online*. Uma delas é publicada pelo jornal A Folha de São Paulo. Ao contrário do caso anterior, o testemunho é intermediado pelo sujeito-jornalista, que o costura às falas de especialistas, dados do Dossiê Trans, e de trechos da decisão proferida pelo TJ-SP. Os retratos vão aos poucos sendo introduzidos, buscando, ao mesmo tempo, sensibilizar o leitor, e chamar a sua atenção para *a injustiça dos fatos*, que, nesse caso, está na negação judicial da medida protetiva de urgência à *Carolina*.

Nesse sentido, no título, o sujeito-jornalista sublinha as relações de gênero como fundamentais para a leitura do texto: “Extensão da Lei Maria da Penha para *mulheres trans* divide tribunais pelo Brasil” (grifei). O subtítulo, por sua vez, sinaliza: “Parte dos juízes nega medidas protetivas para transexuais sob argumento do *sexo biológico* e o caso da jovem paulistana é levado ao STJ; especialistas e entidades defendem apoio a todas que se reconhecem como do *gênero feminino*” (grifei). Novamente os leitores são interpelados a acompanhar a narrativa por meio das lentes das relações de gênero. No entanto, ao contrário da anterior, que destacava o termo ambíguo “transexual”, aqui o termo *mulher* é incorporado à manchete, sublinhando essa *subjetividade feminina* na demanda de reconhecimento, como será evidenciado nas fotografias de *Carolina*.

Ela, por sua vez, quase não aparece na narrativa para dar seu testemunho. Em princípio, o texto organiza uma série de decisões judiciais que demonstram a *existência* de um conflito nos Tribunais, tal qual indicado no título da reportagem. Em seguida, articula trechos da decisão do TJ-SP com o do recurso formulado pelo Ministério Público, no qual o Promotor enuncia: “a *interpretação mais correta* para a Lei Maria da Penha é a de que ela versa sobre o *gênero feminino* independentemente do *sexo biológico* [...], *sem a necessidade da redesignação sexual*” (grifei). Assim, a narrativa vai se construindo em torno da defesa da ideia de que é possível fazer a “extensão” da LMP para mulheres trans, interpelando, inclusive, agentes da direção do TJ-SP – que afirmam, em nota, que “não é permitida orientação da administração sobre o resultado dos julgamentos”, porque os juízes têm “independência funcional” –, e da Associação Paulista dos Magistrados, que defende que “a lei é aplicável a toda mulher, ‘cis’ (que se identifica com o gênero de nascença) ou trans”. Depois dessas falas, especialistas são chamados para legitimar como *verdade* o discurso de que o reconhecimento das mulheres transexuais na LMP é possível.

Paulo Iotti, diretor-presidente do Grupo de Advogados pela Diversidade e doutor em Direito Constitucional, aparece tecendo críticas ao TJ-SP, destacando, ao mesmo tempo, que os registros de violência contra a comunidade LGBTQI+ aumentaram mais de 20% em todos

os cenários possíveis entre 2019 e 2020, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Matheus Faveline, por sua vez, doutor em Direito Penal pela USP, enuncia que, apesar de a LMP “não fazer referência expressa à sua aplicação a mulheres trans, a jurisprudência entende que ela é possível nos casos de violência praticada no âmbito familiar e doméstico”, isso porque, em sua opinião, “a lei não distingue orientação sexual ou identidade de gênero das vítimas mulheres, de forma que o fato de ser a ofendida transexual feminina não afasta a proteção legal, inclusive com relação a medidas protetivas de urgência”.

Adilson Moreira, doutor pela Universidade de Harvard e especialista em Direito Antidiscriminatório, considera que: “há um conflito inteiramente contraditório, mas também devemos levar em consideração que o sistema judiciário é contraditório. A previsão legal de uma norma não significa que os juízes vão atuar de acordo com ela”. Como complementa: “Esse problema vai sendo corrigido à medida em que os casos chegam às instâncias superiores. O STF já disse que ações afirmativas são constitucionais, mas juízes de instâncias inferiores ainda vão contra isso”. Somente após essas enunciações, as fotografias de *Carolina* são apresentadas.

Na primeira, a lente da câmera captura a cena de baixo para cima. Nela, *Carolina* é registrada frontalmente em uma rua arborizada. O fundo da imagem foi propositalmente desfocado para destacar a figura da mulher, enquadrada da cabeça até a metade das coxas. Ela veste uma blusa de mangas compridas branca com alguns detalhes pretos, e encara a câmera muito séria. Abaixo, a legenda diz: “Aos 19 anos, *Carolina* espera há mais de oito meses por uma medida protetiva contra o pai, a quem acusa de tentativa de estupro”. A narrativa que segue diz que não há data para o julgamento de seu recurso, e que ela se sente “decrecente” no sistema, com medo de ser novamente agredida. Além disso, indica que ela chegou a morar em um centro de acolhimento para jovens LGBTI+, mas que hoje vive sozinha em uma quitinete paga com seu trabalho em um hotel. Antes do próximo retrato, a narrativa destaca que *Carolina* continua recebendo ameaças quase semanalmente do pai e de um tio que mora na capital.

Na outra fotografia, também capturada de baixo para cima, ela não olha para a lente, mas sim para o céu com a cabeça levemente levantada. Parece reflexiva, e mantém a expressão de seriedade. Grande parte desta cena é composta pelas folhas de uma árvore desfocada. *Carolina* é, então, destacada mais uma vez, mas o enquadramento registra seu corpo apenas da cabeça até o peito. Na legenda, leio: “‘Me sinto vulnerável’, diz *Carolina*, que teve medida protetiva negada pela justiça de São Paulo e continua recebendo ameaças de morte do pai e de um tio”. Aqui, o texto abre aspas, pela primeira e última vez, para que ela testemunhe diretamente: “Ele chegou a me encontrar, mas consegui fugir antes. Depois, entrou em contato

comigo me xingando, falando que se eu voltasse lá iria me matar [...]. Resolvi não fazer nada porque me sinto vulnerável”. A notícia termina citando os dados do Dossiê trans:

[...] totalizaram 175 assassinatos em 2020, mantendo o Brasil como o líder mundial desde que ele foi criado. Apenas no primeiro semestre deste ano, outras 80 mortes já foram identificadas pela entidade, que também contabilizou a sua vítima mais jovem de transfobia no País: Keron Revache, assassinada aos 13 anos no interior do Ceará.

Essas duas narrativas são tecidas em torno da legitimação de *Cecília* e *Carolina* como *vítimas*. Ao contrário de algumas notícias analisadas por Borelli, Machado e Dias (2017) sobre o caso de Veronica Bolina – mulher transexual que arrancou com uma mordida parte da orelha de um agente penitenciário que a torturava – as duas são tratadas, o tempo todo, no feminino, tal qual vem demandando o Movimento Trans nacional. Apesar de *Cecília* ser retratada apenas como “transexual” no título da primeira matéria, engendrando no sentido do texto uma certa ambiguidade – afinal, é um homem ou uma mulher transexual? –, logo em seguida, a flexão de gênero do verbo, *espancada*, juntamente com a enunciação de seu nome social e a exibição de suas fotos, parecem devolver a coerência necessária para o reconhecimento de sua vitimação na *violência doméstica*. Nesse sentido, para os dois casos, as fotografias parecem desempenhar papel fundamental em suas construções como *vítimas*.

Como observa Herrera (2019), o processo de dar voz às vítimas de conflitos, o que chama de giro subjetivo, estabeleceu-se como paradigma fundamental da construção da memória coletiva. Dessa forma, a história oral e o testemunho possibilitaram a visibilização e a devolução da confiança para aquelas pessoas que sofreram com a violência, e que agora passam a narrar suas vidas em nome da manutenção da recordação e da reparação da identidade destruída. Uma das maneiras mais comuns de tornar a *vítima* visível se dá pela visibilização do rosto. Os meios de comunicação em massa, por exemplo, vêm reproduzindo essa tática como um modo de conscientizar os telespectadores sobre as implicações de eventos trágicos.

O autor sublinha que a violência mais perturbadora é aquela que atenta contra o rosto, ao ponto de dissipar a identidade pessoal. Não se trata apenas de violência explícita contra um rosto material, mas de uma prática que impõe a dissolução da subjetividade. Seu desaparecimento implica um processo de desumanização e de exclusão da história, o que Herrera (2019) chama de *violência de apagamento*. Destarte, a visibilização do rosto da *vítima* aponta precisamente para a resistência a essa violência, pois a base da relação humana se estabelece nele. Segundo autor, aqueles que estão no jogo social são, antes de tudo, um rosto que olhamos e que nos interpelam em busca de respostas. Portanto, dar um rosto ao outro, reconhecer ao outro, implica restituir essa relação.

Sendo assim, a exibição dos retratos de *Cecília* e *Carolina* nas narrativas jornalísticas desempenha o papel não só de reconhecimento de seus status de *vítimas*, como também trabalha para humanizá-las e para dotá-las de dignidade. Suas faces sérias, encarando as câmeras, anulam o anonimato monstruoso, oferecendo ao leitor essa matriz de identificação pessoal ao devolver-lhes a singularidade mediante uma presença concreta. A alteridade desses rostos também nos interpela em busca de respostas, tornando-nos imediatamente responsáveis a esses outros irredutíveis.

A exibição de fotografias dos rostos de vítimas de violência em nome do reconhecimento e do acesso a direitos não é uma novidade. Sá-Carvalho e Lisovsky (2008) observam que, desde a primeira década do século XX, Lewis Hine já expunha, para o “grande público”, que a fotografia deveria se tornar um aliado nas mobilizações sociais. Dessa forma, a câmera deveria visibilizar o que as barreiras sociais ocultavam, tanto para mostrar a realidade desse sofrimento, como também para ensinar a ver essa dor. Assim, imagens e textos são evidências chocantes que atestam a existência de um sofrimento causado por uma injustiça, e por isso devem servir para afetar a legislação. Trata-se de um verdadeiro projeto político, um projeto de reforma.

No mesmo sentido, Duffy (2018) chama a atenção para o fato de que as fotografias e vídeos registrados durante a Segunda Guerra, no Julgamento de Nuremberg, foram fundamentais para o reconhecimento de que as atrocidades cometidas pelos governos contra suas próprias populações transcendiam a moldura da legislação nacional, legitimando, portanto, a criação dessa nova categoria de violações de direitos humanos universais: os crimes contra a humanidade. Há, portanto, uma correlação entre direitos e fotografia.

Todos nós já acompanhamos, em algum momento, reportagens jornalísticas retratando pessoas reunidas em assembleias públicas vestindo camisas ou levantando cartazes com rostos de indivíduos que foram obliterados pela violência. Quando Marielle Franco foi assassinada, as redes sociais e os protestos nas ruas exibiam fotografias de sua face com o intuito de clamar por justiça. O retrato dela sorrindo, normalmente acompanhado da expressão “Quem mandou matar Marielle?”, imprimiu em nós uma memória coletiva. Não precisamos mais encará-lo para que sua imagem emerja em nossas lembranças toda vez que seu nome é evocado.

No entanto, também devemos nos questionar quais são as implicações sobre o reconhecimento daqueles que não podem mostrar o rosto. Será que ele sempre deve se fazer íntegro e visível para que possamos nos sensibilizar com o sofrimento? O que acontece com aqueles que, por questões de segurança ou de proteção da identidade, não podem exhibir suas faces na mídia quando denunciam a violência? Este é o caso de *Greta*.

Greta deu o seu testemunho a um telejornal do Mato Grosso, mas preferiu não mostrar o seu rosto. A narrativa jornalística é performada por cortes que mesclam a imagem da apresentadora, trechos de entrevistas com outras *vítimas* de *violência doméstica*, profissionais do Direito, e imagens que vão sendo narradas por um sujeito-jornalista. O relato de *Greta* é introduzido após a história de um *homem cisgênero* que sofreu agressões físicas da esposa, mas que não quis procurar uma delegacia para registrar boletim de ocorrência.

A transição é marcada por *takes* de uma repórter que caminha em uma rua movimentada, ao mesmo tempo em que narra:

E uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, amparada pela Lei Maria da Penha, garantiu a uma transexual que mora em Cuiabá o direito à medida protetiva contra o companheiro [...]. A decisão do TJ é a única do estado, e a segunda no Brasil, o outro caso foi em Minas Gerais.

Na vez de *Greta* falar, não se vê sua face. Ela é obscurecida no jogo de luz e sombra que compõe a imagem. Também não ouvimos sua voz, distorcida por efeitos digitais: “No primeiro mês que eu comecei a morar com ele, ele começou a me agredir. Me dava pancadas, me batia, chegou a jogar minhas coisas do quartinho onde a gente morava para fora”.

Essa cena é substituída por imagens das cicatrizes deixadas em *Greta* por *Tadeu*, ao tempo em que a apresentadora diz: “E, no corpo, estão as marcas da violência. Nos braços e na mão, os cortes de facas. E, na barriga, a marca de uma facada que quase lhe tirou a vida”. Retornando à *Greta*, ouve-se ela pronunciar: “o que eu mais quero é que ele suma da minha vida, definitivamente, da minha casa. E eu continuo sobrevivendo sozinho, como eu sempre sobrevivi”. No final da narrativa, a apresentadora indica que casos como esse, como os de *Greta*, fazem parte das estatísticas produzidas pela Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso sobre os números de registros policiais envolvendo “violência doméstica com mulheres” no estado; mais de 30 mil em 2015.

Como pode-se perceber, por mais que a narrativa ofereça outros rostos e outras vozes, os de *Greta* não podem ser, a priori, reconhecidos como completamente humanos pelos telespectadores. O rosto está obscurecido, a voz fragmentada. Vê-se as “marcas da violência”, cicatrizes de cortes de faca, enquanto escuta-se o ritmo marcado da narração telejornalística buscando lhe atribuir sentido. Seria essa tática suficiente para a sensibilização do telespectador? Tanto para Herrera (2019) quanto para Marques e Biondi (2017), o rosto não precisa estar íntegro nas imagens para causar comoção. Na verdade, em algumas situações, o recurso a outras formas de retratação do rosto, a partir do apagamento estratégico e da multiplicação, pode potencializar a resistência política de grupos vulnerabilizados.

No entanto, esses autores oferecem esse argumento em um contexto de crítica às dinâmicas midiáticas tradicionais que selecionam aqueles rostos que merecem ser representados como vítimas, a partir da individualização, em detrimento daqueles que são excluídos e apagados dessa representação. Eles chamam a atenção para a existência de práticas de visibilidade que nem sempre são opostas ao perigo do apagamento, senão que, em algumas ocasiões, são precisamente o instrumento por meio do qual algumas populações são expostas ao desaparecimento. Nesse sentido, visibilidade e desaparecimento não são categorias opostas e excludentes, mas constituem uma relação mais complexa. Por isso, eles consideram fundamental que se revelem os exercícios de visibilidade das vítimas em contextos de conflitos, tendo em vista que dar a voz a alguém se estabelece como um dos meios privilegiados para o *acesso da verdade* e para a devolução da dignidade daqueles que sofreram com as consequências da violência.

Logo, as práticas e dinâmicas que podem fazer com que o outro desapareça possuem exercícios discursivos e institucionais de redução do outro, e não estão muito distantes das práticas que tentam expor sujeitos vulneráveis para lhes dar voz. Dessa forma, Herrera (2019) identifica duas formas centrais de invisibilização: a sobreexposição e a subexposição. Esta diz respeito à censura em suas distintas formas, isto é, à proibição explícita de aparecimento do corpo e das agressões dirigidas a ele; aquela, por sua vez, corresponde a certas formas de visibilização que investem no excesso espetacular de representações. Neste caso, o problema é a sobrecondição: certas representações são repetidas e ampliadas dentro de formatos que devem resultar familiares para se encontrar a *verdade nela*. Assim, para que se possa respeitar o paradigma do testemunho, da voz, o outro deve falar de um modo particular, e suas palavras precisam adquirir um desenho que as tornem familiar. Se uma vítima não fala como deveria falar, então não se pode confiar no que ela diz e, conseqüentemente, ela não é legitimada como vítima.

Ao analisar uma das fotografias de Hine, registrada em 1911, Sá-Carvalho e Lissovsky (2008) observam o processo de construção dessa dinâmica de produção da *vítima*. A “Madona dos Cortiços”, como o retrato foi nomeado, buscou representar a maternidade entre os pobres com o objetivo de despertar, nas elites estadunidenses da época, os melhores sentimentos em relação à pobreza. A composição é cuidadosamente pensada para evocar a maternidade simbólica e, para isso, as pessoas são arrumadas para a foto. A maneira como o fotógrafo as fazia posar dava-lhes a dignidade de mártires mitológicos, de acordo com as convenções pictóricas cristalizadas ao longo dos séculos. Na fotografia, vemos uma mãe sentada em uma cadeira com a filha no colo e o filho ajoelhado ao seu lado. Ninguém encara a câmera, e o

menino dirige o olhar para o rosto da mãe enquanto repousa as mãos nas costas da irmã. Por mais que as roupas sejam humildes, todos estão muito limpos e penteados. Trata-se de uma “imagem do sofrimento materno, do afeto familiar e da maternidade” (SÁ-CARVALHO; LISSOVSKY (2008, p. 81) que procura encarnar certos valores tradicionais para produzir identificação naquele que a olha.

Nesse sentido, pode-se perceber a incorporação de algumas dessas estratégias nas fotografias de *Cecília* e *Carolina*. Por mais que a transexualidade explicitada nas duas narrativas possam despertar preconceitos nos leitores, seus retratos parecem reordenar os sentidos necessários para intermediar o reconhecimento das agressões narradas como *violência doméstica*. As imagens das duas condensam a articulação de um conjunto de elementos discursivos que viabilizam a vitimação: ambas incorporam padrões estéticos socialmente classificados como femininos e podem ser lidas como brancas; além disso, usam roupas e maquiagens com tonalidades claras, e evitam a superexposição dos corpos ao vestirem blusas com mangas compridas. Ademais, as estratégias adotadas pelos sujeitos-fotógrafo para a composição das poses – olhar para a câmera com expressão de seriedade, quase como se sentissem dor, ou elevar a cabeça encarando para o horizonte – atribuem a *Cecília* e *Carolina* a dignidade de mulheres mártires, como sinalizado por Sá-Carvalho e Lissovsky (2008), ao mesmo tempo frágeis e fortes.

A interação entre as fotografias, as legendas e as narrativas textuais, que explicitam os *atos* testemunhados como violentos, engajam convenções de gênero, raça e classe na afirmação dessas *vítimas*. Afinal, como não reconhecer essas *mulheres – brancas, frágeis, femininas, “que vivem com medo”* – como *vítimas*? Como não apreender esses *homens – violentos, bêbados, drogados e incestuosos* – como *algozes*? *Luís* agrediu *Cecília* até ela desmaiar. *Francisco*, pai de *Carolina*, tentou estuprá-la. E *Tadeu* – cuja *vítima* tem o rosto substituído pela exibição das cicatrizes – acertou *Greta* a golpes de faca até quase matá-la. Portanto, *mulheres vítimas, homens algozes*, como parecem sugerir algumas representações socialmente compartilhadas da *violência doméstica e familiar*.

Segundo Efrem Filho (2017b), nas disputas pela legitimação da vítima, além do acionamento das “imagens de brutalidade”, observa-se também o manejo das convenções morais nas trincheiras do conflito. Estas procuram afetualizar as vítimas, aproximando-as da noção de família, ao mesmo tempo em que as distanciam do “outro polo”, do *algoz*, o perpetrador da violência.

Cecília “não queria confusão”, para ela, era melhor que pudessem cada um “seguir com a sua vida”, e assim terem uma “relação saudável”. Ela não contribuiu, em nenhuma medida,

para a perpetração das agressões, até mesmo porque, antes desses últimos *atos*, ela já poderia ser lida como *vítima* de *violência doméstica*. *Luís* já havia sido agressivo anteriormente, mas *Cecília* sempre a “deixava passar”. Dessa vez, no entanto, ele havia chegado “ao extremo”. Isso fica perceptível na representação dos vizinhos, que não “quiseram se intrometer” porque “ele estava muito violento”. Como observou Efreim Filho (2017b), o *algoz* é, antes de tudo, um monstro, e seu arquétipo se encontra entre a insanidade e a bestialidade.

A *vítima*, por outro lado, deve ser antagonicamente diferenciada do *algoz*. *Cecília* não pode negar que ainda gosta muito de *Luís*. Ela é, em princípio, a companheira afetuosa que perdoa as agressões que sofre, ao ponto de, a despeito das “mentiras” que o companheiro andava lhe contando, e dos tapas que lhe dirigia, querer manter com ele uma “relação saudável”. Mesmo após o término, *Luís*, o *algoz*, continua impondo medo em *Cecília*, prendendo-a dentro de casa, pois ela não pode mais sair receando ser morta: “Tenho muito medo dele me matar. Muito medo”. Ela não quer que “isso” termine como “mais um caso de homicídio”.

A ordenação do testemunho na narrativa jornalística nos permite identificar os elementos do *ciclo da violência*, sobre o qual falei no primeiro capítulo. Nesse sentido, a *vítima* é agredida, mas perdoa o ofensor, por quem nutre afeto. No entanto, no decorrer do tempo, as agressões vão se intensificando, necessitando a *vítima* de intervenção estatal para a superação do ciclo. A performatização de parte desse modelo de *violência doméstica*, bastante disseminada no Brasil, possibilita-se reconhecer com facilidade a *vitimação* de *Cecília*.

O mesmo acontece com *Greta*. Como ela testemunha, desde o início da relação, ela era agredida por *Tadeu*. Ainda assim, eles permaneceram juntos por 9 anos até 2015, fazendo referência, portanto, à dificuldade que as mulheres *vítimas possuem* de se livrarem de relacionamentos abusivos. Ademais, como as *marcas exibidas comunicam*, a escalada da violência pode, eventualmente, tomar contornos mais dramáticos, colocando em risco a vida das *vítimas*, vulneráveis ao *feminicídio*.

Carolina, por sua vez, encarna o papel socialmente esperado para as vítimas de estupro: ela reage à violência sexual, e não permite que seu pai, *bêbado e drogado*, a viole. Assim, ela foge, e prefere morar em um centro de acolhimento LGBTQIA+ a voltar para casa. O drama da *vítima* ganha uma escalada quando o *Judiciário* se nega a prover proteção contra os familiares que a ameaçam. A essa *injustiça* é contraposta uma série de comentários de especialistas, doutores por universidades de destaques – USP, Havard –, que estão ali para *desvelar a verdade* para o leitor: *mulheres transexuais são mulheres para o Direito*, e a *LMP deve ser a elas aplicadas*. Engendra-se, portanto, a representação de um *Estado retrógrado, preconceituoso*,

que se nega a reconhecer *a verdade* acerca de um direito que parece já amplamente aceito, seja por outros tribunais, juízes ou pesquisadores. Enquanto isso, *Carolina* continua com medo.

Agora que já se reconhecem como *vítimas*, o que essas mulheres querem é que seus *algozes* sejam punidos, permitindo-as gozar, enfim, da *autonomia* que lhes foram anuladas no decorrer dessas relações. Enquanto não estiverem presos, “pagando” pelo que “fizeram de errado”, porque a “única forma é dentro da prisão”, como salientou *Cecília*, elas permanecerão encerradas na casa, cumprindo *o destino* traçado pela *dominação masculina* ou pelo *patriarcado*. *O Estado* deve, dessa forma, assumir esse papel de *pai salvador*. *Ele* deve substituir outros pais e companheiros na vida dessas mulheres, para que possam assim viver com dignidade. Essa é “a única forma”.

O caso de *Jéssica* também compõe algumas narrativas jornalísticas. Sua fotografia é exibida em um jornal *online* alternativo, que se autodefine como “organização sem fins lucrativos criada para ampliar o debate sobre os direitos humanos”. Ao contrário dos retratos de *Carolina* e *Cecília*, o de *Jéssica* não parece ter sido produzido por um sujeito-fotógrafo. É uma *self*, no estilo daquelas que se compartilham nas redes sociais. Ela mesma fez o registro com seu celular. Nele, está sorrindo. Usa bastante maquiagem, incluindo um batom vermelho carmim, além de vestir uma blusa preta transparente. De uma das orelhas, vê-se cair um longo brinco dourado. Tem também cabelos louros platinados. Na legenda: “*Jéssica Barros*, 28 anos, disse que se sentiu humilhada e que era ela quem precisava de medida protetiva”.

A narrativa é mediada por um sujeito-jornalista que intercala testemunhos de militantes do Movimento Trans e de *Jéssica*. De todas as reportagens, é a única que associa diretamente a *vítima* que busca legitimar ao mercado sexual:

Atualmente a jovem se encontra em situação de vulnerabilidade, estando de favor na casa de conhecidos. Sem renda fixa, precisou trancar a faculdade de técnica de enfermagem que fazia [...]. Seu medo é ter que precisar voltar a atuar como *profissional do sexo*, profissão que manteve por oito anos e que parou após conhecer o ex. (grifei).

Lembre-se, por exemplo, que *Cecília*, no testemunho que compõe a narrativa jornalística do seu caso, também fez referência às profissionais do sexo, mas em forma de protesto ao questionamento feito a ela na delegacia, buscando afastar de si o estereótipo das identidades trans: “a sociedade acha que transexuais são todas *profissionais do sexo* ou *usuária de drogas*. Não existe a consciência de que podemos estar em qualquer profissão e *levar uma vida comum*. *Me senti constrangida*”. Conseqüentemente, *Cecília*, que sugere levar ela mesma *uma vida comum*, ofende-se com a associação.

Na narrativa sobre *Jéssica*, ainda que o recurso ao mercado sexual seja empregado para legitimar a sua vitimação em relação à *injustiça* da decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência para seu marido, não consegue produzir o mesmo efeito dos demais casos em relação ao reconhecimento da *violência doméstica*. Nesse sentido, a *violência* explicitada pelo texto se enquadra melhor nos discursos sobre a *transfobia*, já que apela ao roteiro pré-definido socialmente para pessoas trans: expulsão da família e da escola, restando apenas a prostituição como destino implacável. Enquanto o casamento lhe permitia escapar desse roteiro, o afastamento do lar em razão da medida protetiva de urgência destina *Jéssica* novamente ao trabalho nas ruas. Dessa forma, questiono-me se há espaço, na mídia tradicional, para o reconhecimento da vitimação de experiências que não se conformam aos modelos hegemônicos da *violência doméstica*. A seguir, analiso uma das narrativas relativas à morte de *Greta*, interpelando-a não como transexual, mas como travesti.

3.2.2 Existe vítima travesti?

Em 2017, dois anos depois da veiculação da matéria anterior, *Greta* foi assassinada por *Tadeu*. Esse acontecimento gerou duas narrativas mobilizadas pelo jornalismo *online* do Mato Grosso. Na primeira delas, quem aparece, mediada pelo sujeito-jornalista, para testemunhar os fatos é sua irmã, *Regina*. No título, então, ela é interpelada como “família”, e *Greta* como “travesti: “Família pede prisão do ‘marido’ de travesti morta a facadas”. Em princípio, portanto, a narrativa parece se direcionar para a construção de uma reivindicação de vitimação através da denúncia pública de sua irmã. No entanto, alguns elementos são nela acionados para agenciar sentidos que desqualificam *Greta*. Ao contrário das narrativas anteriores, quem demanda o reconhecimento de *Greta* como *vítima* é apenas *Regina*, não o sujeito-jornalista.

Começo a observar estes acionamentos já no título. O termo *marido*, por exemplo, aparece entre aspas. Não é possível saber se *Greta* e *Tadeu* eram civilmente casados, mas, em 2017, essa já era uma possibilidade oficial, ainda que os dados dela não tivessem sido retificados no registro civil. Digo isso porque a legalização da união estável entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida em 2011 pelo STF (BRASIL, 2011), assim como, logo em seguida, o CNJ reconheceu o direito ao casamento civil. De qualquer forma, independentemente da existência de um documento legal que comprovasse o relacionamento do casal, interpreto que a opção de utilizar o termo *marido* entre aspas, em vez de *companheiro* ou *parceiro*, deixa entrever certa ironia do sujeito-jornalista. Ele parece querer destacar a inautenticidade dessa relação, especialmente porque a expressão está articulada ao enunciado *travesti*.

Assim, a ligação que é discursivamente produzida entre o “marido”, entre aspas, e a travesti, remete-me à expressão *amores subterrâneos* utilizada por Zampiroli (2017) para se referir a um denominador comum das narrativas sobre conjugalidades de *mulheres transexuais e travestis* com *homens cisgêneros*. O autor usa o adjetivo *subterrâneo* para sublinhar as experiências de suas interlocutoras com relacionamentos ocultados pelos parceiros, apesar do desejo delas de serem publicamente apresentadas como suas namoradas, companheiras e esposas. Pelúcio (2011b), por sua vez, observou um cenário semelhante em sua interlocução com travestis migrantes, já que elas projetavam nessa migração uma oportunidade de serem reconhecidas publicamente pelos homens europeus, ao contrário do que faziam os brasileiros. Dessa forma, porque são relações que escapam aos modelos hegemônicos de família, pois desordenam muitos de seus elementos primordiais, tornam-se desafiadoras tanto para aqueles que estão diretamente nela implicados, quanto para o seu reconhecimento social.

A imagem hegemônica da família – aquela perfeita em torno do modelo nuclear, composto por um *homem cisgênero*, uma *mulher cisgênera* e seus filhos – pressupõe divisões binárias das tarefas a partir das diferenças sexuais. Ao mesmo tempo, ela também é disposta como o local de comprovação da superioridade da natureza sobre a cultura, já que parece materializar o *télos do humano*: dar continuidade à espécie através da reprodução (BENTO, 2012). Assim, essa idealização depende intimamente de relações articuladas de gênero e sexualidade, mas também de raça e classe.

Como observou Miskolci (2013), a construção do projeto de Nação brasileira, no século XIX, estabelecia como condição de sua possibilidade a concretização de um sonho de embranquecimento nacional estritamente vinculado ao agenciamento do desejo em direção ao casamento e à família. Em consequência, os personagens do casamento, o homem e a mulher, a quem eram atribuídos a responsabilidade pelo *futuro da civilização* nacional na reprodução da “raça branca”, inicialmente eram constituídos por representações de uma masculinidade militar-guerreira e de uma feminilidade assexual e materna, posteriormente materializadas nas figuras da dona-de-casa e do trabalhador como provedor da família. Esse “desejo de nação”, como apontado pelo autor, terminou por desencadear uma epidemia de pânico morais na virada do século, dentre as quais estavam desde o medo em relação aos negros após a abolição da escravidão nas vésperas da revolução, até o temor da *degeneração sexual* dos homens e da insurreição da *mulher indócil*, patrocinada pelas manifestações políticas em torno do reconhecimento de direitos civis das mulheres.

Nos últimos anos, esses discursos têm sido intensamente acionados na esfera política brasileira, especialmente após a proposição de políticas públicas e algumas decisões do STF

reconhecendo direitos aos sujeitos LGBTQIA+, como a união estável (BRASIL, 2011) e a retificação de dados no registro civil (BRASIL, 2018). Trata-se da emergência de novos pânico morais que, como observa Miskolci (2021), vêm unindo setores políticos das direitas, incluindo as alas militares e religiosas do Congresso Nacional, em torno de uma agenda *antigênero*. Assim, se a imagem da família hegemônica parecia estar sendo tensionada pela veiculação da multiplicação de outras manifestações familiares (BENTO, 2012), a reação desses setores, através do agenciamento do enunciado *ideologia de gênero*, patrocinou as recentes cruzadas morais contra um novo inimigo comum: os direitos sexuais e reprodutivos. Volta-se a assistir, portanto, à reunião de esforços políticos para legitimar novamente a família nuclear como único modelo passível de reconhecimento; modelo este que integra em sua constituição elementos de um racismo antinegro⁴⁷ com a classe e o gênero.

Voltando à narrativa, não importa se *Greta* não se autodeterminava como travesti, porque outras relações de poder trabalham para a sua classificação nessa identidade, inclusive relações de classe e raça. Na reportagem do telejornal que descrevi na seção anterior, quando suas “marcas” são exibidas pelo enquadramento da câmera, pode-se ver a cor de sua pele. Ela poderia ser lida como “negra”, especialmente na associação estabelecida entre relações de raça e classe⁴⁸. De acordo com o testemunho de sua irmã, *Greta* é “pobre”, e por meio do auxílio que recebia do governo por viver com HIV e do dinheiro que ganhava em seu trabalho como cabeleireira, conseguiu financiar uma casa em um bairro popular de Mato Grosso através do Programa Minha Casa Minha Vida.

A classe, enquanto marcador de diferença, manifesta-se também no testemunho televisionado de *Greta* em 2015. Nele, é possível observar a adoção de um recurso pouco utilizado por mulheres transexuais para falarem de si mesmas, a flexão masculina das palavras: “vou continuar sobrevivendo *sozinho* como sempre sobrevivi”. Digo isso fazendo referência à experiência de pesquisa de Barbosa (2013). Em sua tentativa de apreender os distintos usos dos termos *mulher transexual* e *travesti* entre suas interlocutoras, ele notou que a adoção de um vocabulário específico – condicionado pelas relações de classe –, que incluía a autorreferência no feminino, servia como estratégia de diferenciação entre uma identidade e outra. Assim, aquelas pertencentes às classes médias e altas, consequentemente mais escolarizadas, eram

⁴⁷ Faço questão de sublinhar o racismo antinegro em razão das observações tecidas por Brah (2006) sobre a existência de diversos tipos de racismo dependentes de condições sócio-históricas de produção. Assim, no Brasil, nos últimos anos, é perceptível nos discursos que são midiáticos tanto o racismo antinegro como o racismo antijudeu.

⁴⁸ Como observou Almeida (2019) o processo de racialização da cor, no Brasil, é intimamente dependente da sua articulação direta com as relações de classe.

facilmente classificadas como mulheres transexuais, enquanto as que escapavam a essas regras, as classificadas como “pobres” e menos escolarizadas, eram automaticamente rotuladas como travestis. Em algumas circunstâncias, o recorte racial também foi acionado para fazer essa diferenciação, ainda que não tenha prevalecido em todas as ocasiões.

Além disso, os marcadores geracionais também eram operados nesses jogos de significação, já que o resultado das *montagens* dos corpos, bem como os padrões de beleza perseguidos nessa feminização, variaram significativamente ao longo dos anos, possibilitando a produção da diferença estética entre as mais velhas e novas, consecutivamente classificadas como travestis e transexuais. *Greta*, por sua vez, tinha 47 anos no período de sua morte, e possivelmente incorporava essa diferença geracional e estética.

Dessa forma, esses diversos elementos em articulação contribuem para produzir as condições que possibilitam a rotulação de *Greta* como uma *travesti negra e pobre*, independentemente dela, em vida, ter assim se reconhecido. Logo, o enquadramento de sua relação conjugal com *Tadeu* na figura do casamento, sem aspas, elementar no modelo de família hegemônica, é tensionado por inúmeros deslocamentos que vão sendo fabricados no entrecruzamento de múltiplos enunciados no discurso, em especial por aqueles que associam termos como *travesti*, *prostituição*, *crime* e *droga* no imaginário popular.

A figura da prostituta, por si mesma, já afronta a da esposa/mãe, porque desordena tanto a coerência entre os enunciados “afeto” e “sexo” através do contínuo “sexo” e “dinheiro”, quanto o lugar da atividade *naturalmente* atribuída às mulheres da *casa* para a *rua*. Observa-se, nesse sentido, que a figura da mulher na família hegemônica é assexuada, atravessada pelo afeto materno, e pertencente à esfera privada, como um reflexo de Maria, mãe de Jesus⁴⁹, uma imagem santificada. A figura da prostituta, por outro lado, representa seu contraste por excelência, e aciona o ideal da mulher indócil e autônoma dotada de hipersexualidade. Se a figura da prostituta já é desafiadora aos modelos hegemônicos de família, a ambiguidade associada, no imaginário popular, à figura da travesti, a qual não é “nem homem nem mulher”, já parece afastá-la, desde o início, da possibilidade de desempenhar as atividades prescritas aos papéis da relação conjugal.

Ademais, o agregamento, nesses discursos, de elementos como *crime* e *drogas* – não se deve esquecer das prisões arbitrárias das narrativas militantes, e das representações midiáticas –, também agenciam a ligação de sua figura a algumas masculinidades. Como observa Martins (2009), a criminologia positivista de Lombroso foi responsável por provocar uma ruptura no

⁴⁹ Agencio essa comparação me valendo de reflexões de Saffioti (2004).

estereótipo das mulheres frágeis, passivas e vulneráveis à vitimação ao delinear um novo modelo de mulher criminosa, composto pela figura da prostituta e da mulher viril. A prostituta é a mulher dada aos vícios, às paixões e à preguiça, ameaçadora da família, ao tempo em que a mulher viril é constituída de uma masculinidade agressiva. Minha hipótese é a de que a figura da travesti mescla, ao mesmo tempo, características dessas duas fórmulas, somadas à incorporação da imagem construída, no diálogo brasileiro entre a Medicina e o Direito, do “degenerado sexual” perturbador da “ordem e dos bons costumes”, como pontuado por Pretes e Vianna (2008).

Dessa forma, os sentidos desses elementos em associação trabalham tanto para forjar um percurso narrativo para o sujeito-jornalista, quanto para estruturar uma gramática textual agenciadora das condições de produção do texto. Não é à toa que as estratégias empregadas na tessitura discursiva dessa notícia tramem uma malha bem distinta daquelas analisadas na seção anterior. Assim, enquanto o termo “marido” sublinha uma ironia nas entrelinhas do discurso, a expressão austera “morta a facadas” marca o compasso e o tom duro da narrativa.

Anteriormente, chamei a atenção para o potencial político das narrativas jornalísticas que procuram dar visibilidade ao sofrimento, sublinhando que nem toda narração está comprometida com a superação das condições que possibilitam a produção da dor. Em algumas circunstâncias, esses discursos podem trabalhar para a manutenção e ampliação dessas mesmas condições. Basta se observar as denúncias sobre como a mídia parasita por determinados acontecimentos, aproveitando-se do que eles possam lhes fornecer em termos de imagens e relatos que, quando publicados, banalizam os discursos de dor e reforçam o lugar de subalternidade dos sujeitos.

Cal e Lage (2015), ao atentarem para essas estratégias midiáticas, afirmam a existência de três tipos de linguagens agenciadas nas narrações jornalísticas: a narrativa da piedade; a da solidariedade e a da compaixão. Enquanto a compaixão comporta componentes individuais e intersubjetivos, e a solidariedade detém um caráter generalista, a piedade diz respeito a uma atração pela miséria e pelo infortúnio humanos. Assim, as narrativas que incorporam, em sua estruturação, as políticas da piedade, têm interesse no sofrimento pelo sofrimento. Essa é a sensação que tenho ao ler a expressão “morta a facadas”.

Esse tom áspero se delonga por toda a matéria, especialmente se se observar o diálogo organizado entre texto e imagem. Abaixo do título, por exemplo, há disposta uma fotografia. Não é um retrato de *Greta* ou de *Regina*, tampouco de sua “família” vestindo camisas e segurando cartazes com seu rosto clamando por justiça. Trata-se de um registro que organiza, em seu enquadramento, a traseira de uma viatura de polícia, onde se lê adesivado “DHPP

HOMICÍDIO”, estacionada na frente de uma delegacia. Sua legenda me diz: “Inquérito sobre a morte da travesti está em andamento na DHPP”. Há, portanto, um desvio da atenção dada às pessoas, suas faces, sofrimentos e demandas, para esse conjunto de símbolos oficiais do *Estado-ente*. Esse movimento, por sua vez, parece demarcar o arredamento da *violência* para o *crime*.

Como observado por Efreim Filho (2017b), em diálogo com Debert e Gregori (2008), *violência* e *crime* não são termos sinônimos. Enquanto a *violência* corresponde ao reconhecimento social, e não propriamente estatal, de que alguns atos constituem abuso, a *ideia jurídica de crime* está imbricada na tipificação dos atos oficialmente validados como abusivos, assim como na definição das circunstâncias envolvidas no conflito e na sua resolução no plano jurídico. Portanto, é a *violência* que *Regina* busca explicitar, mas a atuação estatal na investigação, processamento e punição das condutas criminosas pressupõe uma outra linguagem; uma capaz de estruturar linear e coerentemente, nos termos das técnicas burocráticas de escrita jurídica, a relação existente entre os *fatos* e os verbos inscritos na lei – o ser e o dever ser – sublinhando o nexo de causalidade entre a ação/omissão e o resultado. Narrar buscando ressaltar o *crime* e não a *violência* é o mesmo que acionar o sofrimento como elemento articulador daquilo que realmente importa no jornal: o espetáculo.

Segundo Romão (2013), esse espetáculo, que se expressa na adoção de uma linguagem sensacionalista pelo Jornalismo Policial, tem como intuito a captação e a manutenção da atenção do telespectador. Por meio de suas estratégias narrativas, os discursos que são nele produzidos buscam construir a percepção de que se vive em uma sociedade extremamente perigosa, e que, por isso, precisa-se demandar leis mais rigorosas e um policiamento mais amplo e eficaz. Trata-se de discursos que costumam gerar na audiência simultaneamente um efeito conformista diante das cenas apresentadas e o fortalecimento de uma forma paranoica de relação do sujeito com a *realidade* social. No caso de *Greta*, o recurso a esses múltiplos símbolos estatais de lei-e-ordem – a viatura, a sigla DHPP impressa em sua traseira, à frente da delegacia com seu brasão –, alinhados aos sentidos implícitos que vão sendo tecidos no texto, vão desenhando o cenário para a suspensão de sua vitimação, e não para o seu reconhecimento.

A narrativa, então, inicia-se: “A família da travesti *Greta*, com nome de registro *Roberto*, 47 [...] quer responsabilizar o parceiro dela [...]. Os dois viviam maritalmente [...] e foram parar na delegacia várias vezes por *agressões mútua*” (grifei). Como se vê, a enunciação do nome de registro já demonstra *um desvio* do sujeito-jornalista às *regras* estabelecidas pelo Movimento Trans, em 2017, já amplamente publicizadas na mídia. Uma de suas principais reivindicações gira em torno do respeito à *identidade de gênero* com a respectiva adoção do nome social. Lembro-me, inclusive, de certa vez acompanhar no *Facebook* uma publicação de

uma militante trans, segundo a qual o seu maior medo era ser assassinada nas ruas e aparecer, no dia seguinte, estampada numa página policial com seu nome de registro impresso no texto. Tratava-se, sem dúvidas, de uma manifestação política contrária a uma prática comum no jornalismo policial. Dessa forma, por mais que o sujeito-jornalista adote uma linguagem feminina para fazer referência à *Greta*, deixa de observar os critérios estabelecidos pelas militantes travestis acerca de como devem ser respeitosamente referidas nas diversas formas de narração.

Além disso, ao contrário da narrativa telejornalística – que reconhecia amplamente a vitimação de *Greta* como decorrente de *violência doméstica e familiar* –, esta não só deixa de citar os *atos* anteriormente noticiados como relevantes, apesar de *Regina* mencionar o deferimento de medida protetiva de urgência à irmã, como também posiciona *Greta* no papel de violadora de *Tadeu*, já que enuncia: “e foram parar na delegacia várias vezes por *agressões mútuas*”. Agencia-se, portanto, a relativização da violência reivindicada por *Regina* em direção à explicitação de sua culpa pela própria morte. Esse discurso de que os dois “foram parar várias vezes na delegacia”, interseccionado pela fotografia da viatura de polícia, parece costurar os sentidos que emergem silenciosamente nas entrelinhas do texto: *travesti, crime, droga, prostituição*.

Não quero com isso dizer que seria impossível que *Greta* também agredisse *Tadeu*, até porque, como explicou Gregori (1993), as relações afetivas são atravessadas por múltiplas linguagens, convenções e transações, dentre as quais a violência manifesta-se como mais um de seus tipos. Na verdade, estou apenas salientando que o agenciamento desse discurso trabalha para relativizar a vitimação explicitada por *Regina*, especialmente porque deixa de considerar o marcador de gênero como condicionante dessa morte, imprescindível para o reconhecimento da *vítima* no crime de feminicídio. A narrativa segue, então, tecendo ao texto o testemunho da irmã de *Greta*, que, como afirma, mora em São Paulo, mas deslocou-se até Cuiabá para providenciar o sepultamento da irmã, caso contrário, seria enterrada como indigente.

O indigente, na percepção de Lobo e Bão (2020), não consiste apenas no nome dado ao cadáver cuja identidade é desconhecida, mas, antes, é o resultado dos poderes criadores que atravessam os processos de Estado, e que se manifestam na reconstituição identitária do corpo anônimo. Apesar de sublinhar a obrigação estatal de cuidado com aqueles sobre os quais nada se sabe – um dever que pressupõe o tratamento digno –, na verdade, apenas denota o desvalor dos que foram abandonados para a morte desprovidos das condições básicas do reconhecimento da cidadania: o porte dos documentos. Nesse sentido, é inegável afirmar que o testemunho de *Regina* – contraditório à construção da narrativa, que procura explorar o sofrimento pelo

sofrimento – produz um breve respiro à figura de *Greta*, especialmente porque desenha a cena na qual alguém se preocupa em se deslocar de longe para não a deixar morrer sem nome, que é o mesmo que lhe atribuir um rosto. *Regina*, então, diz:

Minha família é do Maranhão. *Greta* desde os 8 anos é travesti. Ela se separou de nossa família que é do Maranhão. Hoje em dia eu moro em São Paulo, minha mãe é da Bahia, mas encontramos ela nas redes sociais e a gente vinha se falando. Muitas vezes ela se queixou de agressões, que ele batia nela, cortou o dedo dela, esse tipo de coisa. [...] *Greta* perdeu muito sangue por causa de um corte no pescoço, por isso morreu.

Vê-se, nesse testemunho, o acionamento de alguns discursos que compõem o repertório gramatical do Movimento Trans, mas performado com algumas rupturas discursivas. O primeiro deles corresponde à reconstrução de um passado infantil trans no sentido de corroborar a permanência do sentimento de pertencimento a um gênero, sinalizando-o como uma substância inalterável, *experiência autêntica*, na linha do que pontuou Favero (2020). A autora percebe, em algumas narrativas trans publicizadas nos trabalhos acadêmicos ou na mídia, o resgate das memórias da infância como estratégia de legitimação da *criança trans* que a pessoa acredita ter sido.

Apesar desse discurso interceder pelo reconhecimento de direitos de crianças e adolescentes que experienciam trânsitos identitários de gênero para além das imposições binárias – como o uso do banheiro com o gênero identificado nas escolas, tratamento pelo nome social, ou acesso a bloqueadores hormonais na puberdade –, ele também mobiliza verdades médicas/psi adultocêntricas que podem decorrer da fixação identitária tanto da criança quanto da pessoa transexual. A ruptura, no caso, está em seu acionamento na identidade travesti como pressuposto para a legitimação da vitimação de *Greta* no feminicídio. *Regina*, então, preocupa-se em reproduzir as condições necessárias para que as relações de gênero sejam percebidas como condicionantes do assassinato, afastando da irmã qualquer sentido relativo à ambiguidade identitária.

O segundo acionamento corresponde à dissolução da estrutura familiar com a migração de suas figuras – todas mulheres e nordestinas – para estados distintos. Essa separação, traduzida nas estratégias políticas trans como expulsão condicionada pela transfobia, costuma constituir o *roteiro* comum atribuído às identidades transexuais e travestis. A novidade, aqui, está na contingência que se interpõe entre esse destino irremediável e a reconstituição dos laços familiares através do reencontro virtual. Ainda que a superfície do testemunho de *Regina* silencie acerca da força mediadora dessa relação em restauração, a enunciação das confissões de *Greta* – sobre as *violências* sofridas no relacionamento com *Tadeu* –, oferecem pistas para

sua mensuração. É esse reencontro, por exemplo, que possibilita que Regina atravessasse o país para lhe garantir um nome em morte e lhe reivindicar justiça.

Os esforços dedicados à busca de *justiça* a *Greta* são brevemente enunciados na narrativa jornalística. O texto menciona o percurso trilhado por *Regina*, acompanhada do presidente do bairro onde *Greta* morava, para registrar ocorrência pelo assassinato da irmã, e denunciar o comportamento de *Tadeu* após sua morte. *Regina* testemunha que cotidianamente ele festeja na casa de *Greta*, comprada *graças aos seus esforços do trabalho e da sua pensão*, provocando um “entra-e-sai” de “gente estranha” usuária de “drogas e álcool”. Esse comportamento, como conta, tem deixado os moradores do bairro revoltados. Não sei se por *Tadeu* festejar após o assassinato da companheira, por fazer transitar “gente estranha” com “drogas e álcool” pelo território, ou pela junção das duas circunstâncias. De qualquer forma, é notável a tentativa de agenciar a separação moral entre o *algoz* – um *insensível bêbado e drogado fanfarrão* que contamina com festas a casa comprada com os *esforços do trabalho* da companheira morta – e a *vítima* – *trabalhadora*, que, mesmo *pobre e doente*, *decentemente* se empenha para materializar o *sonho da casa própria*.

Como pontuou Lacerda (2014), é a “luta por justiça” agenciada pelos familiares das vítimas que permite, como ação política e ato de cura, que os “crimes” sejam transformados em “casos” através da gestão das emoções. Essa mobilização de *Regina* e dos demais moradores do bairro, representados pelo presidente, provoca, por exemplo, a atuação dos agentes policiais, que, nos trâmites investigatórios, tornam possíveis, mais tarde, a prisão preventiva de *Tadeu*, e sua condenação pelo homicídio.

Ao se encaminhar para o fim, a narrativa oferece ao leitor uma última fotografia. Trata-se do retrato de uma mulher branca, de cabelos lisos e longos, que veste uma blusa preta de mangas compridas, na qual se imprime um brasão de um lado do peito e, do outro, a sigla DHPP. Ela usa óculos escuros e exhibe, pendurado no pescoço, um distintivo vermelho e dourado, muito semelhante àqueles que se costuma ver nos filmes policiais *hollywoodianos*. O sujeito-fotógrafo a registrou enquanto falava com alguém, então o mecanismo dinâmico do abrir-e-fechar da boca imbricado na fala, em conjunto com a articulação das mãos, são eternamente fixados na imagem, atribuindo a ela um ar de espontaneidade.

Atrás da mulher, três homens também foram captados no meio de uma conversa. Um deles parece preocupado, especialmente porque foi flagrado com uma mão na testa. Ele usa uma camisa semelhante à da protagonista da fotografia. Todos estão posicionados em frente a uma casa de tijolos sem revestimento: seria a casa de *Greta*? Apesar de a foto despertar inúmeras possibilidades de sentidos naqueles que a observam, é sua legenda que trabalha para

costurá-lo à narrativa que vem sendo tecida: “Delegada *Fabricia Reis*, já ouviu o principal suspeito que nega o crime”. À frente, o testemunho da Delegada arremata a trama: “temos testemunhas que afirmam que ele é o autor do crime, precisamos ‘montar’ esse quebra-cabeças. [...] Ainda não pedi a prisão dele, por enquanto”.

Os múltiplos símbolos que compõem a paisagem da fotografia – o brasão, a farda, o distintivo –, bem como a contraditória fixação dos movimentos de seus personagens, medeiam novamente o acionamento da representação personificada *do Estado-ente* que, diante da maculação de suas regras, parece querer conjugar o verbo agir para intervir e reprimir os *fatos* que *oficialmente lhe competem*, isto é, aqueles que participam da constituição do *crime*.

O que considero interessante ao encarar essa cena, é que sua protagonista, aquela que performa, investida de todos esses símbolos, a autoridade para conduzir atos oficiais de Estado, *seja uma mulher; uma policial mulher; uma delegada mulher; ou uma mulher policial; uma mulher delegada*. Assim, o caráter aberto do sentido da imagem me permite confabular interpretações. Seriam seus subordinados aqueles três homens que conversam atrás de si? *Homens policiais* subordinados a uma *mulher policial/delegada*. A emergência dessa minha curiosidade também me possibilita refletir brevemente sobre o *duplo fazer do gênero e do Estado*. Não pretendo, nesse exercício, resgatar os ideais costumeiramente acionados nos debates feministas do Direito sobre a masculinidade *do Estado*, tal qual MacKinnon (1991), senão continuar mantendo sob rasura as múltiplas formas de manifestação dessa coprodução simultânea, na linha da proposta de Vianna e Lowenkron (2017).

Na verdade, vejo na fotografia a permanência de uma contradição implícita. A figura da mulher incorpora traços que podem ser facilmente reconhecidos como femininos, seja pela arrumação dos longos cabelos, pela leveza da fixação do movimento de suas mãos finas e delicadas, ou pela tonalidade rósea das maçãs do rosto sobressaltadas no uso da maquiagem. Ao mesmo tempo, a farda, o brasão, os óculos escuros, a legenda que lhe reserva esse status de *Delegada Fabricia Reis*, os homens que trabalham atrás dela, a casa de tijolos sem revestimento que acredito ter sido um dia a cena do *crime*... todos esses enunciados interconectados condensam nela a masculinidade viril, corajosa e protetora normalmente associada à figura mítica do policial. Essa é, assim, uma imagem sobre uma mulher simultaneamente feminina e masculina, mas é também uma imagem sobre o que é *o Estado*, sobre como trabalha *o Estado*. Trata-se de um registro que coproduz *gênero* e *Estado* nas dobradiças desses sentidos paradoxais.

A sensação que tenho ao fixar o olhar na fotografia, e ao situá-la no testemunho de *Regina*, é que é possível, afinal, que, no futuro, o “quebra-cabeças”, ao qual a Delegada faz

referência, irá revelar a vitimação de *Greta* como decorrente do feminicídio. Entretanto, não acho que a narrativa conduza necessariamente a essa interpretação. Como o discurso é relação social, e o significado não é intrínseco ao texto, oportuniza aos leitores distintos efeitos de sentido, todos eles possibilitados pelas suas próprias condições de produção. Assim, nenhuma narrativa é determinista por si mesma. Porque é perfeita no movimento histórico, noutros termos, é atravessada pela contingência, tem suas molduras epistemológicas sujeitas ao eterno deslocamento.

A segunda narrativa sobre o assassinato de *Greta* volta a representá-la como *vítima de violência doméstica*, enquadrando sua morte como feminicídio. No entanto, o título da matéria reproduz as mesmas estratégias sensacionalistas que a anterior: “Suspeito de matar travesti por não aceitar o fim do relacionamento é preso em MT, diz polícia. *Greta*, de 47 anos, foi assassinada com uma facada no pescoço, em Cuiabá. Polícia diz que vítima já havia entrado duas vezes com medida protetiva contra o suspeito” (grifei). A diferença aqui é a atribuição de uma causalidade para a morte, “não aceitar o fim do relacionamento”, e a rememoração do deferimento da medida protetiva de urgência, organizando as condições necessárias para a produção da vitimação.

Abaixo do título, há uma fotografia de *Tadeu*. Ele veste uma camisa vermelha com uma pequena bandeira do estado do Mato Grosso bordada no bolso frontal perto do peito e se apoia em duas muletas. Tem a silhueta muito magra e pequena, que lhe atribui certa fragilidade. Talvez por isso seja chamado de “magrinho”, como registra o texto da decisão de sua pronúncia. Encara a câmera muito sério, com a testa contraída. Tinha 47 anos à época do registro, mesma idade de *Greta* antes da morte, mas parece mais novo. Assim como a companheira morta, pode ser lido como “negro” e classificado como “pobre”. Trata-se, portanto, de um sujeito criminalizável, na linha das reflexões de Efrem Filho (2017b) sobre o crime ser inexoravelmente criminalização.

Ao contrário da noção jurídica, *o crime* como criminalização é relação social, e participa dos processos de produção dos sujeitos. Como sublinha o autor, seus elementos articulados são incorporados e reciprocamente compartilhados por sujeitos criminalizáveis: está na idade, no bairro, e nas experiências de racialização. Destarte, “crimes” provêm de “descumprimentos” criminalizáveis cometidos por sujeitos criminalizáveis. Da mesma forma que os meninos da *Rosa*, personagens da pesquisa de Efrem Filho, aqui o crime não separa definitivamente *Tadeu* e *Greta* na dicotomia *vítima* e *algoz*, mas os aproxima, porque compartilham relações sociais de raça, classe e território, de modo que criminalização é prática comunitária vivenciada por

esses dois sujeitos. Talvez por isso, na narrativa anterior, essa distância não tenha sido estabelecida de uma vez por todas. No final, a linha demarcatória é uma quimera produtiva.

Entretanto, essa nova narrativa investe na dicotomia, oferecendo o retrato de *Tadeu* sob um rótulo de *bandido*, isto é, de *algoz* – talvez para comprovar sua autoria, já que incorpora os elementos necessários para a sua criminalização –, e mantém *Greta* no papel da *vítima*, ao sinalizar que o caso é investigado como “feminicídio, motivado pela *condição de gênero*, uma vez que a *vítima* se identificava como *mulher*. As investigações apontam que *Greta* foi *vítima* de violência doméstica” (grifei). A *travesti* do título, portanto, é *mulher*, é *vítima* da violência letal descrita na LMP como um tipo de *violência doméstica e familiar*; é *vítima* do feminicídio.

A linguagem, dessa vez, volta a contemplar as características das notícias descritas na subseção anterior. O termo *vítima*, por exemplo, é novamente utilizado para nomear alguém que foi injustamente violada enquanto permanecia estática, inerte. Indica-se que *Greta* “foi morta com uma facada no pescoço, *desferida pelas costas, dentro da casa dela*” (grifei), isto é, assassinada sem que pudesse manifestar qualquer reação. Sem condições de reagir, a materialização de sua morte não pode resultar de uma “agressão mútua”, e, então, ela é livrada da culpa pelo próprio assassinato.

O reconhecimento judicial de sua vitimação em violência doméstica é aqui acionado, e os deferimentos de medida protetiva, desde 2015, são enunciados para demonstrar que ela é a *vítima* dessa relação:

Em setembro deste ano, ela voltou a requisitar proteção por estar *sofrendo violência doméstica*. Ela dizia que queria se separar de *Tadeu*, mas ele *não aceitava o fim do relacionamento*. O suspeito foi notificado sobre as medidas protetivas [...] e *Greta* foi assassinada uma semana depois.

Novamente, o *ciclo da violência* é mobilizado nessa legitimação. O interessante, nesse caso, é que ele é agenciado para justificar a relação de gênero como condicionante da morte de *Greta*, aqui também interpelada como *travesti*. Provoca-se, portanto, uma ruptura na maneira de conduzir narrativas jornalísticas sobre a identidade, possibilitando outros repertórios de sentidos para o termo. Novas ordens discursivas, assim, passam a negociar outros horizontes daquilo que se deve dizer e calar em narrativas como essa. Há espaço, por exemplo, para a enunciação do HIV vivido por *Greta* como instrumento condicionador – por meio da sua imersão nas políticas sociais de Estado – do financiamento de sua casa? Talvez não.

A mobilização da gramática moral no processo de produção da *vítima* é sempre um jogo perigoso. Ao tempo em que viabiliza a produção, reconhecimento e acesso a direitos, seus efeitos também vão engendrando sujeitos, valores, convenções e ideais pelo caminho. O principal risco está na essencialização de características da *vítima* e do *algoz* em determinados

grupos sociais – dos criminalizáveis e vitimáveis –, fabricando, dessa forma, novas identidades positivas que implicam, conseqüentemente, outros apagamentos e forclusões. Elude-se, assim, a complexa dimensão relacional da violência, e, simultaneamente, dissimulam-se novas ambigüidades constituintes (SARTI, 2011).

Enquanto as reivindicações políticas dos movimentos sociais possibilitam a densificação do debate acerca da violência, oportunizando diversas frentes de resistência aos contextos de precarização da vida, narrativas jornalísticas como estas investem na simplificação e esquematização de temas complexos buscando, como revela Kleinman (2001), conquistar um maior número de anunciantes e público consumidor. Se se comparar, por exemplo, o Dossiê Trans, como um dos resultados da produção de conhecimento militante, com as informações confeccionadas nesses jornais, nota-se o abismo existente entre uma margem e outra.

Nesse sentido, ao tempo em que essas notícias são colocadas em circulação, como mercadorias em disputa, a “clientela” vai sendo alimentada com escândalos, sangue, violência, e crime, fomentando nela o desejo de vingança contra *o algoz, o criminoso, o bandido* – isto é, contra os sujeitos criminalizáveis. Esse desejo, por sua vez, manifesta-se tanto na demanda massiva por leis penais mais duras e pela performance espetacular da punição *do Estado* quanto nos espasmos de irracionalidade que promovem, sob a alegação de omissão estatal, a legitimação da prática da *justiça com as próprias mãos*. Esvazia-se, portanto, o denso debate sobre a violência e os direitos.

Isso não significa que essas narrativas não possam deslocar molduras de reconhecimento, até mesmo porque a ação política militante reivindica mudanças que impulsionam a adoção de uma gramática mais afeita às suas demandas. Não é à toa, por exemplo, que *Greta* seja, nas três reportagens em que é interpelada, referenciada pelo pronome feminino, o que, por sua vez, tem o poder de criar as condições necessárias para que os enunciados *mulher transexual* e *travesti* sejam associados a um tipo de feminilidade presumida na vítima de violência doméstica. Não se trata, portanto, de uma via de mão única linear e coerente, mas sim de uma malha que provisoriamente parece se estabilizar à medida que os embates sociais vão tomando forma e fabricando formas na arena pública.

3.2.3 Para além da vitimação: agenciando outros sentidos

Anteriormente, afirmei que *Cecília* é uma militante do Movimento Trans. Descobri essa informação por intermédio das narrativas jornalísticas. Apesar da decisão que lhe concedeu medida protetiva de urgência ter-lhe oportunizado uma série de publicações, nem todas estão

diretamente relacionadas com o caso de violência doméstica e familiar. Há uma delas, que passo agora a analisar, na qual ela é interpelada a performar não o papel da *vítima*, mas o de *ativista* e de *agente estatal*.

A matéria se enreda em torno da posse de *Cecília* em um cargo comissionado do Centro de Atendimento à Vítima do Ministério Público do Acre (MP-AC) em 2017. Nela, o acontecimento é qualificado como *inédito*, já que ela é a primeira servidora pública transexual empossada no órgão. O título já nos informa em destaque “**Protagonismo**”, ao tempo em que, no subtítulo, destaca-se a fala do Procurador-geral de Justiça: “o ato faz parte de uma ‘transformação’ social”. Antes do início do texto, há uma fotografia de *Cecília*: ela é retratada falando em um púlpito vestindo um terno branco. Na legenda: “*Cecília* foi empossada no MP-AC e vai trabalhar atendendo vítimas de violência”.

A narrativa se inicia, então, com a afirmação de que “o preconceito” nunca foi um fator intimidador para *Cecília* que, aos 30 anos, passa a integrar o quadro de servidores do MP-AC. “Surpreendida”, ela qualifica o convite como um “ato de revolução” na luta contra o preconceito: “É uma forma de mostrar que a gente estará lá para acolher. Por isso que essa atitude, que foi inesperada, se torna um grande protagonismo do MP-AC, uma novidade na história. É uma revolução. Esse “acolher” ao qual ela faz referência está diretamente relacionado à função que ela exercerá na instituição: o atendimento de “vítimas” de “crimes sexuais”, “homofóbicos”, e de “violência doméstica e familiar”.

Fazendo alusão às agressões do ex-companheiro e aos constrangimentos passados por *Cecília* no acolhimento dos agentes estatais, a narrativa destaca que agora ela ocupa um lugar antagônico ao anterior, já que, de *vítima atendida*, passa a ser *atendente*. Esse processo de trânsito entre os papéis performados é intermediado por um testemunho seu acerca da necessidade de adoção do nome social no atendimento ao público como garantia da dignidade do interlocutor: “É por isso que sugeri que não haja somente a assinatura de decretos, defendendo uma capacitação, porque vai partir da sensibilidade do servidor olhar para mim, me ver como mulher e me perguntar qual o nome que quero ser chamada”. Ela se refere aos decretos assinados pelo Prefeito de Rio Branco e pelo Governador do Acre reconhecendo o direito de as pessoas transexuais serem identificadas pelo nome social em suas repartições.

Segundo a matéria, essas medidas foram incentivadas por uma determinação anterior do MP-AC estabelecendo que todas as pessoas que não detinham identidade de gênero

reconhecidas deveriam ser identificadas pelo nome social em suas repartições⁵⁰. Nesse sentido, a narrativa apresenta as ações performadas pelo órgão como desencadeadoras daquelas atuadas pela Prefeitura e pelo Governo do estado, estabelecendo uma articulação de ações e intenções entre essas instituições. Noto que não são os atores nelas lotados que agenciam estes atos referenciados no texto, e sim as versões reificadas e antropomórficas *dos poderes do Estado*. Também observo com curiosidade a ambiguidade que permeia o testemunho de *Cecília* que, apesar de agora ser uma agente estatal, parece ainda adotar a gramática política da militância trans ao enunciar simultaneamente uma crítica aos atos oficiais da burocracia, “*só assinaturas de decretos são insuficientes*”, enquanto oferece uma proposta empiricamente exequível de sua nova posição, “*defendo a capacitação*”.

Dessa forma, percebo dois discursos aqui emergentes em comparação com aqueles produzidos nas narrativas anteriormente analisadas. O primeiro corresponde ao papel ao qual *Cecília* é interpelada a performar nessa narração, já que os elementos de passividade implicados pela vitimação são substituídos pela agência militante/burocrática ou pelos esforços individuais a ela atribuídos no processo de “conquista” desse cargo público. Enquanto o segundo diz respeito à figura do Estado-ente aqui mobilizada, deslocada das qualificações negativas – *transfóbico, excludente...* – anteriormente acionadas para as novas designações manifestas no agenciamento de ações de reconhecimento de direitos de pessoas trans. A última parte da matéria, inclusive, demonstra os esforços do sujeito-jornalista em legitimar este último sentido.

Por enquanto, é notável o empenho narrativo em exemplificar a “conquista” de *Cecília* ao recorrer aos seus testemunhos sobre o mercado de trabalho. Neles, ela qualifica sua nomeação como “uma forma de combate ao preconceito” que comprova que a “capacidade profissional” é indiferente a “credo, gênero e raça”. Esse argumento é por *Cecília* encadeado à explicitação das discriminações que costumam assolar as vidas das pessoas trans, *destino* ao qual ela mesma parece escapar:

Existe discriminação na escola e dentro da família. Nunca tive problema com a minha família, que sempre me deu apoio, mas outras famílias expulsam, batem, oprimem e a sociedade não entende o porquê de muitas travestis e trans acabarem nas ruas. Mas todo dia é uma batalha, pois na rua elas encontram o vício das drogas e a marginalização (grifei).

Abaixo dessa citação, um novo retrato seu ilustra a matéria. Ela está sentada atrás de uma mesa de escritório, vestindo um terninho preto, com uma mão pousada no *mouse* do

⁵⁰ É importante perceber que esse texto foi publicado em 2017, um ano antes da decisão do STF sobre a matéria. Dessa forma, por mais que o STJ já tivesse proferido decisão determinando que o reconhecimento do direito à retificação de dados prescindia de laudo médico ou cirurgia de redesignação sexual (SOUSA, 2019), aqueles que desejassem modificar o nome e o gênero no registro civil ainda eram obrigados a judicializar a demanda.

computador e a outra sobre um caderno ao qual encara fugindo do foco da lente da câmera. Segundo a legenda: “Após 12 anos no ramo da venda de cosméticos, *Cecília* encara novo desafio e compõe a equipe do CAV”.

Em seguida, a narrativa continua a investir na construção da relação dada entre sujeitos trans e trabalho, enunciando que essa contratação instrumentaliza o reconhecimento de suas capacidades funcionais dentro de qualquer seguimento. A *história de vida* de *Cecília* é assim acionada para demonstrar as dificuldades por ela superadas para ingressar no mercado de trabalho, visto que afirma ter recebido muitos “nãos” ao tentar conseguir um emprego. Seu relato é aqui mobilizado para detalhar essas *dificuldades*: “Todas as lojas de departamento jamais aceitariam uma mulher transexual, nem mesmo para um cargo de vendedora, que não exige experiência. A pessoa não tem coragem de colocar uma trans para trabalhar, porque acha que *vai sujar a imagem da sua empresa*” (grifei). A esse argumento é costurado outra fala:

Estou sendo um instrumento para outras vidas que *podem ser resgatadas*. A pessoa pode ser o que quiser, mas, a partir do momento em que aparece *outro caminho para seguir, vamos ter escolha*. O caminho para as trans e travestis antes *era um só: da prostituição, drogas e vida fácil*. A pessoa não tem um apoio dentro de casa e vai procurar na rua (grifei).

Abaixo desse trecho, uma nova fotografia de *Cecília* aparece impressa. Dessa vez, ela é capitada frontalmente, usando um terninho branco, em frente a um microfone. Não consigo identificar se faz parte da mesma ocasião do primeiro retrato, pois o ângulo é diferente, mas parece acontecer no interior de uma repartição pública. Na legenda: “*Cecília* destacou a falta de oportunidade para trans e travestis e diz que quer servir como um exemplo no mercado de trabalho”.

Assim como o faz a reportagem, *Cecília* se coloca como um caso exemplar de superação dos desafios socialmente impostos às mulheres transexuais e travestis através da mobilização de convenções morais de gênero. Enquanto o *roteiro* socialmente imposto às pessoas trans as condenam à “*marginalização*”, o dela exhibe a viabilidade de deslocamentos. Apesar de receber “nãos” e ser proveniente de uma “família humilde”, ela demonstra que com “esforço” e “apoio familiar” o ingresso no mercado de trabalho é possível. Portanto, sua experiência é um instrumento de “resgate” de outras vidas trans, porque origina mais uma oportunidade de escolha para além da “*prostituição, drogas e vida fácil*”.

Percebo que enunciado “*vida fácil*”, em articulação com “*prostituição*”, “*drogas*” e “*marginalização*”, aparece aqui como moralmente antagônico ao “*trabalho*”. Há, de um lado, os *caminhos corretos* pautados pela lógica do *trabalho, do esforço, da persistência e do mérito*, cujas escolhas são viabilizadas pelo “*apoio familiar*”; e de outro, os *caminhos errados*,

condicionados pelo *abandono*, pelo *preconceito* e pela *discriminação* que se instalam na escola e no mercado de trabalho. Paradoxalmente, este *trajeto áspero* é justamente aquele designado como “*vida fácil*”. A mobilização da *família*, também expressa na citação “**Minha mãe segurou a minha mão**” (grifo no original), é o núcleo dessa argumentação:

A base principal é o apoio familiar. Minha mãe sempre cuidou muito de mim, sempre teve sensibilidade, se preocupava com o que eu fazia e deixava de fazer. Quando procurei o mercado de trabalho, ele se fechou para mim. A venda autônoma foi uma forma que consegui para me destacar. A Natura me contratou e assumiu minha identidade de gênero, de forma pioneira dentro da empresa, tanto que desenvolvi um trabalho de liderança lá dentro

Cecília trabalhou 12 anos no ramo de cosméticos antes de ser convidada a integrar o CAV. Apesar de não conseguir ingressar imediatamente no mercado de trabalho, ela conseguiu ser bem-sucedida atuando como microempreendedora individual, atividade que lhe oportunizou ganhar destaque e ser posteriormente contratada pela Natura. Esse resultado é obtido por intermédio do “cuidado” e da “sensibilidade” da *mãe*, esse agente moral por excelência, responsável por mantê-la “em casa” na preocupação com o que “*fazia ou deixava de fazer*”. A falta desse *apoio* “em casa” – pela *mãe*, pela *família* – é justamente aquilo que impele os demais sujeitos a saírem para “a rua”, onde encontram “*prostituição*”, “*drogas*” e “*vida fácil*”, e não “*trabalho*”. Dessa forma, é no mínimo contraditório que a experiência de *Cecília* seja classificada como “instrumento” de “resgate”, já que as condições que possibilitam seu sucesso profissional não se reproduzem no *roteiro pré-definido* pelo discurso militante.

A fotografia que agora intercede o texto enquadra *Cecília* ao lado de outras três pessoas, enquanto segura, juntamente com uma delas, um papel que parece ser o termo de posse. Segundo a legenda, o homem ao seu lado é o Procurador-geral de Justiça do MP-AC, personagem que passa a protagonizar a narração até seu final: “**“Transformação social”: diz procurador do MP-AC**” (grifo no original). No texto, ele destaca a obrigação do MP de inaugurar essa “mudança na sociedade”, já que é o órgão responsável por garantir “a igualdade, respeito e que todos sejam tratados igualmente perante a lei independentemente de credo e sexo”. Ele testemunha ainda que:

A contratação da *Cecília* é um ato simbólico, mas atende também evidentemente ao seu currículo de trabalho. Aliamos a competência profissional dela com a defesa que estamos fazendo do respeito à igualdade e dignidade. Me sinto contente de fazer parte dessa verdadeira transformação social. Vivemos em um mundo de total intolerância à diversidade, falta de respeito à opinião contrária. O que estamos pregando é a tolerância, respeito, dignidade e igualdade.

Segundo a narrativa, ele faz questão de sublinhar que a medida não representa um *privilegio*, mas sim uma forma de demonstrar que “qualquer pessoa”, independentemente de

crença, cor ou gênero, “é igual” e pode desenvolver trabalhos ocupando cargos de relevância para a sociedade:

Sendo o MP a instituição que tem por missão primordial constitucional a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais e sociais disponíveis, seria ela a instituição a primeira a dar um exemplo concreto de respeito e igualdade. E esse foi um ato concreto com a contratação de *Cecília*. [...] O que essa contratação passa é justamente o respeito à igualdade. Demonstração clara da capacidade profissional que qualquer pessoa pode ter independente de suas opções religiosas, de seu gênero ou raça. O principal é que todos podem contribuir para um mundo de paz e boas relações. Para um mundo em que verdadeiramente o amor supere o ódio.

Como se pode notar, o testemunho do Procurador busca justificar a nomeação de *Cecília* no exercício da função constitucionalmente desenhada para o Ministério Público. Ele mobiliza o “dever de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais e sociais” como argumento fundamentador da obrigação do órgão em inaugurar atos de inclusão pautados no respeito à “igualdade”. É interessante observar como a articulação de enunciados que fazem emergir sentidos referentes à afetividade, “um mundo em que [...] o amor supere o ódio”, também é por ele acionado na intenção de sensibilizar o interlocutor, deslocando-se dos tradicionais discursos jurídicos que buscam a legitimação na tecnicidade jurídica cuja representação é marcada pela racionalidade e pela neutralidade;

Estes atos de fala, performados por um importante agente estatal – *a autoridade máxima* do MP-AC –, devem ser examinados especialmente por seus poderes produtivos: engendra simultaneamente ideais de Estado capazes de alterar significativamente práticas estatais em sua dimensão sistêmica, e de legitimar não só a nomeação de *Cecília* para um cargo público, mas de todos os sujeitos que se reconheçam como transexuais. Pode-se observar alguns efeitos como estes na própria criação de decretos estaduais e municipais determinando aos seus agentes o atendimento de pessoas trans sob seus nomes sociais, medida inaugurada no Acre pelo MP-AC.

Dentre as narrativas que analiso, esta é a que mais possibilita a percepção de *Cecília* como uma agente em vez de vítima passiva. Estou ciente que as convenções morais de gênero nela acionadas trabalham para produzir algumas formas legítimas de vida em detrimento de outras, mas talvez estes discursos carreguem potencialidades de reconhecimento social e de acesso a direitos, hipótese que começo a examinar na seção seguinte e que aprofundo no último capítulo.

3.3 Agentes de Estado em rede

Tenho afirmado, ao longo deste capítulo, a existência de uma rede de colaboração em torno da pauta da aplicação da LMP a mulheres transexuais e travestis, dentro da qual estão também inseridos agentes estatais. Na narrativa analisada anteriormente, por exemplo, manifesta-se o Procurador-Geral do MP-AC, que por mais que não se refira diretamente à LMP, coloca a instituição a serviço da defesa dos direitos de pessoas trans. Dessa forma, desejo, nesta seção, explorar melhor essa articulação de forças interinstitucionais responsável por estruturar as condições de possibilidade para o reconhecimento da aplicação da LMP a mulheres trans. Para isso, analiso táticas políticas e narrativas jornalísticas e oficiais que organizam *modos corretos* de atuação para operadores do Direito, ao mesmo tempo em que reivindicam projetos de Estado condicionadores de modelos interpretativos específicos.

Como venho argumentando, uma grande parcela das narrativas jornalísticas sobre o tema abre espaço para a manifestação de agentes estatais, dentre os quais estão juízes, defensores e promotores de justiça. Em nenhum dos documentos de natureza midiática que analiso neste trabalho, qualquer um destes atores aparece negando a possibilidade de aplicação da lei a pessoas trans, desenhando um cenário bastante propício para a estabilização de um *entendimento comum* sobre a matéria. Na verdade, observo que, em muitos casos, as decisões favoráveis à pauta são publicizadas positivamente nos portais oficiais dessas instituições, demonstrando o interesse que seus agentes possuem de manter uma imagem estatal simpática à defesa dos direitos humanos e fundamentais de mulheres e LGBTQIA+.

Algumas dessas publicações podem ser acessadas no portal digital da “Campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha”⁵¹. Ela é o resultado de um Acordo de Cooperação Técnica celebrado em 2011 pelos membros da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SNPM), do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça, do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça e do Conselho Nacional dos Defensores Públicos-Gerais. Oficialmente, define-se como objetivo desta associação interinstitucional, segundo a plataforma digital da ação⁵²: “unir e fortalecer os esforços nos âmbitos municipal, estadual e federal para dar celeridade aos julgamentos dos casos de violência doméstica contra a mulher e garantir a correta aplicação da Lei Maria da Penha” (grifei).

⁵¹ <http://www.compromissoeatitude.org.br/>

⁵² <http://www.compromissoeatitude.org.br/o-que-e-a-campanha-compromisso-e-atitude-pela-lei-maria-da-penha/>

Trata-se assim da criação oficial de uma rede de agências estatais com fins de dar celeridade processual e de definir um *entendimento comum* – “*garantir a correta aplicação*” – a casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nota-se, dessa forma, a conjunção de esforços em torno da *homogeneização da visão* dos atores envolvidos, incluindo oficialmente como estratégia interinstitucional a criação *de modos corretos e incorretos* de interpretar a LMP. Ademais, entre os macro-objetivos da “Campanha”, estão o comprometimento com a punição dos “agressores de mulheres” e com a proposição de uma “*percepção mais favorável da sociedade em relação ao Estado* representado pelas *instituições que compõem o sistema de Justiça e o Poder Executivo* em relação à *efetiva aplicação da Lei Maria da Penha*” (grifei). Em outras palavras, elege-se também como meta a criação de uma figura estatal afeita às pautas da violência contra a mulher, cuja materialização está diretamente atrelada à *correta e efetiva* aplicação, diga-se *interpretação*, da LMP pelas instituições do sistema de justiça.

É aqui que aciono novamente a categoria “Direito” de Santoro (2005) em diálogo com Abrams (2006) e Mitchell (2006). Sob esta articulação teórica, apontei, no primeiro capítulo, que Estado/Direito é, na verdade, um sistema de práticas que, em relação à interpretação da lei, conjuga na “comunidade de intérpretes” os critérios de significação legal originados dos jogos linguísticos. Sem esta matriz normativa, não há condições de interpretação legal tampouco enquadramentos que possibilitam a emergência do sujeito-juiz, pois este é um local discursivo. Destarte, se de um lado é a prática jurídica que permite a criação destas regras comunitárias, de outro, estas regras organizam as condições de emergência do intérprete e vinculam a sua ação aos ditames coletivos. Direito, para Santoro, é este sistema de práticas, assim como é Estado para Abrams (2006) e Mitchell (2006). Portanto, a dimensão ideal de um e de outro é diretamente dependente desta espécie de performatividade coletiva dos atores que atuam em seus nomes.

Na “Campanha Compromisso e Atitude”, o processo associativo é semelhante ao da “comunidade de intérpretes”, mas nesta formação discursiva, as posições de sujeito estão enredadas pelo nó do enunciado “violência doméstica e familiar contra a mulher”. Assim, ao mesmo tempo em que seus múltiplos atores vão atuando em torno do tema sob uma dada articulação de discursos, os registros destes movimentos vão simultaneamente sendo organizados como regras interpretativas da LMP na plataforma digital desta “Campanha” e organizando as condições de legitimação da ação futura dos demais. É dessa dinâmica que os *entendimentos comuns* vão sendo perfeitos e perfazendo a matriz normativa que produz e vincula a atividade dos juízes das varas e juizados especiais de violência doméstica.

No caso específico da questão trans, o conjunto de leis, pareceres, decisões judiciais, portarias, notícias, artigos, entre outros documentos anexados neste portal até 2017⁵³, formata o entendimento interinstitucional de que as mulheres transexuais devem ser contempladas pelos benefícios da LMP. Constatamos sua força nas manifestações de agentes do sistema de justiça que, não raras vezes, buscam legitimação neste corpo documental. Por exemplo, a Portaria nº 30/2017 do Gabinete do Delegado Geral da Polícia Civil do Ceará, que amplia o atendimento especializado nas Delegacias de Defesa da Mulher às transexuais e travestis, elenca como um de seus fundamentos o entendimento dos operadores do direito vinculados à campanha⁵⁴ de que: “as mulheres trans – aquelas que têm identidade diferente do sexo designado em seu nascimento – não devem ser excluídas do amparo legal” (CEARÁ, 2017). Essa adequação discursiva desvela o potencial poder produtivo e vinculador das formações discursivas que enredam estes múltiplos atores.

As notícias jornalísticas e estatais ganham particular importância neste processo de cristalização de um entendimento comunitário sobre o tema na plataforma digital da

⁵³ Seu abandono deixa de registrar ao lado de outras decisões que compartilha, por exemplo, o acórdão proferido pelo TJ-DF no caso Anita em 2018, que ganhou bastante projeção jornalística ao ser o primeiro a se fundamentar no julgado sobre requalificação civil do STF. Como mencionei acima, a SNPM, representante do Governo Federal, é uma das instituições integrantes dessa rede comunitária. A sua importância na organização de políticas judiciárias de prevenção e combate à violência doméstica contra a mulher pode ser mensurada na Recomendação nº 9, de 8 de março de 2007, do Conselho Nacional de Justiça, relativa à criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Nela, a Secretaria é citada como instituição apoiadora das Jornadas de Trabalho sobre a Lei Maria da Penha, um encontro anual do CNJ que, desde 2007, promove debates, trocas de experiências, cursos, orientações e diretrizes voltadas à aplicação da legislação no âmbito do sistema de justiça, ocasiões nas quais uma série de decisões importantes sobre o tema foram tomadas. Entretanto, nos últimos 11 anos, o “Programa Política para Mulheres: Promoção da Igualdade e Enfrentamento à Violência”, que reunia o conjunto de ações que alicerçava a rede de colaboração interinstitucional, foi extinto pelo Governo Bolsonaro (2019-2022). Dessa forma, a última postagem sobre a possibilidade de aplicação da LMP a mulheres transexuais, 2017, coincide com o período ao qual Kalil (2020) nomeou como “a contraofensiva conservadora (2011-2018)” da política brasileira, referente aos governos Dilma (2011-2016) e Michel Temer (2016-2018). Esse é o momento, por exemplo, de fortalecimento do ecumenismo cristão conservador inimigo da “ideologia de gênero”, que, em 2017, torna-se plenamente visível no episódio público de agressão à filósofa Judith Butler no Brasil. Além disso, também é o período de imposição de políticas de austeridade pelo governo Temer após o impeachment de Dilma em 2016, materializadas na “PEC da morte”, que modificou a CF/88 e congelou gastos públicos por 20 anos. Kalil (2020) destaca que é bastante significativo que, durante sua aprovação, os setores conservadores envolvidos tivessem eliminado todas as referências a “gênero” de seu texto. O abandono do portal em 2020, por sua vez, coincide com o ciclo de “reconfigurações antidireitos no governo Bolsonaro”, eleito em 2017. Como observa Kalil (2020), essa etapa é marcada pela criação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, encabeçado pela pastora Damares Alves, para onde foi alocada a SNPM. Damares é, inclusive, uma representante da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, integrada por líderes religiosos e operadores do Direito, cujo objetivo declarado é pressionar esferas legislativas e judiciárias contra o reconhecimento de direitos sexuais de mulheres e LGBTQIA+. A consequência mais significativa para as políticas de combate à violência doméstica, dentre as quais estão a “Campanha Compromisso e Atitude”, está no direcionamento de suas ações para a “proteção da família”, diga-se, da “família nuclear”, designada por essas forças conservadoras como “família tradicional”.

⁵⁴ No documento: “Considerando que de acordo com os operadores do direito vinculados à campanha compromisso e atitude pela Lei Maria da Penha as mulheres trans – aquelas que têm identidade diferente do sexo designado em seu nascimento – não devem ser excluídas do amparo legal” (CEARÁ, 2017).

“Campanha”, pois elas são ali reunidas para vincular e comprovar a atuação em prol do reconhecimento da “proteção” das “mulheres trans” pelos representantes do “Estado”. Encontro lá, inclusive, narrações referentes aos casos *Cecília, Verônica, Andressa e Sofia*, além de entrevistas com agentes estatais. Os efeitos produtivos destas notícias, portanto, estão para além das relações estabelecidas entre o jornal/instituição e seus leitores/consumidores e, em certa medida, integram também as dinâmicas políticas do Movimento Trans cujos discursos compõem elemento central de suas tramas narrativas. Nessa reprodução textual, sob o *layout* oficial do “Estado”, estes documentos passam perfazer o pano de fundo da produção das imagens do próprio *Estado/Direito*.

Sobre o caso *Cecília*, por exemplo, encontro nesta plataforma duas notícias originalmente publicadas no *site* oficial do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC). Na primeira, a narrativa de formato mais informativo organiza os elementos discursivos costurando trechos da decisão judicial do caso. Por mais que se estruture nesse tom mais descritivo, nas entrelinhas de sua tessitura, valora-se positivamente a sentença sob o discurso legitimador da vítima trans: “*transexuais são vítimas de preconceito, intolerância e violência [...]’, cabendo ao Poder Judiciário assegurar não só sua proteção efetiva, mas também a própria ‘coexistência pacífica das diferenças e os direitos das minorias de modo a proporcionar o máximo de igualdade entre os indivíduos’*” (grifei).

Na segunda, objetiva-se publicizar o prêmio de melhor decisão judicial dada ao magistrado do caso no “I Concurso Nacional de Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos”, promovido por uma parceria entre o CNJ e a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Segundo o texto, trata-se de uma oportunidade para recompensar e dar relevância ao “Poder Judiciário, em um Estado Democrático de Direito”. Nesse sentido, sua narrativa adota um tom bastante elogioso para se referir à honraria recebida pelo magistrado, detalhando, de um lado, as *personalidades* presentes – “Diversas autoridades participaram do evento, incluindo a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e do próprio CNJ” –, e de outro, enaltecendo o juiz, que posa sorridente segurando o certificado em uma fotografia ao lado da Ministra: “O magistrado recebeu certificado, mas mais do que isso *o reconhecimento pelo seu papel em defesa ou promoção dos direitos humanos*, bem como da proteção às diversidades e às vulnerabilidades” (grifei).

É interessante ver como tanto o juiz vencedor quanto a desembargadora-chefe do TJ-AC reconhecem, nesse texto, o prêmio como um atestado da qualidade e do compromisso da *Justiça acreana*, como se fosse a dimensão entica do *Estado/Direito* a diretamente a recebê-lo: “o feito valoriza e *engrandece a Justiça do Acre*, na medida em que a projeta em destaque no

cenário nacional” (grifei). No final, a narrativa expõe o conteúdo e reitera o ineditismo da decisão que, como destaca, “considerou que o sexo biológico de nascimento (masculino) não impede que a vítima, cuja identidade sexual é feminina, *seja reconhecida como mulher, sendo ela, assim, ‘sujeito de proteção da Lei Maria da Penha’*” (grifei). O duplo normativo do entendimento comunitário está aqui presente, seja na positividade instaurada pelo rito de premiar as ações que atendem às expectativas da comunidade, seja pelo degrau que a conduta permite alcançar em direção à projeção estatal inicialmente delineada por esta rede sociotécnica.

Considero que premiações como esta tendem a validar, sob ritos oficiais, a consolidação das “formas corretas” de interpretar a legislação, sobretudo porque reúne atores que atuam em distintas esferas e hierarquias do sistema de justiça. Por mais que a honraria pareça privilegiar a ação de um único magistrado, as tentativas de ampliá-la para toda sua instituição revelam como seus efeitos ultrapassam o domínio individual ao construir um ideal *sobre o que faz, e como bem o faz, o Estado*. A sutileza desse processo produtivo aponta para a força que a micropolítica exerce na prática concreta dos agentes estatais e na confecção simultânea de reificações de *Estado*. Essas dinâmicas lembram-me, por exemplo, do poder disciplinar de Foucault (2011), que aqui se exerce premiando as condutas que *correspondem aos modos corretos de atuar*, ao mesmo tempo em que pune as *desviantes* ao invalidá-las em segunda instância, por exemplo.

Se se observar com cuidado, é possível ver como esse processo produtivo vai se constituindo em diversas camadas: ele está na criação dos critérios da premiação, na escolha das decisões premiadas, nos ritos cerimoniais de reconhecimento dos premiados, no registro fotográfico e narrativo desses ritos, e na publicização desse conjunto discursivo na mídia jornalística e estatal. Como são muitas as instituições envolvidas, porque a LMP é de competência da justiça estadual, então também são diversas as oportunidades de disseminação discursiva, considerando que cada TJ tem um portal de comunicação oficial. No caso do juiz acreano, a honraria destinada à sua decisão atravessa todas essas camadas para se estabelecer nesta última: sua publicização no portal da rede, não apenas como uma notícia, mas sobretudo como um *entendimento judicial*.

Ademais, deve-se considerar que o discurso inicial, decorrente da publicização da atuação do magistrado no caso *Cecília*, já afetou anteriormente desde o jornalismo *online*, que publicou três reportagens sobre o assunto, até a equipe de comunicação do CNJ, que o noticiou no *Facebook*. A imagem compartilhada no perfil oficial desta entidade enuncia: “**MARIA DA PENHA. Decisão inédita assegurou medida protetiva a transexual vítima de violência**

doméstica. Para magistrado, o sexo biológico de nascimento não deve servir de obstáculo ao reconhecimento da identidade sexual feminina da vítima” (grifo no original). Novamente, por mais que a narrativa pareça apenas descrever *um fato*, a decisão é, no final, ostentada como uma “conquista”. Essa mesma estratégia é adotada pelas equipes de comunicação do TJ-GO no caso *Dandara*, do TJ-PA no caso *Verônica*, do MP-SP nos casos *Carolina* e *Amanda*, do MPF no caso *Carolina*, e da DPE-RJ nos casos *Andressa* e *Sofia*.

As entrevistas dispostas na plataforma, por sua vez, não costumam contemplar muitos juízes. Há apenas duas no portal da “Campanha Compromisso e Atitude”: uma fornecida por um desembargador do TJ-MS em 2015, e outra pela juíza titular da Vara Central da Violência Doméstica e Familiar da cidade de São Paulo, também integrante da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do estado de São Paulo, concedida em 2016 para a equipe de comunicação da campanha.

Na primeira, quando o desembargador é questionado sobre a possibilidade de aplicação da LMP a mulheres transexuais e travestis, titubeia e não responde nem que sim nem que não. Afirma apenas que o tema não é pacífico, mas que há um precedente envolvendo uma “transexual que havia passado uma cirurgia de mudança de sexo e se comportava socialmente como uma mulher”. Trata-se do caso *Dandara* de 2011. De fato, outras decisões favoráveis aparecem apenas depois desta entrevista, como as proferidas pelos desembargadores do TJ-MT (Caso *Greta*) e do TJ-SP (Caso *Júlia*), ambas da metade para o final de 2015. Elas preparam o terreno para que, na segunda entrevista, a magistrada assertivamente responda que a LMP “não se aplica apenas a mulheres cisgênero [...] como também para mulheres transgênero”. De pronto, já me chama a atenção o acionamento do enunciado *cisgênero* no texto, pois se trata de um termo da gramática militante, demonstrando, portanto, uma associação entre este discurso e o do Movimento Trans.

A juíza ainda complementa: “*É preciso conhecer e interpretar a lei para aplicá-la corretamente*, principalmente levando-se em conta as grandes mudanças nas relações sociais e de gênero em que se discute a aplicabilidade da lei em comento a transexuais e outros *grupos vulneráveis*” (grifei). Veja que ela também faz referência à “forma correta” de interpretar e aplicar a legislação, recorrendo ao argumento de que é necessário conhecê-la, como se houvesse nela um núcleo a ser apreendido. Como argumentei no primeiro capítulo, essa é uma estratégia de legitimação discursiva que apela ao texto legal na busca de seu *sentido intrínseco*, visto que quanto mais vinculado à lei o operador parece estar, maiores são as chances de sua decisão se enquadrar aos critérios de legitimação dados no modelo de *Estado de Direito*.

No mesmo sentido, ainda em 2016, encontro no mesmo portal uma entrevista concedida pela representante da ANTRA no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e delegada da 4ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres (CNPM), Chopelly Glaudystton. A matéria foi originalmente produzida e publicada pela equipe de comunicação da SNPM, e traz em seu título: “‘Lei Maria da Penha precisa proteger transexuais’, diz conselheira”. De acordo com o texto, essa foi a primeira CNPM que contou com a participação de mulheres transexuais em todas as suas etapas, elegendo, no final, 7 delegadas trans para o evento. Na narrativa, a entrevistada destaca que seu objetivo na 4ª CNPM é estabelecer, como um de seus encaminhamentos, a orientação para que delegacias e juizados apliquem o que *já está previsto* na LMP: “que *já engloba* a questão de gênero. *Portanto, as mulheres trans já estão inseridas neste contexto.* O que precisamos é fazer o trabalho de base para levar aos municípios a compreensão [...]” (grifei). A fala de Chopelly complementa ainda que:

Queremos tirar da Conferência uma proposta de *capacitação e sensibilização junto a esses agentes de segurança pública* para que tenham a compreensão de que a mulher transexual também precisa estar compreendida na Lei Maria da Penha. *Não podemos ficar reféns da livre interpretação de delegadas e juízas*, que podem ou não reconhecer o direito das transexuais de serem protegidas pela Lei Maria da Penha (grifei).

Essa entrevista demonstra o grau de participação do Movimento Trans nos processos de produção das políticas públicas para mulheres até 2016, além de sublinhar o interesse colaborativo entre as militantes e a SNPM no reconhecimento da aplicação da LMP a mulheres transexuais e travestis. Veja que a preocupação da militante envolve especialmente a “capacitação” e “sensibilização” de agentes estatais, no intuito de proteger pessoas trans desse “arbítrio” que a “livre interpretação” de delegados e juízes impõe sobre elas. Se o sentido *é intrínseco ao texto legal*, então, o que *o Estado* deve propor como política precisa abarcar o condicionamento destas ações à LMP.

Também em 2016, através da reprodução de uma reportagem publicada por um portal jornalístico *online* do Mato Grosso, é a Promotora de Justiça Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá quem comenta a pauta. Ao responder à pergunta: “A Lei Maria da Penha também é aplicada nos casos de violência doméstica contra transexuais?”, ela afirma: “Sim. Isso é uma vitória. *Para o Ministério Público isso já está consolidado*, tanto *os travestis* quanto *as transexuais* são contempladas pela Lei Maria da Penha. Basta que elas façam as denúncias, independente de cirurgia de transsexualização” (grifei). A promotora é assertiva ao afirmar que esse já é um *entendimento consolidado* no MP, e, para a época, incluir travestis e não condicionar o reconhecimento à cirurgia de redesignação sexual demonstra o grau de aproximação desse discurso às demandas

do Movimento Trans, ainda que ela adote uma linguagem inadequada do ponto de vista militante⁵⁵. Digo isso porque, até 2017, algumas decisões judiciais relativas à retificação de dados no registro civil ainda exigiam a operação ou laudo médico como condição de deferimento ou excluíaam as travestis. É a decisão *do STF* que unifica *o entendimento* sobre a matéria (BRASIL, 2018).

Essa aproximação fica bastante evidente tanto nos processos judiciais que analiso quanto nas manifestações públicas de membros do MP que encontro. Em apenas um dos casos deste trabalho, o promotor é contrário à aplicação da LMP a uma mulher trans: o de *Dandara* em 2011. A ratificação do novo posicionamento institucional do MP é inclusive oficializada em um enunciado do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional (GNDH) de Procuradores-Gerais, uma associação sem fins lucrativos que elege, como uma de suas funções: “trabalhar pelo aperfeiçoamento da instituição, *traçando políticas e planos de atuação uniformes ou integrados* que respeitem as peculiaridades regionais” (grifei). Nesse sentido, o Enunciado nº 30 (001/2016) do GNDH estabelece que: “A Lei Maria da Penha pode ser aplicada a mulheres transexuais e/ou travestis, independentemente de cirurgia de transgenitalização, alteração do nome e do sexo no documento civil”.

No mesmo ano em que o enunciado 30 foi publicado, o Promotor do caso *Amanda*, do MP-SP, denunciou, pela primeira vez, o companheiro de uma *vítima trans* pela prática do crime de homicídio qualificado por feminicídio. Este ato é noticiado no site oficial da instituição, mas o Promotor também concede uma entrevista ao Instituto Patrícia Galvão⁵⁶, uma “organização sem fins lucrativos que atua de forma estratégica na articulação entre as demandas pelos direitos das mulheres e a *visibilidade e o debate público* sobre essas questões na mídia” (grifei). Nela, ele é bastante enfático ao afirmar: “Apesar da qualificadora do feminicídio usar a expressão ‘sexo’, *operadores do Direito que já trabalham há mais tempo com o tema têm sido incisivos em afirmar que a ideia da lei não era fazer essa restrição*” (grifei). A narrativa sublinha que essa não é uma percepção isolada, porque:

A denúncia cita o trabalho *de operadoras do Direito que são referências no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres*, como a procuradora-geral da República Ela Wiecko e a coordenadora da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Copevid) Valéria Díez Scarance.

Em um outro momento da narrativa, o Promotor destaca ainda que, apesar dos *estereótipos discriminatórios* serem comuns *no mundo do Direito*, “gosto de considerar o

⁵⁵ Como pode ser percebido, ela se refere às travestis no masculino.

⁵⁶ <https://agenciapatriciagalvao.org.br>

Ministério Público como uma instituição que tem que implementar novas formas de pensar, reformular conceitos que são muito convencionais, muito arraigados, e que o mundo contemporâneo exige que sejam reformulados” (grifei). Noto aqui uma aproximação entre a sua fala e a do Procurador-Geral que oferece um cargo no MP-AC para *Cecília*. Os discursos que os dois empregam para se referir ao papel do MP o idealizam como agente transformador que atua combatendo o preconceito e a discriminação direcionados aos “*grupos minoritários*”. Se a construção de uma imagem *positiva* do *Estado* em relação à LMP é enfatizada como uma meta da rede comunitária, então, sem dúvidas, a que os promotores de justiça oferecem envolvem a imaginação de uma figura protetora das mulheres trans e travestis como prioritária.

Esse é um posicionamento que continua a perfazer a fala dos promotores que ainda se manifestam publicamente sobre o assunto, mesmo depois do abandono do portal da rede. Em 2021, por exemplo, a Promotora de Justiça do MP-SP, Gabriela Mansur, que costuma aparecer bastante em veículos midiáticos tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher⁵⁷, ao ser perguntada no programa televisivo *Roda Vida* sobre o que achava da decisão proferida pelo TJ-SP no caso *Carolina*, enfaticamente responde: “não concordo. *Eu entendo e luto para a aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres trans*, inclusive já participei de vários debates de júris de mulheres trans onde não só conseguimos a aplicação da LMP como também da lei do feminicídio” (grifei). Ao falar sobre o termo “condição do sexo feminino” que integra o tipo da qualificadora, ela diz: “*não são essas palavras que vão impedir a proteção dos direitos das mulheres trans*, de qualquer mulher, *porque o tribunal reforma*. O STJ já reconheceu a aplicação da qualificadora do feminicídio, e *a LMP está amplamente aplicada para as mulheres trans*”. Ela conclui dizendo que essa é uma preocupação dela, porque “o Brasil é o país que **MAIS MATA, DE FORMA MAIS VIOLENTA** as mulheres transexuais”⁵⁸.

Ela passa bastante segurança ao falar que a LMP já é “amplamente aplicada às mulheres trans”, e que o tribunal reformará aquelas decisões que impedem “a proteção” de seus direitos, pois o STJ já reconheceu a aplicação da qualificadora de feminicídio. De fato, em 2020, os ministros da Quinta Turma se manifestaram sobre um pedido de exclusão da qualificadora da decisão de pronúncia em um caso de feminicídio tentado⁵⁹, entendendo que quem deve apreciar a tese é o conselho de sentença, já que são os jurados os “verdadeiros juízes”. O discurso da promotora rapidamente desenha a dinâmica da comunidade interpretativa ao sublinhar que

⁵⁷ Em uma reportagem do jornal *Folha de São Paulo* ela é designada como a maior autoridade sobre o assunto no Brasil.

⁵⁸ Ênfase em negrito e caixa alta buscando representar a modulação de voz da Promotora nessa fala.

⁵⁹ Esse caso não integra aqueles que analiso nesse trabalho, pois a motivação da ação não é a violência doméstica e familiar.

aquelas ações que não se adequam ao *entendimento comunitário* devem ser reformadas em uma instância superior. A forma pujante como ela aciona o discurso do Movimento Trans sobre “o Brasil” ser o país que mais mata seus sujeitos, somada à preocupação que ela diz carregar com a pauta, encarnam em sua figura a imagem projetada na fala do promotor anterior, segundo a qual o “*Ministério Público [é tido] como uma instituição que tem que implementar novas formas de pensar*”.

Além dos promotores de justiça, os defensores públicos estaduais também participam dessas manifestações midiáticas, algumas das quais também são compartilhadas no portal da campanha. Em 2015, por exemplo, a reportagem televisiva do caso *Greta* também contou com alguns cortes de uma entrevista concedida pela defensora da *vítima*, que enuncia:

Para nós ela [a decisão judicial] é inédita porque ela amparou uma transexual. Um homem... Um homem que nasceu... Uma mulher, na verdade, que nasceu em um corpo de homem. Ela nasceu do gênero masculino, mas ela sempre se entendeu do gênero feminino. Então, se ela, no momento, estava sofrendo violência doméstica e estava sendo agredida pelo atual companheiro, nada mais justo do que lhe ser aplicada a Lei Maria da Penha, já que a lei Maria da Penha foi a primeira lei do Brasil a reconhecer as uniões homoafetivas no art. 2º.

Em uma outra matéria veiculada pelo perfil institucional do TJ-MT no JusBrasil, a defensora, interpelada como pertencente ao Núcleo de Defesa da Mulher da DPE-MT, afirma: “Esse tipo de *união homoafetiva* ocorre, é natural em nossa sociedade, então as pessoas envolvidas precisam *ser atendidas pela legislação*” (grifei). Nessa linha, a narrativa que é aqui tecida enuncia: “*O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) acatou a petição na íntegra, com base no artigo 2º da Lei Maria da Penha, que reconhece uniões homoafetivas. A transexual e o parceiro já havia até sacramentado união estável*” (grifei).

Em 2016, o *site* da DPE-RJ noticiou a atuação conjunta da instituição com a Rede de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência para realizar o acolhimento emergencial de *Andressa* em um domingo no abrigo para o qual ela foi encaminhada. Segundo sua narrativa: “*As providências adotadas pela defensora naquele mesmo dia foram fundamentais para que o caso fosse tratado com base na Lei Maria da Penha ainda na delegacia e, assim, levado ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher*” (grifei). Nota-se, portanto, a dupla preocupação da instituição: de um lado, garantir a aplicação da LMP ao caso; e de outro, publicizar os esforços empreendidos pela “DPE-RJ” em nome de sua concretização. No final, a defensora conseguiu deferir a medida protetiva de urgência para *Andressa* em primeira instância.

Também em 2016, uma matéria publicada pelo site CONJUR deu visibilidade ao caso *Sofia*, oportunizando um espaço de fala para a defensora pública da *vítima*: “A Lei Maria da Penha prevê proteção ampla e irrestrita às mulheres da prática de violência de gênero, *sem fazer qualquer tipo de discriminação* [...]. *Portanto, mulheres transexuais e travestis também estão cobertas pelos seus dispositivos*”. Ela conseguiu, sob esse argumento, reverter no TJ-RJ a decisão de primeira instância que negou medida protetiva de urgência a *Sofia*. No ano seguinte, é a vez do defensor do caso *Verônica* se pronunciar em uma publicação oficial do TJ-PA:

A instituição defendeu o que a própria lei impõe. Nosso objetivo foi levar aos desembargadores que *vivemos em um novo momento de admissão e promoção de direitos das minorias*. Então, nada mais justo que permitir à pessoa que se identifica no gênero, o seu *direito assegurado pelo Estado*. (grifei).

Novamente, vê-se o operador acionar o discurso de que é a lei que determina o reconhecimento das mulheres transexuais e travestis, além de também mobilizar a imagem do *Estado* como um promotor e protetor de seus direitos. O pedido foi judicialmente acolhido pelo TJ-PA após o juiz de primeira instância negar a solicitação da Delegacia da Mulher de Belém buscando integrá-la nos programas de proteção da LMP. Sobre o mesmo caso, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANDP) chegou a compartilhar uma notícia veiculada pelo portal oficial da DPE-PA, colocando a “conquista” institucional em circulação na rede nacional do órgão.

Em 2017, a mesma DPE foi novamente pauta no site da ANDP, dessa vez publicizando que o seu Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher passou a oficialmente atender a mulheres transexuais vítimas de violência doméstica. Conforme sua coordenadora: “Se fizéssemos a separação para o atendimento da mulher trans pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e Ações Estratégicas, nós estaríamos negando a qualidade delas de mulher”. No texto da notícia, o mesmo defensor do caso *Verônica* é novamente convidado a tecer comentários sobre a nova medida:

Uma vez detectado que uma mulher passou pela DEAM, veio diretamente ao NAEM, ou algum núcleo da Defensoria Pública, e esta se encontra nessa situação de vulnerabilidade, ela será submetida ao atendimento do NAEM. A partir daí abarcamos a mulher no sentido nato, tanto a mulher cis quanto a mulher trans, e buscando sempre a solução mais célere que tenha um caráter pedagógico social. A nossa atuação, além de ser uma atuação de coerção da violência e correção dos direitos violados, também é pedagógica no sentido de ingressar com demandas que busquem o reconhecimento dos direitos dessas minorias.

O texto cita, inclusive, a interlocução entre a DPE-PA e a Rede Paraense de Pessoas Trans, uma organização militante, na elaboração de um projeto adequado e célere para o atendimento das mulheres trans: “Acreditamos que o NAEM pode dar um grande auxílio para

o empoderamento dessas mulheres”. Essa atuação em defesa da pauta trans também virou enunciado sobre violência doméstica e familiar contra a mulher do Conselho Nacional de Defensores Públicos-Gerais (CNDPG) em 2013: “A *transexual judicialmente declarada como mulher* deve ser atendida pela Defensoria Pública com aplicação da Lei Maria da Penha” (grifei). Por mais que a disposição faça referência à declaração judicial do gênero, os diversos casos deste trabalho, nos quais há representação de defensores públicos, demonstra que essa não tem sido uma exigência efetivamente cumprida, já que quase nenhuma das *vítimas* dos processos que analiso chegou a retificar os dados no registro civil.

Percebe-se, nessas diversas manifestações e articulações, o *entendimento comum* de que é possível aplicar a LMP às mulheres transexuais. Os discursos antagônicos, por sua vez, não costumam ser mediados como “corretos” ou “verdadeiros” nesses portais comunicacionais, ficando restritos às decisões judiciais. Eles só ganham projeções nas situações nas quais são publicamente criticados pelos distintos atores mencionados neste trabalho: militantes, jornalistas, defensores, promotores e, em algumas situações, até mesmo juízes. Na narrativa jornalística do caso *Carolina*, por exemplo, magistrados se manifestam sob o posicionamento da Associação Paulista dos Magistrados, para quem “a lei é aplicável a toda mulher, ‘cis’ (que se identifica com o gênero de nascença) ou ‘trans’”.

Isso não significa que mesmo esses acionamentos contestatórios dos discursos contrários ao reconhecimento não desencadeiem efeitos produtivos, pois os comentários tecidos nas páginas das notícias *online* demonstram a emergência da força conservadora sobre a qual eu falava anteriormente. De qualquer forma, acredito que dentro da rede comunitária que tem sido tecida entre esses múltiplos atores, os resultados tendem a ser mais positivos do que negativos, e eu observo isso nas suas reações mediadas nos casos *Carolina* e *Jéssica*. Parece-me que a figura do juiz conservador, comprometido com a negação de direitos das mulheres, não é facilmente digerida na pauta da violência doméstica e familiar, talvez pelo comprometimento inicial em alimentar a imagem de um *Estado* afeito aos direitos das mulheres.

Como demonstrarei no próximo capítulo, por mais que as políticas públicas da SNPM sejam hoje precárias ou inexistentes, ainda é possível perceber uma mobilização em torno da pauta não só por jornalistas, promotores ou defensores públicos, como também por juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores. Argumentarei que isso é possível graças ao “novo” regime secular da sexualidade sinalizado por Carrara (2015) que, segundo Vieira e Efrem Filho (2020), reflete-se nas práticas judiciárias sob o acionamento de uma “gramática do sofrimento” em articulação com a “figura da vítima”, sempre em nome da “proteção” e da “garantia” de “direitos” das “minorias” e dos “vulneráveis”.

4 GRAMÁTICA JURÍDICA, GÊNERO E IDIOMA MORAL DA COMUNIDADE INTERPRETATIVA

Atualmente alguns estudiosos estão buscando um aprimoramento das análises, acentuando as distinções acerca das questões de gênero e sexualidade, conforme aponta a historiadora norte americana *Joan Scott (1961, p.1)*, pontuando: “*gênero é uma percepção sobre as diferenças sexuais, hierarquizando essas diferenças dentro de uma maneira de pensar engessada e dual. “[...] Scott não nega que existem diferenças entre os corpos sexuados. O que interessa a ela são as formas como se constroem significados culturais para essas diferenças, dando sentido para essas e, conseqüentemente, posicionando-as dentro de relações hierárquicas São símbolos e significados construídos sobre a base da percepção da diferença sexual, utilizados para a compreensão de todo o universo observado, incluindo as relações sociais e, mais precisamente, as relações entre homens e mulheres (CARVALHO, 2011). Temos, portanto, a tal utilidade analítica de gênero: a possibilidade de nos aprofundar nos sentidos construídos sobre os gêneros masculino e feminino, transformando “homens” e “mulheres” em perguntas, e não em categorias fixas, dadas de antemão. Para além desta reflexão sobre o sentido literal que Scott pontua levando em consideração o social e as relações de poder, as questões relacionadas a gênero estão associadas ainda a valores culturais (ALBERNAZ; LONGHI, 2009) e a construções históricas (LOURO, 2007) assumindo desta maneira uma complexidade ainda maior (grifei).*

[...]

Nos afeiçoa como impertinente a discriminação e verdadeira exclusão social das pessoas rotuladas como trans, ou mesmo aquelas que se submeteram a mudança cirúrgica de sexo, vez que devemos sempre respeitar a vontade individual, na medida que aquela não se sobressaia sobre o coletivo. [...] Por fim, concluímos pela não aplicabilidade das normas constantes na Lei Maria da Penha a qualquer pessoa que ostente em seu Registro Civil de Nascimento sexo diverso do feminino (grifei).

Vasculhando sem compromisso o site do Fórum Nacional de Juízas e Juizes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), encontro um livro de artigos publicado por seus integrantes em 2017. A temática central é violência de gênero, e quase todos os autores são juizes. Passo os olhos pelo sumário desinteressada e encontro um artigo sobre “identidade de gênero”, o qual resolvo ler para saber quais os efeitos de sentido eclodem do uso do termo, em outras ocasiões, tantas vezes acionado pelos magistrados das decisões que eu analisava. Leio a introdução e retorno para o início do texto, quero saber o nome do autor, ver se ele é um juiz, e percebo que o conheço. Não a *pessoa de carne e osso*, apenas o nome, impresso em alguns dos documentos desta pesquisa. Chamo-o de o *juiz técnico*. Ele proferiu algumas decisões nos casos *Alice* e *Nicolly*, indeferindo todas as solicitações de medida

protetiva de urgência e se autodeclarando incompetente para julgar outras demandas, sempre sob a mobilização de um idioma distinto daquele manejado pelos demais magistrados.

Como será possível perceber, da maior parte das decisões dessa natureza, emergem enunciados como “sexo”, “gênero” e “identidade de gênero”, ainda que empregados para se negar as solicitações. Entre os magistrados que as deferem ou indeferem, trata-se, sobretudo, de quais são os limites e possibilidades dos efeitos de sentido dessas expressões na fundamentação de suas narrativas, de como são por eles significadas para justificar suas sentenças. Não para o *juiz técnico*. Ele as menciona, mas parece muito pouco interessado em disputar seus significados, em afirmar, por exemplo, que “mulher” é a “pessoa do sexo feminino”. Para ele, é uma *questão técnica*, então a gramática operada precisa ser uma *gramática técnica, neutra, racional, jurídica*. Nas minhas anotações sobre suas decisões, eu já tinha sublinhado essa *excentricidade* linguística contrastante com o tom apaixonado das demais narrativas perfeitas em muitos sinais de exclamação e perguntas retóricas sobre a *verdadeira função do Estado, do Direito, do Judiciário* diante de uma *injustiça*.

Por isso eu fiquei surpresa e simultaneamente confusa quando li os trechos que reproduzi acima. Quer dizer, ele, o *juiz técnico*, logo ele, um dos poucos dessa tese, acionando Joan Scott e Guacira Lopes Louro em um livro de artigos escritos e organizado por juízes, de um Fórum de juízes, para outros juízes lerem. Meu espanto não foi ver essas autoras sendo citadas em um artigo de um magistrado, até mesmo porque nomeio um dos personagens desse capítulo de *juiz queer*, ou *cuier*, que cita Judith Butler em sua decisão. Meu espanto decorreu do fato desse texto ter sido especificamente escrito pelo *juiz técnico*, publicado em uma revista tradicional da escola de magistratura, com um público característico de magistrados, sem que nem ao menos UM único teórico do Direito tenha sido mencionado. E tudo isso para defender, sob o manejo dessas teorias feministas, que a LMP não deve incidir para pessoas trans cujos dados civis não tenham sido retificados. Por que não um formalista? Um dogmata? Um defensor da *liberdade, do Estado de Direito*?

A resposta está no contexto, isto é, naquilo que organiza as condições de enunciação e de aceitabilidade das justificativas na comunidade de intérpretes. Basta se observar o cenário descrito no capítulo anterior, cujas instituições buscavam reconhecer direito às “minorias” e aos “vulneráveis” (VIEIRA; EFREM FILHO, 2020) a despeito da escalada do conservadorismo cristão no Brasil. Como recorrer às noções clássicas de *Estado de Direito e liberdade*, se esses enunciados emergem com outros sentidos na prática dos agentes do sistema de justiça? Quer dizer, se a imagem do *Estado/Direito* é fabricada, na dimensão sistêmica, como correspondente à figura do “herói” salvador das mulheres trans e travestis, então a defesa da *segurança jurídica*

como garantia de *liberdade* talvez não contemple mais os critérios de produção e aceitação de discursos vigentes entre os intérpretes. É preciso, antes, que os juízes demonstrem uma certa disposição para o manejo de uma “retórica das emoções”, e para o “contágio moral” exigido pelas dinâmicas de reconhecimento do estatuto da vítima e dos direitos (FREIRE, 2020). Aliás, o que é mesmo *liberdade*? Olhando para o material que analiso, vejo que os juízes, desembargadores e ministros não reconhecem os sujeitos sexuais como *livres*.

Portanto, é também em nome dessa *liberdade*, lida como o instrumento mediador do acesso ao direito à igualdade e à dignidade, que se sustenta a legitimação contemporânea da *intervenção* do *Estado/Direito* na *esfera privada* dos *cidadãos*. Mantenho esses termos rasurados porque não pretendo analisar a questão da liberdade em si, muito menos mobilizar o vocabulário liberal para a sua defesa. Estou mais interessada em mapear os movimentos que elegem e significam, no manejo da gramática de gênero, enunciados como *liberdade* para decidir questões atinentes à violência e ao acesso aos direitos. Não se trata assim de um exame ontológico da *liberdade* ou de um estudo empírico com fins de descobrir se os indivíduos são ou não verdadeiramente livres. Em vez disso, quero saber quais os acontecimentos discursivos que organizam as condições de emergência e articulação deste conjunto específico de discursos e quais são os efeitos de sentido que lhes estão implicados. Tudo isso para desvelar e desnaturalizar os regimes normativos que regulam a produção das figuras do “bom” e do “mau” *Estado/Direito* e do “bom” e do “mau” gênero.

Essas dinâmicas participam do “novo regime secular da sexualidade” (CARRARA, 2015), dentro do qual os “direitos sexuais”⁶⁰ exercem papel central. A novidade, segundo Carrara (2015), está nesse atual modo de se exercer a sexualidade, deslocado das obrigações conjugais e cívicas para a realização pessoal, ou para a felicidade, saúde ou bem-estar do sujeito. Decorre dele uma outra geografia do mal e do perigo sexual focada naqueles que não reconhecem os próprios desejos e que, por ausência de autocontrole, colocam o pleno consentimento das relações em risco. Em regra, então, quaisquer manifestações da sexualidade, desde que consentidas, poderiam idealmente pleitear os direitos de “cidadania sexual” que se estruturam sob a linguagem dos direitos humanos.

Sem superá-lo, entretanto, esse novo regime convive tensamente com o anterior, de tal maneira que juntos constroem diferentes políticas sexuais e estilos de regulação moral em seus distintos modos de articulação, de colisão ou de enfrentamento. Vê-se isso, por exemplo, na escalada do conservadorismo cristão tanto na esfera legislativa quanto na executiva, fator que

⁶⁰ Tais direitos, segundo Carrara (2010), representam o rol de prerrogativas legais relativas à sexualidade ou a grupos cujas identidades foram criadas a partir de formas específicas de desejo e práticas sexuais.

vem resultando na extinção ou alteração dos programas de combate à violência doméstica em vigor. No contraponto, observa-se também uma rede de atores estatais engajados na luta pelo fim da violência contra a mulher e pelo reconhecimento de pessoas trans como sujeitos da LMP, dentre os quais estão juízes, promotores, advogados e defensores públicos.

Desejo, nesse capítulo, direcionar a análise para as ações dos magistrados dentro e fora dos processos envolvendo a demanda de aplicação da LMP para mulheres trans e travestis. Para isso, divido o texto em duas partes: na primeira, busco mapear o processo de produção daquilo que designo como a *gramática moral de gênero*, majoritariamente manejada pelos juízes que decidem os casos desse trabalho; e, na segunda, reflito sobre os efeitos normativos dos discursos produzidos na prática interpretativa desses dez anos (2011-2021) de enunciações sobre a matéria nos tribunais brasileiros.

4.1 Forjando uma gramática moral de gênero para o Direito: o juiz técnico, o juiz penalista e a juíza feminista

Nesta seção, desejo analisar o processo de produção da gramática mobilizada pelos juízes de violência doméstica e familiar para decidir as demandas de aplicação da LMP para mulheres transexuais e travestis. Para isso, nas sub-subseções 4.1.1 e 4.1.2, acompanho as narrativas tecidas por três magistrados, os quais nomeio como *juiz técnico*, anteriormente mencionado, *juiz penalista* e *juíza feminista*. Os dois primeiros atuaram como magistrados dos casos *Alice*, *Nicolly* e *Anita*, enquanto a juíza feminista, na condição de integrante da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJ-RJ, palestrou sobre noções gerais de gênero e sexualidade em um evento organizado pela Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS).

Será, então, por intermédio do exame das formações discursivas manejadas por esses três personagens, que pretendo definir os embates e enredamentos em torno da matéria no interior da comunidade de intérpretes. Como se verá, os discursos da *juíza feminista* evidenciam a existência e a imposição da *gramática moral de gênero* na prática interpretativa da comunidade jurídica, em contraposição aos discursos dos *juízes técnico* e *penalista* que preferem acionar o idioma liberal das teorias de “Estado de Direito” e da clássica Dogmática Penal.

Em seguida, na sub-subseção 4.1.3, examino a sentença proferida em 2011 no caso *Dandara*, decisão judicial mais antiga do meu *corpus* documental. Buscando identificar a gramática estruturante de seus discursos, preparo o terreno para, na sub-subseção 4.1.4,

descrever o cenário de assonância e estabilização discursiva das decisões proferidas entre 2015 e 2021 sobre o tema no Brasil.

4.1.1 Entre *erros, vacilos e escorregões*: “O Direito tem gênero, o Direito é masculino, o Direito é heterossexual e o Direito é patriarcal”

O *juiz técnico* profere, em 2015, duas decisões judiciais que serão futuramente reformadas, em 2018 e 2019, pelos desembargadores do TJ-BA. Ele prolata outra decisão contrária à aplicação da LMP a mulheres trans em 2017, que também será reformada pelo tribunal em 2018. O artigo que mencionei anteriormente foi publicado em 2017. Seria essa a oportunidade de ele disputar novamente uma tese perante seus pares? Santoro (2009) relembra que para *jogar o jogo* é preciso aceitar e atuar conforme as regras dadas pela comunidade interpretativa. É preciso operar a gramática comunitária e conformar a ação às regras que estabelecem os critérios para que uma decisão seja considerada razoável e eficaz perante os demais intérpretes, isto é, aquilo que Tropper (2006) chamou de *coação jurídica no sentido fraco*. Estaria o *juiz técnico*, então, *jogando o jogo* conforme as regras? Para responder essa pergunta, é preciso olhar para o contexto comunitário dos juízes que atuam em processos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O FONAVID⁶¹, instituição que organiza o livro que citei no texto introdutório desse capítulo, foi criado em 2009 na III Jornada Maria da Penha. Este é aquele evento promovido anualmente pelo CNJ, já mencionado no capítulo anterior. Segundo seu site, o Fórum congrega magistrados de todos os estados e DF envolvidos com a temática da violência doméstica e familiar contra a mulher. Seu objetivo é “propiciar a discussão permanente das questões relacionadas à aplicabilidade da Lei nº 11.340/2006, compartilhar experiências e *uniformizar procedimentos pertinentes à temática*” (grifei), além de “*proporcionar a compreensão, com profundidade, dos aspectos jurídicos da legislação* e também dos contornos que envolvem outras disciplinas relacionadas, *sob a perspectiva da efetividade jurídica e aperfeiçoamento dos magistrados e equipes multidisciplinares*” (grifei). Como se perceber, seus propósitos são muito próximos daqueles estabelecidos pelo COPEVID, sobretudo na parte relativa à uniformização de procedimentos e à capacitação dos juízes sobre a temática.

Não se trata, porém, de uma articulação isolada de magistrados, pois conta com o apoio do CNJ, da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, da Secretaria de Reforma

⁶¹ Para acessar o site da instituição: <https://www.amb.com.br/fonavid/historico.php>

do Poder Judiciário do Ministério da Justiça e da Associação dos Magistrados Brasileiros. O CNJ, por sua vez, ao editar a Portaria nº 15 de 2017 e a Resolução nº 254 de 2018, que instituem a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário, consolidou a importância de as Coordenadorias Estaduais da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar apoiar o FONAVID.

A carta de recomendações do IX FONAVID⁶² – ocorrido entre 08 e 11 de 2017 – que publiciza as deliberações da Plenária, lista o seguinte “compromisso”: “Apoiar o Projeto 8.032 que amplia a proteção da Lei Maria da Penha para transexuais e transgêneros que se identifiquem como mulheres, com alteração da redação para que se apliquem às pessoas transexuais e transgêneros que se identifiquem como sendo do gênero feminino”. Trata-se do Projeto de Lei proposto por Jandira Feghali (PCdoB) em 2014, citado no primeiro capítulo deste trabalho. Ainda no mesmo documento, publica-se o seguinte *posicionamento*: “ENUNCIADO 46: A Lei Maria da Penha se aplica às mulheres trans, independentemente de alteração registral do nome e de cirurgia de redesignação sexual, sempre que configuradas as hipóteses do artigo 5º, da Lei 11.340/2006” (grifei).

Conforme informações sobre o FONAVID no site do CNJ: “Dos encontros do Fonavid resultaram os Enunciados, *que visam orientar os procedimentos dos operadores do Direito e servidores* que trabalham com os casos de violência doméstica em todo o país” (grifei). Na mesma página, o Enunciado 46, dos 56 listados, é o único a informar ao lado de seu texto “APROVADO POR UNANIMIDADE – IX FONAVID – Natal”⁶³. O livro no qual o *juiz técnico* publica seu artigo: “é uma edição especial da tradicional Revista do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte em homenagem à passagem do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), em sua nona reunião nacional, pela cidade de Natal”. Percebe-se, pois, que o livro, o Enunciado 46 e a carta de recomendações são todas provenientes do mesmo encontro.

Ademais, no ano anterior a essas publicações, 2016, três decisões judiciais proferidas por magistrados de primeiro grau reconheceram a possibilidade de aplicação da LMP para mulheres trans independentemente de requalificação civil ou redesignação sexual. Nenhum pedido foi negado no mesmo período. Em 2015, há quatro indeferimentos, dos quais dois pertencem ao *juiz técnico*. Os demais foram reformados no mesmo ano pelos TJ-MT e TJ-SP.

⁶² Para consulta: https://www.amb.com.br/fonavid/files/CARTA_DE_NATAL.pdf.

⁶³ Para consulta: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoas/violencia-contra-a-mulher/forum-nacional-de-juizes-de-violencia-domestica-e-familiar-contra-a-mulher-fonavid/enunciados/>.

Em 2017, dos oito indeferimentos, dois pertencem ao *juiz técnico*. As outras seis decisões foram reformadas no mesmo ano pelos respectivos tribunais de justiça. Em nenhum destes últimos casos, as *vítimas* tinham passado por requalificação civil ou cirurgia transexualizadora.

Há, portanto, um *entendimento*, mas também um embate entre distintas teses. Prevalece, até 2017, a aplicação da lei para mulheres trans independentemente de cirurgia de redesignação sexual ou requalificação civil. A gramática jurídica, por sua vez, passa a traduzir diversas gramáticas de gênero, estabelecendo como critério imprescindível de legitimação de uma decisão o manejo dessa tradução. Uso o termo *tradução* para sinalizar as disjunções que serão ocasionadas aos contextos de enunciação desses discursos nesse manuseio. Para exemplificar o processo de construção dessa nova linguagem jurídica a partir da internalização do vocabulário de gênero, analiso a narrativa da *juíza feminista*. Os vídeos de sua palestra foram publicizados na página do TJ-MS no *YouTube*, e sua participação ocorreu no terceiro dia do encontro regional sobre violência doméstica em uma mesa de gênero e sexualidade.

No vídeo, assiste-se a ela, ora paciente ora impacientemente, como uma professora que ensina seus alunos do primário, explicar aos juízes presentes o *bê-á-bá* das categorias *gênero*, *interseccionalidade*, *identidade de gênero* e *orientação sexual*. Desde o início, Judith Butler, segundo ela, “uma das autoras mais badaladas do momento”, é acionada para designar gênero como: “um estilo corporal, um ato ao mesmo tempo intencional e performático”. Sem dar muitas explicações sobre o que exatamente isso significa, ela chama logo os colegas para o jogo: “Por que é importante entender o que é gênero, quem é do direito?”. Substituindo o tom professoral, ela mesma responde enervada:

Porque me chegam casos de pedidos, por exemplo, de proteção de mulheres travestis e de transexuais. Eu preciso entender o que é gênero, porque se eu for para um conceito biologizante, se eu for entender que mulher é quem tem vagina, eu não vou dar a proteção que essa mulher trans precisa. Daí eu preciso entender de gênero. E tem um livro que eu trouxe ali, que é a “Sexualidade no Direito” [ela se move de um canto do palco ao outro para pegar e mostrar o livro para a plateia], esse livro [exibindo a capa para a plateia] é fundante, que é “Qual o futuro da sexualidade no Direito?”⁶⁴, esse livro é fundamental pra gente que é do Direito entender que essa relação Direito e gênero não é tão simples e não é tão fácil. E, por isso, que o Direito tem gênero, o Direito é masculino, o Direito é heterossexual, e o Direito é patriarcal. Se nós não entendermos que o Direito tem essas três competências, essas três funções, nós não vamos conseguir fazer a ruptura e dar o direito a quem precisa que é o ponto nodal da minha fala (grifei).

Ela diz: o “ponto nodal” é este; é “importante saber o que é gênero” para “fazer a ruptura”, para “dar o direito a quem precisa”. Assim, para conceder *direitos* a quem busca

⁶⁴ Ela está se referindo ao livro “Qual o futuro da sexualidade no direito?” Organizado por Eder Fernandes Monica e Ana Paula Antunes Martins (2017).

“proteção”, é necessário romper com “o Direito” que, segundo ela, “tem gênero”. “*O Direito*” é “masculino”, é “heterossexual”, é “patriarcal”. “O Direito” conjuga verbo. “*O Direito*” é um agente, tem vida própria. Este “Direito”, talvez o *Estado de Direito*, que é “masculino”, “heterossexual”, “patriarcal”, este “Direito” deve ceder ao *Direito protetor* de quem “precisa”. O *Direito* dos “vulneráveis”, das “minorias” (VIEIRA; EFREM FILHO, 2020).

Essa é a gramática dos juízes que atuam nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é a gramática do formalista, do liberal racional, do jurista tecnicista, do jurista apolítico. É a gramática moral do gênero. É para este jogo, com estas regras, que ela interpela os demais colegas. E interpelar, aqui, tem o sentido de chamar alguém a ocupar um local de sujeito, tal qual a reinterpretação butleriana de Althusser (BUTLER, 1997). Não existe juiz antes da interpelação, porque o juiz não é o indivíduo, é o sujeito, precisa ser assujeitado por normas linguísticas. Só joga o jogo quem conhece e aceita as regras. Neste jogo, o gênero e a moral fazem as regras.

Nos minutos seguintes, vê-se refletida na voz da juíza as vozes dos movimentos sociais. Ela está explanando o que é *identidade de gênero* e o que é *orientação sexual*. Deixa explícito que está utilizando as noções dos “Princípios de Yogyakarta”, e que os demais deveriam consultar também. Depois de diferenciar um conceito do outro, ela caminha até a mesa, que está a alguns passos atrás de si, e pega uma folha de papel. Antes de ler o que ali tem escrito, ela explica se tratar do “importante” voto do Ministro Luís Roberto Barroso no HC 152.491, que autoriza a transferências de travestis para presídios compatíveis com o gênero. Em voz alta, ela revela um trecho da decisão, mas não para que a plateia conheça seu conteúdo, e sim para corrigir o *deslize* conceitual do Ministro: “confundiu identidade de gênero com orientação sexual, então é importante saber esses conceitos”. Esses conceitos agora pertencem ao vocabulário da gramática jurídica, e devem ser corretamente operados pelos juízes, pois, deve-se lembrar, servem para garantir *direitos* a “quem precisa”. Para fazer “a ruptura” com o “Direito” “masculino”, “heterossexual” e “patriarcal”.

Dois slides depois, a imagem projetada no telão exhibe o seguinte texto sob o título “**AS TRAVESTIS**” (grifo no original): “É importante ressaltar que travestis, independentemente de como se reconhecem preferem ser tratadas no feminino, considerando insultuoso serem adjetivadas no masculino”. No parágrafo seguinte, em negrito: “**travestis sim, Os travestis, não**”. Assim, antes de ler o conceito de “travestis” de Jaqueline Gomes de Jesus, ela diz: “É interessante isso, porque a gente, mais uma vez *no lugar de fala do Direito*, como a gente não sabe muito conceituar, a gente fica até com medo de errar, de perguntar. Não tem problema

perguntar se você tem dúvida. *É melhor você perguntar do que você chamar a pessoa errada*” (grifei).

A magistrada diz que perguntou a Jaqueline o que ela era: “*Fernanda, você é uma mulher cisgênera aliada. Então eu sou isso, uma aliada*” (grifei). Comenta que as duas estiveram juntas em uma palestra “espetacular” sobre as *violências* vividas por transexuais e travestis: “até uma pessoa muito interessante de convidar aqui”. Em seu tom enfático e enervado: “*Lê o que a Jaqueline de Jesus escreveu que assim você não erra!*” (grifei). Em 2017, alguns já leram. Barroso ([2014]), por exemplo, certamente a leu para escrever o seu voto oral para o julgamento da Repercussão Geral do RE 845.779 (BRASIL, 2014) em 2014. Há uma citação dela em nota de rodapé explicando o que é travesti e em como essa identidade se diferencia da mulher transexual. Outros futuramente a lerão, quem sabe até em resposta a essa injunção, mas continuarão *errando, deslizando, vacilando*. Entre alguns *erros, vacilos e escorregões* está, por exemplo, a decisão do caso *Dandara*, de 2011, a qual analisarei na subseção 4.1.3. Para esta magistrada, pode-se dar algum desconto, pois o transfeminismo ainda não tinha ganhado a força necessária para ditar os contornos da gramática moral de gênero como depois da popularização do *Facebook* (BULGARELLI, 2018; CARVALHO, 2017). Mas, em 2015, nas decisões proferidas pelo TJ-MT no caso *Greta*, os erros continuarão lá presentes mesmo que se reconheça a aplicação da LMP à *vítima* trans.

Assim, ao conceder a liminar do recurso interposto por *Greta* à decisão de primeiro grau, o desembargador designa seu relacionamento como “homoafetivo”, termo popularizado pelo julgamento conjunto da ADI 4277 (BRASIL, 2011) e da ADPF 132 no STF (BRASIL, 2011), que legalizou as parcerias civis entre pessoas do mesmo sexo. Na narrativa da decisão do caso *Greta*, emergem enunciados como: “todo aquele em situação vulnerável, ou seja, enfraquecido, pode ser vitimado. Ao lado do Estado Democrático de Direito, há, e sempre existirá, parcela de indivíduos que busca impor, porque lhe interessa, a lei da barbárie, a lei do mais forte”; ou “[...] isso o direito não pode permitir! Em situações iguais, as garantias legais são para todos, além da constituição vedar discriminação”; para concluir que: “Isso faz com que a *união homoafetiva* seja reconhecida como fenômeno social, merecedor não só de respeito como de proteção efetiva com os instrumentos contidos na legislação” (grifei). Todos os trechos são referências literais de outros julgados, e a única enunciação do desembargador na decisão diz: “o *agravante* [no masculino] corre risco de morte, ou seja, fato este que por si só autoriza a análise da medida protetiva da lei citada” (grifei). Seu argumento principal, embora bastante vago, parece estar centrado na obrigação do *Estado* reconhecer a legitimidade da “união homoafetiva”.

Em outra decisão, *Greta* até é reconhecida como mulher trans e não como “homossexual”, mas continua a ser sempre interpelada sob o pronome masculino e o nome de registro, e não por seu nome social. Por exemplo, a desembargadora faz alusão às provas “acarreadas nos autos” para demonstrar que “o agravante”, embora possua “órgão sexual masculino”, “age desde sua adolescência como um transexual, cuja característica é o desejo de viver e ser aceito como pessoa do sexo oposto, acompanhado geralmente do sentimento de mal-estar ou de inadaptação em relação ao seu próprio sexo anatômico”.

Mesmo em 2019, dois anos depois da palestra da *juíza feminista*, a decisão que concede medida protetiva à *Patrícia*, proferida por uma magistrada da comarca de Aragarças no estado do Goiás, enuncia: “A meu ver, a especial proteção destinada à mulher pode e dever *ser estendida ao homem* naqueles casos em que ele também é vítima de violência doméstica e familiar” (grifei). Ela não está se referindo à aplicação da lei ao “homem” sob qualquer circunstância, mas apenas nas ocasiões em que ele participar de uma “relação homoafetiva” e exercer nela “ostensivamente o papel feminino”. É por isso que *Patrícia é vítima*: “a vítima se identifica transexual e se apresenta socialmente como *Patrícia*, fato este que reforça a concepção de que ela representa o papel feminino na união com o requerido”.

Por sua vez, a decisão proferida pelos desembargadores do TJ-MG em 2017 também “confunde” os termos “orientação sexual” e “identidade de gênero” ao afirmar, no caso *Valéria*, que:

Não se pode negar que a união mantida entre a vítima e o suposto agressor é uma realidade que merece reconhecimento jurídico, pois dá origem a direitos e obrigações que não podem ficar à margem da proteção estatal. *O Direito precisa valorizar tais relações sociais e não pode ficar estático à espera da lei, de modo que deve ser respeitada a orientação sexual como condição inerente ao ser humano e como direito fundamental de cada um* (grifei).

A *juíza feminista*, portanto, fluente na gramática moral de gênero, adverte os demais colegas sobre esses *erros, vacilos e escorregões*, isto é, sobre as consequências negativas que o *mau uso dos termos* gera naqueles que precisam de “proteção” jurídica. Trata-se, na minha opinião, da mimese dos atos políticos das ciberativistas que, na mesma época, apelavam a táticas de “vigilância linguística” e “cancelamento” daqueles que não se adequavam à sua gramática altamente especializada e às *formas corretas* de posicionamento ou referência às identidades políticas (BULGARELLI, 2018; CARVALHO, 2017; MISKOLCI, 2021; PELÚCIO; DUQUE, 2020). Essa gramática, como revela Carvalho (2017), foi forjada através da apropriação de uma série de termos acadêmicos, tais quais “lugar de fala”, “interseccionalidade” e “*queer*”, deslocados e esvaziados de seus sentidos críticos iniciais, e

mobilizados como mecanismos de distribuição de legitimação moral de uns em detrimento de outros.

A advertência da juíza sobre o uso correto dos termos “identidade de gênero” e “orientação sexual”, bem como a obrigação de dar tratamento adequado à *vítima* travesti ou transexual parece apontar para este vocabulário forjado no seio da militância das redes sociais. Quer dizer, há a Judith Butler com seu conceito complexo de gênero performativo, mas o que não se deve errar é o uso dos termos “identidade de gênero” e “orientação sexual”, provenientes dos movimentos sociais. É assim que, de repente, vê-se o voto do Ministro Barroso sendo acionado não como um modelo de reconhecimento de direitos, mas como objeto público de correção e reprimenda. É como se o *erro*, nesse contexto, representasse uma nova espécie de violação de direitos. A prática política do Movimento Trans parece, então, exercer pressão sobre os magistrados, assim como o faz sobre os jornalistas, para que sua gramática seja adequadamente incorporada e posta em circulação.

Vejo os reflexos dessa assimilação no discurso da *juíza feminista*, que é inclusive integrante da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJ-RJ. A mobilização do termo “lugar de fala” em articulação com a expressão “medo de errar” é exemplar dessa dinâmica de incorporação. Para falar desse medo, ela se coloca em seu “lugar de fala”, “do Direito”, “de juíza”, onde acumula os marcadores de *privilégio* “branca, cis, classe média”. Na gramática ciberativista, esse status de *muitos privilégios* lhe deslegitima a falar sobre e pelas “minorias”, sobre e pelos “vulneráveis”. Ela não pode falar nem mesmo sobre si mesma, sobre o que ela é. “Não tem problema perguntar”. Ela pergunta. “*Fernanda, você é uma mulher cisgênera aliada. Então eu sou isso, uma aliada*”. Quem responde é Jaqueline Gomes de Jesus, acadêmica e ativista trans, ela sim, é detentora do poder da palavra. “Até uma pessoa muito interessante de convidar aqui”, a juíza comenta. Mas logo se corrige, avisando aos colegas que eles *não devem* convidar pessoas trans para falarem apenas sobre transexualidade, obedecendo às regras postas pelas militantes. No final, fica a dica: “*Lê o que a Jaqueline de Jesus escreveu que assim você não erra!*” (grifei).

A *juíza feminista* demonstra seu comprometimento e sensibilidade com a luta das militantes trans. Sua fala explicita o respeito que possui por suas pautas, por suas exigências, pelas regras que impõem para serem reconhecidas. Ela exerce, em certa medida, o papel de intermediadora dessas demandas entre seus pares, impelindo-os a entender o gênero, colocá-lo em circulação. Mas o que está em jogo ao estabelecê-lo como regra do jogo? Nas decisões que analiso, essa gramática, de fato, tem grande relevância para a comunidade de juízes de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente porque a temática com a qual atuam está

imbricada na rede interinstitucional que descrevi no segundo capítulo. Vê-se assim que as “novas formas de pensar”, para usar a expressão do Promotor do caso *Amanda*, exigem o manejo desse vocabulário, mas, como eu disse, com profundas deformações, reformulações, e interconexões com outras gramáticas.

Decidir, então, sobre a violência doméstica e familiar pressupõe tecer narrativas integradas por conceitos de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, transexualidade e travestilidade. Supõe também articular os efeitos de seus sentidos a esta *vulnerabilidade* que vai sendo naturalizada nos *sujeitos de direitos* para justificar o *uso legítimo da força* pela dimensão ideal do *Estado/Direito*. Como alertou Carrara (2010), “direitos humanos”, linguagem que significa os “direitos sexuais”, é um “significante flutuante”. Seus sentidos nunca se sedimentam, pois estão eternamente sob disputas. Direitos humanos, direitos fundamentais, direitos são discursos. São engendrados em embates que, nas dinâmicas jurídicas, tendem a cristalizar seus sentidos, e a impô-los como verdades, como absolutos, como definitivos.

Hegemonizada a gramática moral de gênero na comunidade interpretativa, com uma curiosa composição discursiva, é perceptível porque o *juiz técnico* enfrenta dificuldades para sustentar em pé suas decisões manejando a linguagem técnica, neutra e racional. Essas são qualidades do “Direito” “masculino”, “heterossexual” e “patriarcal”. A tal “ruptura” linguística, é preciso destacar, não é nada mais do que outra oportunidade para que práticas estatais assujeitem no gênero cada vez mais aqueles que buscam justiça e acesso a direito, em vez de superar determinantemente seus regimes regulatórios. Esse é o novo fundamento do Estado/Direito, é a sua “nova forma de pensar”, mas também de produzir mundos e sujeitos.

4.1.2 Registro civil, pessoa, sexo e segurança jurídica: “Somente passível de prova em sentido contrário por intermédio da juntada da Certidão de Nascimento”

O juiz técnico, lotado na 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Feira de Santana, profere duas decisões em 2015, uma no caso *Alice* e outra no caso *Nicolly*. A estrutura textual de ambas é praticamente idêntica, então descreverei suas narrativas simultaneamente nesta sub-subseção. Em 2017, uma segunda decisão é proferida no caso *Nicolly*, também com estruturação semelhante. Em todas as ocasiões, os pedidos de aplicação da LMP foram negados. Nas duas primeiras decisões, o *juiz técnico* inicia a narrativa reconhecendo o “enorme esforço perpetrado pelo Ilustre Membro do Ministério Público ao elaborar o pedido constante nos autos, notadamente no que se refere à fundamentação jurídica”.

Entretanto, já anuncia: “entendo que razão não lhe assiste”. Em primeiro lugar, porque, em sua opinião, a LMP criou mecanismos de defesa para a “mulher ofendida” (grifo no original) por violência de gênero, “ou seja, naquelas hipóteses em que a mulher foi agredida pelo simples fato de ser mulher”. Depois, porque a violência precisa ocorrer em virtude “de suposta superioridade imaginada pelo agressor em face da agredida, o que não é a hipótese dos autos”.

Conforme afirma, a *vítima* precisa ser civilmente identificada como pertencente ao “sexo feminino”, não podendo nenhum indivíduo do “sexo masculino” ser beneficiado pela lei. É o caso, assevera o juiz, de *Nicolly* e de *Alice*, cujos nomes descritos nos autos referem-se a “pessoa[s] do sexo masculino, somente passível de prova em sentido contrário por intermédio da juntada da Certidão de Nascimento do[s] mesmo[s], onde se identifica o gênero sexual ao[s] [...] [quais] pertence[m]”. Ademais, ele continua, o nome social feminino não é “capaz de modificar o gênero das pessoas”, pois “mesmo que aceite a condição ostentada, não é suficiente a alterar o registro civil”. Com o objetivo de dar respaldo legal à tese, o magistrado aciona o art. 1º, §1º, I da Lei de Registros Públicos (BRASIL, [1973]), sublinhando que suas regras possuem “presunção de veracidade quanto à forma, autenticidade e segurança jurídica, definidoras das relações sociais”.

O juiz não nega, porém, que o registro civil de pessoas trans possa ser alterado para que o *sexo* passe a constar como feminino, mas destaca que não é possível, nos casos de *Nicolly* e *Alice*, reconhecê-las como *vítimas* da violência disposta na LMP, pois o “sexo masculino” de seus registros de nascimento contraria a “presunção de veracidade dos documentos públicos”. Ele também não entende que negar medida protetiva de urgência às demandantes possa violar seus direitos humanos, conforme argumentado pelo promotor de justiça, porque elas poderão “ajuizar seus pleitos criminais e civis reparatórios junto aos juízos competentes, não sendo possível fazê-lo somente junto a esse Juízo Especializado”.

Percebe-se que o *juiz técnico* busca, a todo momento, respaldar legalmente sua fundamentação envolvendo-a em tecnicidade. É a “segurança jurídica” ou a “presunção de veracidade”, e quase nada a “violência”, o “gênero”, a “transexualidade” ou a “dignidade”, como se verá em outras decisões do mesmo período. Ele até arrisca escrever um parágrafo ou outro sobre esses enunciados, brevemente conceituando “transexual” como “aquela que ostenta gênero social diverso daquele constante no registro”. Embora, também rapidamente, o juiz mencione que a violência de gênero é decorrente da “superioridade” dos homens sobre as mulheres, “virtualmente vulnerabilizadas” nas relações domésticas e familiares, ele não explica por que, “na hipótese dos autos”, essa hierarquia é ininteligível. Haveria a “superioridade” se o registro civil das demandantes fosse alterado? Então, trata-se de um elemento dependente dos

dados civis? É apenas a tradução registral que lhe confere autenticidade? Essas são perguntas que permanecem aqui sem respostas.

Em 2017, ao recusar a denúncia oferecida pelo promotor do caso *Nicolly*, o juiz anexa à exata mesma estrutura textual das decisões anteriores três ementas de julgados: uma do TJ-DF que entende inaplicável a LMP para homem cisgênero; outra do STJ que nega a aplicação da lei à “filha da prima” vitimada pelo crime de “estupro de vulnerável”, sob a pressuposição de inexistência de relação familiar entre a criança e o autor; e uma última do TJ-SP que declara a incompetência do juízo pela falta da motivação de gênero na agressão do autor contra a genitora. O juiz não explica, entretanto, qual a relação desses acórdãos com os casos que analisa. Alguns meses depois, ele escreverá o artigo no livro do FONAVID.

Quem também recorre ao registro civil em nome da garantia de “segurança jurídica” é o juiz penalista do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, Distrito Federal. Ele proferiu três decisões judiciais no caso *Anita* entre 2017 e 2018, uma indeferindo pedido de medida protetiva de urgência, e outras duas declinando a competência do juízo. São estas duas últimas que me interessam. A segunda decisão, prolatada após audiência de justificação realizada em 04 de outubro de 2017, pode ser dividida em duas partes: uma na qual se reconhece o “sofrimento humano” causado pela “discrepância” entre o “gênero extraído do assento” e aquele “ostentado” pelos indivíduos que não se amoldam ao “sexo”; e outra em que se exige a requalificação civil de “transexuais femininos e travestis” como pressuposto de enquadramento no sujeito da LMP.

Assim, inicialmente, o juiz penalista afirma que a “evolução das relações humanas” têm exigido cada vez mais a busca por igualdade pelo *Estado*, a fim de que responda “aos anseios e necessidades dos indivíduos de uma forma mais plena”. Não se trata só do alcance da igualdade material, senão da “prevalência de uma igualdade substancial, baseada na isonomia, equidade e diversidade”. Nesse sentido, o magistrado reconhece necessária a requalificação civil, pois o porte de documentos cujos dados contrastam com o “aspecto físico e psicossocial” de alguém tende a criar situações “vexatórias”, “insustentáveis” e “angustiantes”, em clara violação à “dignidade humana”. Ele assevera que: “O direito à identificação pessoal, à sua imagem social e a seu nome, e ter uma vida digna em pé de igualdade material e substancial com seus pares, devem ser garantidos a todos a fim de se dar efetividade aos direitos da personalidade de cada indivíduo”. No entanto, ele também considera que o uso do “gênero” no *Direito* requer um “critério sério” que permita a garantia de outro valor fundamental ao ordenamento jurídico: a “segurança jurídica”. Ele questiona, então:

Afinal, o que define o gênero de um indivíduo? Será apenas o aspecto biológico? O gênero que é ostentado na aparência para a sociedade? A simples auto-intitulação do gênero, com ou sem a ostentação social do mesmo? O gênero que consta do assento de nascimento? A realização de operação de Transgenitalização?

“Infelizmente”, ele diz, o *Legislativo* não enfrentou ainda a questão, deixando uma lacuna a ser preenchida pelo *Judiciário* a fim “de bem dizer o direito ao caso concreto”. Nesse sentido, em razão da natureza penal da lei, o juiz deve interpretá-la “restritivamente”, considerando a vedação da analogia *in malam partem*. Referindo-se à *Anita*, o magistrado afirma: “verifico que se trata de indivíduo do sexo biológico masculino que se sente de gênero diverso perante a sociedade e que pretende a proteção da Lei Maria da Penha, não tendo, contudo, realizado a mudança do designativo de seu sexo no registro civil”. Entretanto, para ele, o “gênero ostentado socialmente” não se mostra capaz de “garantir a segurança jurídica”, tampouco a “operação de transgenitalização”, já que “vários transexuais” a rejeitam. Além disso, “há o fato de que a prática de tal cirurgia pode não significar necessariamente a visão do indivíduo de se ver como gênero feminino, podendo o mesmo se ver como de um gênero neutro ou outro qualquer”.

Descartando também o “sexo biológico” – que “não tem se mostrado como capaz de garantir a igualdade substancial de nossos cidadãos” – o *juiz penalista* recorre ao “sexo jurídico” como um dos “fundamentos sólidos” para a salvaguarda da “segurança jurídica”: “A mudança do sexo jurídico *é essencial para garantir a segurança* que é exigida para permitir ao Estado utilizar seu poder repressor contra os indivíduos em matéria penal, *evitando-se a volatilidade dos sentimentos humanos para regramento de tão sensível matéria*” (grifei).

Em 18 de janeiro de 2018, ao julgar o recurso do promotor do caso, o *juiz penalista* se esforça ainda mais para demonstrar que a autodeterminação do gênero é um critério demasiado inseguro para a interpretação da LMP, tendo em vista que coloca em risco a segurança jurídica:

A necessidade de se ter segurança jurídica [...] em área criminal é um pilar por demais importante para a aplicação da justiça para ser desprezado em detrimento de objetivos outros, mesmo que seja a vontade de inclusão de determinados grupos sociais em um patamar diverso do que ostentam em nossa sociedade. (grifei)

Ele sublinha que deixar o fato típico à mercê de elementos “*altamente subjetivos e mutáveis* como a *visão de um indivíduo* ou até mesmo a *visão de alguns membros da sociedade* é trazer *absurda insegurança jurídica ao campo penal*, o que deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário” (grifei). Essa “absurda insegurança jurídica” é tributária das dificuldades de se estabelecer o gênero hoje em dia, tendo em vista que, ao negar “a binariedade (homem/mulher)”, o *Direito* se depara:

[...] com apresentação de mais *de 56 tipos diferentes de gênero que não os costumeiros homem e mulher*, tudo isso está a demonstrar que *tamanha confusão no estabelecimento do gênero* de um indivíduo não pode vir a contaminar a aplicação da norma penal a qual precisa ter fundamento sólido e seguro. (grifei)

Segundo ele, essa segurança e solidez só pode ser obtida no estabelecimento de “regramento sério” e de “difícil mutação”, como o “registro de nascimento”, cuja alteração depende de um “procedimento sério e seguro”, senão:

Como ficará a proteção de mulheres homossexuais que se apresentem na sociedade com aparência masculina, mas que venham a ser agredidas em razão de seu gênero, muitas vezes estupradas para que conheçam “a alegria de ser mulher” e voltem atrás em sua “má conduta”? Como ficarão os homens que se travestem de mulher, mas que se sentem homens e nem mesmo gostam de ser confundidos com transexuais? Como ficarão as mulheres que não se encaixam no gênero mulher sendo neutras ou de qualquer outra espécie de gênero diverso do feminino, perderão o direito à proteção da Lei Maria da Penha? Como o Judiciário poderá estabelecer em que gênero se encaixa cada vítima a fim de poder aplicar a Lei Maria da Penha e como estabelecer o que acontecerá com o processo em caso de mutação de entendimento da vítima em relação a seu gênero durante o curso do processo?

Buscando fundamentar o seu argumento, em vez de recorrer à Jaqueline Gomes de Jesus ou aos Princípios de Yogyakarta, o magistrado cita uma publicação do *Facebook* na qual se lista os “56 gêneros” existentes. “Bigênero”, “pangênero”, “*genderqueer*”, “homem-cis”, “gênero variante”, o texto congrega uma infinidade de termos, e por isso, na opinião do juiz, o caminho mais seguro para resguardar os “direitos de um indivíduo acusado da prática de um crime” é se valer do “registro de nascimento”: “Veja-se que caso estivéssemos falando apenas de cis gêneros e trans sexuais talvez a decisão fosse fácil de tomar, contudo [...] falamos de 56 tipos diferentes”.

Vê-se, assim, que os discursos do *juiz técnico* e do *juiz penalista* integram elementos assonantes e dissonantes. Sem dúvidas, ambos convergem na eleição da “segurança jurídica” como principal valor a ser resguardado pelo *Direito*. Para o *juiz técnico*, o ponto central da fundamentação está na “presunção de veracidade dos documentos”, sobretudo da “Certidão de Nascimento”, que assenta o *verdadeiro* “sexo jurídico” da pessoa. Já o *juiz penalista* recorre ao registro civil contra a “absurda insegurança jurídica” do gênero, segundo ele, um elemento “altamente subjetivo e mutável”. Por outro lado, o *juiz penalista* responde melhor ao pleito de “contaminação moral” (FREIRE, 2020) sob o discurso de que é dever do *Estado* acolher as “minorias” e os “vulneráveis” em “sofrimento” (VIEIRA; EFREM FILHO, 2020). Ele reconhece, por exemplo, que a contradição entre documentos e a aparência física é potencialmente lesiva à “dignidade humana”. O *juiz técnico*, por sua vez, não se responsabiliza

pela preservação dos “direitos humanos” das *vítimas*, sobretudo porque sua tecnicidade isola o conflito no hipotético direito ao “acesso à justiça”.

O que o *juiz técnico* não entende, nem em 2015 nem em 2017, é que os aspectos formais do *Direito* agora cedem à obrigação moral de proteger e garantir a “autonomia sexual” (CARRARA, 2015) que, no caso das mulheres trans, reflete-se no dever de reconhecimento jurídico da “identidade de gênero”. Qualquer manifestação contrária está sujeita à acusação de desvio moral e funcional, já que mobiliza a “força do *Direito*” para o “abandono”, “violência” e “morte” de transexuais e travestis, em flagrante violação à “dignidade humana”. Trata-se, portanto, daquelas operações significadas, e agora não só pelos movimentos sociais, sob as chaves “discriminação”, “violência institucional”, “transfobia estatal”, “necrotranspolítica” ou “cissexismo”. Independentemente disso, tanto para o *juiz técnico* quanto para o *juiz penalista*, é a “segurança jurídica” que deve ser resguardada como valor basilar do *Estado/Direito*.

Viu-se, no primeiro capítulo, que a “segurança jurídica” é o fundamento central do “Estado de Direito” nas teorias de matriz rousseauiano-montesquianas do “paradigma legicêntrico” (COSTA, 2006; SANTORO, 2005; ZOLO, 2006). Nelas, a atividade interpretativa foi condicionada à “letra da lei”, na intenção de conservar a *verdadeira* “soberania popular” sob a “vontade parlamentar”. As decisões do *juiz penalista*, por exemplo, estão estruturadas nestes discursos, cujo nó enlaça enunciados como “necessidade”, “regramento sério” e “de difícil mutação”. Para ele, o maior problema decorre da letargia legislativa que lega ao “Judiciário” a tarefa de “bem dizer o Direito”, ocasião na qual o juiz deve mobilizar a “interpretação restritiva” para extrair o significado “taxativo” da “matéria penal” que constitui o tipo de ação que ele julga.

Assim, a *letra da lei* assume, no caso do *juiz penalista*, uma função de duplo controle. Em primeiro lugar, sua tarefa é a de “evitar a volatilidade dos sentimentos humanos para regramento de tão sensível matéria”, sobretudo porque a legitimação do uso do “poder repressor” do *Estado* não pode ficar à mercê dos desejos e impulsos desenfreados do magistrado. Essa dimensão emocional do sujeito romântico deve ser interdita por um elemento exterior e independente como a racionalidade da lei a fim de impedir a concentração de poder estatal (SANTORO, 2005). Em segundo lugar, sua tarefa é impedir que “objetivos outros” possam “contaminar” o *Direito* ao submetê-lo a “tamanha confusão” decorrente dos 56 tipos de gênero existentes. Afinal, “Como ficarão as mulheres que não se encaixam no gênero mulher sendo neutras ou de qualquer outra espécie de gênero diverso do feminino, perderão o direito à proteção da Lei Maria da Penha?”. É preciso preservá-las, protegê-las.

A solução perfeita, como observou o *juiz técnico*, está no recurso à “presunção de veracidade” dos documentos civis. Aqui está um “regramento sério”! O que pode ser mais seguro do que uma *verdade* traduzida e autenticada oficialmente pelo *Estado/Direito*? Quer dizer, reconhece-se a insuficiência do “sexo biológico”, mas por que não, então, substituí-lo pelo “sexo jurídico”? Descarta-se o “gênero”, este elemento volúvel, vago, contingente, fluido, perigoso, em nome de uma substância mais sólida, encorpada, estável e irretorquível, o “sexo”. Não o “sexo biológico”, e sim aquele outro, ainda mais seguro, pois validável em cartório: o “sexo jurídico”. Somente nesses termos o *Estado* é capaz de garantir proteção às “mulheres homossexuais que se apresentem na sociedade com aparência masculina”. Até porque, como diz nas entrelinhas o *juiz técnico*, a comprovação da “vulnerabilidade virtual” da “mulher” ao “homem” carece do selo e do carimbo do escrivão ou do tabelião.

O “regramento sério” que regulamenta o “prenome” e o “sexo jurídico” no país é a Lei de Registros Públicos (LRP) (BRASIL, [1973]). Por meio dela, esses “dados naturais” são traduzidos em “atributos” do “estado civil” da “pessoa física”, figura esta simultaneamente prevista na LRP e no Código Civil de 2002 (CC/2002). A “pessoa física” retrata, sob a máscara da cidadania universal, os *sujeitos de carne e osso* que, “perante a lei”, são equalizados e moralizados como titulares de deveres e direitos, dentre os quais estão os “direitos fundamentais”, resguardados pela CF/88, e os “direitos da personalidade”, inscritos no CC/2002.

Na gramática da Dogmática Civil nacional⁶⁵, os enunciados articulados em torno da “pessoa física”, como “dignidade”, “liberdade” e “autonomia”, revelam a identidade liberal dos discursos que estruturam seu corpo doutrinal. Neste idioma, a figura da “pessoa física” é sinônima da de “sujeito de direitos”, e o significante “personalidade” traduz a sua “capacidade” para a aquisição de direitos e obrigações na ordem civil. Embora essa “personalidade” decorra ora do “nascimento com vida”, ora da “concepção” do “nascituro”, o exercício dos direitos de seu titular, na prática, está sempre vinculado à identificação de seus “atributos” no registro civil.

Destarte, segundo esses discursos, é preciso diferenciar a “existência natural” da “pessoa” de *carne e osso* de seus “atributos civis”, elementos reguladores da “existência jurídica”, a partir da tradução do “estado de pessoa”⁶⁶ em “estado civil” por intermédio dos

⁶⁵ Dentre algumas das publicações consultadas: Souza e Fachin (2019); Bezerra (2006); Loureiro (2017); Fachin (2014); Voltolini e Silveira (2017).

⁶⁶ “O estado da pessoa é o conjunto das qualidades de um indivíduo que a lei toma em consideração para daí estabelecer certos efeitos jurídicos” (LOUREIRO, 2017, p. 130).

“atos de estado civil”⁶⁷. São esses atos, supostamente “declaratórios”, levados a cabo pelos tabeliões e oficiais de registro (atores legitimados a “atestar” e “registrar” o “estado da pessoa” nos “livros públicos”) que transformam o “sexo biológico” em “sexo jurídico”.

Há, segundo essa lógica, a “pessoa natural”, com suas qualidades “objetivas”, e o “sujeito de direitos”, isto é, o “sujeito de papel” (FREIRE, 2016), cujos atributos foram assentados no registro civil. Essa fronteira bem-marcada entre o *status natural* e o *status jurídico* da “pessoa física”, remete-me às fábulas originais que registram a passagem do “Estado de Natureza” para o “Estado Civil” através da mediação do contrato social, sempre, concomitantemente, segundo Pateman (1993), um *contrato sexual*⁶⁸. Esta é a ocasião na qual o indivíduo é assujeitado “perante a lei”, e transformado em “cidadão nacional” no interior de sua comunidade política: o “Estado de Direito”. É curioso notar como os discursos do *juiz técnico* e do *juiz penalista* podem ser metaforizados sob a lógica desse contrato *sociossexual*. Quer dizer, a superação dos *perigos da liberdade irrestrita* do gênero é dependente da inscrição oficial do “sexo jurídico” na gramática estatal em nome da *segurança jurídico-sexual* do *Estado sexual de Direito*.

Os documentos de identificação são assim os principais meios de prova acerca da veracidade das qualificações civis da “pessoa”. Esses documentos inscrevem dados *críveis* em razão da “publicidade registral” e da “presunção de veracidade do registro”, resultantes da “fé pública” legalmente atribuída aos agentes legitimados para constituir “prova plena” dos *atos* ocorridos em sua presença. Portanto, quando o *juiz técnico* afirma que o “sexo” de *Nicolly* e *Aline* só podem ser comprovados mediante apresentação da “Certidão de Nascimento”, ele faz referência aos poderes conferidos aos oficiais de registro para a certificação de que o “verdadeiro sexo” da “pessoa” é aquele assentado no documento.

Dessa forma, tanto o artigo 50⁶⁹ da LRP quanto o artigo 9º do CC/2002⁷⁰ determinam que todos os nascimentos ocorridos em território nacional devem ser registrados. No Brasil, o “prenome” é, ao mesmo tempo, um dos “direitos da personalidade” (art. 16 do CCB/2002) e um elemento definitivo de identificação obrigatório. O “sexo jurídico”, por sua vez, é “o sexo

⁶⁷ “Os atos de estado civil são os escritos nos quais são constatados, de uma maneira autêntica, os principais eventos de onde deriva o estado das pessoas, vale dizer, o nascimento, o casamento, a morte, e que são consignados em um registro” (LOUREIRO, 2017, p. 139).

⁶⁸ Ao revisar as teorias da tradição liberal, Pateman (1993) oferece uma reinterpretação feminista da noção de contrato social, integrado por uma submissão fundante das mulheres aos homens, o que ela nomeia como contrato sexual.

⁶⁹ “Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de quinze dias, que será ampliado em até três meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório” (BRASIL, [1973]).

⁷⁰ “Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome” (BRASIL, [2002]).

biológico” atestado pelo médico na Declaração de Nascidos Vivos (DNV) em atenção à Lei nº 12.662/2012 (BRASIL, [2012]). No “guia para profissionais de saúde” (BRASIL, 2014), o Ministério da Saúde recomenda a “averiguação detalhada” dos “genitais” infantis no primeiro exame médico do recém-nascido, procedimento por meio do qual seu “verdadeiro sexo” será “apreendido” e posteriormente declarado na DNV⁷¹. A “Certidão de Nascimento” será o documento emitido pelos agentes legitimados na ocasião desse primeiro assento.

Antes do julgamento da ADI 4.275 (BRASIL, 2018) pelo STF em 2018, a requalificação civil de pessoas trans só poderia ser realizada mediante autorização judicial, que, sem regulação específica, era dependente do corpo de precedentes nacionais, muitas vezes integrado por decisões diversas e condicionadas aos contextos locais (VENTURA, 2007). Ao menos até 2010, a maioria dessas decisões ainda subordinavam a alteração registral à realização de cirurgia de redesignação sexual ou à apresentação de laudo médico (TEIXEIRA, 2013; VENTURA, 2007; 2010; ZAMBRANO, 2003). Esse documento atendia, por exemplo, à necessidade de um discurso médico ou psi (psiquiátrico, psicológico ou psicanalítico) fundamentador da exceção ao “princípio da imutabilidade do nome”, elemento antes considerado essencial para a garantia da “segurança jurídica”. Nestes termos, o *Judiciário* só estaria legitimado a reconhecer o direito à requalificação civil nos casos de comprovação de “um sofrimento intenso” causado por uma “enfermidade” registrada em códigos publicamente reconhecidos⁷², e atestada por uma autoridade médica competente (TEIXEIRA, 2013; VENTURA, 2010).

Como os discursos médicos e psi compreendiam o “sexo biológico” como um artefato “natural”, “imutável” e “determinante” das diferenças existentes entre homens e mulheres – formação discursiva nomeada por Laqueur (2001) como “paradigma da divisão sexual” –, suas características também condicionavam os efeitos de sentido do “sexo jurídico” na comunidade interpretativa, cuja alteração era muitas vezes denegada pelos juízes desse período (TEIXEIRA, 2013; VENTURA, 2010; ZAMBRANO, 2003). No caso dos protocolos diagnósticos, a figura do “verdadeiro transexual” não era representativa de uma experiência excepcional às *leis naturais*, e sim de um “transtorno mental” marcado pelo “desejo anormal” de assumir, sob o risco de intensa aflição psíquica, uma “identidade [de gênero/sexual] artificial”. A cirurgia de redesignação sexual, como tratamento clínico, por exemplo, não pretende “mudar o sexo” de

⁷¹ De forma excepcional, em caso de ambiguidade genital – designada pela gramática médica como “Anomalia de Diferenciação Sexual (ADS)”, ou como “intersexo” – o provimento 122/2021 do CNJ (BRASIL, 2021) admite o registro do “sexo” como “ignorado”, desde que a “anomalia” seja comprovada por diagnóstico médico.

⁷² Como o CID ou o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais (DSM) da Associação Americana de Psiquiatria (APA).

alguém como pressuposto de cura⁷³. Em vez disso, sua tarefa é oferecer ao paciente uma ferramenta biotecnológica capaz de reduzir o sofrimento causado pelo sentimento de incoerência entre “mente” e “corpo”, ou “inversão psíquica”, sintoma próprio de sua “condição patológica” (ARÁN; MURTA, 2009; BENTO, 2006; FAVERO; MACHADO, 2019; LEITE JÚNIOR, 2011; TEIXEIRA, 2013).

Parece-me que a alteração registral do “prenome” e do “sexo jurídico” atende à exata mesma função no interior dos discursos judiciais desta primeira década do milênio: o “sexo biológico” é imutável, mas o “sofrimento” inerente ao “transexualismo” ou ao “transtorno de identidade de gênero” fundamenta excepcionalmente a requalificação, desde que seja devidamente anotada no registro civil. A gradual flexibilização desse entendimento (COACCI, 2020; SOUSA, 2016; 2019) em nome do reconhecimento judicial da “identidade de gênero” independentemente de laudo médico, atende ao primado dever estatal, forjado sob o novo regime da sexualidade (CARRARA, 2015), de proteção dos “vulneráveis” e das “minorias” sexuais segundo o “princípio da dignidade humana” (CARRARA, 2010; 2015; RIOS, 2020; VIEIRA; EFREM FILHO, 2020).

As decisões do *juiz técnico* e do *juiz penalista*, prolatadas entre 2015 e 2018, emergem nessa e contra essa nova conjuntura, estruturando-se no tecido discursivo do período anterior. A própria inadequação do termo “sexo jurídico”, empregado sobretudo nos primeiros precedentes (TEIXEIRA, 2013; VENTURA, 2007; 2010; ZAMBRANO, 2003), hoje substituído pelo enunciado “gênero”, é exemplar deste antagonismo. Nestes casos, o recurso ao “sexo jurídico” perfaz apenas o plano estratégico de reiteração do “sexo biológico” como elemento imprescindível à sustentação da “segurança jurídica”. Embora reconheçam sua natureza variável, sem a reflexão crítica sobre as condições de acesso à justiça no Brasil (SOUSA, 2015), eles terminam por reduzir o “âmbito privado” destinado, nas teorias liberais, para as “escolhas individuais” que integram as modernas noções de “autonomia” e “liberdade individual”. Parece, então, que há aqui uma contradição incontornável, pois se o “Estado de

⁷³ O processo transexualizador, como observa Giroto et al (2021) e Teixeira (2013), perfaz-se sob o “dispositivo da transexualidade”, responsável por controlar corpos trans e produzir o tipo ideal de transexualidade. Integrado por discursos das ciências médicas e psi, tal dispositivo forjou a figura do “verdadeiro transexual” como ideia reguladora dos critérios diagnósticos. No entanto, segundo Bento (2006) e Teixeira (2013), essa figura é incapaz de minimamente dar conta das múltiplas experiências trans. Ademais, para Ventura (2007; 2010), esse dispositivo, ao estabelecer os critérios para o acesso à cirurgia de redesignação sexual, ofereceu às pessoas transexuais uma alternativa de inclusão aos centros de gestão da governabilidade biopolítica, desde que se submetessem ao rótulo de anormais. Tratava-se, em sua opinião, de uma inclusão hierarquizadora que pressupunha a adequação a enquadramentos extremamente rígidos em troca de uma cidadania estigmatizada. Foi por intermédio dessa inteligibilidade conferida pela adequação entre sexo e gênero, por exemplo, que pessoas transexuais inicialmente foram contempladas pela possibilidade de requalificação civil.

Direito” e a sua “segurança jurídica” servem para garantir “liberdades” e “direitos” aos indivíduos, no caso das pessoas trans, a dinâmica opera em sentido inverso.

Este é o exemplo perfeito do paradoxo estrutural/estruturante do pensamento liberal (SANTORO, 1999), marcado pelo antagonismo entre a “liberdade” e o “assujeitamento” do cidadão à ordem política. Para Santoro (1999), este dilema está fundado nos dois modelos antropológicos irreconciliáveis que habitam o coração da tradição liberal: de um lado está o sujeito moral kantiano que sustenta suas ações nas leis universais impostas pela razão, as quais são, no fim, as mesmas que sustentam a função estatal de coordenação do convívio entre os arbítrios individuais na esfera pública; de outro está o sujeito emocional-estético do romantismo alemão, cujos desejos e impulsos devem ser freados pelas ordenações jurídicas, uma vez que é dado à fruição dos prazeres mundanos em detrimento da ação racional. Em outras palavras, a condição da liberdade e da autonomia na emergência da esfera política é ora dependente de um modelo de sujeito racional autorregulador, isto é, de um indivíduo assujeitado às leis morais, e ora de um sujeito irracional altamente dependente de um assujeitamento legal exterior. Na tentativa de resolver essa contradição, o liberalismo se tornou menos uma teoria pautada na defesa da autonomia individual do que na justificação da imposição de um modelo de sujeito moral capaz de autorregulação racional. É nesse contexto que se vê nascer o sujeito liberal retratado na figura do indivíduo centrado, unificado e racional.

A “pessoa”, com seus atributos morais, naturais e imodificáveis, não é nada mais do que um retrato do sujeito liberal: ela nasce e morre com a mesma identidade, é racionalmente capaz de frear as inclinações pelo dever, ou de realizar cálculos utilitários de interesse geral. Além disso, ela é desprovida de quaisquer elementos contraditórios e variáveis que possam ameaçar a estabilidade da ordem política, garantindo, assim, o equilíbrio necessário entre “liberdade” e “segurança jurídica”. Se se unir esse raciocínio às verdades decorrentes do paradigma da divisão sexual, então a fixidez dos papéis binários de homens e mulheres, essenciais para as fábulas de origem dos Estados Nacionais⁷⁴, estará plenamente garantida.

⁷⁴ Refiro-me aqui aos questionamentos de Veena Das (2008) acerca das condições que permitem às mulheres serem incluídas em certos tipos de cidadania sexualizada na comunidade política, sobretudo, nas histórias fundacionais sobre dar vida à nação e morrer pela nação, importantes porque parecem normalizar a violência como parte do pertencimento generificado ao Estado. Nelas, os homens devem estar preparados para carregar armas pela nação, enquanto a reprodução das mulheres é percebida como pertencente diretamente ao Estado. Assim, como cidadãs, as mulheres são obrigadas a carregar crianças que legitimamente estarão prontas para também morrer pela nação. Dessa forma, sexo, morte, reprodução e guerra tornam-se parte das mesmas configurações de ideais e instituições através dos quais o Estado estabelece defesas contra aqueles que o ameaçam.

Como se pode notar, o “sexo jurídico”, a “pessoa”, seus “atributos”, sua “personalidade” e “estado civil” são enunciados que (se) perfazem (n)as regulações de gênero. Os “direitos” que lhes são encadeados não representam aptidões universais igualmente distribuídas entre os “cidadãos” de uma comunidade política, e sim ideais regulatórios que emergem sempre condicionados às relações sociais articuladas de raça, classe e gênero. Por isso que ninguém nasce “pessoa”, como prevê o CC/2002, a não ser que agregue os elementos pressupostos pelos enquadramentos epistemológicos que formatam simultaneamente as condições de reconhecimento social e de distribuição das estruturas necessárias para a manutenção da vida. As crianças que não são registradas⁷⁵ exemplificam os processos sociais que elegem as vidas que devem ser cuidadas pela governabilidade biopolítica e as que devem ser abandonadas à morte pela necropolítica (MBEMBE, 2016). As vidas das crianças sem registro civil, sob esta lógica, nem ao menos existem na gramática do Estado; elas são intraduzíveis; abjetas; retratos reais dos “mortos-vivos” que aterrorizam as ruas dos filmes hollywoodianos. Elas estão concomitantemente vivas e socialmente mortas, pois não são traduzidas para o idioma que prescreve as vidas que importam⁷⁶ (BUTLER, 2011).

Em resumo, os discursos médicos e psi afirmam que o sexo é um dado biológico, *verdade* traduzida e assentada no registro civil como dado jurídico “crível”. Nestes termos, a imposição da comprovação do “sexo jurídico” mediante a “apresentação da certidão de nascimento” para o acesso às medidas protetivas representa bem o argumento de que a cidadania é uma tecnologia generificada de assujeitamento, ainda que, na superfície, figure como um “direito universal” de uma “pessoa física” não marcada pelas relações sociais de raça, classe e gênero. Os “atos de registro civil” participam, portanto, de processos de Estado altamente positivos, produtivos, em direto contraste com a hipótese dogmática de que apenas “declaram” dados “naturais” anteriormente existentes. Trata-se do “encontro grotesco”, descrito por Foucault (2010), entre práticas médicas e jurídicas, capaz de atribuir um poder descontrolado a um discurso de verdade.

Estes movimentos sublinham bem os processos de coconstituição mútua e de dupla afetação do gênero e do Estado nas múltiplas instâncias da vida social. Se a cristalização contingente de uma verdade depende do grau e da capacidade citacional das formações

⁷⁵ Sugiro a leitura da reportagem de Oliveira (2021) publicada no jornal *El País* sob o título: “Invisíveis no Brasil, sem documento e dignidade: ‘Eu nem no mundo existo’”. A matéria oferece vários testemunhos de pessoas sem registro civil, fazendo referência aos dados do IBGE que informam existir mais de três milhões de indivíduos sem certidão de nascimento no país.

⁷⁶ Alguns estudos sobre como a articulação entre os marcadores de gênero, raça, classe social e região afeta os índices de mortalidade infantil no Brasil: Silva et al (2012); Alves e Coelho (2021); Pícoli, Cazola e Nascimento (2019).

discursivas que possibilitam sua permanência, então a transformação do *sexo* em passaporte para o acesso à cidadania performa bem essa função. Esta espécie de *gênero estatizado* é dotada de considerável força regulatória de corpos, imaginações, afetos, práticas, experiências, sentidos e valores socialmente compartilhados, sobretudo porque é reatualizada cotidianamente em todos os *checkpoints* nos quais os documentos de identidade devem ser apresentados. Não é à toa que o sexo do paradigma da divisão sexual tenha por tanto tempo perdurado sob o status de verdade inabalável.

Por outro lado, esse *Estado generificado* sustenta suas próprias práticas burocráticas, narrativas oficiais, poderes e representações fundamentalmente atreladas ao paradigma da divisão sexual. O reconhecimento de direitos, a proposição de políticas e serviços públicos, a obrigatoriedade do alistamento militar, entre outras tantas atividades oficiais, são profundamente marcadas por processos de generificação. Como o encontro dos discursos médicos e jurídicos mediam os processos de generificação que forjam fundamentalmente os ideais de *Estado*, é compreensível que, no interior dessa lógica, identidades não binárias sejam lidas como *perigosas* à coordenação estatal das relações jurídicas e à certeza do Direito.

De qualquer modo, os novos precedentes judiciais sobre “os direitos sexuais” precarizam cada dia mais a antiga figura pretensamente *assexuada* do “sujeito de direitos”, já desgastada pela emergência dos “sujeitos pós-modernos” de Stuart Hall (2006). Como recordam Laclau e Mouffe (2015), por mais que uma formação hegemônica seja capaz de se sustentar por considerável período, ela está sujeita ao perpétuo e indomável trabalho do tempo, da história, que frustra e embaraça a sutura definitiva do tecido social. Há sempre elementos que, em meio à dispersão infinita das diferenças, assombram e ameaçam as estruturas culturais vigentes como fantasmas à espreita, e não é à toa que, no período de 10 anos que recorta este trabalho, tantas mudanças conjunturais tenham contaminado a gramática jurídica brasileira. Caminharei agora em direção às pistas deixadas neste percurso temporal pelas decisões judiciais, a fim de montar o cenário da relação de dupla afetação do Direito e do gênero no país.

4.1.3 Emergência: “Fosse a vítima nesses autos a Roberta Close [...] algum magistrado teria condições de negar a outorga das tutelas da Lei 11.340/06?”

O caso *Dandara* é o mais antigo entre aqueles que analiso, já que sua primeira decisão foi prolatada em 23 de setembro de 2011 na 1ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis (Goiás). Trata-se da homologação da prisão em flagrante do companheiro de uma mulher trans pela

prática dos crimes dispostos nos arts. 129, §9^{o77}, 140⁷⁸, 147⁷⁹, 163, parágrafo único, I e IV⁸⁰ do CP. Comparando a extensão de todas as sentenças e acórdãos sobre o tema, geralmente estruturados em duas ou três laudas de curtos textos intercalados por volumosas citações de ementas jurisprudenciais, essa decisão é consideravelmente maior, integrada por 15 páginas. A narrativa que é nela tecida se assemelha menos às manifestações dos juízes de primeiro grau do que dos votos dos ministros dos tribunais superiores, em especial porque a longa fundamentação é desmembrada em “capítulos”⁸¹ para organizar o rol de argumentos que são lançados a fim de reconhecer *Dandara* como vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Observa-se, portanto, os esforços da magistrada que julga o caso para, em 2011, poucos meses após a decisão do STF que reconheceu a união civil entre pessoas do mesmo sexo (BRASIL, 2011), reunir o máximo possível de argumentos para fundamentar seu (talvez) original posicionamento. Digo “talvez”, pois não tenho certeza se existem decisões prévias a essa, seja negando ou acolhendo as solicitações, embora ela tenha sido o precedente mais antigo já citado nas demais peças sob exame. Quer dizer, há um caso julgado em 2009 pelo TJ-SC, mas relativo à demanda de uma pessoa intersexual que foi registrada com dados masculinos, mas que se reconhecia mulher, tendo, inclusive, realizado a chamada “cirurgia corretiva” e solicitado a requalificação civil. Nessas circunstâncias, torna-se mais fácil comprovar judicialmente o “verdadeiro sexo” do sujeito, visto que os atuais protocolos médicos internacionais – adotados pelo Conselho Federal de Medicina – defendem inexistir a condição permanente de “ambiguidade sexual”, devendo o paciente “corrigir” sua “anomalia” mediante tratamento cirúrgico e medicamentoso (MACHADO, 2005). No caso de 2009, inclusive, os laudos são citados para fundamentar que a vítima é mulher.

⁷⁷ Trata-se do tipo penal do crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica e familiar contra a mulher: “Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: § 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos” (BRASIL, [1940]).

⁷⁸ Tipo penal do crime de injúria: “Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa” (BRASIL, [1940]).

⁷⁹ Tipo penal do crime de ameaça: “Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa” (BRASIL, [1940]).

⁸⁰ Tipo penal do crime de dano qualificado: “Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia [...]. Dano Qualificado [...] Parágrafo único - Se o crime é cometido: I - com violência à pessoa ou grave ameaça; [...] IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima: Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência. (BRASIL, [1940]).

⁸¹ A fundamentação está dividida nos seguintes “capítulos”: 1. “Da aplicabilidade da Lei Maria da Penha na transexualidade”; 2. “Princípios constitucionais”; 3. “Diferenças entre sexo e gênero”; 4. “A identidade de gênero”; 5. “Da união homoafetiva e demais considerações”; 6. “Da homologação da prisão em flagrante”; 7. “Da decretação da prisão preventiva”; e 8. “Da concessão das medidas protetivas de urgência”

Logo, a decisão do caso *Dandara* talvez tenha sido se não a primeira a julgar a solicitação de aplicação da Lei Maria da Penha a uma mulher trans, a primeira a acolher o pedido. Entretanto, raramente é lembrada por isso. Quer dizer, outros juízes, às vezes, a citam e, às vezes, a plagiam, mas a engenhosidade geralmente é atribuída às sentenças e acórdãos proferidos a partir de 2015 e 2016, muito mais veiculados na mídia jornalística. Isso não quer dizer que essa sentença não tenha sido midiaticizada, até porque eu a encontrei anexada em uma notícia do Conjur, mas, por outro lado, não se acha nenhuma reportagem jornalística sobre o caso, tampouco qualquer outra manifestação midiática institucional.

Há, no entanto, um detalhe significativo que sustenta o posicionamento da juíza do caso *Dandara*: a demandante realizou cirurgia de redesignação sexual, ainda que não tenha requalificado os dados civis. Viu-se anteriormente que essa era uma das condições exigidas para o acolhimento das solicitações de alteração registral de pessoas trans, ocasião na qual juridicamente alguém se tornaria “homem” ou “mulher”. Assim, embora *Dandara* permanecesse com o “sexo jurídico” masculino, estava apta a demandar a requalificação sexual. Destarte, a decisão da juíza conta, de um lado, com o recente precedente do STF, e de outro, com a jurisprudência consolidada (com decisões do STJ) sobre a questão da retificação civil.

Então, mesmo que a pauta dos direitos sexuais estivesse em seus primeiros estágios em relação ao contexto judicial, não é como se a magistrada estivesse decidindo completamente fora do idioma manejado à época pela comunidade interpretativa. Ademais, no âmbito Executivo, paralelamente, a pauta ainda se mantinha penosamente de pé após a elaboração de programas LGBT durante o Governo Lula (2003-2011), como a transformação, em 2008, do Conselho Nacional de Discriminação em Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção de Direitos LGBT, ligado ao Ministério da Justiça, e a elaboração do Plano Nacional de Promoção de Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, em 2009 (VIANNA; BENÍTEZ, 2017).

Embora essa decisão tenha se erigido sob tais acontecimentos discursivos favoráveis aos direitos sexuais, a juíza que a prolata deve ser reconhecida pela destreza linguístico-criativa, ou melhor, linguístico-reconstrutiva que demonstra ao julgar a causa. Isso porque ela trama, suturando diversos idiomas (jurídico, médico, feminista, LGBT), uma narrativa complexa e ambígua que termina por exprimir ideias semelhante sob chaves distintas ou conceitos antagônicos sob os mesmos significantes. Independentemente das múltiplas referências dessa teia multilíngue, nem sempre costurada sob a fluência idiomática da fonte, vê-se uma tímida conformação às demandas trans, sobretudo na questão da generificação linguística. Por isso,

Dandara é chamada e tratada por escolhas gramaticais e lexicais que remetem ao feminino, e seu nome civil, quando pronunciado, é omitido em toda a decisão.

A narrativa, então, inicia-se buscando superar o principal argumento apresentado pelo Promotor de Justiça, segundo o qual as partes “são pessoas do mesmo sexo”, restando afastada a possibilidade de incidência da LMP ao caso. Contra essa ideia, são acionadas inicialmente duas estratégias: de um lado, a defesa de que a “identidade de gênero” da “vítima” é feminina, sob a alegação de que os documentos “acostados aos autos”, assinados com o nome social em vez do nome civil, comprovam esse “fato”; de outro, a designação da união entre as partes como “homoafetiva”, termo recém utilizado pelo STF para reconhecer a parceria civil entre pessoas do mesmo sexo (BRASIL, 2011).

Como não podia deixar de ser, até porque esse é um dos grandes trunfos do processo, a juíza recorre à cirurgia de redesignação sexual para demonstrar a “evidente” descontinuidade existente entre os dados civis e o sexo de *Dandara*. É por isso que afirma que: “[...] apesar de constar na capa dos autos de processo o nome da ofendida como sendo ‘___’, em verdade a referida pessoa fora submetida **a uma cirurgia de redesignação sexual há 17 anos atrás**” (grifo no original). Esse contraste, como dito anteriormente, apenas demonstra que “não ocorreu o assento do sinal identificador da vítima no Registro Civil de Pessoas Naturais”, embora ela seja “pessoa do sexo feminino e não do masculino”, demonstrando o “equivoco por parte da instituição ministerial”.

Dandara é, em resumo, “pessoa do sexo feminino” e do “gênero feminino”, embora ocupe concomitantemente um dos lugares de uma relação “homoafetiva”, isto é, dada entre partes “homossexuais” ou “do mesmo sexo”. É também “cabeleireira”, outra evidência de feminilidade. Diante, portanto, dessa ultrafeminilidade, a juíza está, desde o início, autorizada a declarar: “não posso acolher o respeitável parecer ministerial e ignorar a forma pela qual a ofendida se apresenta diante de todas as demais pessoas, **não restando dúvida com relação ao seu sexo social, ou seja, a identidade que a pessoa assume perante a sociedade**” (grifo no original). Está dado assim o rumo da argumentação.

Essa linha de argumentação se densifica quando, posteriormente, a diferença entre as categorias “sexo” e “gênero” irrompe para dar sentido ao termo “mulher”, que “pode se referir tanto ao sexo feminino, quanto ao gênero feminino”. Segundo a juíza, essa afirmação encontra amparo na redação do artigo 5º da LMP, que define *violência doméstica e familiar* como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero”. Em sua opinião, “não teria sentido sancionar uma lei que tivesse como objetivo a proteção de apenas um determinado sexo biológico”, sobretudo porque esse tipo de violência é decorrente das “características sociais, culturais e

políticas impostas aos homens e mulheres”, e não das “**diferenças biológicas**” (grifo no original) existente entre eles. É por isso que é possível concluir que “a violência de gênero não ocorre apenas de homens contra mulher, mas pode ser perpetrada também de homem contra homem ou de mulher contra mulher”.

Para a magistrada, *Dandara e Alexandre* vivem uma relação “homoafetiva”, legalmente respaldada pelo art. 2º – “Toda mulher, **independentemente** [...] de **orientação sexual** [...] goza de direitos fundamentais” (grifo no original) –, e pelo parágrafo único do art. 5º da LMP – “**As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual** (...) (grifo no original)”. Dessa forma, em princípio, a narrativa designa essa relação como “homoafetiva” sem considerar o “sexo” e o “gênero” do casal, como se viu acima, mas, em seu final, ela justificará essa nomeação declarando serem os dois do mesmo “sexo”. A despeito disso, é também o enunciado “orientação sexual” que lhe possibilita justificar a incidência da lei aos *atos*.

Na sequência, o “sexo” é designado, sem indicação da fonte, como as “características biológicas de homens e mulheres”, materializadas nos “aparelhos reprodutores” e nos “caracteres sexuais secundários” decorrentes dos “hormônios”. Por sua vez, “o gênero” é conceituado como “as relações desiguais de poder entre homens e mulheres”, que “são resultado de uma construção social do papel do homem e da mulher a partir das diferenças sociais”. Em resumo, o texto aponta que “o sexo” diz respeito ao “estado biológico” da pessoa, determinado após o nascimento, ao passo que o “gênero” se refere ao seu “estado psicológico”, construído no decorrer da vida.

Essa enunciação parece contradizer a afirmação inicial de que o “sexo” de *Dandara* “é feminino” em razão da cirurgia de redesignação sexual, pois, se é decorrente dos “aparelhos reprodutores”, e não da *forma genital*, seria impossível alterá-lo da maneira que a Medicina o faz hoje. Em determinado momento, o “sexo social” – definido como a “identidade” com a qual alguém se apresenta ao mundo – até é instrumentalizado para corroborar o enquadramento da *vítima* no *sexo feminino*, mas apenas de forma secundária, pois a prova central do processo é a ordenação do “estado psicológico” com o “estado biológico” invertido do *verdadeiro transexual* através da intervenção cirúrgica.

O termo “gênero”, por outro lado, é estranhamente significado como “relação desigual de poder entre homens e mulheres”, em oposição aos sentidos mais tradicionais do feminismo acadêmico nacional. Tenho a impressão de que essa enunciação se enquadraria melhor na categoria “violência de gênero”, tal qual a conceituação de Teles e Melo (2017, p. 13), designada como “relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher”. Nas

tradições feministas importadas e hegemônicas no Brasil durante os anos 90, gênero é sobretudo “construção social”, “categoria de análise”, ou “ato performativo”, conforme respectivamente Gayle Rubin, Joan Scott e Judith Butler (PISCITELLI, 2002).

Talvez essa *confusão* possa ser explicada a partir das reflexões de Souza (2016) e Küchemann e de Bandeira e Almeida (2015), segundo as quais constitui regra das publicações nacionais o uso simplificado e acrítico da categoria gênero, geralmente esvaziada de suas provocações originais. Isso também se reflete em uma parcela da literatura feminista que adota a categoria “violência de gênero” como sinônima de “violência contra a mulher”, embora o modelo teórico do primeiro antagonize com o do segundo, perfeito sob as teorias do patriarcado e da dominação masculina (DEBERT; GREGORI, 2008; SANTOS; IZUMINO, 2005). Se a academia é assombrada por essas imprecisões e esvaziamentos, então possivelmente isso deve se refletir, talvez até de maneira mais acentuada, na gramática jurídica.

Ao sublinhar isso, não estou querendo dizer que os juízes brasileiros devam estar afinados com os debates feministas, ou que devam adotar um *rigor científico* em relação ao manejo dessas categorias⁸². Estou muito mais interessada em mapear as repercussões dessas discussões no discurso jurídico, sobretudo para entender como elas vêm impactando o acesso aos direitos previstos na LMP às mulheres trans e travestis. Não tenho, portanto, grandes expectativas em relação às fontes adotadas por esses magistrados, até porque, as “doutrinas”, com todos os problemas que lhes são inerentes, exercem enorme influência sobre os conceitos utilizados nas decisões judiciais. Ainda assim, será possível ver Judith Butler ser acionada na fundamentação de decisões, demonstrando que essas ideias se infiltram e se estatizam na gramática jurídica, mas não com as mesmas potencialidades críticas.

Por sua vez, *A identidade de gênero* é conceituada a partir de uma citação direta do site “adolescencia.org⁸³”, e trata-se: “[D]a maneira como alguém se sente e se apresenta a si e para as demais pessoas como masculino ou feminino, ou ainda pode ser uma mescla, uma mistura de ambos, independentemente do sexo biológico (fêmea ou macho) ou da orientação sexual”. É, portanto, **“a forma como nos reconhecemos a nós mesmos e desejamos que outras pessoas nos reconheçam. Isso inclui a maneira como agimos (jeito de ser), a maneira como nos vestimos, andamos e falamos (o linguajar que utilizamos)”** (grifo no original). Essa categoria, que não me parece distinta do “sexo social”, sinaliza a experiência subjetiva do indivíduo com o “gênero” de maneira distinta e independente do “sexo” e da “orientação

⁸² Ainda que isso seja desejável.

⁸³ A decisão não indica o *link* de acesso para esse texto, nem sua autoria. Tentei acessar o site nesse endereço eletrônico, mas não está mais disponível.

sexual”. Ainda que bastante manejada pelo Movimento Trans nacional para a construção e diferenciação de seu sujeito político, sobretudo ao oferecer um vocabulário alternativo aos modelos patologizantes da Medicina, o termo incide limitadamente na definição da figura “transexual” que baliza essa decisão judicial.

Assim, “transexual” é o “*gênero* ao qual pertence a vítima” (grifei), caracterizado pela vivência de “uma incompatibilidade objetiva” entre a maneira em que “se reconhece” e deseja ser “reconhecido”, e o “sexo biológico” com o qual não se conforma: “Se for homem, não aceita ser homem e se mulher, não aceita ser mulher”. Nota-se que essa afirmação desloca o enfoque do reconhecimento subjetivo da “identidade de gênero” para a incompatibilidade entre “sexo” e “gênero”, expressa no inconformismo individual com a “inversão” existente entre “mente” e “corpo”. Também os enunciados “mulher” e “homem”, antes desvinculados dos aspectos biológicos, são aqui reinseridos na lógica da divisão sexual. Os discursos médicos e psi emergem mais explicitamente em seguida, a partir da citação da obra *doutrinária* “União afetiva entre homossexuais e seus aspectos jurídicos”, de Fernanda de Almeida França:

No transexualismo não ocorre nenhuma alteração anatômica ou hormonal; a genitália externa e os testículos ou os ovários mostram desenvolvimento normal. Trata-se, pois, de uma inversão psicossocial, uma aversão e uma negação ao sexo de origem, o que leva esses indivíduos a protestarem e insistirem numa forma de cura através de cirurgia de reversão sexual, assumindo, assim, a identidade de seu desejado gênero. É uma reação psicopatológica sexual grave exteriorizada pelo sentimento ou desejo obsessivo de pertencer ao sexo oposto. A cirurgia, além de ser mutilante e irreversível, não transforma a mulher em homem, nem homem em mulher, apenas satisfaz a anomalia psíquica do transexual.

A partir desse trecho, a narrativa passa a diferenciar “o transexual” de outras identidades, também acionando o modelo de diagnóstico médico: “o transexual não se confunde com o homossexual, pois este não nega seu sexo, embora mantenha relações sexuais com pessoas do seu próprio sexo”. Também não se confunde “com o travesti, que em seu fetichismo é levado a se vestir nos moldes do sexo oposto”, nem com “o bissexual, indivíduo que mantém relações sexuais com os parceiros de ambos os sexos”. Por conseguinte, “devido à rejeição ao seu sexo biológico, os transexuais apenas ficarão afortunados quando conseguem a intervenção cirúrgica”. Vê-se bem, portanto, que a lista de sintomas do “transexualismo”, utilizada pelo protocolo transexualizador para autorizar a cirurgia de redesignação sexual no Brasil, aparece aqui para separar “transexual” de “travesti”, “homossexual” e “bissexual”, estas duas últimas identidades nem mais previstas como enfermidades pelo CID da OMS.

Tenho a impressão de que esse enredamento discursivo paradoxal produz alguns efeitos que trabalham para a defesa do reconhecimento da vitimação de *Dandara* e o seu acesso aos

direitos, ainda que contraditoriamente a mantenha parcialmente abjeta. Assim, em princípio, a sustentação de sua feminilidade permite afastar de sua figura elementos que remetam às masculinidades, ainda que ora lhe seja atribuído o “sexo feminino” ora “o masculino”. Essa *feminização* é reforçada no acionamento da maneira como ela se veste, se apresenta, trabalha (como cabeleireira), e se comporta, mas, na maior parte do texto, não é suficiente para a declaração explícita de que ela *é uma mulher*, ainda que o termo “mulher”, entre aspas, em determinado momento, seja enunciado como decorrente tanto do “sexo” quanto do “gênero” feminino. Quer dizer, no final, peremptoriamente enuncia-se que “a magistrada não pode deixar a mulher ___ desabrigada de seus direitos!”, assim como “Para a mulher ___, eu aplico TODAS as prerrogativas insculpidas na Lei Federal nº 11.340/2006!”, ou até mesmo “A mulher ___, para efeitos da Lei Maria da Penha, foi vítima de violência doméstica e familiar”. Entretanto, no desenrolar da fundamentação precedente, esse *status* escapa à *Dandara*, estabelecendo com ela uma relação de externalidade.

Vê-se isso, por exemplo, no acionamento do depoimento do policial que atendeu à ocorrência, segundo o qual: “aparentemente a mesma *se apresenta como* mulher” (grifei). Nesse caso, a partícula “como” estabelece um nexos comparativo que aproxima esses elementos distintos, *Dandara* e *mulher*, mas que em si é incapaz de provocar a incorporação de um no outro. Talvez, a afirmação subsequente “*Dandara é* mulher” pudesse neutralizar essa divisão anterior, mas essa fragmentação apenas segue sendo reforçada na tessitura da narrativa. Em outra ocasião, ao invocar o princípio da isonomia, a narrativa mobiliza a separação da igualdade de direitos e obrigações de homens e mulheres daquela que “**também**” (grifo no original) atravessa “homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais” como sujeito de direitos. *Dandara* pertence a este último grupo – ironicamente não nominado no texto constitucional –, e não ao primeiro. Mais à frente, afirma-se que a LMP é “baseada no gênero”, e que isso permite concluir que a violência pode ser praticada “também” por “homens contra homens” e por “mulheres contra mulheres”, isto é, nas relações “homoafetivas”, nas quais a de *Dandara* e *Alexandre* é inserida.

Destarte, na maior parte da argumentação, os direitos que permitem a *Dandara* ser contemplada com a aplicação da LMP são aqueles pertencentes ao *seguimento identitário* LGBTQIA+, que, apesar de múltiplo e diverso, é continuamente homogeneizado na narrativa. Essa falta de referência acerca dessas particularidades identitárias pode ser, em parte, explicada pelo próprio contexto das mídias no Brasil, tendo em vista que a popularização dos *smart phones* e do *Facebook* se inicia respectivamente a partir de 2011 e 2012. Dessa forma, à época do caso *Dandara*, a circulação de discursos militantes dependia majoritariamente das mídias

tradicionais, mais direcionadas para a visibilização de gays e lésbicas em detrimento daqueles provenientes do nascente transfeminismo brasileiro, dependentes sobretudo do nascimento do *Facebook*.

Essa relação de exterioridade entre *Dandara* e a figura da “mulher” torna-se ainda mais nítida no processo de construção da figura “transexual” na narrativa. A “transexual” é definida por seu “inconformismo” e “aversão” ao “sexo”, e por sua negação permanente ao “ser homem” no qual está sexualmente encerrada. Esta “inversão psicossocial” desemboca na “reação psicopatológica sexual grave” exteriorizada pelo “desejo obcecado” de pertencer ao “sexo oposto”. Entretanto, a despeito de seus esforços para se deslocar de um polo a outro, ainda que recorra à redesignação sexual, não conseguirá nunca se transformar “de homem em mulher”, pois o “sexo” não pode ser modificado, servindo a intervenção apenas para satisfazer a sua “anomalia psíquica”. Nesses termos, *Dandara*, como “transexual”, é explicitamente impedida pela narrativa de ser reconhecida como mulher, sendo fixada nessa condição patológica *anormal*.

É esse *sofrimento inconformado* decorrente de sua “anomalia psíquica” que, ao lado da *feminilidade obcecadamente perseguida*, estrutura o cenário ideal para a vitimação. Nas entrelinhas do discurso, esse martírio que a *enfermidade* lhe ocasiona, torna-a mais frágil, débil, desprotegida, e parece-me infantilizá-la em um feminino inocente e marginal que reclama proteção estatal, até mais do que as mulheres cisgêneras. O tom apaixonado que irrompe da narrativa no momento de arrematá-la, com todas as exclamações que reúne, é demonstrativo dessa lógica, e justifica a quase inadequada – considerando os discursos precedentes que irrompem do texto – *mulherização*⁸⁴ de *Dandara*: “a magistrada não pode deixar a mulher ___ desabrigada de seus direitos!”; “Para a mulher ___, eu aplico TODAS as prerrogativas insculpidas na Lei Federal nº 11.340/2006!”. Digo “quase inadequada” porque, no final das contas, já se sabe que *vítima* e *mulher* são elementos análogos nos discursos hegemônicos sobre a violência doméstica e familiar, e, por mais que eu acredite que *Dandara* nunca vista o rótulo da *verdadeira mulher* nessa decisão, poder-se-ia dizer que ao menos ela é transformada nessa *cópia similar*; inferior, mas similar.

Isso se reflete, como não poderia deixar de ser, na distribuição dos papéis de *vítima* e *algoz* em sua relação “homoafetiva” com *Alexandre*. Assim, seu *algoz*, *Alexandre*, alegando “cura”, entre outras, de seu alcoolismo, aproveitou-se do “efetivo senso de humanidade, solidariedade, de boa fé” da *vítima*, que resolveu lhe acolher novamente em sua residência após

⁸⁴ Uso o termo “mulherização” em analogia à “racialização” de Brah (2006), no intuito de sublinhar o processo de produção, já que sabemos que nem a raça nem o gênero são substâncias do sujeito.

uma primeira agressão. Aqui, os aspectos afetivos de sua *feminilidade infantil*, tornam-na “crédula de tudo o que ouviu” do *algoz* – cujo cinismo vai sendo sublinhado ironicamente no uso das aspas –, possibilitando-o retornar outra vez para o seu lar. Como consequência, *Alexandre*, “mostrando para o que tinha ido até o local”, exibiu as “retribuições”, entre aspas, para as “amabilidades ofertadas pela ofendida” com: “a) agressões físicas e verbais; b) expulsão de sua própria moradia; c) injúrias; d) ofensas incontáveis à integridade física; e) ameaças; f) grandiosos danos materiais ao imóvel ao qual fora abrigado”.

Assim, enquanto a *feminilidade infantil* de *Dandara* a torna vulnerável ao *ciclo da violência doméstica*, o “transexualismo”, com seu sofrimento constituinte, obriga o *Estado* a lhe conferir o mesmo “tratamento jurídico” dispensado “às mulheres”, sob pena do “cometimento de um terrível preconceito e discriminação inadmissível, em afronta inequívoca ao princípio da igualdade sem distinção de sexo e orientação sexual, da dignidade humana e da liberdade, posturas que a Lei Maria da Penha busca combater”. Esses “princípios constitucionais” são esboçados em uma seção própria e, apesar do acionamento dos direitos à liberdade sexual, à autonomia sexual, à privacidade sexual, ao prazer sexual livre de discriminações, são significados como “núcleo” da “pessoa humana”, como se fossem direitos universais e não particularizados.

Para além dessa fundamentação constitucional, duas fontes doutrinárias são mobilizadas para consubstanciar a argumentação. De um lado, a obra de Maria Berenice Dias, analisada por mim no primeiro capítulo, e de outro, um artigo de Luiz Flávio Gomes, no qual o autor defende que as medidas protetivas de urgência da LMP devem ser aplicadas a qualquer pessoa, não importando se a vítima é “transexual, homem, avô ou avó”. Não me parece que esta última seja a posição da magistrada, mas, futuramente, ela emergirá como um dos argumentos mobilizados na segunda decisão judicial do TJ-MT no caso *Greta*.

Por último, argumenta-se que a não retificação no registro civil “não pode servir de óbice ao reconhecimento de direitos erigidos a cláusulas pétreas pelo ordenamento jurídico nacional”, isso além de “uma inconstitucionalidade [é] uma injustiça e um dano irreparáveis!”. Nesse sentido,

[...] o apego a formalidades, cada vez mais em desuso com as garantias que se sobrelevam àquelas, não podem me impedir de assegurar à ora vítima TODAS as proteções e TODAS as garantias esculpidas, com as tintas fortes da dignidade, no quadro maravilhoso da Lei Maria da Penha.

Mais uma vez, a cirurgia de redesignação sexual é acionada para justificar a incidência da legislação, inclusive citando a figura de Roberta Close: “Fosse a vítima nesses autos a Roberta Close, personagem famoso da redesignação sexual há muitos anos atrás, algum

magistrado teria condições de negar a outorga das tutelas da Lei 11.340/06?”. Por isso “não me resulta alternativa senão deixar de acolher parecer ministerial”.

É interessante que a imagem de Roberta Close apareça aqui como um exemplo do motivo pelo qual o *Judiciário* “não poderia deixar” de aplicar a LMP a uma mulher trans, porque é ela a populariza o termo “transexual” no Brasil, importado, como comentei anteriormente, para nomeá-la na mídia e afastá-la do termo “travesti”. Isso demonstra qual é a referência que significa o enunciado “transexual” para a magistrada, fazendo-me recordar da reportagem na qual a modelo é enunciada como: “A mulher mais bonita do Brasil é um homem” (LEITE JÚNIOR, 2011). Esta enunciação é um retrato da descrição de *Dandara* neste discurso, que é, mas não é, uma *mulher*, ao mesmo tempo em que é, e sempre será, um *homem*, ainda que não queira.

Ademais, esse acionamento de Roberta Close explicita também qual é o modelo de transexualidade esperado para o reconhecimento da vitimação da mulher trans na violência doméstica e familiar da LMP. Em primeiro lugar, ela precisa performar um tipo muito específico de feminilidade, que é, na verdade, uma hiperfeminilidade hegemônica construída por meio de convenções articuladas de gênero, classe e raça. Assim como observado por Bento (2006) e Teixeira (2013), o enquadramento de uma mulher trans no rótulo de “verdadeiro transexual” no contexto do diagnóstico médico, pressupõe a comprovação permanente da incorporação desses ideais de feminilidade, seja na escolha das roupas, na mimese dos gestos, nos parceiros do gênero oposto, ou no investimento em tecnologias de modificação corporal (como uso de hormônios, colocação de próteses) que apaguem os vestígios daqueles signos que remetem às masculinidades.

Trata-se, sobretudo, de um ideal bastante rígido, que forja relações hierarquizadas entre diversas experiências trans, transformando as travestis no *outro* inferior da mulher transexual, isto é, em seu abjeto. Marginaliza, assim, aquelas pessoas que não estão interessadas na incorporação desse modelo de feminilidade, ou que dele não se aproximam em decorrência das relações articuladas de raça, classe e geração. Da mesma maneira, não reconhece outras formas de mulheres trans se relacionarem afetiva ou sexualmente com os/as parceiros(as) para além dos padrões heteronormativos, sejam eles/elas homens, mulheres, travestis ou mesmo pessoas cujas experiências identitárias escapam à lógica do paradigma da divisão sexual.

Viu-se, no primeiro capítulo, que alguns casos deste trabalho fazem referência a relações entre mulheres trans (*Andressa*) ou entre mulheres trans e homens trans (*Sofia*). Por mais que seja perceptível a existência de uma matriz normativa vinculativa de uma ordem entre sexo, gênero e sexualidade (BUTLER, 2015c), isso não se reflete obrigatoriamente em todas as

performatividades, seja nas cisgêneras, seja nas não binárias. Geralmente, como os termos *orientação sexual* e *identidade de gênero* são utilizados para nomear respectivamente experiências relativas à sexualidade e ao gênero, presume-se que mulheres e homens transexuais e travestis possam se reconhecer e serem reconhecidos nas identidades de lésbicas, gays, bissexuais ou assexuais.

Em tese, uma relação entre um homem (cis ou trans) e uma mulher (cis ou trans) é designada como heterossexual e não homossexual, sendo o termo “homoafetivo” inadequado para se referir ao relacionamento de *Dandara* e *Alexandre*. Ademais, como observa Coacci (2015), a própria popularização do enunciado “homoafetividade” decorreu da necessidade de “purificar” e “higienizar” a homossexualidade, especialmente no momento de emergência do pânico moral ao casamento entre pessoas do mesmo sexo na primeira década do milênio. Sua mobilização, portanto, trabalhou para afastar a imagem de homossexuais do sexo e aproximá-la do afeto cristão.

Embora esta tenha sido uma decisão importante no contexto de reconhecimento de direitos de pessoas trans, o discurso que a estrutura ainda reproduz normas de gênero binárias, patologizantes e hierarquizadoras. Além disso, a imagem do “transexual” que produz não rompe com “o verdadeiro transexual”, deixando a figura da “verdadeira mulher” irromper como espelho da “mulher cisgênera” sem qualquer possibilidade de dano. Também atribui demasiada importância à cirurgia de redesignação sexual, reduzindo consideravelmente a possibilidade de enquadramento da maior parte das mulheres transexuais e travestis brasileiras nesse modelo de *vítima*.

De qualquer forma, esta sentença deve ser situada em seu contexto enunciativo, já que foi proferida apenas meses depois da decisão do STF que legalizou a parceria civil entre pessoas do mesmo sexo (BRASIL, 2011). É preciso sublinhar que desde a promulgação da LMP em 2007, os juízes brasileiros já experienciavam este processo de disseminação de discursos sobre violência de gênero, vulnerabilidade feminina e necessidade de proteção das mulheres vítimas, mas é nesta decisão que se vê o início da fusão das gramáticas feministas e LGBTQIA+ que futuramente consolidará o atual idioma dos intérpretes da LMP. É por isso que sua narrativa é paradoxal e confusa, visto que a magistrada busca simultaneamente entender e significar um conjunto de elementos ainda novos tanto para a comunidade jurídica quanto para o Movimento Trans. De 2011 até 2022, uma série de acontecimentos discursivos ainda prepararam o cenário para a enunciação da decisão do STJ que reconheceu o direito de *Carolina* acessar as medidas protetivas de urgência da LMP, fortalecendo ainda mais a formação discursiva hoje hegemônica nos tribunais brasileiros. Busco, portanto, refazer este trajeto na próxima sub-subseção, a fim

de identificar os discursos que foram sendo articulados pelos juízes brasileiros ao longo deste período.

4.1.4 Assonâncias e estabilizações: “O apego a formalidades, cada vez mais em desuso [...], não pode impedir de assegurar à ora vítima TODAS as proteções e TODAS as garantias”

Como mencionei anteriormente, as decisões do *juiz técnico* e do *juiz penalista* foram reformadas pelo TJ-DF e pelo TJ-BA entre 2018 e 2019. Desejo agora entender as condições que possibilitaram estas reformas, a fim de delinear o processo de consolidação da formação discursiva hegemônica sobre a pauta da aplicação da LMP para pessoas trans na comunidade interpretativa brasileira. Nesta tarefa, descreverei, para além dos acórdãos destes tribunais, algumas decisões anteriores, paralelas e posteriores àquelas proferidas pelos dois magistrados. Na próxima seção, analisarei os efeitos de sentido destes discursos.

A sentença do caso *Dandara*, como se viu, foi proferida em 2011. Pela organização temporal dos documentos levantados, as próximas decisões judiciais sobre a temática remetem a 2015, ano em que o *juiz técnico* decidiu pela primeira vez as demandas dos casos *Nicolly* e *Alice*. Trata-se dos acórdãos prolatados pelos desembargadores do TJ-SP no caso *Júlia* e do TJ-MT no caso *Greta*. Já em 2016, há três decisões de primeiro grau relativas aos casos *Anita*, *Cecília* e *Scarlet*, seguidas, em 2017, por outras três atinentes aos casos *Andressa*, *Valéria* e *Sofia*. Em todas estas ocasiões, os juízes reconheceram as mulheres trans como *vítimas* e acolheram as suas solicitações de aplicação da LMP à ocorrência. A última decisão do *juiz técnico* no caso *Nicolly*, e todas as decisões do *juiz penalista* no caso *Anita* foram publicadas em 2017.

Este cenário marcado pelo reconhecimento de mulheres trans como sujeitos da LMP, portanto, ao mesmo tempo em que contrasta com o contexto legislativo conservador, parece acompanhar a tendência judicial brasileira de garantir o acesso a direitos sexuais a LGBTQIA+ (RIOS, 2020; VIEIRA; EFREM, 2020). Em 2011, por exemplo, os ministros do STF equiparam as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres nas ADPF 132 (BRASIL, 2011) e ADI 4277 (BRASIL, 2011). Um ano depois, o CNJ assegurou o casamento civil com a publicação da Resolução 175 (BRASIL, [2013]). Em 2014, o STF reconheceu a repercussão geral de um caso envolvendo a discriminação de uma mulher transexual proibida de usar o banheiro feminino de um *shopping center* no julgamento do RE 845.779-SC (BRASIL, 2014).

Por outro lado, entre 2011 e 2015, o conservadorismo cristão está também em plena escalada no Congresso Nacional, especialmente após o reconhecimento da parceria civil entre pessoas do mesmo sexo pelo STF. Sales e Mariano (2019) apontam que a primeira mobilização dos deputados evangélicos, ocorrida uma semana depois do fim deste julgamento, deu-se no sentido de tentar vetar a distribuição do Caderno Escola sem Homofobia aos alunos do ensino fundamental pelo Ministério da Educação, material posteriormente designado por eles como “kit gay”. No ano seguinte, é a vez da fundação da Associação Nacional de Juristas Evangélicos em uma cerimônia oficial no Congresso Nacional.

Em 2013, novos conflitos emergem com a ocupação da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados pelo pastor Marcos Feliciano (PSC/SP). Na ocasião, ele buscou imediatamente priorizar a tramitação de proposições de outros parlamentares cristãos, como o PL 234/2011, conhecido como “cura gay”. Além disso, ele também se negou a reconhecer pessoas LGBTQIA+ na condição de “minorias discriminadas”, argumentando que “os gays têm ótimos empregos” e que “oprimem” a “minorias cristãs”. Foi sob seu comando que se estabeleceu “a luta cristã antigênero”, sobretudo com a vedação, em 2014, da inclusão da promoção da igualdade de gênero e de orientação sexual no Plano Nacional de Educação (SALES; MARIANO, 2019).

Paralelamente, é possível observar os reflexos desses embates na pauta da violência doméstica e familiar em duas ocasiões do mesmo período: de um lado, na alteração da expressão “razões de gênero” por “razões de sexo feminino” do PL 83/2014, que mais tarde viraria a Lei do Femicídio (OLIVEIRA, 2017); e de outro, na proposição do PL 477/2015 (BRASIL, [2015]) pelo deputado Eros Biondi (PTB), que visava substituir o termo “gênero” por “sexo” em toda LMP.

Na direção oposta, o pânico moral atrelado à “ideologia de gênero” não encontrou reflexo no voto do Ministro Barroso ([2014]) no julgamento Repercussão Geral do RE 845.779 (BRASIL, 2014), por meio do qual firmou a seguinte tese: “Os transexuais têm direito a serem tratados socialmente de acordo com a identidade de gênero, inclusive na utilização de banheiros de acesso público”. Em sua argumentação, o Ministro mobilizou os enunciados “sexo”, “gênero” e “orientação sexual”, além de acionar Jaqueline Gomes de Jesus para conceituar “transgênero”, “transexual” e “travesti”. Ele também buscou apartar seus argumentos dos discursos médicos e psi – à época, ainda hegemônicos na gramática jurídica – enunciando que: “a verdade é que não se trata de uma doença, mas de uma condição pessoal, e, logo, não há que se falar em cura”.

Dessa vez, ele não confundiu a “orientação sexual” com a “identidade de gênero”. A este conjunto conceitual, somam-se “dados, casos e premissas” que lembram muito as estratégias políticas de explicitação da violência do Movimento Trans. Assim, os números do *Trans Murder Monitoring Project* são mobilizados para justificar afirmações como: “Os transexuais são uma das minorias mais marginalizadas e estigmatizadas da sociedade” e “A incompreensão, o preconceito e a intolerância acompanham os transexuais durante toda sua vida e em todos os meios possíveis de convívio social”.

Na parte em que analisa o “direito fundamental dos transexuais a serem tratados socialmente de acordo com sua identidade de gênero”, ele aponta a necessidade de se garantir: em primeiro lugar, “a dignidade como valor intrínseco”, materializada no direito à igualdade, a fim de proteger as “pessoas transexuais” contra o “padrão cultural heterossexual cisgênero” que as rotula como “aberrações naturais” e que “contribui para a perpetuação do preconceito”; em segundo lugar, “a dignidade como autonomia”, capaz de lhes assegurar o “livre-arbítrio” e o direito de buscarem um ideal bem viver; e, por último, o “princípio democrático de proteção às minorias”, relativo à salvaguarda de seus direitos fundamentais contra a vontade das majorias, já que elas “não podem tudo”.

No arremate do seu voto, o Ministro – que também figurou como o advogado na ADI 4.277 – sublinhou que uma das funções do Judiciário, “em especial, do Supremo Tribunal Federal”, é ser o “guardião contra os riscos da tirania das majorias; de garantir que os seguimentos alijados do processo majoritário tenham seus direitos fundamentais assegurados”. Eis o papel desenhado para o *Estado*, para o *Judiciário*, guardar “as minorias” dos “riscos da tirania das majorias”. Este discurso aparecerá novamente na tessitura das narrativas das decisões judiciais sobre a aplicabilidade da LMP a pessoas trans, sobretudo a partir de 2016.

Antes disso, pelo menos até o final de 2015, outras narrativas enfrentarão as mesmas dificuldades significativas que as examinadas anteriormente no caso *Dandara*, sobretudo em relação à conceituação dos enunciados “transexual”, “orientação sexual” e “identidade de gênero”. Os discursos médicos e psi também comporão as tramas de suas malhas, ainda que as designações patologizantes não lhes sejam literalmente grafadas. É apenas na última decisão deste ano que se será capaz de ver uma maior aproximação entre as tessituras narrativas do Ministro Barroso e dos juízes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

As primeiras decisões de 2015 integram o caso *Greta* – brevemente analisadas por mim na sub-subseção 4.1.1 –, duas das quais, julgadas pelos desembargadores do TJ-MT, reconhecem a possibilidade de aplicação da LMP à demandante sob o argumento de que seu art. 2º veda qualquer tratamento discriminatório em razão da “orientação sexual”. Dessa forma,

é o termo “transexual”, lido como sinônimo de “orientação sexual”, que medeia a incidência da lei à ocorrência, sendo designado como o “desejo de viver e ser aceito como pessoa do sexo oposto, acompanhado geralmente do sentimento de mal-estar ou de inadaptação em relação a seu próprio sexo anatômico”. Destarte, porque a “transexual busca de forma persistente a adequação a esse gênero, tanto do ponto de vista físico (por meio, por exemplo, de cirurgia de transgenitalização) como social (por meio da utilização de nome social)”, deve ser “tratada como se do gênero feminino fosse, razão pela qual a ela se aplica integralmente Lei 11.340/2006”. Essa aplicação demanda, portanto, a “interpretação *in bonam partem*”, mas não apenas para as *identidades femininas* e sim para todas as pessoas, incluindo os homens. De qualquer modo, deve-se afastar “a condição pessoal de mulher em situação de risco doméstico”.

Meses depois, é o acórdão proferido pelos desembargadores do TJ-SP no caso *Júlia*, de 8 de outubro de 2015, que estabelece um importante ponto de virada para a assonância de discursos sobre a matéria no Brasil. Assim, segundo a desembargadora relatora, a LMP deve ser interpretada “extensivamente” para abarcar as mulheres trans, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que “a impetrante”, referenciada o tempo todo no feminino, “se apresenta social e psicologicamente”, pertencendo ao gênero feminino. O seu argumento principal é o de que a legislação não protege apenas a “mulher” (grifo no original), “mas sim a mulher que sofre violência de gênero” (grifo no original).

Acionando o mesmo texto utilizado pela juíza do caso *Dandara*, mas sem indicação da fonte, a desembargadora explica que “a expressão ‘mulher’ contida na lei em apreço, refere-se tanto ao sexo feminino quanto ao gênero feminino” (grifo no original). Nesse sentido, “o primeiro diz respeito às características biológicas do ser humano, dentre as quais *JÚLIA* não se enquadra, enquanto o segundo se refere à construção social de cada indivíduo, e aqui *JÚLIA* pode ser considerada mulher”. Noto sua preocupação em sempre se referir à *Júlia* pelo nome social, ainda que ela não tenha passado por requalificação civil.

A ausência de cirurgia de redesignação sexual também é mencionada, mas apenas para que se reconheça que a transexualidade “prescinde de intervenção cirúrgica para a alteração do sexo”. Segundo a desembargadora, basta que a *vítima* se apresente como uma mulher, com aparência e traços femininos, o que “se pode inferir do documento de identidade acostado às fls. 18, em que consta uma fotografia de uma mulher”, que, inclusive, “assina o documento como *JÚLIA*”. Para consubstanciar esse posicionamento, ela cita a ementa de um acórdão do TJ-SP, segundo o qual a alteração registral “não exige a realização prévia de cirurgia de mudança de sexo”.

Assim, é na “condição de mulher” que *Júlia* vem sendo ameaçada pelo seu ex-namorado, o qual não aceita o fim do relacionamento, tornando-a, portando, *vítima* de “violência doméstica e familiar” já que está “comprovada sua condição de vulnerabilidade no relacionamento amoroso”. Um trecho do livro de Dias (2015) é acionado para legitimar a afirmação de que a LMP se aplica a “lésbicas, transexuais, travestis e transgêneros, que tenha identidade com o sexo feminino”. Essa decisão é proferida alguns meses depois daquelas prolatadas *pelo juiz técnico* em 2015, e dois anos antes das sentenças exaradas pelo *juiz penalista*. Emergem dela os enunciados articulados “interpretação extensiva”, “dignidade humana”, “gênero”, “condição de mulher” e “vulnerabilidade”, organizando um discurso antagônico àqueles emanados nas decisões dos casos *Nicolly, Alice e Anita*.

Já, sob os discursos dos três magistrados que atuaram nos casos de 2016 (*Cecília, Anita e Scarlet*), predominam os discursos estruturantes do acórdão do caso *Júlia* e do voto de Barroso ([2014]). Uma dessas vozes, inclusive, pertence ao *juiz acreano* do caso *Cecília*, cuja decisão foi premiada no concurso promovido pelo CNJ. Ele estrutura sua narrativa em direta e explícita referência ao voto do Ministro Barroso, mobilizando como ponto central a afirmação de que o *Estado* deve agir positivamente para garantir a igualdade substantiva para as “minorias”. Nesse sentido, para ele, as pessoas trans estariam abarcadas nesta chave porque “não é novidade que os transexuais são vítimas de preconceito e intolerância e violência durante toda a sua vida e em todos os círculos sociais, inclusive dentro da família, em razão de sua sexualidade”.

Por isso, “Cabe ao Poder Judiciário assegurar a existência pacífica das diferenças de modo a proporcionar o máximo de igualdade entre os indivíduos”, até porque “no projeto civilizatório, a causa da humanidade é estender a mão a quem precisa”. Citando Nancy Fraser e Boaventura de Souza Santos, o *juiz acreano* sublinha, em referência à tarefa do *Estado*, que: “o remédio contra a discriminação e o preconceito envolve uma transformação cultural de criar um mundo aberto à diferença [...], onde a assimilação aos padrões culturais dominantes ou majoritários não seja o preço a ser pago pelo mútuo respeito”.

Acionando a gramática de gênero, ele designa a “identidade sexual” de *Cecília* como “feminina”. Tratando-se assim a de uma questão “totalmente subjetiva”, ele também afirma que essa “identidade” não pode ser anulada pelo assento do “sexo masculino” no registro civil, e que por isso *Cecília* deve ser reconhecida como “sujeito de proteção da Lei Maria da Penha, uma vez que [...] a identidade que ela assume perante a sociedade, é o de mulher”. Ao se filiar ao entendimento de Maria Berenice Dias e Marcelo Burger em nota técnica da OAB, o juiz destaca que a LMP afirmou a vulnerabilidade da mulher não por ela ser biologicamente mais fraca que o homem e sim “por motivação de gênero”. Essa motivação, por sua vez, decorre do

“rudimentar papel social e cultural que exerce na sociedade, sobretudo como elemento mais frágil dentro da entidade familiar, historicamente subordinada ao pai, ao marido, ao companheiro, e até mesmo aos filhos”. E ele “vai além”:

A lei vem tratar da violência motivada em razão da condição de mulher que a inferioriza e autoriza a relativização da igualdade formal para, através da ação afirmativa do Estado, proteger a pessoa de gênero feminino contra quem quer que seja o autor de tal violência. Principalmente pela violência a ser perpetrada em razão do gênero, e não do sexo, que se admite que o sujeito ativo seja tanto homem quanto mulher, e nesse caso, o sujeito passivo seja uma mulher transexual.

É também a partir do princípio da liberdade, “que se desdobra em liberdade sexual”, garantidor da “livre escolha” da “orientação sexual” e da “identidade sexual”, e dos “direitos fundamentais da igualdade e da dignidade humana”, que o juiz reconhece o pedido. Não sem destacar que “o apego a formalidades, cada vez mais em desuso [...], não podem impedir de assegurar à ora vítima **TODAS** as proteções e **TODAS** as garantias esculpidas, com as tintas fortes da dignidade, num dos quadros melhores elaborados que é a Lei Maria da Penha” (grifo no original). Este mesmo trecho também compõe a narrativa da decisão proferida no caso *Dandara* em 2011.

Adota uma posição similar, o magistrado do I Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nilópolis-RJ no caso *Scarlet*, para quem se deve garantir juridicamente a “livre escolha do indivíduo” em nome do “pleno desenvolvimento da personalidade humana”, e “em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana”. Na sua opinião, entendimento diverso, configuraria “verdadeira discriminação, deixando em desamparo o transexual, o que não pode ser chancelado por esse juízo”.

O juiz afirma também que apenas nos “raciocínios mais simplistas” e “puramente biológicos”, “o transexual seria pessoa do sexo masculino e, portanto, não poderia sofrer violência de gênero”. Em contraste, ele defende que a “identidade de gênero” corresponde à “experiência pessoal de gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído biologicamente”. Destarte, “o transexual deve ser visto como pessoa do gênero feminino, devendo ser dito que o procedimento cirúrgico ou a alteração registral não podem ser determinantes para que o transexual seja considerado pertencente ao gênero com o qual ele se identifica intimamente”. Sob o fundamento de que tanto a Convenção Belém do Pará, quanto a LMP optaram por definir a “violência contra a mulher” como a “conduta baseada no gênero”, ele reconhece que as medidas protetivas devem ser aplicadas a *Scarlet*.

A estrutura dessa decisão, incluindo alguns de seus trechos, são mobilizados pelo magistrado da Vara de Violência Doméstica e Familiar de Goiânia no caso *Anita*. O juiz

penalista também atua nesse caso, mas em processo posteriormente movido no Distrito Federal em 2017. A decisão que aqui analiso foi proferida em 2016 em Goiânia Goiás, e diz respeito ao processo criminal de *Carlos*, companheiro de *Dandara*, pela prática do crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica com incidência da LMP. Trata-se, ironicamente, de uma das poucas decisões relativas à matéria penal que examino, considerando que a maioria das demandas é constituída de solicitações de medidas protetivas de urgência. Assim, antes do *juiz penalista* não reconhecer *Anita* como sujeito da LMP, um outro magistrado já o havia feito em processo criminal.

A fundamentação da decisão do *juiz goiano* também se apoia na dignidade da pessoa humana, que entende ser um instrumento de proteção da “escolha do indivíduo”, a fim de “garantir seu pleno desenvolvimento da personalidade humana”. Utilizando as mesmas palavras do juiz do caso *Scarlet*, mas sem indicar a fonte, afirma que o entendimento diverso configuraria “verdadeira discriminação, deixando em desamparo o transexual, o que não pode ser chancelado por esse juízo”.

Também como na decisão anterior, ele aciona a Convenção Belém do Pará e o art. 5º da LMP para destacar que “fazem referência ao termo gênero, e não ao sexo”, este designado como “construção social” e aquele como “natureza biológica”. A transexualidade, por sua vez, é caracterizada “pelo desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto”. Por meio de citação da obra de Maria Berenice Dias, o magistrado afirma que a LMP pode ser aplicada a “lésbicas, transexuais, travestis e transgêneros”, desde que se reconheçam como identidades femininas.

Apesar da referência à parte da doutrina que exige alteração registral e cirurgia de redesignação sexual, o juiz aponta que se trata “de providências que o transexual adota para melhor adequação física e social de seu gênero”. Entretanto, “mesmo antes dessas providências, e independentemente delas”, a “transexual feminina” pertence ao “gênero feminino”, o que significa dizer que “é mulher e sempre foi mulher”, e que por isso “entendo que a ela se aplica a Lei Maria da Penha”. Logo, “não é o procedimento cirúrgico, ou a alteração registral, que tornará a mulher transexual uma mulher, isso porque ela já é uma mulher, independentemente de genitália masculina, que define apenas o sexo biológico e não o gênero da pessoa”.

Quem também reconhece a *vítima trans* como mulher e adota a interpretação extensiva como método hermenêutico é o desembargador do TJ-RJ no caso *Sofia* em 2017. Atrelando a LMP à dignidade humana e ao princípio da não-discriminação, ele afirma que o *Judiciário*, “enquanto zelosa instituição republicana”, não pode deixar de “promover o bem social de forma isonômica e lançar a pecha discriminatória sobre aquela pessoa, detentora de inegável

dignidade, embora nascida com o sexo masculino, socialmente vivencia a inadequação no papel do gênero de nascença”.

É em nome da “vedação ao retrocesso” que a interpretação extensiva é acionada, pois permite “promover, no mínimo, a elisão de qualquer medida de caráter socialmente excludente”, e proteger “esse seguimento social que genericamente se identifica pelo sexo feminino e que apresenta suas peculiaridades”. Ele sublinha, porém, que não está “punindo quem quer que seja, porquanto a pena, é efetivamente restrita à reserva penal”, mas apenas “estabelecendo, pelo menos em caráter cautelar, a proteção”. Quem segue o mesmo raciocínio, é o juiz do caso *Andressa*, de 2017, da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de São Gonçalo. É ele quem nomeio como juiz *queer/cuier*⁸⁵, em razão das fontes que ele adota em sua fundamentação.

A decisão do *juiz queer/cuier* foi proferida no caso *Andressa*, internada à força pela mãe em uma clínica psiquiátrica em razão de sua sexualidade e transexualidade. Aliás, em si, esse caso já contrasta muito com a maioria daqueles que analiso neste trabalho, pois é a mãe da *vítima*, uma mulher cisgênera, a agressora. Para ele, a mãe de *Andressa* pratica “violência doméstica e familiar contra a mulher”, pois seu comportamento ilustra “um típico caso de reprodução machista e patriarcal arraigada em nossa sociedade”, tendo em vista que obriga “a pessoa aceitar o sexo biológico ‘escolhido por Deus’”. O fato de os funcionários da clínica terem “raspado” o cabelo de *Andressa*, é eleito entre “uma série de constrangimentos”, para demonstrar a “clara violação aos [seus] direitos fundamentais”, ferindo o “princípio da dignidade da pessoa humana”.

O magistrado, para significar “dignidade humana”, enunciado “difícil de precisar”, aciona Canotilho, cuja “base antropológica” remete “ao homem como pessoa, como cidadão, como trabalhador e como administrado”. Assim, nessa matriz, dignidade pressupõe: “a integridade física e espiritual do homem como aspectos irrenunciáveis de sua individualidade”; “a garantia da integridade e da identidade da pessoa através do desenvolvimento de sua

⁸⁵ Explico. A teoria *queer/cuier*, nascida de movimentos políticos e teóricos dispersos nos Estados Unidos, consolida-se como a conhecemos na década de 1980 em resposta ao pânico moral decorrente da epidemia de AIDS (MISKOLCI, 2009). Como observa Pelúcio (2014), no Brasil, por outro lado, a teoria é diretamente importada para a academia sem passar pelos movimentos sociais, ganhando uma forma própria, onde passa a ser ora chamada de “teoria cu” (PELÚCIO, 2014), ora “teoria cuier” (PELÚCIO; DUQUE, 2020). De forma geral, conforme a autora, trata-se de um conjunto de estudos de caráter crítico e político que intentam evidenciar o caráter compulsório da heterossexualidade, desconstruir binarismos e denunciar as “crueldades do discurso hegemônico”, que muitas vezes está revestida de cientificismo, tornam alguns sujeitos abjetos. Na literatura antropológica sobre as transexualidades e travestilidades, suas categorias são bastante utilizadas, sobretudo porque permite problematizar a naturalização do sexo, a patologização das expressões trans, e explicar por que são tão afetadas pela marginalização. Pois são essas ideias acionadas pelo *juiz queer/cuier*, que não escapa nem mesmo do *desconstruir* o sexo.

personalidade”; “a libertação da angústia da existência da pessoa”; “a consagração da autonomia individual”; e “a igualdade de tratamento normativo” ou “dignidade social”.

É nesse sentido que o *juiz queer/cuier* classifica o corte coercitivo do cabelo de *Andressa* como violação à integridade física, assim como, mobilizando Peter Häberle, “afronta também o respeito à identidade que também compõe a dignidade, sobretudo em um contexto de opressão de gênero e desrespeito à diversidade sexual”. Em sua opinião, as “convicções contrárias” à “orientação e identidade sexuais da pessoa” devem ser repelidas pelo “Poder Judiciário” em “obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição”.

Dessa forma, ao menos no início de sua narrativa, o magistrado reconhece *Andressa* como mulher, independentemente de realização de cirurgia de transgenitalização. Ele confessa que as novas “estéticas e temáticas ligadas à diversidade e à liberdade sexual não têm sido resolvidas pelo direito, até mesmo porque exigem uma análise interdisciplinar, o que é de certo modo uma novidade no mundo jurídico, que sempre ostentou uma certa pretensão de completude”. Para isso, ele mobiliza Michel Foucault, Thomas Laqueur, Judith Butler e Daniel Borrillo, costurando uma malha de reflexões, no mínimo, curiosas para uma decisão judicial. Não é à toa que o nomeio de *juiz queer/cuier*.

Ele inicia, nesse sentido, citando um trecho de seu próprio manual de processo penal, segundo o qual: “Enquanto o sexo que pode ser masculino ou feminino, é um conceito biológico, o gênero, também feminino e masculino, é um conceito sociológico independente do sexo”. Complementando de maneira “interdisciplinar” essa definição, ele afirma, citando Judith Butler, que “não existe uma diferença objetiva anterior ao gênero (tal como o sexo), mas é o gênero, ele mesmo, que produz a diferença e a perpetua”. Em seguida, é a vez de Thomas Laqueur, para quem “o afloramento da biologia e da medicina” no século XVIII, implicou a “‘sexualização’ do gênero, o qual era, até então, pensado muito mais em termos de identidade ontológica e cultural do que física”.

É essa literatura *queer/cuier* que oportunizará a articulação da “dignidade” com o “sujeito de direitos sem gênero” de Daniel Borrillo, tudo em nome da libertação do *Direito* “da metafísica da diferença de sexos e da naturalização de parentesco”. Nessa lógica, “uma ordem jurídica democrática não pode continuar a funcionar na base da divisão binária dos gêneros e da injunção à heterossexualidade”. Como ele confessa: “Bastaria, para isso, pôr fim à prática de colocar o sexo dos indivíduos na certidão de nascimento”.

Tentando conciliar a noção de performatividade de gênero de Butler com a predominante noção jurídica/política de “identidade de gênero”, o *juiz cuier* afirma: “A multiplicação dos gêneros proposto por J. Butler, por meio da noção da performatividade,

poderia se traduzir juridicamente pela ideia de que *cada indivíduo adota o gênero que deseja*” (grifei). Eis aqui um movimento audacioso, juridicizar o pensamento de uma autora associada à teoria *queer/cuier*, que se propõe justamente a tecer críticas ao *Estado* e à individualização dos sujeitos e do próprio gênero.

Andressa, seguindo a tradução jurídica da ideia de Judith Butler, demonstra que fez a sua “escolha”. Para o juiz *queer/cuier*, ela é mulher, pois, “se veste como mulher, se identifica socialmente com o gênero feminino, ou seja, se vê e se compreende como uma mulher, não possuindo terceira pessoa autoridade para designar de outra forma”. Parece-me uma ideia muito próxima ao “direito de liberdade de mudar” do juiz do caso *Joana*, de “exclusiva reserva individual”. Se *Andressa* é mulher, cabe agora saber se ela é *vítima*.

Como comentei anteriormente, para o juiz *queer/cuier*, os fatos por ele levantados e analisados são suficientes para comprovar a *opressão ao gênero* feminino. Entretanto, ele vai além, e rebate o posicionamento doutrinário que defende que o sujeito ativo da violência doméstica não pode ser uma mulher, segundo a qual a LMP: “serve para proteger ‘a mulher em face do homem, supostamente mais forte, ameaçador e dominante no quadro cultural’ e, por tal razão, não se aplicaria à legislação ‘quando o sujeito ativo for do gênero feminino’”. Antagonizando esse discurso, ele afirma que há a possibilidade de as mulheres figurarem como sujeitos ativos, especialmente porque a “cultura machista e patriarcal” estruturou “de tal forma e com tamanho poder de dominação que suas ideias foram naturalizadas na sociedade, inclusive por mulheres”. Por isso, “não raro”, as mulheres assumem o papel do opressor, o que tem sido tratado como uma “Síndrome de Estocolmo”.

Reconhecendo, portanto, que as mulheres podem ser os algozes da violência de gênero, ele oferece o seguinte exemplo: “Basta imaginar a mãe que cria o filho de forma absolutamente diversa da filha, quando aquele goza de direitos e liberdades impensáveis para esta, cuja repressão, não raro pode ser feita com violência, ainda que psicológica”. No caso de *Andressa*, a fábula é um tanto diferente, porque aqui

[...] custa à mãe acreditar que seu filho “macho” resolveu abrir mão de todas as prerrogativas desta condição para se transformar numa “mulherzinha”, e que tal fato só pode ser “coisa do demônio”, “loucura” ou “má influência”, mas nunca fruto de um direito da personalidade, afeto à sua dignidade.

São nestes atos, em sua opinião, que são reproduzidos, “mesmo que por uma mulher”, a “cultura sexista, machista, preconceituosa e patriarcal que domina o imaginário social do qual as mulheres não estão excluídas”.

A despeito de suas disjunções um tanto inusitadas até aqui, um acontecimento repentino emerge no coração da fundamentação do juiz *queer/cuier*, que curiosamente parece abandonar

seu empreendimento teórico *crítico* no momento de encarar *a letra da lei*. Em uma virada *penalista*, o que se tinha pensado ser até aqui um pleno reconhecimento do gênero de *Andressa*, (afirmado sob enunciados como “liberdade” e “dignidade”) retorna ao local seguro da Dogmática Penal e do “sexo biológico”. Ele mesmo confessa que esse é um “ponto nevrálgico” do tema, pois o problema “reside nas relações homoafetivas que envolvam pessoas do sexo biológico masculino, pois, no caso de homem homossexual ou que assuma o gênero feminino, considerando o princípio da tipicidade, não se enquadraria na elementar penal ‘mulher’ prevista no art. 5.º da lei”. E ele continua:

Quando a lei fala em “mulher”, não pode o termo receber interpretação extensiva ou aplicação analógica, contra o réu, para englobar pessoa que, apesar de exercer o papel social da mulher (como a travesti, por exemplo), assumindo um gênero feminino, não pode, para efeito penal incriminador, ser equiparado à mulher, embora, em nosso pensar, devesse o legislador lhes dar idêntico tratamento, o que não foi feito.

Mas não era o sexo um efeito do gênero? E a ordem jurídica democrática que impõe a superação da ordem binária? E a obrigação do Estado em reconhecer o “direito à identidade”? De gênero foi-se à “homoafetividade”, e de “mulher” foi-se à “pessoa do sexo biológico masculino [...] que assuma gênero feminino”, como a travesti que, “nesse caso, [...] não pode ser equiparada à mulher”. Ele defere, portanto, medida protetiva de urgência, mas afasta os institutos penais da ocorrência.

Estas são algumas das decisões que tecem a malha necessária para o julgamento dos recursos interpostos às decisões proferidas pelo *juiz técnico* e pelo *juiz penalista*. Até esse momento, nenhum TJ negou provimento às solicitações de reforma das decisões de primeiro grau que não reconheciam a vitimação das mulheres transexuais. Os dois acórdãos que reformam as decisões do *juiz técnico* foram publicados em 2018 pelo TJ-BA, enquanto os dois que reformam as do *juiz penalista* foram prolatados entre 2018 e 2019 pelo TJ-DF.

No caso do TJ-BA, assim como as decisões do *juiz técnico*, os dois acórdãos são estruturalmente idênticos e mobilizam os mesmos argumentos, ainda que pertençam a relatores distintos. Nesse sentido, em ambas, parte-se do pressuposto de que a LMP também se aplica a “casais homoafetivos, formados por duas mulheres ou transgêneros (que se identificam com o gênero feminino”. Trata-se, portanto, de mais uma daquelas decisões que mobilizam o enunciado “homoafetividade”, ainda que em 2018, para reconhecer a vitimação de pessoas transexuais.

Assim como em outras decisões, a obra de Maria Berenice Dias é também aqui acionada, servindo de fundamento para a afirmação de que “as agressões físicas e verbais sofridas pela vítima, ao menos em tese, se deram pelo fato dela se identificar com o gênero feminino, em

clara violação aos direitos fundamentais da mesma, ferindo o princípio da dignidade humana”. Ademais, declara-se que “a cada pessoa é conferido o direito de expressar livremente as características do gênero e atributos que lhes são inerentes”, não cabendo “ao Estado condicionar a tutela jurídica plena dos direitos do indivíduo que se reconhece como mulher e assume características femininas perante a sociedade, a alteração prévia do registro público civil, sob pena de afronta direta aos direitos da personalidade”.

No caso do TJ-DF, é importante situar o acórdão no contexto de duas importantes decisões sobre direitos trans nos tribunais superiores, visto que seus discursos terão considerável impacto sobre a estruturação desta sua narrativa. Refiro-me, em primeiro lugar, ao julgamento do Recurso Especial 1626739-RS (BRASIL, 2017) pelo STJ em 2017⁸⁶, que reconheceu o direito de requalificação civil sem a necessidade de cirurgia de transgenitalização. Nessa decisão, os ministros entenderam que o princípio da imutabilidade do nome pode ser mitigado quando sobressair o interesse individual ou o benefício social da alteração. Para isso, eles ainda consideraram necessária a autorização judicial, admitida a mudança de nome nas ocasiões em que ensejar situação vexatória ou degradação social do indivíduo. Dessa forma, a segurança jurídica pretendida com a individualização da pessoa perante a família e a sociedade deve ser compatibilizada com o princípio da dignidade humana, que constitui o vetor interpretativo fundamental de toda ordem jurídica.

Sob essa ótica, devem ser resguardados os direitos fundamentais das pessoas transexuais não operadas à identidade (tratamento social de acordo com sua identidade de gênero), à liberdade de desenvolvimento e de expressão da personalidade humana (sem indevida intromissão estatal), ao reconhecimento perante a lei (independentemente da realização de procedimentos médicos), à intimidade e à privacidade (proteção das escolhas de vida), à igualdade e à não discriminação (eliminação de desigualdades fáticas que venham a colocá-los em situação de inferioridade), à saúde (garantia do bem-estar biopsicofísico) e à felicidade (bem-estar geral) (BRASIL, [2017], p. 2).

Em segundo lugar, refiro-me ao julgamento da ADI 4275 (BRASIL, 2018) pelo STF em 2018, que, por maioria, reconheceu o direito de pessoas trans alterarem os dados civis dispensando a cirurgia de redesignação sexual, o laudo médico e a autorização judicial. Os fundamentos da decisão estiveram pautados na afirmação de que o direito à igualdade sem discriminação abrange a identidade ou expressão de gênero, termo este designado como “a manifestação da própria personalidade humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la” (BRASIL, 2018, p. 2). A alteração registral, portanto, é consagrada como “direito fundamental subjetivo” da “pessoa transgênera”. Aqui, como representante legal da

⁸⁶ Também analisei o discurso dessa decisão no artigo “Retificando o gênero ou ratificando a norma?” (SOUSA, 2019).

“Associação Brasileiras de Gays, Lésbicas e Transgêneros” e do “Grupo Dignidade – pela cidadania de gays, lésbicas e transgêneros”, na condição de *amicus curiae*, está Paulo Iotti.

É nesse sentido que a desembargadora relatora do TJ-DF, ao julgar o recurso interposto à decisão do *juiz penalista*, reafirmará que a “autodeterminação de gênero” deve ser acompanhada e não tolhida pelos “institutos jurídicos”. Dessa forma, para ela, a alteração registral é efeito e não pressuposto da “identidade de gênero assumida”: “é por viver como mulher, por assim apresentar-se socialmente, adotando nome, vestimenta, trejeitos e comportamentos socialmente construídos como ‘femininos’, que a transgênero feminina se torna titular do direito subjetivo de alteração registral”. Ela afirma, portanto, que a lógica é “declaratória” e não “constitutiva”. Quer dizer, primeiro se é de um gênero, depois se altera o registro, “não podendo se afirmar que seja gênero feminino porque tenha feito alteração”. Eis o “critério sério” demandado pelo *juiz penalista*: o gênero é substância, é núcleo interior, é inalterável. Transformá-lo na “manifestação da própria personalidade humana”, isto é, na própria “identidade de gênero”, é enquadrá-lo na matriz regulatória necessária para a *segurança jurídico-sexual*. Mas e a “ruptura”?

Quanto à “suposta analogia *in malam partem*”, segundo a desembargadora, “também não se observa”. Até porque “a utilização do termo ‘gênero’ na Lei Maria da Penha não é fortuita”, vez que é “decorrente de um contraponto histórico e bastante discutido com o termo ‘sexo’”. Este “morfológico, inato”, aquele referente “às construções erigidas em torno das visões de masculino e feminino”. O conceito de gênero, por conseguinte, abrange as “transexuais femininas”, e, por isso, não se realiza “analogia indevida” ao admiti-las no conceito da lei, sobretudo porque já se possibilita “interpretação extensiva que as inclua”.

Para o reconhecimento da vitimação de *Anita*, a desembargadora ressalta que “a vítima também carrega consigo todos os estereótipos de vulnerabilidade e sujeição voltados ao gênero feminino”. Os mecanismos de posse e submissão, “que justificam a incidência do diploma mais protetivo”, podem ser observados pelas atitudes de seu ex-companheiro: “que sempre foi ciumento e a agredia física e moralmente; recusou-se a sair de casa após o fim do relacionamento; controlava seus hábitos e impedia que trabalhasse, em clara dinâmica de relacionamento abusivo, tão observada nos feitos dessa espécie”.

Ademais, “há suspeitas, inclusive, de que as agressões tratadas por este inquérito ocorreram depois que a vítima chegou em casa tarde, porque havia saído para beber com as amigas sem dar satisfações ao agressor”. Portanto, para a desembargadora, “Negar incidência da Lei Maria da Penha, nesta hipótese, é observar a dupla fragilidade da vítima – por ser mulher

e por ser transgênero – sem garantir-lhe qualquer forma especial de tutela”. Ela “erra” a ordem, pois, como vimos no segundo capítulo, primeiro se é trans, depois se é mulher.

Para fundamentar seu posicionamento, a desembargadora mobiliza, além das decisões do STJ e do STF, “vários doutrinadores” que também defendem a aplicação da LMP às “transexuais femininas”. Além, é claro, de Maria Berenice Dias, novos nomes começam a emergir para a sustentação dessa tese, dentre os quais estão Cláudia Aoun Tannuri e Daniel Jacomeli Hudler, Alice Bianchini, Carolina Valença Ferraz e Glauber Salomão. Ela também menciona tanto a atuação dos defensores e promotores que “nas duas instâncias opinaram no mesmo sentido” quanto o precedente do TJ-SP no caso *Júlia*. Nos anos seguintes, o posicionamento hegemônico continuará sendo esse. Apesar de algumas decisões negarem os pedidos em primeira instância, em regra, elas continuarão sendo reformadas pelos tribunais.

Em 2019 e 2020, por exemplo, os desembargadores do TJ-SP reformam mais duas decisões. Na primeira, no caso *Roberta*, eles reconhecem uma travesti como vítima pela primeira vez. Ao contrário do acórdão anterior, que inaugurou uma nova maneira de se referir às mulheres transexuais nas decisões judiciais, a *vítima* é aqui interpelada pelo nome e pelo pronome masculino. Talvez porque seja travesti, e não uma mulher transexual. De qualquer forma, assume-se que “muito embora a vítima seja biologicamente do sexo masculino, sua identidade está assentada no gênero feminino, tanto que ostenta nome social desse gênero”. É essa “identificação com o gênero feminino” que decorre na “vulnerabilidade no relacionamento amoroso” com seu companheiro, invocada em razão da “dominação de gênero masculino”. Esse é o primeiro julgado em que a “dignidade humana” não é acionada para justificar a aplicação da Lei Maria da Penha para uma pessoa trans.

No ano seguinte, também interpelando *Leandra*, uma mulher trans, pelo nome masculino, novamente os desembargadores reformarão a sentença do juiz de violência doméstica e familiar que declarou a incompetência do juízo em primeiro grau. Os fundamentos aqui são os mesmos do caso *Roberta*, mas dessa vez a “dignidade humana” é agenciada para possibilitar o reconhecimento da identificação da *vítima* com o gênero feminino.

Também em 2020, o magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Alagoas reconheceu *Joana* como *vítima*, aplicando ao seu caso medida protetiva de urgência contra sua nora. Em sua decisão, proferida em 22 de janeiro de 2020, ele entendeu que a não aceitação da “condição de mulher trans” que implicou as “ofensas homofóbicas” dirigidas à *Joana* podem ser classificadas como *violência doméstica e familiar*. Nesse sentido, para ele, não só as agressões foram praticadas em um ambiente doméstico, como também foram

motivadas pela intolerância à sua *identidade de gênero*, ferindo sua honra e integridade física, mas sobretudo seu direito de liberdade.

Para o juiz, a demora no trâmite da lei que pretende modificar a LMP impõe ao “Poder Judiciário” o dever de resolver a questão, definindo o alcance da legislação com “base em uma leitura moralizante da Constituição, fulcrada em axiomas e princípios, de modo a emprestar maior efetividade ao princípio da dignidade humana”. Ele sublinha que a “forma adequada” de debater os direitos da comunidade LGBTQIA+ pressupõe que “nós cidadãos não apenas defendamos nossos direitos individuais, mas que assumamos a defesa de todos os direitos dos demais indivíduos componentes da comunidade”. Ele aciona, assim, Dworkin, segundo o qual: “uma sociedade na qual a maioria despreza as necessidades e pretensões de alguma minoria, é ilegítima e injusta”. Novamente elas emergem: “as maiorias” e “as minorias”.

É dentro desse contexto de “leitura moralizante da Constituição” que também devem ser considerados os direitos das mulheres trans acessarem os instrumentos protetivos da LMP. Ele relembra, por exemplo, do reconhecimento do direito ao uso do banheiro feminino a partir dos mesmos parâmetros, tendo em vista que o “Estado Democrático de Direito” integra “politicamente” os conceitos de “liberdade, igualdade e fraternidade”. Nesse sentido: “o viés da liberdade sobre o qual nos debruçamos é o de não estar subjugado a outrem, não se garantir ameaçado ou amedrontado, o direito de liberdade que deve ser concedido à autora da ação de poder conduzir o seu modo de vida sem constrangimentos”.

Essa liberdade, ele explica, consiste na “liberdade de mudar, dentre as múltiplas formas de exercer o gênero a autora fez sua opção e cabe à sociedade respeitar”. Trata-se, pois, de um “direito à liberdade de mudar”, de “exclusiva reserva individual, devendo ser tratada em condições de igualdade em relação às demais mulheres”. Dessa maneira, o magistrado acredita que é obrigação do Judiciário “promover os direitos fundamentais dos *hipervulneráveis*” (grifei). Isto é, *Joana* não é só “minorias” e não é só “vulnerável”, é “hipervulnerável”.

Toda a sua argumentação se pauta nessa ideia de que os atos praticados contra *Joana* são *violência doméstica* porque desrespeitam sua *identidade de gênero*. Ela é, portanto, *vítima*, “hipervulnerável”, “minorias”, e deve ser protegida pelo “Estado” a fim de ter sua liberdade garantida. Também excepcionalmente, o juiz não se debruça sobre os conceitos normalmente manejado pelos demais intérpretes, tal qual *gênero*, *orientação sexual* ou *transsexualidade*. Em outros termos, ele apenas assume que a identidade de *Joana* é feminina, demonstrando já existir uma certa reificação desse entendimento, ainda que ela não tenha se submetido à cirurgia de redesignação sexual. Porém, ele cita que ela já possui sentença favorável de alteração de prenome, mas sublinha que a aplicação da LMP a mulheres trans não exige requalificação civil.

Como afirmei no início do capítulo, a gramática jurídica da comunidade de juízes de violência doméstica e familiar contra a mulher é a *gramática moral de gênero*. Em meio a *confusões, erros e deslizes* conceituais, ela vem sendo manejada no acionamento de discursos médicos, jurídicos e militantes para reconhecer direitos “aos transexuais”, “às transexuais femininas”, “aos transgêneros”. Ao mesmo tempo, ela também tem sido o instrumento por meio do qual, cada vez mais, os agentes estatais legitimam a “atuação positiva” do *Estado/Direito* para a garantia da “igualdade” e da “liberdade sexual” das “minorias” e dos “vulneráveis”. Aliás, termos como “liberdade”, “autonomia” e “autodeterminação” são aqui articulados com o enunciado “igualdade substantiva” em uma espécie relação de causa e efeito, fornecendo o cimento necessário para antagonizar a clássica “liberdade negativa” atrelada à “segurança jurídica”.

Em diversos documentos que analiso, a emergência desses discursos, isto é, o reconhecimento desses direitos pelo “Judiciário”, tem sido assinado como “conquistas” para pessoas trans. O “atraso” e o “obscurantismo” estão à espreita, dizem, mas as “conquistas” estão aí. *O Estado/Direito* está aí. Sua versão antropomórfica quer “proteger”, quer resguardar das “maiorias” as “minorias” e os “vulneráveis”. Quer “estender a mão a quem precisa”, não é esse o *verdadeiro* “projeto civilizatório”? É sua missão superar a “discriminação e o preconceito” através de “uma transformação cultural” capaz “de criar um mundo aberto à diferença”. É sua missão fazer a “ruptura”.

Todos devem se perguntar, no entanto, o que está em jogo na reificação dessa figura afeita à “proteção”. Doses maiores de proteção requerem também doses maiores de controle. E a reificação do *Estado/Direito*, através do manejo da *gramática moral de gênero*, implica a reificação do gênero. Quais convenções morais têm sido acionadas no “dizer direitos” da comunidade interpretativa? Austin (1962) alertava que, no caso do juiz, “dizer é fazer”. Os juízes, assim como os oficiais de registro, “fazem coisas com as palavras”, e não simplesmente “declaram” dados.

Os juízes, os desembargadores, os ministros dizem que a “identidade de gênero” é anterior ao registro. Também anunciam que esse é um aspecto da “livre escolha” do “indivíduo”, da manifestação da sua “personalidade” ou, até mesmo, um “direito subjetivo”. Em algumas ocasiões, vinculam esse “indivíduo” a uma “vulnerabilidade” intrínseca à “feminilidade”; um “feminino” que tem forma e sentido: “Se pode inferir do documento de identidade acostado às fls. 18, em que consta uma fotografia de uma mulher”. Seriam aquelas *feminilidades* enquadradas nas fotografias de *Cecília* e *Carolina* nas narrativas dos jornais? Que

molduras epistemológicas agenciam esse processo de enquadramento? Quais são os seus efeitos? Procuo responder essas perguntas na seção seguinte.

4.2 “Redução a termo”: os limites da gramática jurídica

Até aqui, nota-se a tendência judicial de acolhimento das solicitações de aplicação da Lei Maria da Penha para as mulheres trans *vítimas* (agora devidamente reconhecidas) de violência doméstica e familiar. De uma forma geral, esse conjunto de decisões vem sendo bem recepcionado pela mídia jornalística e pelos demais atores articulados na rede sociotécnica descrita no capítulo anterior. Defensores, promotores, advogados, acadêmicos, militantes e jornalistas vêm significando esse corpo jurisprudencial hegemônico como “conquistas” das “minorias” e dos “vulneráveis”, e valorando-o como mais “evoluído” do que a formação discursiva antagônica que prioriza os aspectos técnico-formais do Direito para a resolução desse tipo de demanda. Nesse caso, os discursos que encadeiam os elementos modernos e liberais do “Estado de Direito” são classificados como “ultrapassados”, “obscuros”, “discriminatórios” e “transfóbicos”, e devem por isso ceder àqueles que tramam a figura afetiva e protetora do “Estado Democrático de Direito”.

A fim de entender melhor as configurações de poder implícitas nestas “conquistas”, gostaria de aqui tensionar a ideia de que o recurso à legalização ou à judicialização de conflitos de interesse dos movimentos sociais (Trans, Feminista, LGBTQIA+) constitui estratégia eficaz para garantir reconhecimento social e acesso justo aos meios estruturais de manutenção da vida. Embora as decisões judiciais sejam capazes de oferecer vantagens, sobretudo individuais, a sujeitos socialmente precarizados que lutam para acessar direitos e oportunidades sociais, elas também reiteram concomitantemente regulações culturais que assujeitam vivências e experiências ao reconhecimento diferenciado e à distribuição desigual das estruturas que viabilizam a vida. Para isso, analisarei os discursos das decisões anteriormente descritas na intenção de esmiuçar as ideias normativas tramadas no tecido dessa formação discursiva.

Em primeiro lugar, então, interessa-me saber em que medida estes discursos possibilitaram a superação jurídica do dispositivo da transexualidade, e conseqüentemente a hierarquia nele perfeita entre as identidades trans e travestis que, como tenho argumentado, sustentam-se em relações sociais articuladas de gênero, raça e classe. Como se viu no decorrer do trabalho, os modelos diagnósticos das ciências médicas e psi forjaram a figura do “verdadeiro transexual” sob a classificação de experiências não binárias como “anormais” e “patológicas”, ao mesmo tempo em que, no país, abandonaram as travestis aos discursos morais

já historicamente sedimentados. A figura do “verdadeiro transexual” mediou simultaneamente o acesso trans às biotecnologias de modelação corporal e políticas públicas de saúde e à requalificação civil, ao menos na primeira década dos anos 2000. Na segunda década do milênio, entretanto, este ideal começa a se fraturar em razão da luta mundial contra a patologização da transexualidade.

No item 4.1.4, procurei detalhar alguns elementos discursivos do voto de 2014 do Ministro Barroso na ação que busca reconhecer como discriminatória a conduta do segurança de um *shopping center* que proibiu uma mulher trans de usar o banheiro feminino. Nessa narrativa, vê-se ele afirmar que a transexualidade: “[...] não se trata de uma doença, mas de uma condição pessoal, e, logo, não há que se falar em cura”. Embora o discurso do Ministro não impacte inicialmente as decisões sobre a LMP, a partir do final de 2015, ele integrará o processo de reestruturação gramatical que desenhou o vocabulário hoje usual na comunidade interpretativa, oficialmente crítico às noções patologizantes das ciências médicas e psi.

Como explicam Vieira e Efreim Filho (2020), votos como os do Ministro Barroso ([2014]) retratam apenas um dos muitos movimentos que perfazem a trama complexa e paradoxal dos processos de Estado, que, na dimensão ideal, precisam ser coerentemente ordenados e harmonizados como posicionamentos oficiais da “Corte”, isto é, do “STF”. A elaboração do acórdão, por exemplo, constitui um destes métodos de ordenação discursiva cujo principal efeito se reflete na eclosão de um entendimento judicial único sobre o emaranhado de práticas heterogêneas, difusas e contraditórias. Refletindo o julgamento da Repercussão Geral do RE 845.779-SC de 2014 sob esta lógica, observo um antagonismo entre o conceito de “transexualidade” mobilizado por Barroso em seu voto e o de “transexualismo” acionado pelo “STF” em seu acórdão, no qual, inclusive, o ministro é relator. Neste documento, esta chave é designada como o:

[...] *desejo de viver e ser aceito como um membro do sexo oposto*, usualmente acompanhado por uma *sensação de desconforto ou impropriedade de seu próprio sexo anatômico* e um desejo de se submeter a tratamento hormonal e cirurgia para tornar seu corpo tão congruente quanto possível com o sexo preferido. (BRASIL, 2014, p. 9, grifei)

Vê-se aqui que a “Corte” tanto opera chaves oficiais dos modelos de diagnóstico – “transexualismo” era o termo grafado no CID-10 da OMS – quanto se movimenta encadeando enunciados em uma configuração que se remete aos discursos do dispositivo da transexualidade. Nestes termos, por mais que o voto do Ministro Barroso até tenha aptidão para fazer circular narrativas opositoras àquelas tecidas na formação discursiva antagônica, o acórdão do “STF” não só se dissemina muito mais e em maior velocidade (porque é ofertado

como “jurisprudência” pelos *softwares* de busca nos bancos de dados oficiais da instituição), como também detém mais legitimidade e força para ordenar verdades por causa dos ritos simbólicos de Estado dos quais eclode e das marcas estatais que congrega.

Este é apenas um dos muitos exemplos de como distintos discursos, às vezes em oposição, enredam as narrativas judiciais. Inclusive, acredito que, em algumas circunstâncias, a identificação de um pode até mesmo mascarar a presença do outro, ainda que este continue a silenciosamente operar seus poderes produtivos. Em minha opinião, os discursos patologizantes nunca foram completamente superados pela gramática jurídica, nem mesmo nas decisões mais contemporâneas. Entretanto, porque estas decisões são automaticamente classificadas como “conquistas”, e porque a identidade dos discursos “progressistas” se sobressai sobre as marcas dos discursos das ciências médicas e psi, há um acobertamento sobre o outro. É exatamente este sentimento que tenho quando leio as narrativas judiciais sobre a LMP.

No caso *Greta*, por exemplo, a “transexual feminina” é definida pelo seu “desejo de viver e de ser aceita” como “pessoa do sexo oposto”. Trata-se, como se viu no caso *Dandara*, de características listadas como sintomáticas do “transexualismo” nos modelos diagnósticos que perfizeram o protocolo transexualizador brasileiro. Era por isso que, sob os parâmetros do “verdadeiro transexual”, exigia-se dos pacientes dos ambulatórios de saúde trans os designados “testes de vida” a fim de se comprovar a adoção prolongada das marcas corporais do “sexo oposto”. A continuidade desta vontade constituía sintoma elementar para o diagnóstico, sobretudo porque garantia uma estabilidade segura e socialmente aceitável das práticas de gênero não binárias escolhidas para serem conformadas às verdades médicas. Esta exigência foi também incorporada como meio de prova nos processos judiciais de requalificação civil até a decisão do STF, e parece continuar a integrar as demandas de aplicação da LMP. No caso *Greta*, vê-se bem a identidade destes discursos na seguinte passagem: “o transexual busca de forma persistente a adequação a esse gênero, tanto do ponto de vista físico (por meio, por exemplo, de cirurgia de transgenitalização) como social (por meio da utilização de nome social)”. É por isso que a magistrada mobiliza o argumento de que *Greta*, desde a adolescência, apresenta-se como “um transexual”.

Ainda no caso *Greta*, a “transexual feminina” também é caracterizada pelos “sentimentos de mal-estar” ou de “inadaptação” em relação ao “sexo anatômico”. Novamente, está-se diante de outro fator sintomático do “transexualismo”, já analisado anteriormente no caso *Dandara* no item 4.1.3. Como observa Freire (2020), o recurso à “presunção de sofrimento” perfaz o rol de táticas comuns dos operadores do Direito nos processos judiciais de requalificação civil de pessoas trans, geralmente arregimentado para a criação de uma figura:

“que é ao mesmo tempo vítima de uma dada configuração social que relega as pessoas transexuais às margens da sociedade e de uma patologia que acomete ‘sujeitos inocentes’” (FREIRE, 2020, p. 8). Para o autor, este “sujeito inocente” não é apenas aquele que não pratica nenhum crime ou delito, mas sobretudo o sujeito que dispõe de uma espécie de “inocência moral”.

Vejo isso, por exemplo, na decisão proferida pelo juiz do caso *Greta*, na disjunção entre a figura da *vítima* e o *sujeito mulher* que, em tese, compõe a “elementar” da violência de gênero na LMP. O termo “mulher”, inclusive, em nenhum momento é utilizado para dar sentido à figura da “transexual feminina”, que apenas é aqui vitimável em razão da “idoneidade moral” revelada através de seu sofrimento. Observe-se que o enunciado “condição de mulher”, que constitui o “sujeito passivo” da violência, é substituído por “qualquer pessoa”, isto é, como a desembargadora faz questão de destacar, essa interpretação “*in bonam partem*” possibilita também “aos homens” o acesso ao local discursivo de *vítima*. Ela afasta, por conseguinte, a dimensão de gênero, central para o Movimento Feminista, como principal relação social de significação do enunciado “violência doméstica e familiar” inscrito na lei.

O recurso a essa tática, como observaram Debert e Gregori (2008), já integrava, desde antes da promulgação da LMP, as práticas judiciais dos operadores do Direito nos processos envolvendo “violência contra a mulher”. Para as autoras, um dos maiores riscos de se regular o termo “violência doméstica e familiar” em detrimento da expressão “violência de gênero” está na maior possibilidade de desvio do foco das relações de poder de gênero para a “conservação da família” (“familismos”) nas dinâmicas de significação da violência.

Como eu disse anteriormente, é no mínimo curioso que a decisão do TJ-MT tenha sido proferida após o julgamento da ADC 19 pelo STF em 2012 (BRASIL, 2012), que reconheceu a constitucionalidade da “discriminação positiva” da mulher pelo *Estado/Direito* para o alcance da “igualdade substantiva”. No caso em questão, essa é a tática que permite à desembargadora anular a “condição de mulher”, na qual a “transexual feminina” não se encaixa, para dar lugar à “presunção de sofrimento” que legitima a sua atuação na garantia da “dignidade humana” da vítima. Embora ela contrarie parte dos termos interpretativos estabelecidos pelos ministros do STF, a gramática jurídica que ela opera continua atendendo à principal regra disposta na comunidade interpretativa para a resolução desse tipo de conflito.

Nesse sentido, porque sua ação permite a reificação da ideia de que o “Poder Judiciário” é moralmente legitimado a intervir para proteger contra a “discriminação” e garantir a “dignidade humana” e os “direitos fundamentais” das “minorias” e dos “vulneráveis”, então ela joga o jogo conforme as regras. Vê-se como as disjunções e torções significativas implicadas

nos processos de produção da “norma jurídica” vão sendo viabilizadas pela plasticidade que a gramática moral de gênero oferece à comunidade interpretativa. Em termos de reificação de gênero, por outro lado, conserva a diferenciação e hierarquização entre o par binário “verdadeira mulher” e “verdadeiro transexual” dos discursos binários.

Quanto à decisão do caso *Júlia*, essas disjunções são arrefecidas pelo acionamento de discursos que atendem melhor aos sentidos pleiteados pelas militantes transfeministas. *Júlia* é, nesse sentido, desde o início interpelada a ocupar o local discursivo do sujeito mulher nessa narrativa, condicionando sua referência textual à adoção da linguagem feminina e do nome social. Ao contrário da estrutura argumentativa anterior, em princípio, esta recorre à estratégia moral de visibilizar o sofrimento intrínseco à vulnerabilidade das mulheres à “violência de gênero”. Segundo essa lógica, a vítima é a mulher vulnerável, ou seja, é a mulher que sofre. *Júlia* é mulher e, portanto, é vulnerável. *Júlia* é mulher e, por isso, sofre. *Júlia* é, portanto, vítima.

Para que a operação pressuposta nesse raciocínio seja efetiva, a desembargadora precisa mobilizar os elementos que permitem o reconhecimento de *Júlia* na figura da mulher, e para isso ela recorre sutilmente aos dispositivos médicos e psi. O que torna *Júlia* elegível a esse local discursivo são os sinais e marcas corporais dispostas na fotografia acostada às “fls. 18”, acionada como meio de prova de que ela “se apresenta social e psicologicamente como pertencendo do gênero feminino”, embora continue vinculada ao “sexo feminino”. Essa disjunção entre a dimensão psicológica, “construção social”, a dimensão “sexual”, “característica biológica” referenciam a “inversão psíquica” do “verdadeiro transexual”. Na busca da “prova de vida” – isto é, da confirmação de que *Júlia* “se apresenta [de forma persistente e obstinada] como uma mulher” –, o esquadrinhamento do corpo é acionado em conjunto com o registro material da “negação do sexo” na imagem da assinatura do nome social, “JÚLIA”, em descontinuidade com aquele impresso no documento de identidade.

Nesse cenário, deve-se questionar quais regimes visuais são formatados pelas molduras epistemológicas que organizam as características inteligíveis da figura da mulher. Que signos estão implicados, por exemplo, naquilo que é classificado como “traços femininos”? Considero que os debates sobre a “passabilidade” possam ajudar a entender melhor o que está aqui em jogo. A passabilidade (“passar por”) é um termo que remonta ao vocabulário de militantes trans nacionais e estadunidenses (“*to pass*”, em inglês), utilizado para designar o apagamento de marcas corporais socialmente lidas como femininas ou masculinas, e a incorporação de características essenciais diante das normas de gênero (FERREIRA; NATANSOHN, 2019; PONTES; SILVA, 2018).

Na dinâmica dos espaços públicos, é aquilo que garante uma possibilidade de segurança, ou “trégua”, a alguém, já que lhe oportuniza “perder-se na multidão”. Como explicam Pontes e Silva (2017, p. 407), “‘perder-se na multidão’ pode ser compreendido como um tipo de reconhecimento de um corpo que, apesar de trans, é lido como ‘não-trans’”. Segundo as autoras, essa performatividade de gênero não se dá sem as relações sociais de raça e classe que conformam os regimes sociais de leitura aos quais todos estão sujeitos. Nesse sentido, se na fl. 18 dos autos a desembargadora lê uma “fotografia de uma mulher”, então presume-se que processos de racialização e relações de classe conformam a possibilidade dessa leitura e desse enquadramento de acordo com um padrão de inteligibilidade estabelecido por relações de poder.

Aliás, todos “veem” a partir das lentes dos regimes regulatórios, mas os efeitos das citações dessas normas nos discursos oficiais *do Estado/Direito*, como já debatido no segundo capítulo, detêm capacidades altamente produtivas. Nesse sentido, a passabilidade pode oportunizar simultaneamente “perder-se na multidão”, mas também o acesso a direitos, sobretudo porque os parâmetros normativos que tornam alguns elegíveis a serem sujeitos de direitos em detrimento de outros também se estabilizam, cristalizam-se e são reproduzidos na prática jurídica. *Greta*, por exemplo, como demonstrei acima, não é nomeada como “mulher”, assim como também não o é na narrativa jornalística sobre sua morte. Nela, *Greta* ocupa o local de travesti, e por isso não é interpelada como casada, e sim “casada”, entre aspas, com *Tadeu*. Soube-se, pelo telejornal, que ela também podia ser socialmente lida como “negra” e como “pobre”, assim como o companheiro, enquadrado na figura do “bandido” em outra narrativa.

Na decisão que pronuncia *Tadeu* por seu assassinato, ela também não é reconhecida como uma mulher, e a qualificadora de feminicídio é afastada em razão da “condição de sexo feminino” e da proibição da analogia *in malam partem*. Em que medida não ocorre a conjugação da leitura de sua raça e de sua classe no enquadramento da performatividade de gênero? Sabe-se que a distribuição dos rótulos de “travesti” e “transexual” dependem dessas interrelações entre raça, classe e gênero. Também a distribuição dos papéis de vítimas e algozes. Aqui, ela não é vítima de feminicídio porque não é mulher. Mas *Tadeu*, como criminalizável, continua sendo criminalizado. Em 21 de fevereiro de 2019, ele é “CONDENADO”, em caixa alta, sob a “vontade soberana do Conselho de Sentença”, “à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime fechado”. O que possibilita essa condenação são também as condições que se perfazem em relações articuladas de raça, classe e gênero. É a criminalização dos criminalizáveis, pois, como diz Efrem Filho (2017b), crime é inexoravelmente criminalização.

Nesse sentido, “mulher” não é condição universal de igualdade, e sua imagem, a tradição do feminismo negro já alertava, é construída por relações articuladas de raça, classe e gênero. “*Ain’t I a Woman*”⁸⁷? Sojourner Truth continua a provocar reflexões. Embora se possa afirmar que o reconhecimento de *Júlia* nessa matriz regulatória possa realmente deslocar a coerência sexo-gênero na gramática jurídica, ao mesmo tempo, ele trabalha para constituir um tipo ideal de “verdadeiro transexual”. Quer dizer, para superar algumas regulações, o acionamento desses discursos termina engendrando outras. Quanto mais se incita o *Estado/Direito* a falar, novas normas emergem, enquanto outras se enrijecem. É por isso que não se pode deixar de questionar por que tão poucas pessoas sejam interpeladas como travestis para acessar direitos nestes casos.

Retomando o caso *Júlia*, a desembargadora conclui, sem mais explicações, que são as características femininas de *Júlia* que a tornam naturalmente *vítima*. Esse é o movimento que vejo também o *juiz acreano* fazer no caso *Cecília*, mas de uma maneira distinta. No primeiro capítulo, ao falar sobre a figura da *vítima*, afirmei que ela é um importante instrumento contemporâneo de acesso a direitos (SARTI, 2001), perfazendo, por isso, as estratégias políticas dos movimentos sociais (EFREM FILHO, 2016), tal qual aquelas agenciadas pelo Movimento Trans. Ali, busquei descrever o discurso de explicitação da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como os efeitos de sentido dessas enunciações nas narrativas do Dossiê Trans da ANTRA. A partir disso, analisei o discurso que estrutura *o roteiro trágico de vitimação* das mulheres transexuais e travestis, no qual notei a articulação entre a imagem desse destino inescapável à explicitação da “dupla vulnerabilização” à violência doméstica e familiar: primeiro se é trans, depois se é mulher. É esse discurso que vejo emergir tanto no voto do Ministro Barroso de 2014, quanto na decisão do *juiz acreano*.

Dessa forma, o *juiz acreano* aciona a vulnerabilidade da “identidade sexual” feminina de *Cecília*, assim como o faz a desembargadora do caso *Júlia*. Ao acionar a “motivação de gênero” da violência doméstica e familiar, ele vincula *Cecília* ao “rudimentar papel social e cultural” que as mulheres exercem na realidade, sobretudo como “elemento mais frágil, historicamente subordinado ao pai, ao marido, ao companheiro, e até mesmo aos filhos”. O

⁸⁷ “E não sou eu uma mulher?” é o título de uma fala pública da ativista Sojourner Truth na *Women’s Rights Convention* de 1851 ocorrida em Ohio. O questionamento tem como objetivo problematizar a diferença de tratamento dado às mulheres negras e às mulheres brancas. Ela, enquanto aponta para um homem presente na sala: “Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar! E não sou uma mulher? Olhem para mim! Olhem para meu braço! Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar! E não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem – quando tinha o que comer – e também agüentei as chicotadas! E não sou mulher? Pari cinco filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu! E não sou uma mulher?” (DAVIS, 2016, ONLINE).

magistrado está citando, nesse momento, a nota técnica da OAB produzida por Maria Berenice Dias e Marcelo Burger, cujo teor reproduz os discursos sobre a violência doméstica que integram a obra analisada no primeiro capítulo. Sabe-se, então, que pertencem, na classificação de Santos e Izumino (2008), ao modelo da dominação masculina. Destarte, o juiz acreano afirma:

A lei vem tratar da violência motivada em razão da condição de mulher que a inferioriza e autoriza a relativização da igualdade formal para, através da ação afirmativa do Estado, proteger a pessoa de gênero feminino contra quem quer que seja o autor de tal violência.

Frágil, vulnerável, *vítimas excessivamente vítimas*, legitimam a intervenção “protetora” do *Estado*. Antes, porém, desse acionamento à mulher *vítima excessivamente vítima*, porque estrutura sua narrativa na de Barroso, o *juiz acreano* reconhece a transexualidade como elemento primário da vitimação de *Cecília*. O Ministro faz alusão aos números do *Trans Murder Monitoring Project*, que são, em seguida, relacionados à declaração de que “Os transexuais são uma das minorias mais marginalizadas e estigmatizadas da sociedade” e “A incompreensão, o preconceito e a intolerância acompanham os transexuais durante toda sua vida e em todos os meios possíveis de convívio social”. O enunciado “dignidade da pessoa humana” emerge diversas vezes em associação com o “valor intrínseco”, com “autonomia” e com “princípio democrático de proteção às minorias”. Em todas essas ocasiões, essas articulações enunciativas são elencadas como instrumento para a materialização da “igualdade”, “livre-arbítrio” e dos “direitos fundamentais”, ao mesmo tempo em que são construídas como escudos contra o “padrão cultural heterossexual cisgênero” que rotula “pessoas transexuais” como “aberrações naturais”, e “contribui para a perpetuação do preconceito”.

Freire (2020) e Vieira e Efreim (2020) também observaram que o acionamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, integrado ao texto da CF/88, participa dos cenários morais em que se movimentam, de um lado, defensores públicos que representam as pessoas trans nos processos judiciais, e, de outro, os juízes, desembargadores e Ministros do STF que decidem essas causas. É por isso que o juiz acreano reconhece tanto “os transexuais” como “vítimas de preconceito e intolerância e violência durante toda a sua vida e em todos os círculos sociais, inclusive dentro da família, em razão de sua sexualidade”, quanto o dever do “Poder Judiciário em assegurar a existência pacífica das diferenças de modo a proporcionar o máximo de igualdade entre os indivíduos”, até porque “no projeto civilizatório, a causa da humanidade é estender a mão a quem precisa”. Portanto, para aplicar a LMP, o juiz recorre ao duplo sofrimento: ser trans e ser mulher. E não é só ele. No caso *Scarlet*, o juiz, “em atenção ao

princípio da dignidade da pessoa humana”, também afirma ser dever do *Judiciário* garantir juridicamente a “livre escolha do indivíduo” em nome do “pleno desenvolvimento da personalidade humana”, sob pena de verdadeiramente discriminar “o transexual” desamparado, o que não será “chancelado” por seu juízo.

Em sua opinião, nos “raciocínios mais simplistas” e “puramente biológicos”, “o transexual seria pessoa do sexo masculino e, portanto, não poderia sofrer violência de gênero”. O que o magistrado faz aqui é denunciar a “contaminação moral” daqueles intérpretes que não respondem ao “contágio emocional” que alinha a defesa de direitos à promoção da dignidade humana de pessoas transexuais (FREIRE, 2020). Trata-se do *juiz técnico* e do *juiz penalista*, que duplamente recusam o manejo da dignidade e o reconhecimento de direitos. São eles que, acusados de acionarem “raciocínios simplistas”, terminam por serem responsabilizados por violarem os direitos desses sujeitos.

Freire (2013) contextualiza essa dinâmica nas “políticas da piedade” de Boltanski. O “contágio emocional” que estabelece a relação entre aquele que se sente necessitado de ajudar e aquele que é descrito como precisando de ajuda é mediada pela “retórica da compaixão”. Nesse sentido, uma denúncia eficaz pressupõe a existência das figuras das vítimas, dos espectadores engajados (pessoas moralmente comprometidas com a denúncia de uma mazela ou violação) e dos perpetradores da violência. Não é à toa que o desembargador do TJ-BA sutilmente acusa o *juiz técnico* de violar direitos da personalidade: “não cabe ao Estado condicionar a tutela jurídica plena dos direitos do indivíduo que se reconhece como mulher e assume características femininas perante a sociedade, à alteração prévia do registro público civil, sob pena de afronta direta aos direitos da personalidade”. Já a desembargadora do TJ-DF, “corrige” moralmente o *juiz penalista*: “é por viver como mulher, por assim apresentar-se socialmente, adotando nome, vestimenta, trejeitos e comportamentos socialmente construídos como ‘femininos’, que a transgênero feminina se torna titular do direito subjetivo de alteração registral”.

Freire (2020, p. 17) também chama a atenção para como a figura dos “benfeitores” emergem nesse contexto, elemento central para a concretização de um modo de ação política designado por Boltanski como a “tópica do sentimento”, caracterizado pela “bondade dos que ajudam e pela gratidão dos que são ajudados”. Nestas decisões, é o “Poder Judiciário” que ocupa o papel de “benfeitor”. Como explica o *juiz queer/cuier*, a dignidade humana pressupõe “a libertação da angústia da existência da pessoa” e, por isso, quando provocado é provocado por uma vítima de violência, o “Poder Judiciário” deve “obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição”. É obrigado, portanto, a atuar e a proteger. O juiz do caso *Joana*,

por sua vez, relembra: “uma sociedade na qual a maioria despreza as necessidades e pretensões de alguma minoria, é ilegítima e injusta”.

Aliás, os casos *Joana* e *Sofia* são justamente aqueles que mais conseguem desestabilizar os sentidos hegemônicos da violência doméstica e familiar. Isso porque a figura do algoz é atribuída a mulheres cisgêneras, enquanto a da vítima é dada a mulheres transexuais. Penso que aqui é perceptível aquele contexto de violência no âmbito doméstico denunciado pelo Movimento Trans, não tão focado nas “relações íntimas de afeto”, como na maioria dos casos que analiso, e sim nas “relações familiares”. Entretanto, assim como nos demais, a necessidade de legitimar e “proteger” a vítima sob a política da piedade acaba novamente transformando as pessoas transexuais em “hipervulneráveis”, como pontuou o magistrado do caso *Joana*.

O juiz *queer/cuier* até tenta mobilizar algumas categorias críticas, mas acaba traduzindo-as “juridicamente”, desembocando no esvaziamento da noção de performatividade de Judith Butler, que, na gramática jurídica se expressa na “ideia de que *cada indivíduo adota o gênero que deseja*”. Dessa forma, a crítica se converte novamente em metafísica da substância e, como em praticamente todos os casos, trabalha para encerrar a dignidade humana na “igualdade substantiva”, na “liberdade”, no “livre arbítrio”, na “autonomia”, nos “direitos da personalidade”. Não há agenciamento crítico nesse empreendimento, senão uma *juridicização* da crítica butleriana, que assim como nas análises de Monica (2020), converte-se em discurso liberal hegemônico.

Nas teorizações que perfazem este trabalho, não existe indivíduo centrado, racional, livre ou autônomo. Para Butler (2004; 2018), o indivíduo é sempre sujeito, assujeitado, descentrado, corporificado e relacional. Gênero, por sua vez, não é algo que alguém tem, nem é algo que alguém escolhe, e sim algo que se faz, e que não se faz sozinho. Suas normas atravessam os processos históricos, e estabelecem as condições para que todos sejam nomeados na linguagem. Quando se chega ao mundo, todos já encontram sua matriz normativa estabelecida. Quando se dão conta, já foram nela nomeados. A teoria da autora concede uma agência limitada para esse sujeito, mas esse conjunto de atos performativos precisa ser encenado na mobilização coletiva para que consiga deslocar as regulações que produzem diferentemente o humano e o inumano. Em outras palavras, quanto mais individualizado alguém está, mais assujeitado ao poder se encontra. É por meio da mobilização da precariedade que constitui a todos como seres em relação, que se pode engajar em atos públicos que simultaneamente denunciam a distribuição desigual da condição de precariedade e que acionam nos demais o descentramento em direção ao outro como pressuposto do agir político. Para Butler, a autonomia é, portanto, um paradoxo.

Nesse sentido, concordo com a crítica de Gomes (2019, p. 884) às noções liberais de dignidade humana e autonomia, que concorrem para individualizar e engessar os sujeitos na figura da “pessoa”, isto é, do “sujeito de direitos”. A autora sublinha que essas imagens invocam a ideiação de um modelo universal de humano racional, descorporificado – e, portanto, desracializado e desgenerificado –, senhor de si e de suas vontades. O recurso a esses ideais essencialistas e reducionistas para a individuação do sujeito “diante da lei”, é uma das causas da implicância que carrego com o enunciado “identidade de gênero”. Uma coisa é a sua mobilização na prática viva dos movimentos sociais que, no permanente embate de antagonismos, permitem a emergência e a contestação das estabilizações. Outra coisa é a sua legalização, processo que pressupõe a essencialização de uma figura, isto é, de uma norma.

Nas decisões judiciais, o enunciado “identidade de gênero” é acionado para fazer referência ao “indivíduo”, algo que ele “escolhe”, ou que lhe é dado de maneira determinista pela “natureza” ou pela “cultura”. Nos processos, ela emerge como categoria rígida perfeita em uma série de discursos médicos. Usando a analogia de Gomes (2019), as *pessoas de carne e osso*, em suas experiências múltiplas e complexas, precisam se “apequenar” para caber nessas representações. Ademais, o termo não parece dar conta da complexidade das práticas identitárias de gênero.

Os movimentos sociais brasileiros vêm historicamente recorrendo ao *Estado/Direito* como uma esfera na qual é possível se reconhecer direitos e acessar políticas públicas. Viu-se anos de luta feminista e LGBTQIA+ serem obliteradas pelo Governo Bolsonaro do dia para noite. Os “direitos” são um “significante vazio”, alerta Carrara (2010). Seus sentidos se estabilizam precariamente na contingência e no antagonismo. Ademais, como se pôde observar, ao dizer direitos, *o Estado, o Direito*, também produz gênero.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Este julgamento versa sobre a vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos, que não pode ser resumida à objetividade de uma ciência exata”. Essa é uma das enunciações do Ministro Rogerio Schietti, relator do caso *Carolina*, no julgamento do recurso do TJ-SP. Não é a “objetividade de uma ciência exata”. É a vulnerabilidade de uma categoria. “As existências e as relações humanas são complexas, e o direito não se deve *alicerçar* em discursos rasos, simplistas e reducionistas, especialmente nestes tempos de naturalização de falas de ódio contra minorias”. Discursos rasos, simplistas e reducionistas. No jornal *online* em que leio essas palavras, uma fotografia de Keila Simpson interrompe o fluxo do texto. Nele também estão presentes os dados do Dossiê Trans.

No julgamento do caso *Carolina*, esses dados são também mobilizados por Procuradores e Ministros. Há notícias no site do STJ. Há notícias em revistas jurídicas *online*. Há notícias em grandes portais do jornalismo *online*. Em uma das reportagens, *Carolina* ressurgiu para testemunhar a “conquista” e o “alívio” depois desses dois anos de espera. Há notícia no portal do MPF. Há notícia no site do IBDFAM. Vários TJ estaduais também noticiam. Também um blog chamado “bichadajustiça”. Também os perfis da ANTRA no *Instagram* e no *Facebook*. Eu dormi e, quando acordei no outro dia, umas dez pessoas tinham me marcado nas redes sociais. Perdi a conta. Não consigo mapear todos os acontecimentos discursivos, pois estão no fluxo infinito das diferenças.

Comecei com o caso *Carolina*. Terminarei com o caso *Carolina*. Na introdução, mobilizei-o para demonstrar de onde eu estava partindo. Dos enredamentos, das multiplicações discursivas, das conexões, fluxos e alianças entre as militantes do Movimento Trans, os defensores, os promotores, os jornalistas e os juízes. Na ocasião, o que me deixava curiosa era perceber que um discurso se refletia no outro, que a materialidade de um servia para produzir o do outro, na corrente e na contracorrente, construindo uma agência coletiva. Em antagonismo, emergiam aquelas decisões judiciais que se recusavam a jogar o jogo.

Foi buscando entender esse cenário que elegi como objeto de pesquisa: “os embates e enredamentos discursivos em torno da legitimação da vitimação de mulheres transexuais e travestis na violência doméstica e familiar disciplinada pela Lei Maria da Penha”. Nesse sentido, eu buscava mapear os múltiplos acontecimentos discursivos desencadeados e enredados pelas decisões judiciais sobre a matéria, com o objetivo de analisar narrativas sobre a legitimação da “vítima” implicadas no “fazer direitos”, e examinar o processo de coprodução de idealizações de *Estado/Direito* e *gênero*.

Elegi assim o seguinte problema de pesquisa: como são coproduzidos *Estado/Direito* e *gênero* nos embates e enredamentos discursivos travados em torno do direito de mulheres transexuais e travestis serem reconhecidas como vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher? Partindo do pressuposto de que a vítima não “é” alguém, e sim uma forma contemporânea de fazer política e acessar direitos, argumentei que esse processo de “fazer direitos” trabalha sobretudo para produzir sujeitos, mundos e imagens sobre o “bom” e o “mau Estado/Direito”, e sobre o “bom” e o “mau gênero”.

Dessa forma, iniciei a análise a partir de alguns deslocamentos teóricos das categorias Direito, violência e vítima. O primeiro deles diz respeito à ideia de que o texto legal detém significados intrínsecos que limitam a atividade interpretativa do juiz em nome da segurança jurídica, pilar das teorias “legicêntricas” do Estado de Direito. Para entender que os juízes dos casos analisados não simplesmente aplicam uma lei abstrata ao caso concreto, optei por trabalhar com os conceitos de Direito como prática social de Santoro e de Estado como processo de Mitchell e Abrams. O segundo deslocamento está na percepção de que a “violência doméstica e familiar” e “a violência de gênero” são discursos. Dessa forma, tensionei o enunciado “ciclo da violência”, bastante acionado pelas *doutrinas* nacionais. A partir dos testemunhos de *Cecília* ao jornalismo *online*, procurei inserir a vitimação nas disputas por reconhecimento, sobretudo nas dinâmicas normativas produtoras de enquadramentos epistemológicos.

São esses debates teóricos que mobilizo para a análise dos documentos desse trabalho. Busquei, nesse sentido, entender quais discursos emergiam para a produção da figura da vítima trans e travesti na prática política do Movimento Trans, bem como para a fabricação de sentidos para a *violência doméstica e familiar*, e para o *Estado/Direito*. Iniciando a análise dos discursos do Dossiê da ANTRA, percebi que a *vítima trans* é produzida como duplamente vitimada: em primeiro lugar, por ser trans, visto que o *cissexismo* é acionado como a principal matriz normativa de opressão; e, em segundo lugar, por ser mulher, sendo o *patriarcado* a estrutura de opressão visibilizada nessa ocasião. Em grande parte desse documento, o “Estado” é aquele que discrimina pessoas trans, o *Estado transfóbico*, que as vulnerabiliza ao não oferecer ferramentas de proteção à violência.

Em seguida, examinei os impactos dos discursos ativistas nas narrativas jornalísticas. Em geral, o jornalismo *online* demonstra grande interesse em noticiar e entrevistar as vítimas, militantes e os agentes do sistema de justiça após uma decisão judicial. Vejo isso, por exemplo, desde 2015 no caso *Greta*, ocasião em que a já reconhecida vítima pelos desembargadores do TJ-MT concedeu, junto à sua defensora, entrevista tanto a um telejornal local, quanto a diversos

outros jornais *online*. Em todos, é reconhecida como vítima e tratada no feminino. Em 2016, *Cecília* participa de uma série de reportagens especiais publicadas em comemoração aos dez anos da criação da LMP por um grande portal nacional do jornalismo *online*. É tratada no feminino, e é amplamente reconhecida como vítima. Analisando essas e outras matérias, percebi a mobilização de convenções morais de gênero, classe e raça, sobretudo ao buscar construir narrativas que conseguissem enquadrar as mulheres trans na figura da vítima do ciclo da violência. Notei também que apenas uma narrativa interpelava travestis e, nesse caso específico, mobilizava uma gramática distinta das demais. Afirmo, assim, que relações articuladas de gênero, classe, raça e geração participam desse reconhecimento diferenciado, e por isso, medeiam as condições de nomeação da vítima como travesti. Ainda que o jornalismo tenda a reconhecer a vitimação de mulheres trans, considero que os discursos parecem cristalizar as vítimas como excessivamente vítimas, fixando-as nessa posição de assujeitamento. Ademais, as figuras que se produzem como efeitos desses discursos conformam regimes de visibilidade perfeitas por relações de raça, classe e gênero. Consequentemente, permitem que algumas pessoas possam ser nelas reconhecidas, enquanto conservam outras nas zonas de abjeção social.

Importante destacar ainda que enquanto o jornalismo coloca em circulação os dados da ANTRA, no contrafluxo, a ANTRA produz os dados a partir das notícias e reportagens do jornalismo. Não se trata, portanto, de uma relação em que apenas um dos atores faz alguma coisa, a ação da ANTRA depende da ação do jornalismo na mediação tecnológica, e o jornalismo precisa da ANTRA e de outras militantes para compor suas narrativas. Mas não são apenas esses atores que se enredam. Da rede sociotécnica também participam defensores, promotores e juízes. Não só porque são eles os principais alvos da ação política de pessoas trans, ou porque estão presentes nas narrativas jornalísticas, mas também porque suas ações têm o poder de desencadear fluxos infinitos de discursos pelos outros atores.

O jornalismo apenas aparece em meus documentos, por exemplo, após uma decisão judicial. Se *Cecília* pôde participar de um dossiê especial de violência doméstica em um grande portal do jornalismo online, é porque anteriormente a sentença do *juiz acreano* desencadeou uma série de outras enunciações, tanto na mídia jornalística, quanto nas relações estabelecidas no interior de cada uma de suas instituições. As ferramentas tecnológicas, nesse caso, também desempenham papel central. Existe um esforço conjugado para dar visibilidade às ações, mas não como se fossem atos individuais, e sim atos do “Tribunal de Justiça”, do “Ministério Público”, da “Defensoria Pública”, ou do “Poder Judiciário”. Não é um *juiz-indivíduo*, uma mônada perdida dentro de um grande sistema burocrático. Não, é o “Estado”. O *juiz acreano* é

premiado, mas isso atesta a qualidade do TJ-AC. Trechos de sua decisão são veiculados nas redes sociais do CNJ para visibilizar à qualidade do “Poder Judiciário”.

O posicionamento que vai se construindo acerca da possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha a mulheres trans e travestis se dá nessas ações que parecem ser, em princípio, produzidas no interior de cada instituição. No entanto, também noto uma mediação tecnológica que encadeia fluxos dispersos, organizando um *posicionamento coletivo* que se impõe como matriz normativa dos agentes das distintas instituições do sistema de justiça. Neste trabalho, essa mediação aparece na plataforma digital Compromisso e Atitude, política pública que cria um ponto de articulação entre atores de diferentes organizações estatais que atuam com a pauta da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Notícias oficiais, campanhas, documentos, decisões judiciais, portarias, atas de encontros, publicações jornalísticas, vídeos, fotos, dados, pareceres, decretos, enfim; há uma infinidade de discursos dispersos encadeados em bancos de dados que podem ser acessados por aplicações web. São eles que desenham um *posicionamento coletivo* para rede, uma hegemonia discursiva que estabelece uma função central para *o Estado*: proteger mulheres trans da violência doméstica e familiar, porque são “vulneráveis” e “minorias”. Como demonstrei, existem decisões judiciais que negam a aplicação, mas estas não ganham espaço nem no jornalismo, nem na Campanha. Nessa plataforma, todos os documentos reconhecem a vitimação de mulheres trans. Assim, os discursos que emergem nas notícias dos TJ, são também aqui reproduzidas.

A possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha é um “entendimento consolidado”, como diz uma promotora. Essa é uma das “novas formas de pensar” do *Estado*. É preciso “compreender a lei para aplicá-la corretamente”, diz outra juíza. A forma correta de aplicá-la, é claro, é reconhecendo as mulheres trans como vítimas. “A lei é clara”, enuncia em sua manifestação o PGJ do caso *Carolina*. A promotora, na entrevista do programa televisivo Roda Viva, declara-se uma verdadeira transfeminista: “*Eu entendo e luto para a aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres trans*”. Os cinco minutos em que ela fala sobre o assunto, são recortados e publicados na página do *YouTube* do programa. Essa é a “*thumbnail*” do vídeo.

Esse é o cenário mais amplo dentro do qual o *Poder Judiciário* está inserido. A ação dos juízes também é dependente e condicionadora da dos demais atores da rede. Suas decisões judiciais desencadeiam uma proliferação de discursos, mas ao mesmo tempo esses discursos retornam a eles. Não seria possível entender, por exemplo, por que a gramática da comunidade interpretativa vai se estabilizando e atendendo às demandas do Movimento Trans. Se, nos primeiros anos, o vocabulário é manejado com tantos “erros”, “deslizes” e “escorregões”, é

porque a agência coletiva está passando por suas próprias transições. Há ferramentas tecnológicas que tornam possível, por exemplo, o enredamento das transfeministas, uma das condições de possibilidade para a maior circulação de sua gramática. Por isso, as decisões de 2016 já emergem com maiores similaridades. Não significa que os “erros”, “deslizes” e “escorregões” não possam ocorrer. Pelo contrário, eles continuam ocorrendo, tanto nos discursos dos Ministros do STF, quanto no dos juízes e desembargadores que julgam os casos. No entanto, tornam possíveis a emergência da decisão do *juiz queer/cuier*.

Como os discursos que são reproduzidos por jornalistas, defensores e promotores geralmente estão alinhados em torno do reconhecimento da vitimação de mulheres trans, observo os antagonismos apenas no interior das instituições judiciárias. Até o final do segundo capítulo, o posicionamento coletivo parecia bastante estável, então vejo os embates sempre nascerem de uma enunciação judicial. Mesmo no cenário mais amplo, quando defensores, promotores, acadêmicos, militantes e jornalistas respondem a um discurso em oposição, é sempre o de um juiz. Vê-se o cenário inverso apenas na primeira decisão judicial, a do caso *Dandara*, a única na qual o promotor defende a não aplicação da lei. A relação de embate aqui se dá entre a juíza e o promotor, mas, nas demais situações, todas as relações de oposição dependerão da negação da aplicação da lei por um juiz. O caso *Carolina* é o mais paradigmático nesse sentido, sobretudo porque desencadeia muitas enunciações: as militantes trans o citam no Dossiê, o jornalismo publica várias reportagens, promotores classificam “o pensamento” da decisão como atrasado, acadêmicos tecem críticas e militantes gays se pronunciam.

Dessa forma, há antagonismos. Tentei descrevê-los a partir dos *juízes técnico e penalista*, porque esses dois casos coincidem com o aumento do número de decisões sobre a matéria ao longo dos anos, tornando possível a análise da conjuntura da comunidade interpretativa em seus entornos. Nesse sentido, observo nas cadeias de discursos que vão surgindo, a existência de uma gramática comunitária mediadora da prática de julgar dos distintos magistrados e desembargadores que decidem os casos – chamo-a aqui de *a gramática moral de gênero*. Ela reúne duas características marcantes: em primeiro lugar, mobiliza termos empregados pelas militantes trans, tais como “identidade de gênero” e “orientação sexual”, e aqueles hegemônicos pelo feminismo radical, como as categorias “patriarcado” e “dominação masculina”; em segundo lugar, se dão no interior de uma política da piedade mediada por uma retórica da compaixão.

Os juízes técnico e penalista, nesse sentido, recusam-se a manejar essa gramática, deixando de responder às táticas retóricas que buscam o “contágio emocional” dos julgadores, normalmente presente nas peças processuais dos advogados, defensores ou promotores. Na

ocasião do julgamento de seus recursos nos tribunais de justiça, pode-se perceber a acusação dos desembargadores sobre a “contaminação moral” dos juízes de primeiro grau, sobretudo porque recusam atuar conforme as regras comunitárias que estabilizam esse idioma como condição de legitimação das decisões. As duas são, por isso, reformadas, assim como também serão todas as demais que se negam a “jogar o jogo conforme as regras” até o caso *Carolina*. Dessa forma, ao longo do terceiro capítulo, vou descrevendo o encadeamento dessas enunciações, procurando sublinhar como esses fluxos discursivos vão forjando a malha desse novo vocabulário jurídico no curso do tempo.

De uma forma geral, como é possível perceber ao longo de todo trabalho, as decisões que aplicam a LMP a pessoas trans são significadas como “conquistas”. Penso que a valoração positiva desses resultados tem um duplo papel: o de possibilitar o acesso a direitos aos demandantes de medidas protetivas de urgência; mas também o de reconhecer pessoas trans como sujeitos de direitos, ou como “pessoas”. Ao analisar o testemunho de *Cecília*, busquei destacar como o reconhecimento desempenha um papel imprescindível para a valoração da importância social de uma pessoa, e dos esforços que são coletivamente empreendidos para o seu cuidado. A distribuição dos meios estruturais para a manutenção da vida é diretamente dependente de como matrizes normativas permitem que alguns sujeitos possam efetivamente ser considerados humanos. A viabilidade da manutenção da vida se perfaz no interior dessas dinâmicas normativas, porque além de seres linguísticos, nós também somos precários, isto é, fundamentalmente relacionais, condição que nos torna simultaneamente dependentes de redes estruturais mais amplas, e vulneráveis ao risco de morte prematura. Ser reconhecido pelo *Estado* não é qualquer coisa. É existir como humano. É ter a possibilidade de existir.

Por esse lado, é claro que todos devemos nos alegrar, e continuar lutando para que cada dia mais todos possam ter acesso a direitos. No entanto, carrego também algumas preocupações. Em primeiro lugar, precários como somos, dependemos de redes sociotécnicas como estas que vimos emergir neste trabalho, pois precisamos dos outros, dentre os quais estão inclusos animais humanos e não humanos, vegetais, minerais, e todos os artefatos que medeiam conexões que tornam a vida de todos viável. No entanto, essa precisa ser uma tarefa coletiva, e não individual.

A demanda judicial em torno da Lei Maria da Penha é individual. Ela individualiza. Em algumas circunstâncias, inclusive, organiza as condições para que processos de criminalização sejam ampliados, mas não para todo mundo, e sim para outras experiências de abjeção. Experiências travestis sentiram, em seus corpos, o que o aparelho policial é capaz de fazer. Há um tipo penal, mas nem todos serão criminosos. Nem todos serão vítimas. Nesse caso, a questão

não está apenas em ser “cis” ou “trans”, porque só é vítima quem performatiza uma série de normas que emolduram figuras de vítimas e algozes. Essa é uma dinâmica que, no Brasil, depende fundamentalmente de processos de racialização.

Não quero dizer com isso que devemos deixar de procurar o judiciário em casos de agressão ou ameaça. O problema é direcionar a ação política apenas para a ampliação do sistema criminal, e para o reconhecimento de direitos individuais, ocasiões nas quais a nossa “liberdade de escolha”, “autonomia” e “livre arbítrio” emergem como fundamento da atuação do *Poder Judiciário*. Há também o discurso do dever de viabilizar a igualdade material entre os distintos sujeitos. Mas a igualdade material, nesse caso, não tem a ver com a distribuição das condições estruturais de manutenção da vida, mas apenas com a possibilidade de figurar como um sujeito de direitos generificado e racializados de uma lei.

É preciso que estudos específicos sejam feitos com o objetivo de entender os impactos que essas decisões têm para aquelas que não “escolhem” ser uma mulher transexual, mas que são, ao contrário, rotuladas como travestis independentemente de sua vontade. Identidades são regulações. Há um ponto nodal que articula fluxos discursivos dispersos e contraditórios, tornando possível a estabilização de sentidos hegemônicos. A identidade hegemônica se apresenta como uma estrutura que busca cristalizar um centro através do delineamento de margens bem-marcadas em relação à outra identidade. É uma lógica binária pautada pela proteção desse centro contra a ameaça permanente da diferença. Dessa forma, os efeitos de sentido que fixam a figura da identidade excluem aquelas experiências que não conseguem performatizar a articulação de seus elementos constitutivos. Como é discurso, não é algo sobre o qual nós temos controle. Eu, por exemplo, certamente não “escolhi” a minha “identidade de gênero”, pois essa é uma dinâmica de assujeitamento cuja agência é sempre dependente de associações mais amplas. Como diz Butler, ninguém faz nada sozinho. Assim, se a figura da travesti é perfeita como abjeta, isto é, como o exterior constitutivo da figura da mulher trans, e como raça, classe e gênero são elementos articulados que estruturam as duas identidades, então as possibilidades de alguém ser reconhecido como vítima da violência de gênero será regulada por essas normas culturais.

REFERÊNCIAS

- ABRAMS, Philip. Notes on the Difficulty of Studying the State. In: SHARMA, Aradhana. GUPTA, Akhil (Orgs.). *The anthropology of the State. A reader*. Malden: Blackwell Publishing, 2006.
- ALMEIDA, Silvio. *Racismo Estrutural*. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019.
- ALTHUSSER, Louis. *Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado*. Lisboa: Editorial Presença, 1970.
- ANDRADE, Vera Regina Pereira de. *A ilusão de segurança jurídica. Do controle da violência a violência do controle penal*. 3ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
- ANTRA. Associação Nacional de Travestis e Transexuais. *Cartilha Violência Doméstica – ANTRA*. [s.d.]. Disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/04/cartilha-violencia-domestica-antra-2.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2022.
- ARÁN, Márcia; MURTA, Daniela. Do diagnóstico de transtorno de identidade de gênero às redescrições da experiência da transexualidade: uma reflexão sobre gênero, tecnologia e saúde. *Physis Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v.19, n.1, p. 15-41, 2009.
- AUSTIN, J.L. *How to do things with words*. Oxford: Clarendon Press, 1962.
- BARBOSA, Bruno Cesar. “Doidas e putas”: Usos das categorias travesti e transexual. *Sex. Salud Soc.*, Rio de Janeiro, n.14, p. 352-379, 2013.
- BARROSO, Luís Roberto. RE 845.779: Tratamento social a ser dispensado a transexuais. Anotações para o voto oral do Ministro Luís Roberto Barroso. [2014]. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/voto-ministro-barroso-stf-questao.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2022.
- BEAUVOIR, Simone. *O segundo sexo*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014.
- BENEDETTI, Marcos. *Toda feita. O corpo e o gênero da travesti – Rio de Janeiro: Garamond*, 2005.
- BENEVIDES, Bruna G. *Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2021*. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2022. Disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2022/01/dossieantra2022-web.pdf>. Acesso em: 22 de fev. 2021.
- BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara Naidier Bonfim (Orgs.). *Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2018*. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2019. Disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/12/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pressoas-trans-em-2018.pdf>. Acesso em: 18 de jan. 2021.

BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara Naider Bonfim (Orgs.). *Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019*. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2020. Disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf>. Acesso em: 18 de jan. 2021.

BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara Naider Bonfim (Orgs.). *Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2020*. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2021. Disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2021.

BENEVIDES, Bruna G.; SIMPSON, Keila (Orgs.). *Mapa dos assassinatos de travestis e transexuais no Brasil em 2017*. [S.l.]: [s.n.], ANTRA, 2018. Disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2018/02/relatc3b3rio-mapa-dos-assassinatos-2017-antra.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2021.

BENTO, Berenice. *A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual*. Rio de Janeiro: Garamond, 2006.

BENTO, Berenice. As famílias que habitam “a família”. *Sociedade e Cultura*, Goiânia, v. 15, n. 2, p. 275-283, jul./dez. 2012.

BEZERRA, Isabel Cecília de Oliveira. Dos Direitos da Personalidade. *Revista Jurídica da Faculdade 7 de Setembro*, v. 3, n.1, p. 11-23, abr. 2006.

BORELLI, Viviane; MACHADO, Alisson; DIAS, Marlon Santa Maria. Narrativas jornalísticas e possibilidades de resistência acerca do acontecimento #somostodosverônica: mídia, transfobia e violência. *Conexão*, Caxias do Sul, v. 16, n. 31, p. 113-134 jan./jun. 2017.

BOURDIEU, Pierre. *O poder simbólico*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.

BOURDIEU, Pierre. *Razões práticas: Sobre a teoria da ação*. Campinas: Papirus, 1996.

BRAH, Avtar. Diferença, diversidade, diferenciação. *Cadernos Pagu*, n. 26, p. 320-376, jan./jun., 2006.

BRASIL. Presidência, Conselho Nacional de Justiça. *Resolução nº 175 de 14/05/2013*. Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo. Brasil: Conselho Nacional de Justiça (Presidência), [2013]. Disponível: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1754>. Acesso em: 24 jul. 2022.

BRASIL. *Decreto-lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940*. Código Penal. Brasil: Planalto, [1940]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm. Acesso em: 28 dez. 2021.

BRASIL. *Decreto-lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941*. Lei das Contravenções Penais. Brasil: Planalto, [1941]. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm. Acesso em: 28 dez. 2021. Disponível: Acesso em: 15 abr. 2022.

BRASIL. *Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973*. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. Brasil: Planalto, [1973]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm. Acesso em: 15 abr. 2022.

BRASIL. *Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995*. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Brasil: Planalto, [1995]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. Acesso em: 26 jul. 2022.

BRASIL. *Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. Brasil, Planalto [2002]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 15 abr. 2022.

BRASIL. *Lei 13.104/2015*. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos: Planalto, [2015]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm. Acesso em: 29 mai. 2022.

BRASIL. *Lei 11.340/2006*. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Brasil: Planalto, [2006]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 28 dez. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. *Atenção à saúde do recém-nascido*: guia para os profissionais de saúde. 2º ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. Ministro da Saúde, Ministério da Saúde. *Portaria 1.820, de 13 de agosto de 2009*. Dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde. Brasil: Ministério da Saúde, [2009]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1820_13_08_2009.html#:~:text=est%C3%A1%20sendo%20encaminhanda,-,Art.,confort%C3%A1vel%20e%20acess%C3%ADvel%20a%20todos. Acesso em: 15 jan. 2022.

BRASIL. *Projeto de Lei da Câmara dos Deputados 8.032/2014*. Amplia a proteção de que trata a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha - às pessoas transexuais e transgêneros. BRASIL: Câmara dos Deputados, 2014. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=623761>. Acesso em: 29 mai. 2022.

BRASIL. *Projeto de Lei do Senado nº 191/2017*. Altera a redação do art. 2º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha –, para assegurar à mulher as oportunidades e facilidades para viver sem violência, independentemente de sua identidade de gênero. Brasil: Senado, 2017. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129598>. Acesso em: 28 dez. 2021.

BRASIL. *Provimento Nº 122 de 13/08/2021*. Dispõe sobre o assento de nascimento no Registro Civil das Pessoas Naturais nos casos em que o campo sexo da Declaração de Nascido Vivo (DNV) ou na Declaração de Óbito (DO) fetal tenha sido preenchido “ignorado”. Brasil: Conselho Nacional de Justiça, 2021. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4066>. Acesso em: 15 abr. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Quarta Turma). *Recurso Especial (Resp.) 1626739 RS 2016/0245586-9*. Recurso Especial. Ação de retificação de registro de nascimento para a troca de prenome e do sexo (gênero) masculino para o feminino. Pessoa transexual. Desnecessidade de cirurgia de transgenitalização [...]. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, 09 de maio de 2017. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201602455869&dt_publicacao=01/08/2017. Acesso em 24 jul. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 19* – Distrito Federal. Violência doméstica – lei nº 11.340/06 – gêneros masculino e feminino – tratamento diferenciado [...]. Relator: Marco Aurélio, 09 de fevereiro de 2012. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5719497>. Acesso em 24 jul. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275*. Ação direta de inconstitucionalidade. Direito constitucional e registral. Pessoa transgênero. Alteração do prenome e do sexo no registro civil. Possibilidade. Direito ao nome, ao reconhecimento da personalidade jurídica, à liberdade pessoal, à honra e à dignidade. Inexigibilidade de cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes [...]. Relator: Ministro Marco Aurélio, 01 de março de 2018. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur399205/false>. Acesso em: 29 mai. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277*. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 138. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Perda parcial de objeto. Recebimento, na parte remanescente, como ação direta de inconstitucionalidade. União homoafetiva e seu reconhecimento como instituto jurídico. Convergência de objetos entre ações de natureza abstrata. Julgamento conjunto [...]. Brasília. Relator: Ayres Britto, 05 de maio de 2011. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur200017/false>. Acesso em: 24 jul. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Decisão Monocrática). *Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 527 (ADPF 527)*. Processo constitucional. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Ação proposta pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais [...] Brasília. Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, 29 de junho de 2018. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=314765393&ext=.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Decisão monocrática). *Repercussão Geral no Recurso Extraordinário (RE) 845.779* Santa Catarina. Transexual. Proibição de uso de banheiro feminino em shopping center. Alegada violação à dignidade da pessoa humana e a direitos da personalidade. Presença de repercussão geral [...]. Brasília. Relator: Ministro Roberto Barroso, 13 de novembro de 2014. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral7101/false>. Acesso em: 24 jul. 2022.

BROWN, Wendy. Finding the man in the state. In: SHARMA, Aradhana. GUPTA, Akhil (Orgs.). *The anthropology of the State. A reader*. Maldem: Blackwell Publishing, 2006.

BULGARELLI, Lucas. *[ALERTA TEXTÃO]* – Estratégias de engajamento do movimento LGBT de São Paulo em espaços de interação online e offline (2015-2016). 2018. 199f. Dissertação em Antropologia Social – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

BURITY, Joanildo A. *Desconstrução, hegemonia e democracia: o pós-marxismo de Ernesto Laclau*. [S.l.]: INPSO, Instituto de Pesquisas Sociais; FUNDAJ, Fundação Joaquim Nabuco, 1997.

BUTLER, Judith. *A vida psíquica do poder: teoria da sujeição*. 1ª ed. Belo Horizonte: Autêntica editora, 2017.

BUTLER, Judith. ATHANASIOU, Athena. *Dispossession: the performative in the political*. New York: Polity Press, 2013.

BUTLER, Judith. *Copos em aliança e a política das ruas*. Notas para uma teoria performativa da assembleia. 1ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.

BUTLER, Judith. *Excitable Speech: a politics of the performative*. Nova York: Routledge, 1997.

BUTLER, Judith. *Problemas de gênero: Feminismo e subversão de identidade*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015c.

BUTLER, Judith. *Quadros de guerra*. Quando a vida é passível de luto? 1ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015a.

BUTLER, Judith. *Senses of the subject*. Nova York: Fordham University Press, 2015b.

BUTLER, Judith. *Undoing gender*. New York: Routledge, 2004.

BUTLER, Judith. *Vida precária*. Os poderes do luto e da violência. 1ª ed. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2019.

CAL, Danilo; LAGE, Leandro. Narrativas de sofrimento no jornalismo impresso: a construção de cenas e o lugar dos sujeitos. *Brazilian Journalism Research*, v. 2, n. 2, p. 142-159, 2015.

CAMPOS, Carmen Hein. A CPMI da Violência contra a Mulher e a implementação da Lei Maria da Penha. *Revista de Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 02, n. 23, p. 519-531, mai./ago. 2015.

CAMPOS, Carmen Hein. Juizados especiais criminais e seu déficit teórico. *Revista de Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 02, n. 11, [n.p.], jan./jun. 2003.

CARRARA, Sérgio. Moralidades, racionalidades e políticas sexuais no Brasil contemporâneo. *Mana*, v. 21, p. 323-345, 2015.

CARRARA, Sérgio. Políticas e direitos sexuais no Brasil contemporâneo. *Bagoas*, v. 4, n. 05, 2010.

CARVALHO, Bruno Robson de Barros. “*Tá pensando que travesti é bagunça?*”: repertórios sobre travestilidade, em contextos de criminalidade, por jornais de Pernambuco. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco –, 127 f., 2014.

CARVALHO, Mario. “Travesti”, “mulher transexual”, “homem trans”, e “não binário”: interseccionalidades de classe e geração na produção de identidades políticas. *Cadernos Pagu*, n. 52, [n.p.], 2018.

CARVALHO, Mario. CARRARA, Sergio. Em direção a um futuro trans? Contribuição para a história do movimento de travestis e transexuais no Brasil. *Sexualidad, Salud y Sociedad – Revista Latino-americana*, n. 14, p. 319-351, ago., 2013.

CARVALHO, Mario. CARRARA, Sergio. Ciberativismo trans: considerações sobre uma nova geração militante. *Contemporânea*, v. 13, n.2, p. 382-399, mai./ago. 2015.

CARVALHO, Mario. Nossa esperança é ciborgue? Subalternidade, reconhecimento, e “tretas” na internet. *Revista de Estudos Feministas*, v. 25, n.1, p. 347-364, jan./abr. 2017.

CASTILHO, Ella. Sobre o feminicídio. *Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais*, ano 23, nº 270, p. 4-5, mai., 2015.

CAVALCANTI, Céu; BARBOSA, Roberta Brasilino. Os tentáculos da tarântula: abjeção e necropolítica em operações policiais a travestis no Brasil pós-democratização. *Psicologia: ciência e profissão*, n. 2, v. 38, p. 175-191, 2018.

CEARÁ. Portaria nº 30/2017/GDGPC. 2017. Amplia o atendimento especializado nas delegacias de defesa da mulher (DDM’s), no estado do Ceará, às mulheres, travestis e transexuais em situação de violência doméstica e familiar, prevista na Lei n. 11.340/06. Disponível em: <https://www.policiacivil.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/26/2018/01/port-30.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2021.

CERQUEIRA, Daniel; MATOS, Mariana Vieira Martins; MARTINS, Ana Paula Antunes; PINTO JUNIOR, Jony. *Avaliando atividade da Lei Maria da Penha*. Rio de Janeiro: IPEA, 2015.

CFM. Conselho Federal de Medicina. Resolução nº 2.265, de 20 de setembro de 2019. Dispõe sobre o cuidado específico à pessoa com incongruência de gênero ou transgênero e revoga a Resolução CFM nº 1.955/2010. [2019]. Brasil: Diário Oficial da União. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2.265-de-20-de-setembro-de-2019-237203294>. Acesso em: 07 fev. 2022.

CLEINMAN, Betch. Mídia, crime e responsabilidade. *Revista de Estudos Criminais*, v. 1, n. 1, [n.p.], 2001.

COACCI, Thiago. A queima dos laudos: controvérsias e reconfigurações dos saberes e direitos trans na ADI 4275. *Revista Direito e Práxis*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 02, 2020b p.1188-1210.

COACCI, Thiago. *Conhecimento precário e conhecimento contra-público: a coprodução dos conhecimentos e dos movimentos sociais de pessoas trans no Brasil*. Tese (doutorado) – Faculdade de Filosofia e Ciência Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, 290 f., 2018.

COACCI, Thiago. Contando as mortes: Coproduzindo gênero, conhecimento e política no Movimento Trans. In: FACCHINE, Regina; FRANÇA, Isadora Lins (Org.). *Direitos em disputa: LGBTI+ poder e diferença no Brasil contemporâneo*. Campinas: Editora da Unicamp, 2020a, p. 71-89.

COACCI, Thiago. Encontrando o transfeminismo brasileiro: Um mapeamento preliminar de uma corrente em ascensão. *História Agora*, v. 1, p. 134-161, 2014.

COLLINGS, Patrícia Hill. Aprendendo com a outsider within*: a significação sociológica do pensamento feminista negro. *Sociedade e Estado*, v. 31, n. 1, p. 99-127, jan./abr. 2016.

CORRÊA, Mariza. *Morte em família: Representações jurídicas de papéis sexuais*. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983.

CORRÊA, Sonia. Cruzando a linha vermelha: Questões não resolvidas no debate sobre direitos sexuais. *Horizontes antropológicos*, Porto Alegre, ano 12, n. 26, p. 101-121 jul./dez. 2006.

COSTA, Pietro O Estado de Direito: Uma introdução histórica. In: COSTA, Pietro. ZOLO, Danilo. *O Estado de Direito: História, teoria, crítica*. São Paulo: Martins Fontes, 2006

DAS, Veena. Violence, gender and subjectivity. *Annual Review of Anthropology*, v. 37, p. 283-299, 2008.

DAVIS, Angela. *Mulheres, raça e classe*. São Paulo: Boitempo Editorial, 2016.

DEBERT, Guida Grin; GREGORI, Maria Filomena. Violência de gênero: novas propostas velhos dilemas. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 23, n. 66, p. 65-185, fev., 2008.

DEBERT, Guida Grin. OLIVEIRA, Marcella Beraldo. Os modelos conciliatórios de solução de conflitos e a “violência doméstica”. *Cadernos Pagu*, n. 29, p. 335-337, jun./dez., 2007.

DE DEUS, Amanda Lima. Travesti ou transexual? Uma análise êmica e acadêmica sobre categorias identitárias de mulheres travestis e transexuais. *Revista Visagem*, v. 04, n. 01, p. 108-144, 2018.

DE MELLO, Breno Marques; SOUSA, Tuanny Soeiro. Filhos, família e ambientes honestos: gênero, sexualidade e (des) criminalização do consumo de drogas. *Revista Direito e Práxis*, v. 11, n. 2, p. 1312-1331.

DIAS, Maria Berenice. *Lei Maria da Penha*. A efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

DIREITO E PRÁXIS, Revista; VIEIRA, Adriana Dias; EFREM FILHO, Roberto. Apresentação / Editorial - V.11, N.2, 2020. *Revista Direito e Práxis*, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 739-752, jun. 2020.

DUFFY, Aoife. Bearing Witness to Atrocity Crimes: Photography and International Law. *Human Rights Quarterly*, n. 40, p. 776-814, 2018.

DUQUE, Tiago. *Montagens e desmontagens: Desejo, estigma e vergonha entre travestis adolescentes*. São Paulo: Annablume, 2011.

EFREM FILHO, Roberto. Corpos brutalizados: conflitos e materialização nas mortes de LGBT. *Cadernos Pagu*, n. 46, p. 311-340, jan./abr. de 2016.

EFREM FILHO, Roberto. A reivindicação da violência: gênero, sexualidade e a constituição da vítima. *Caderno Pagu*, n. 50, [n.p.], 2017a.

EFREM FILHO, Roberto. Os meninos da Rosa: sobre vítimas, algozes, crime e violência. *Cadernos Pagu*, n. 51, [n.p.], 2017b.

EFREM FILHO, Roberto. *Mata-mata: reciprocidades constitutivas entre classe, gênero, sexualidade e território*. Tese (Doutorando em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Campinas, p. 248, 2017c.

EFREM FILHO, Roberto. "Um Paraíso de Homicidas, Estupradores, Corruptos": sexualidade e gênero no julgamento do Habeas Corpus de Lula no STF. *Direito e Práxis*, v. 9, n. 3, p. 1871-1897, 2018.

EFREM FILHO, Roberto. À QUEIMA-ROUPA: rebaixamento, prazer e desejo em casos de violência policial contra travestis. *Anuário Antropológico*, v. 46, n. 3, 2021.

EFREM FILHO, Roberto; MELLO, Breno Marques de. A renúncia da mãe: sobre gênero, violência e práticas de Estado. *Horizontes Antropológicos*, v. 27, p. 323-349, 2021.

ESCOBAR, Arturo. Bem-vindos à Cyberia: notas para uma antropologia da cibercultura. In: *Políticas etnográficas no campo da cibercultura*. SEGATA, Jean; RIFIOTIS, Theophilos (Orgs.). Brasília: ABA Publicações; Joinville: Editora Letradágua, 2016. Pp. 21-67.

FACCHINI, Regina. SIMÕES, Júlio Assis. *Na trilha do arco-íris*. Do movimento homossexual ao LGBT. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2009.

FACHIN, Luiz Edson. O corpo do Registro no registro do corpo; mudança de nome e sexo sem cirurgia de redesignação. *Revista Brasileira de Direito Civil*, v.1, p. 36-60, jul./set., 2014.

FARIAS, Juliana; LAGO, Natália Bouças do; EFREM FILHO, Roberto. Apresentação - Processos de Mães e Estado. *Sexualidad, salud y sociedad - Revista Latino-americana*, [S.l.], n. 36, pág. 139-145, dez. 2020. ISSN 1984-6487.

FAVERO, Sofia. (Des)Epistemologizar a clínica: o reconhecimento de uma ciência guiada pelo pensamento cisgênero. *Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica*, v. 05, n. 13, p. 403-418, jan./abr. 2020a.

FAVERO, Sofia. *Criança trans: infâncias possíveis*. 1ª ed. Salvador: Editora Devires: 2020b.

FAVERO, Sofia. MACHADO, Paula Sandrine. Diagnósticos benevolentes na infância: crianças trans e a suposta necessidade de um tratamento precoce. *Revista Docência e Cibercultura*, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 102-126, jan./abr. 2019.

FEINBERG, Leslie. *Transgender liberation. A movement that time has come*. New York: World View Forum, 1992.

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. *Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação*. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2003.

FERREIRA, Elias Guasch. A invenção do estigma travesti no Brasil (1970-1980). *História, histórias*, Brasília, v. 1, n. 5, p. 59-71, 2015.

FERREIRA, Letícia; LOWENKRON, Laura. Perspectivas antropológicas sobre documentos. In: FERREIRA, Letícia; LOWENKRON, Laura (Orgs.). *Etnografia de documentos: pesquisas antropológicas, carimbos e burocracias*. 1ª ed. Rio de Janeiro: E-papers, 2020.

FERREIRA, Sérgio Rodrigo da Silva; LEONOR; Graciela Natansohn. Objetos de aparecer e desaparecer e desaparecer de Anastácia: diálogos sobre passabilidade trans* e o direito ao manejo dos próprios dados online a partir de um estudo de caso. *Cadernos de comunicação*, Santa Maria, v. 23, n.1, p. 2-22, jan./abril. 2019.

FONTES, Flávio Fernandes. O que é a virada linguística? *Trivium*, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 3-17, dez. 2020. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-48912020000300002&lng=pt&nrm=iso. acessos em 13 jan. 2022. <http://dx.doi.org/10.18379/2176-4891.2020v2p.3>.

FOUCAULT, Michel. *A Ordem do Discurso*. São Paulo: Edição Loyola, 2012.

FOUCAULT, Michel. *A arqueologia do saber*. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

FOUCAULT, Michel. *História da sexualidade 1: A vontade de saber*. Rio de Janeiro: Edição Graal, 2009.

FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Edição Graal, 2010.

FOUCAULT, Michel. *Os anormais*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir*. Rio de Janeiro: Edição Vozes, 2011.

FREIRE, Lucas. Em defesa da dignidade: moralidade e emoções nas demandas por direitos sexuais de pessoas transexuais. *MANA*, v.26, n. 2, p. 1-30, 2020.

FREIRE, Lucas. Sujeitos de papel: sobre a materialização de pessoas transexuais e a regulação do acesso a direitos. *Cadernos Pagu*, n. 48, [n.p.], 2016.

GARCIA, Marcos Vieira Roberto. *Dragões. Gênero, corpo e violência na formação da identidade entre as travestis de baixa renda – tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia social do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo: 2007*

GIROTTO, Lúcio Costa; TEIXEIRA, Flávia do Bonsucesso; MISKOLCI, Richard; PEREIRA, Pedro Paulo Gomes. Normas, disputas e negociações: debates sobre a despatologização. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 29, n. 3, p. 1-13, 2021.

GOMES, Camilla de Magalhães. Os sujeitos do performativo jurídico – relendo a dignidade da pessoa humana nos marcos de gênero e raça. *Revista Direito e Práxis*, Rio de Janeiro, v.10, n.02, 2019, p.871-905.

GOODMARK, Leigh. Reframing domestic violence law and policy: an anti-essentialist proposal. *Washington University Journal of Law & Policy*, v. 13, p. 39-56, 2009. Disponível em: https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol31/iss1/4. Acesso em: 07 fev. 2022.

GREGORI, Maria Filomena. As desventuras do vitimismo. *Revista de Estudos Feministas*, v.1, n.1, p. 143-149, jan., 1993. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/15998>. Acesso em: 25 jan. 2022.

HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. 11 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

HEILBORN, Maria Luiza e SORJ, Bila. “Estudos de gênero no Brasil”, in: MICELI, Sérgio (org.). *O que ler na ciência social brasileira (1970-1995)*, ANPOCS/CAPES. São Paulo: Editora Sumaré, 1999, p. 183-221.

HERRERA, Juan Carlos Arias. La borradura del rostro: prácticas artísticas y el problema de la visibilidad de las víctimas. *Palabra Clave*, v. 22, n. 2, p. 1-27, abr. 2019.

IZUMINO, Wânia Pasinato. Delegacias de Defesa da Mulher e Juizados Especiais Criminais: Mulheres, Violência e Acesso à Justiça. In: XXVIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS (ANPOCS), *Anais*, Caxambu, 2004.

IZUMINO, Wânia Pasinato. *Justiça para todos: os Juizados Especiais Criminais e a violência de gênero*. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 2003.

JESUS, Jaqueline Gomes. Feminismo e identidade de gênero: elementos para a construção de uma teoria transfeminista. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAZENDO GÊNERO 10, *Anais Eletrônicos*, Florianópolis, 2013.

KALIL, Isabela. Políticas antiderechos en Brasil: neoliberalismo y neoconservadurismo em el gobierno de Bolsonaro. In: CEVALLOS, Belén. *Derechos em riesgo em América Latina*. Bogotá: Desde Abajo, 2020, p. 35-55.

KLEIN, Caio César. “A travesti chegou e te convida pra roubar”: Representações sociais e sujeição criminal de travestis na mídia policial. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 139f., 2016.

KOYAMA, Emi. The transfeminist manifesto. In: DICKER, Rory. PIEPMEIER, Alison (orgs.). *Catching a wave: reclaiming feminism for the twenty-first century*. Illinois: Northwestern University Press, 2003.

KÜCHEMAN, Belinda Astrid. BANDEIRA, Lourdes M. ALMEIDA, Tânica Mara. A categoria gênero nas ciências sociais e sua interdisciplinaridade. *Revista do Ceam*, v. 3, n.1, p. 63-81, jan./jun. 2015.

KULICK, Don. *Travesti, prostituição, sexo, gênero e cultura no Brasil*. – Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 10: a angústia*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editora, 2005.

LACERDA, Paula. O sofrer, o narrar, o agir: dimensões da mobilização social de familiares de vítimas. *Horizonte Antropológico*, Porto Alegre, ano 20, n. 42, p. 49-75, jul./dez. 2014.

LACLAU, Ernesto; MOUFFE, Chantal. *Hegemonia e estratégia socialista*. Por uma política democrática radical. São Paulo: Intermeios; Brasília: CNPq, 2015.

LAQUEUR, Thomas. *Inventando o Sexo*. Corpo e gênero dos gregos a Freud. Rio de Janeiro: Relume Dumara, 2001.

LARRAT, Symmy. *Ideia legislativa: Incluir Mulheres transexuais e travestis na lei de Femicídio 13.104/15*. Brasil: Senado, [2018]. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ecidania/visualizacaoideia?id=92820>. Acesso em: 28 dez. 2021.

LATOURE, Bruno. Faturas/fracturas: da noção de rede à noção de vínculo. In: SEGATA, Jean; RIFIOTIS, Theophilos (Orgs.). *Políticas do campo da Cibercultura*. Brasília, Ana, 2016, p. 67-91.

LEITE JUNIOR, Jorge Leite. *Nossos corpos também mudam: A invenção das categorias “travesti” e “transexual” no discurso científico*. São Paulo: Annablume, 2011.

LOBO, Andréa; BÁO, Luiza. Quando o corpo se torna indigente: sobre processos de morrer à luz do Estado. *Revista M.*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 217-239, jul./dez. 2020.

LOUREIRO, Luiz Guilherme. *Registros públicos: teoria e prática*. 8ª ed. Salvador: Editora Juspodvim, 2017.

LOURO, Guacira Lopes. Pedagogias da sexualidade. In: LOURO, Guacira (org.). *O corpo educado: pedagogias da sexualidade*. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

LOWENKRON, Laura. A cruzada antipedofilia e a criminalização das fantasias sexuais. *Sexualidad, Salud y Sociedad*, Rio de Janeiro, n. 15, p. 37-61, 2013.

MACDOWELL, Pedro de Lemos. *Geografia do gênero: do (não) lugar de travestis e outros abjetos na cidade*. In: XVI ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS, *Anais*, Minas Gerais, 2008.

MACHADO, Paula Sandrine. *O sexo dos anjos: um olhar sobre a anatomia e a produção do sexo (como se fosse) natural*. Cadernos Pagu, p. 249-281, 2005.

MACKINNON, Catharine. *Toward a feminist theory of the state*. London: Harvard University Press, 1991.

MAIA, Lívia Teixeira de Souza; SOUZA, Wayer Vieira; MENDES, Antonio da Cruz Gouveia. Determinantes individuais e contextuais associados à mortalidade infantil nas capitais brasileiras: uma abordagem multinível. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 36, n.2, p. 1-19, abr. 2020.

MARQUES, Ângela; BIONDI, Angie. (In)visibilidade de mulheres sem rosto: ética e política em imagens fotográficas de Teresa Margolles. *Comunicação e Sociedade*, v. 32, p. 269-286, 2017.

MARQUES, Jader. *Leitura hermenêutica da tipicidade penal*. 2012. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2012

MARTINS, Simone. A mulher junto às criminologias: de degenerada à vítima, sempre sob controle sociopenal. *Fractal*, v. 21, n. 1, p. 111-124, jan./abr. 2009.

MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e aplicação do direito*. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.

MBEMBE, Achille. Necropolítica. *Arte e Ensaio*, n. 23, p. 123-151, dez. 2016. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/8993/7169>. Acesso em: 25 jan. 2022.

MCCLINTOCK, Anne. *Imperial Leather*. Race, Gender and Sexuality in the colonial contest. New York: Routledge, 1995.

MIRANDA, Isabella. “*Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher?*”. Uma análise das políticas criminais de violência doméstica sob a perspectiva da criminologia feminista. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2016.

MISKOLCI, Richard. *Teoria Queer: um aprendizado pelas diferenças*. Belo Horizonte: Autêntica editora, 2015.

MISKOLCI, Richard. *A Teoria Queer e a Sociologia: o desafio de uma analítica da normalização*. Sociologias, p. 150-182, 2009.

MISKOLCI, Richard. *Batalhas morais: Política identitária na esfera pública técnico-midiatizada*. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.

MISKOLCI, Richard. CAMPANA, Maximiliano. “Ideologia de gênero”: notas para a genealogia de um pânico moral contemporâneo. *Revista Estado e Sociedade*, v. 32, n. 3, p. 725-747, set/dez. 2017.

MISKOLCI, Richard. *O desejo de nação: masculinidade e branquitude no Brasil de fins do XIX*. São Paulo: Annablume, 2013.

MITCHELL, Timothy. Society, economy, and the State Effect. In: SHARMA, Aradhana. GUPTA, Akhil (Orgs.). *The anthropology of the State*. A reader. Malden: Blackwell Publishing, 2006.

MONICA, Eder Fernandes. A hegemonia do discurso liberal sobre direitos homossexuais no STF. *Revista Direito e Práxis*, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 1358-1390, jun. 2020.

MONICA, Eder Fernandes; MARTINS, Ana Paula Antunes (Orgs.). *Qual o futuro da sexualidade no Direito?* Rio de Janeiro: Editora Bonecker, 2017.

MONTENEGRO, Marilia. *Lei Maria da Penha: uma análise criminológico-crítica*. Rio de Janeiro: Revan, 2015.

MOUFFE, Chantal. *Sobre o Político*. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2015.

OLIVEIRA, Clara Flores Seixas. De razões de gênero a razões de sexo feminino: disputas de sentido no processo de criação da Lei do Feminicídio no Brasil. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAZENDO GÊNERO 11, *Anais eletrônicos*, Florianópolis, 2017.

OLIVEIRA, Joana. Invisíveis no Brasil, sem documento e dignidade: “Eu nem no mundo existo”. *El País* [online], 28 nov. 2021. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-28/invisiveis-no-brasil-sem-documento-e-dignidade-eu-nem-no-mundo-existo.html#:~:text=A%20jovem%20carioca%2C%20negra%2C%20magra,com%20voz%20baixa%2C%20quase%20inaud%3%ADvel>. Acesso em: 19 mar. 2022.

OLIVEIRA, Tatyane Guimarães. Qual a classe, a cor e o gênero da justiça? Reflexões sobre a impossibilidade de combate à violência doméstica e familiar pelas mulheres negras pelo poder judiciário brasileiro. *Mediações*, Londrina, v. 21, n.1, p. 103-123, jul./dez. 2016.

OLIVEIRA, Ana Beatriz Caldas. *Viver e morrer travesti no jornalismo policial: Uma análise sobre a desconstrução da identidade trans em Portais Paraibanos*. Dissertação (mestrado) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) - Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal da Paraíba –, 102 f., 2018.

ORLANDI, Eni Puccinelli. *Discurso em Análise*. Sujeito, Sentido, Ideologia. Campinas, SP: Pontes Editores, 2012.

PACHECO, Ana Claudia Lemos. *Branca para casar, mulata para f..., negra para trabalhar: escolhas afetivas e significados de solidão entre mulheres negras em Salvador, Bahia*. 2008. 317p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP.

PANDIR, Müzeyyen. Stereotyping, victimization and despoliticization in the representations of Syrian refugees. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, v. 2, n. 21, p. 409-427, 2019.

PARANÁ. Decreto 7.844 de março de 2013. Dá nova redação aos artigos 1º e 3º, e acresce artigos 3º-A e 3º-B. ao Decreto nº 6.665/85 - SESP. Casa Civil: [2013]. Disponível em: <https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=91546&indice=1&totalRegistros=1&dt=29.4.2022.12.12.58.598>. Acesso em: 29 mai. 2022.

PASINATO, Wânia. SANTOS, Cecília MacDowell. *Mapeamento das Delegacias da Mulher no Brasil*. Núcleo de Estudos de Gênero (PAGU). Universidade Estadual de Campinas, 2008.

PATEMAN, Carolle. *O contrato sexual*. Rio de Janeiro: Impresso do Brasil, 1993.

PELÚCIO, Larissa. *Abjeção e desejo: uma etnografia travesti sobre o modelo preventivo de aids*. São Paulo: Annablume, 2009.

PELÚCIO, Larissa. “Amores Perros”: sexo, paixão e dinheiro na relação entre espanhóis e travestis brasileiras no mercado transnacional do sexo. In: PISCITELLI, Adriana; ASSIS, Gláucia de Oliveira; OLIVAR, José Miguel Nieto (Orgs.). *Gênero, sexo, afetos e dinheiro: mobilidades transnacionais*. Campinas: UNICAMP/PAGU, 2011a.

PELÚCIO, Larissa. Marcadores sociais da diferença nas experiências travestis de enfrentamento à aids. *Saúde soc.*, n. 1, v. 20, p. 76-85, 2011b.

PELÚCIO, Larissa. Traduções e torções ou o que se quer dizer quando dizemos queer no Brasil? *Revista Periódicus*, v. 1, n. 1, p. 68-91, 2014.

PELÚCIO, Larissa; DUQUE, Tiago. “Cancelando” o cuier. *Contemporânea*, v. 10, n.1, p. 125-151, jan./abr., 2020.

PEREIRA, Bruna Cristina Jaquetto. *Tramas e dramas de gênero e de cor: a violência doméstica e familiar contra mulheres negras*. 2013. 131 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

PÍCOLI, Renata Palópoli, CAZOLA, Luiza Helena de Oliveira; NASCIMENTO, Débora Dupas Gonçalves. Mortalidade infantil e classificação de sua evitabilidade por cor ou raça em Mato Grosso do Sul. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 24, n. 9, p. 3315-3324, 2019.

PISCITELLI, Adriana. Interseccionalidades, categorias de articulação e experiências de migração. *Sociedade e cultura*, v. 11, n. 2, p. 263-274, jun./dez. 2008.

PISCITELLI, Adriana. Re-criando a (categoria) mulher? In: ALGRANTI, Leila Mezan (org.). *A prática feminista e o conceito de gênero*. Campinas: Textos didáticos, 2002.

PONTES, Júlia Clara; SILVA, Cristina Gonçalves. Cisnormatividade e passabilidade: deslocamentos e diferenças nas narrativas de pessoas trans. *Periódicus*, v. 1, n. 8, p. 396-471, 2018.

PRETES, Érika; VIANNA, Túlio. História da criminalização da homossexualidade no Brasil: da sodomia ao homossexualismo. In: LOBATO, Wolney; SABINO, Cláudia de Vilhena Schayer; ABREU, João Francisco (Orgs.). *Iniciação científica: destaques 2007 Volume 1*. Belo Horizonte: Ed. PUC Minas, 2008.

RIFIOTIS, Theophilos. Desafios contemporâneos para uma Antropologia no Ciberespaço: o lugar da técnica. In: *Políticas etnográficas no campo da cibercultura*. SEGATA, Jean; RIFIOTIS, Theophilos (Orgs.). Brasília: ABA Publicações; Joinville: Editora Letradágua, 2016a. Pp. 115-128.

RIFIOTIS, Theophilos. Etnografia no ciberespaço como “Repovoamento” e Explicação. In: *Políticas etnográficas no campo da cibercultura*. SEGATA, Jean; RIFIOTIS, Theophilos (Orgs.). Brasília: ABA Publicações; Joinville: Editora Letradágua, 2016b. Pp. 129-153.

RIFIOTIS, Theophilos. Violência, Justiça e Direitos Humanos: reflexões sobre a judicialização das relações sociais no campo da “violência de gênero”. *Cadernos Pagu*, v. 45, p. 261-265, jul./dez. 2015.

RIOS, Roger R. Tramas e interconexões no Supremo Tribunal Federal: Antidiscriminação, gênero e sexualidade. *Revista Direito e Práxis*, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 1332-1357, jun. 2020.

ROMÃO, Davi Mamblona Marques. *Jornalismo policial: indústria cultural e violência*. 2013. 206 f. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Psicologia) – Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

RUBIN, Gayle. *O tráfico de mulheres: notas sobre a “economia política” do sexo*. Recife: SOS Corpo, 1993.

SÁ-CARVALHO; Carolina; LISSOVSKY, Mauricio. Fotografia e representação do sofrimento. *Revista Galáxia*, n. 15, p. 77-90, jun. 2008.

SAFFIOTI, Heleieth. *Gênero, Patriarcado, violência*. São Paulo: Ed. Fundação Perseu Abramo, 2004.

SALES, Lilian; MARIANO, Ricardo. Ativismo político de grupos religiosos e luta por direitos. *Religião e sociedade*, Rio de Janeiro, v. 39, n. 2, p. 9-27, 2019.

SANTORO, Emilio. *Autonomia individuale, libertà e diritti: una critica dell’antropologia liberale*. Pisa: Edizioni Ets, 1999.

SANTORO, Emilio. *Estado de Direito e interpretação*. Por uma concepção jusrealista e antiformalista do Estado de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

SANTOS, Maria Cecília MacDowell. Da Delegacia da Mulher à Lei Maria da Penha: absorção/tradução de demandas feministas pelo Estado. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, n. 89, [n.p.], 2010.

SANTOS, Maria Cecília MacDowell; IZUMINO, Wânia Pasinato. Violência contra as mulheres e violência de gênero: notas sobre Estudos Feministas no Brasil. *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y El Caribe*, Tel Aviv, 2005.

SARTI, Cynthia. A vítima como figura contemporânea. *Caderno CRH*, Salvador, v. 24, n. 61, p. 51-61, jan./abr. 2011.

SHARMA, Aradhana. GUPTA, Akhil. Introduction: Rethinking Theories of State in an Age of Globalization. In: SHARMA, Aradhana. GUPTA, Akhil (Orgs.). *The anthropology of the State*. A reader. Maldem: Blackwell Publishing, 2006.

SILVA, Edlene Oliveira; COSTA E BRITO, Alexandre Magno Maciel. Travestis e transexuais no jornal “Lampião da Esquina” durante a ditadura militar (1978-1971). *Dimensões*, v., 38, p. 214-239, jan./jun. 2017.

SILVA, R. S. Hélio. *Travestis: entre o espelho e a rua*. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.

SILVA, V. A.; DE MOURA, F. R.; ESPERIDIÃO, F.; BAPTISTA, C. H. M. Silva. Desigualdades socioeconômicas: uma análise sobre os determinantes da taxa de mortalidade infantil nos municípios brasileiros. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 73–97, 2019.

SILVEIRA, Raquel da Silva; NARDI, Henrique Caetano. Interseccionalidade gênero, raça e etnia e a Lei Maria da Penha. *Psicologia & Sociedade*, v. 26, p. 14-24, 2014.

SOUSA, Tuanny Soeiro. Acesso negado: transidentidades e acesso à justiça no estado do Maranhão. *Revista Cidadania e acesso à Justiça*, Brasília, v.1, n. 2, p. 986-1005, jan./jun. 2016. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/acessoajustica/article/view/457/pdf>. Acesso em: 03 jul. 2022.

SOUSA, Tuanny Soeiro. *O nome que eu (não) sou*: retificação de nome e sexo de pessoas transexuais e travestis no registro civil. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2016.

SOUSA, Tuanny Soeiro. Desenvolvimento, liberdade e gênero: experiências trans. *Revista Direito e Liberdade*, v. 19, n. 1, p. 291-319, jan./abr. 2017,

SOUSA, Tuanny Soeiro. Retificando o gênero ou ratificando a norma? *Revista direito GV*, v. 2, n. 15, p. 1-28, 2019.

SOUSA, Tuanny Soeiro; CRUZ, Mônica da Silva. Transfobia mata! Homicídio e violência na experiência trans. *Revista do curso de Direito UFMA, São Luís*, ano IV, n. 8, p. 207-235, jul./dez. 2014.

SOUSA, Tuanny Soeiro; VIEIRA, Adriana Dias. Direitos sexuais, democracia e cidadania na experiência transexual e travesti. *Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica, e Teoria do Direito*, v. 11, n. 1, p. 82-98, 2019.

SOUSA, Tuanny Soeiro; BATISTA, Gustavo Barbosa de Mesquita. Travestilidades e violência: perspectivas queer. *Revista Brasileira de Estudos Criminais (IBCRIM)*, n. 146, p. 725-754, 2018.

SOUZA, Márcio Ferreira. Teoria feminista de gênero no Brasil: apontamentos sobre um debate. *Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais*, v. 11, n. 1, p. 103-110, jan./jun. 2016

SOUZA; Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral; FACHIN, Zulmar. O princípio da dignidade humana como fundamento para o Estado contemporâneo: um olhar sob o viés dos direitos da personalidade. *Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas*, v. 7, n. 3, p. 311-340, 2019.

STONE, Sandy. *The empire strikes back*: a posttransexual manifesto. 1987. Disponível em: <https://sandystone.com/empire-strikes-back.html>. Acesso em: 18 jan. 2021.

TEIXEIRA, Flávia. *Dispositivos de dor*: saberes – poderes que (con)formam a transexualidade. São Paulo: Annablume, 2013.

TELES, Maria Amélia de Almeida. MELO, Mônica. *O que é violência contra a mulher*. 1ª ed. Ebook. São Paulo: Coleção Primeiros Passos, 2017.

TRENTINI, Tiago Benício; BASTOS JR, Luiz Magno. A eficácia da norma que ousou falar seu nome: os Princípios de Yogyakarta como potência densificadora do *Ius Constitutionale Commune* na América Latina. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, n. 2, v. 11, p. 686-713, 2021.

TROPPER, Michel. Uma teoria realista da interpretação. *Revista Opinião Jurídica*, Fortaleza, v. 4, n.8, 2006.

VENTURA, Miriam. *A transexualidade no tribunal: saúde e cidadania*. Rio de Janeiro: Editora UERJ, 2010.

VENTURA, Miriam. Transexualidade: Algumas reflexões jurídicas sobre a autonomia corporal e autodeterminação da identidade sexual. In: RIOS, Roger Raupp (org.). *Em defesa dos direitos sexuais*. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

VERAS, Elias Ferreira; GUASCH, Oscar. A invenção do estigma travesti no Brasil (1970-1980). *História, histórias*, Brasília, v. 1, n. 5, p. 59-71, 2015.

VERGUEIRO, Viviane. *Por reflexões decoloniais de corpos e identidades de gênero inconformes: uma análise autoetnográfica da cisgeneridade como normatividade*. Dissertação (mestrado) – Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.

VIANNA, A.; BENÍTEZ, M. E. Gênero e sexualidade: estamos no canto do ringue?. *Cadernos de Campo* (São Paulo - 1991), [S. l.], v. 25, n. 25, p. 36-41, 2017. DOI: 10.11606/issn.2316-9133.v25i25p36-41. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/138783>. Acesso em: 24 jul. 2022.

VIANNA, Adriana. Etnografando documentos: uma antropóloga em meio a processos judiciais. In: CASTILHO, Sergio Ricardo Rodrigues Castilho; LIMA, Antonio Carlos de Souza; TEIXEIRA, Carla Costa (Orgs.). *Antropologia das práticas de poder: reflexões etnográficas entre burocracias, elites e corporações*. Rio de Janeiro: Contra Capa; Faperj, 2014. P. 43-71.

VIANNA, Adriana. Introdução: fazendo e desfazendo inquietudes no mundo dos direitos. In: VIANNA, Adriana (Org.). *O fazer e o desfazer dos direitos: experiências etnográficas sobre política, administração e moralidades*. Rio de Janeiro: E-papers, 2013. P. 15-36.

VIANNA, Adriana. LOWENKRON, Laura. O duplo fazer do gênero e do Estado: interconexões, materialidades e linguagens. *Cadernos Pagu*, n. 51, [n.p.], 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cpa/a/pWRzSNMsG4zD8LRqXhBVksk/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 13 jan. 2022.

VIEIRA, Adriana; EFREM FILHO, Roberto. O rei está nu: gênero e sexualidade nas práticas e decisões no STF. *Revista Direito e Práxis*, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 1084-1136, jun. 2020.

VOLTOLINI, Gustavo Henrique Mattos; SILVEIRA, Ricardo dos reis. O registro civil das pessoas naturais: contribuindo para a concretização da cidadania e da dignidade da pessoa humana. *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, Maranhão, v. 3, n. 2, p. 1-19, jul./dez. 2017.

ZAMBRANO, Elizabeth. *Trocando os documentos: Um estudo antropológico sobre a cirurgia de troca de sexo* – dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul: 2003.

ZAMPIROLI, Oswaldo. Amores Subterrâneos: Famílias e conjugualidades em trajetórias de prostitutas trans-travestis. In: 13º mundo de mulheres & fazendo gênero 11, 2017, Florianópolis. *Anais Eletrônicos* [...] Florianópolis, 2017.

ZOLO, Danilo. Teoria crítica do Estado de Direito. In: COSTA, Pietro. ZOLO, Danilo. *O Estado de Direito: História, teoria, crítica*. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

ZUBOFF, Shoshana. Big Other: capitalismo de vigilância e perspectivas para uma civilização de informação. In: BRUNO, Fernanda (Org.) *Tecnologias da vigilância: perspectivas da margem*. São Paulo: Boitempo, 2018.